

Universidad Politécnica de Pénjamo

**1ª EXPO DE INTEGRACIÓN
BIOTECNOLÓGICA Y ALIMENTARIA 2025**

**Memorias de Proyectos
Ingeniería en Biotecnología**

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE PÉNJAMO

Comité Organizador

Dr. Jahir Antonio Barajas Ramírez
M.C. Victoria Gabriela Reyes Sánchez
M.C. David Paz Cabrera
Ing. Francisco Javier Gutiérrez Melesio
M.C. María Guadalupe Moreno Contreras
Dra. Teresa Susana Herrera Flores
Dra. Eva Marcela Licea De Anda
M.C. José Ignacio Laguna Flores
M.C. Alda Alejandra Arratia Castro

Dr. Juan José Becerra Rodríguez
M.A. Thania Marlene Bonilla Saldaña
Dra. Victoria Guadalupe Aguilar Raymundo
M.C. Diana Carina Negrete Rodríguez
Dra. María Guadalupe Gómez Espinoza
M.C. Víctor Manuel Sánchez Núñez
C.P. César Alejandro Reyes Corona
MAAD. J. Jesús Gómez Magaña
M.C. Laura Angélica García Arroyo
Ing. Oswaldo Castillo Esquivel

Memorias de proyectos de la 1a. Expo de Integración Biotecnológica y Alimentaria 2025

Creative Commons Attribution 4.0 International

The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited.

[Read more](#)

DOI: [10.5281/zenodo.16877613](https://doi.org/10.5281/zenodo.16877613)

Citation: Universidad Politécnica de Pénjamo. (2025). Memorias de Proyectos de la 1a. Expo de Integración Biotecnológica y Alimentaria 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16877613>

Contenido

Producción de bioetanol de segunda generación a partir de residuos de frutas mediante hidrólisis enzimática	2
Sustrice: Sustrato a base cascarilla de arroz y de hongo (<i>Trichoderma harzianum</i>).	23
Rice-Bee. Crema facial a base de componentes bioactivos de callo vegetal de arroz	31
Linaza, Romero como Bioactivos de una Mascarilla Capilar	42
BIOLIPS: Labial natural a base de betabel.....	51
Greenetin	65
MycoSafe.....	74
Elaboración de barra nutritiva a base de legumbre y cereales endulzada con miel natural. Nutri-Vid.....	85
Papel a Base de Desechos Agrícolas	94
Futuro Verde.....	105
NICOT BIO	117
Frituras vitales.....	125
Nutriinver	133
Mezquiforce: Suplemento Alimenticio	141
BEICAPELLI	158
NUTRALET.....	178
ERMYAM; Biorremediación De Arsénico	190
Establecimiento de granjas de cochinilla " <i>Dactylopius coccus</i> " para la producción de colorante natural en el Suroeste de Guanajuato	204
Desarrollo y validación de macetas biodegradables integradas con un indicador natural de pH.....	210
Desarrollo y elaboración de fibra textil con aplicaciones cosméticas a partir de residuos de Agave	216
"BioVita" Un talco hecho con ingredientes naturales	222
Extracción y aplicación de antocianinas en maíces nativos mexicanos. (AntioX).....	230
TUNABERRY.....	238
MICROPELLET: Abono granular con Microorganismos Beneficiosos	243
NATURAL HEP.....	251
BioRepel	261

Producción de bioetanol de segunda generación a partir de residuos de frutas mediante hidrólisis enzimática

Ethanol Organic

Anahí Paola Alemán Martínez ¹, Lizbeth Alejandra Chávez Rodríguez¹, Marco
Antonio Hernández Moreno¹.

¹ Universidad Politécnica de Pénjamo, Carr. Irapuato- La Piedad Km 44, Predio el
Derramadero, C.P. 36900

RESUMEN

Este proyecto de investigación propone una solución prometedora a la creciente demanda energética y a la gestión de residuos orgánicos: el bioetanol de segunda generación. Se enfoca en producir este biocombustible a partir de cáscaras de papaya, mango, piña y plátano, que son recursos locales y abundantes en Guanajuato. El estudio evalúa dos métodos de producción: uno que utiliza la hidrólisis enzimática y otro que no.

La investigación busca determinar el impacto real del uso de enzimas en la eficiencia de la extracción de azúcares y en el rendimiento del bioetanol. Al transformar desechos en recursos valiosos, este enfoque no solo ofrece una fuente de energía renovable, sino que también impulsa una economía circular. El proyecto busca mitigar la contaminación ambiental, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y crear nuevas oportunidades económicas y de empleo en el sector de manejo de residuos, lo que mejora directamente el bienestar de las comunidades locales. Esta metodología integral posiciona al proyecto como un catalizador clave para el desarrollo sostenible en Guanajuato y en México

INTRODUCCIÓN

La creciente demanda energética global y nuestra persistente dependencia de los combustibles fósiles han provocado desafíos ambientales y socioeconómicos críticos. Estos incluyen un alarmante aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, la volatilidad en los precios del petróleo y la inevitable preocupación por el agotamiento de recursos no renovables. Ante este panorama, el desarrollo e

implementación de fuentes de energía renovables y sostenibles se ha convertido en una prioridad ineludible a nivel mundial.

Dentro de las alternativas energéticas emergentes, el bioetanol se posiciona como una opción prometedora. Obtenido a partir de la fermentación de biomasa derivada de materiales vegetales, su papel en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la disminución de la dependencia del petróleo lo convierte en un componente esencial de las estrategias energéticas futuras. De hecho, estudios recientes como el de Thompson (2025) indican que, en 2023, la integración del bioetanol en la gasolina redujo aproximadamente 56.5 millones de toneladas métricas de CO₂ equivalente de emisiones del sector del transporte, lo que subraya la importancia de su producción en el mercado energético actual.

En México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (2017) impulsa el panorama de los biocombustibles, incluido el bioetanol, se encuentra en una etapa de desarrollo prometedor, aunque su adopción a gran escala sigue siendo un reto. Actualmente, el país produce biocombustibles, con aproximadamente siete plantas de bioetanol y biodiesel. Gran parte de esta producción de bioetanol se basa en materias primas de primera generación, como la caña de azúcar y, en menor medida, el maíz. Sin embargo, el futuro y el mayor potencial residen en las fuentes de segunda generación.

Particularmente relevante es el bioetanol de segunda generación, que a diferencia del de primera generación que utiliza cultivos alimentarios como maíz, caña de azúcar o trigo, se produce a partir de biomasa residual, como residuos forestales, agrícolas o residuos sólidos urbanos. Esta distinción otorga al bioetanol de segunda generación como una ventaja significativa en términos de sostenibilidad (Asenjo, 2018), ya que evita la competencia directa con la producción de alimentos. En el contexto mexicano, la disponibilidad de residuos agrícolas (bagazo de caña, rastrojos), agave, los residuos sólidos urbanos, representa una oportunidad clave. La necesidad de apostar por estas nuevas fuentes y escalar la producción de biocombustibles es imperativa para México.

Además de mitigar el impacto ambiental asociado a la acumulación de residuos orgánicos al transformarlos en un producto de valor añadido, el bioetanol 2G contribuye activamente a la diversificación de nuestra matriz energética con una fuente renovable y de origen local. La valorización de estos residuos no solo reduce la carga sobre los vertederos y la contaminación que estos generan, sino que también fomenta una economía circular. Esto, a su vez, puede generar beneficios económicos y sociales tangibles a nivel local y regional, al crear nuevas cadenas de valor a partir de lo que antes se consideraba simplemente un desecho.

El objetivo de este proyecto es producir bioetanol a partir de residuos orgánicos urbanos como: (Cáscaras de papaya, mango, piña y plátano), así como establecer la metodología para obtener mayor producción.

MARCO TEÓRICO

Combustibles fósiles:

Los combustibles fósiles son recursos finitos cuya explotación genera problemas energéticos y tensiones políticas, afectando especialmente a los países menos desarrollados (Rubio, 2021). Su uso provoca emisiones de gases de efecto invernadero, principales causantes del cambio climático, y su extracción y combustión tienen impactos ambientales significativos (Rashedi et al., 2020). A pesar de estos problemas, el carbón, petróleo y gas natural siguen siendo las principales fuentes de energía, representando aproximadamente el 83.4 % del consumo de energía primaria a nivel mundial (Bogatu, 2024).

Biocombustibles:

Los biocombustibles, obtenidos de fuentes orgánicas, son una alternativa sustentable a los combustibles fósiles. Pueden reducir emisiones, mejorar la seguridad energética y aportar beneficios ambientales, económicos y sociales. Sin embargo, su producción industrial también genera retos como acidificación, eutrofización y toxicidad, por lo que es necesario gestionar adecuadamente estos impactos. (Usanova et al., 2024).

Generaciones de biocombustibles:

La primera generación (1G) proviene de materias alimentarias ricas en almidón, azúcares y aceites, como la caña de azúcar, y utiliza la fermentación para obtener bioetanol. La segunda generación o avanzada (2G) se produce a partir de residuos agrícolas y forestales ricos en celulosa (paja, bagazo de caña, aserrín) mediante procesos bioquímicos de fermentación o termoquímicos como GTL y BTL. Estos requieren menos recursos, generan más energía y no compiten con la industria alimentaria. La tercera generación (3G) emplea biomásas adaptadas o modificadas, como el aceite de algas para biodiesel. La cuarta generación (4G) utiliza bacterias genéticamente modificadas que realizan todo el proceso empleando CO₂ u otra fuente de carbono (Moreno Vásquez et al., 2018).

Bioetanol

Es un biocombustible vegetal obtenido por fermentación alcohólica de materia orgánica rica en azúcares. Conocido también como alcohol etílico (C₂H₅OH), se produce a partir de almidones y celulosa, que los microorganismos transforman en bioetanol (Moreno Vásquez et al., 2018).

Los residuos orgánicos como materia prima

En Guanajuato, los desechos orgánicos procedentes de la agricultura y el procesamiento de alimentos son abundantes, lo que genera desafíos para su aprovechamiento. Entre ellos, se estudiaron cáscaras de plátano, mango y papaya cuyos componentes se presentan a continuación.

Cáscaras de plátano: Ricas en carbohidratos, proteínas, fibra y compuestos bioactivos, representando una fuente significativa de energía y biomasa (Esonu, 2024), (Ragab & Khalil, 2016) y (Sahoo y Lenka, 2024).

Cáscaras de mango: Contienen fibra soluble e insoluble, pectina y azúcares naturales, siendo una buena fuente de carbohidratos y componentes funcionales para procesos biotecnológicos (Pacheco-Jiménez et al., 2022).

Cáscaras de papaya: Destacan por su fibra, carbohidratos y proteínas, además de compuestos bioactivos como fenólicos y flavonoides, que aportan valor agregado a su utilización (Martial-Didier y otros, 2017).

Producción de bioetanol

La producción de bioetanol comprende cuatro etapas fundamentales: pretratamiento, hidrólisis enzimática, fermentación alcohólica y destilación.

Pretratamiento

Esta fase busca alterar la estructura de la biomasa lignocelulósica, exponiendo la celulosa y hemicelulosa para facilitar su conversión en azúcares fermentables (Zeng et al., 2019).

Hidrólisis enzimática (sacarificación)

Es un proceso biotecnológico en el que enzimas como la celulasa degradan los polímeros estructurales (celulosa y hemicelulosa) en azúcares simples. Se realiza bajo condiciones suaves (50 °C, pH 5), lo que evita la formación de compuestos inhibidores y mejora la eficiencia del proceso (Manrique-Hernández, 2019; Bazco Marco, 2021).

Fermentación alcohólica

En esta etapa, microorganismos como *Saccharomyces cerevisiae* transforman los azúcares en etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) y dióxido de carbono (CO_2) en ausencia de oxígeno. También se generan moléculas de ATP que los microorganismos utilizan durante su metabolismo anaerobio (Sánchez Cajaleón, 2023).

Microorganismos y condiciones de fermentación

En la producción de bioetanol, las levaduras, principalmente *Saccharomyces cerevisiae*, descomponen los azúcares simples presentes en los residuos orgánicos para producir etanol y otros subproductos. Para una fermentación eficiente, se requiere mantener condiciones adecuadas de temperatura (aproximadamente 30–33 °C), pH (alrededor de 5.0–5.5), tiempo de incubación (48–72 horas) y tamaño de

inóculo suficiente, lo que permite maximizar la producción de etanol (Muhamad et al., 2021).

Destilación

Finalmente, el bioetanol se separa y purifica del caldo de fermentación mediante procesos de destilación (Satyarthi et al., 2024).

Además de ser menos contaminantes, los biocombustibles como el bioetanol pueden sintetizar el dióxido de carbono generado durante su uso, reduciendo las emisiones de carbono y azufre. Su producción a partir de residuos orgánicos los convierte en fuentes energéticas eficientes y altamente rentables (Primagas, 2025).

Normativa ambiental y regulaciones aplicables

El bioetanol a partir de residuos orgánicos puede certificarse según la NMX-AA-174-SCFI-2015, que establece requisitos de sustentabilidad ambiental en bioenergéticos líquidos de origen vegetal (Secretaría de Economía, 2015). También puede alinearse con la ISO 13065:2015 sobre sostenibilidad en bioenergía (Organización Internacional de Normalización, 2015), la ISO 14067:2013 para la huella de carbono de productos (Organización Internacional de Normalización, 2013) y la ISO 14001:2015 sobre gestión ambiental (Organización Internacional de Normalización, 2015), así como con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (Congreso de la Unión, 2023).

METODOLOGÍA

Metodología sin el uso de hidrólisis enzimática

Selección de la materia prima

Se seleccionaron cáscaras de frutas provenientes de papaya, piña, mango y plátano. Los residuos recolectados se dividieron en dos muestras independientes de 500 g cada una, correspondientes a un duplicado experimental. Las cáscaras de cada muestra fueron cortadas en fragmentos pequeños para facilitar su manipulación y procesamiento. Posteriormente, cada muestra fue sometida por separado a cocción en 1 L de agua hasta alcanzar el punto de ebullición, con el objetivo de romper la matriz de lignocelulosa que recubre la superficie.

Obtención de preinóculo *Saccharomyces cerevisiae*

Se pesaron 4,8 g de medio PDB (Potato extract 4 g/L, glucosa 20 g/L) y se disolvieron en 200 ml de agua destilada. La mezcla fue esterilizada durante 15 minutos a 110 °C y a una presión de 15 psi. Una vez enfriada a temperatura ambiente, se inoculó con levadura *Saccharomyces cerevisiae* (marca Tradipan) en una proporción de 3 g por cada 200 ml de medio, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Proceso de fermentación

A partir de cada muestra procesada se obtuvo un medio independiente, manteniendo el duplicado experimental. Cada medio se distribuyó en matraces Erlenmeyer de 250 ml con un volumen de trabajo de 200 ml. Los medios se esterilizaron individualmente durante 15 minutos a 110 °C y 15 psi de presión. Tras el enfriamiento, cada medio fue inoculado con el preinóculo en una proporción de 3 ml por cada 200 ml de medio, y se incubó a 36 °C con agitación constante a 200 rpm.

Determinación de grados Brix y pH

Las mediciones de grados Brix y pH se realizaron para cada uno de los dos sistemas de fermentación, de manera independiente, mediante refractometría y potenciometría, respectivamente, en intervalos de 0, 24, 48 y 72 horas de incubación.

Destilación

El sobrenadante clarificado se sometió a un proceso de destilación simple con el fin de separar y concentrar el bioetanol presente. El destilado obtenido fue recolectado y almacenado como producto final.

Metodología con el uso de hidrólisis enzimática

Selección y pretratamiento de la materia prima

Se seleccionó la materia prima asegurando que cumpliera con las condiciones adecuadas para el proceso de hidrólisis enzimática. Los residuos orgánicos se dividieron en dos muestras independientes de 500 g cada una, constituyendo un

duplicado experimental. Cada muestra fue cortada en fragmentos pequeños para aumentar la superficie de contacto y facilitar la manipulación. Posteriormente, se sometió a cocción en 1 L de agua hasta alcanzar el punto de ebullición, con el fin de ablandar la estructura vegetal y favorecer el acceso enzimático. Una vez cocida, cada muestra fue licuada con el mismo volumen de agua hasta obtener una mezcla homogénea apta para el tratamiento enzimático.

Adición de las enzimas celulasas

Se incorporaron 50 µL de celulasa por cada 50 g de materia prima procesada. El volumen final del sistema estuvo constituido por la mezcla licuada de residuos orgánicos, el agua utilizada y la enzima añadida. La hidrólisis se llevó a cabo a temperatura ambiente, manteniendo condiciones estables durante todo el proceso. Con el fin de minimizar la evaporación y prevenir contaminaciones, los recipientes se cubrieron con papel aluminio o plástico. Se verificó que el pH permaneciera dentro del rango óptimo de actividad enzimática.

Filtración post-hidrólisis

Al concluir la hidrólisis, se realizó una filtración mediante gasas estériles o tela fina, separando la fracción sólida del sobrenadante. Este sobrenadante, rico en azúcares fermentables (principalmente glucosa), se recuperó para ser empleado como sustrato en la fermentación alcohólica, mientras que la fracción sólida fue descartada.

Obtención del preinóculo de *Saccharomyces cerevisiae*

Se pesaron 4.8 g de medio PDB (Potato extract 4 g/L, glucosa 20 g/L) y se disolvieron en 200 ml de agua destilada. La mezcla fue esterilizada durante 15 minutos a 110 °C y a una presión de 15 psi. Una vez enfriada a temperatura ambiente, se inoculó con levadura *Saccharomyces cerevisiae* (marca Tradipan) en una proporción de 3 g por cada 200 ml de medio, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Proceso de fermentación

El sobrenadante obtenido de cada muestra procesada constituyó un medio independiente, manteniendo el duplicado experimental. Cada medio se transfirió a

matraces Erlenmeyer de 250 ml con un volumen de trabajo de 200 ml. Posteriormente, se esterilizó durante 15 minutos a 110 °C y 15 psi de presión. Tras el enfriamiento, se inoculó con el preinóculo en una proporción de 3 ml por cada 200 ml de medio. Las fermentaciones se incubaron a 36 °C, con agitación constante a 200 rpm.

Filtración post-fermentación

Al finalizar la fermentación, los cultivos fueron filtrados nuevamente para separar la biomasa microbiana y otros sólidos residuales, obteniendo un sobrenadante clarificado que contenía el bioetanol.

Destilación

El sobrenadante clarificado fue sometido a destilación simple para separar y concentrar el bioetanol presente. El destilado obtenido se recolectó como producto final.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En ambos tratamientos, con y sin la aplicación de hidrólisis enzimática, se registraron variaciones en los valores de grados Brix y pH a lo largo del tiempo de fermentación (0, 24, 48 y 72 h).

A continuación se presentan de manera gráfica los datos obtenidos de ambos tratamientos, iniciando con el tratamiento sin hidrólisis enzimática.

Figura 1. Gráfico de evaluación de la metodología sin adición de hidrólisis enzimática respecto al tratamiento 1.

Figura 2. Gráfico de evaluación de la metodología sin adición de hidrólisis enzimática respecto al tratamiento 1.

Las siguientes gráficas muestran los resultados obtenidos en los tratamientos con hidrólisis enzimática.

Figura 3. Gráfico de evaluación de la metodología con adición de hidrólisis enzimática respecto al tratamiento 1.

Figura 4. Gráfico de evaluación de la metodología con adición de hidrólisis enzimática respecto al tratamiento 2.

enzimática respecto al tratamiento 2.

Durante la fermentación, tanto en los tratamientos con como sin hidrólisis enzimática se observó una disminución progresiva de los grados Brix por el consumo de azúcares por *Saccharomyces cerevisiae*. En los tratamientos con enzimas (T1 y T2), la reducción fue más rápida y pronunciada, alcanzando 0 °Brix en ambos casos. En contraste, en los tratamientos sin enzimas (T1 y T2), los valores finales fueron de 3 °Brix y 3.6 °Brix, respectivamente. Esta diferencia se atribuye a la acción de las celulasas, que hidrolizan los enlaces β -1,4-glucosídicos de la celulosa y liberan glucosa de manera eficiente, optimizando así el sustrato para la fermentación (Singhania et al., 2013; Alalwan et al., 2021).

En relación con el pH, ambas metodologías mostraron una disminución progresiva atribuida a la acumulación de metabolitos ácidos durante la fermentación. En los tratamientos con enzimas (T1 y T2), los valores iniciales de 7.12 y 7.32 descendieron hasta 4.67 y 4.57, respectivamente. En cambio, en los tratamientos sin enzimas (T1 y T2), el pH pasó de 4.90 y 5.14 a valores finales de 3.66 y 3.85, respectivamente. Esta diferencia refleja una mayor velocidad y rendimiento fermentativo en los tratamientos enzimáticos, debido a la disponibilidad temprana de azúcares simples. Estudios previos confirman que la hidrólisis enzimática de biomasa lignocelulósica incrementa la producción de etanol y de subproductos ácidos, lo que acelera el descenso del pH (Sun et al., 2016; Kumar et al., 2020).

La principal diferencia entre ambas metodologías radica en la liberación de azúcares fermentables. La hidrólisis enzimática facilita un acceso temprano a la glucosa, mientras que el método sin enzimas depende solo del pretratamiento térmico, liberando azúcares de forma más lenta. Esto coincide con lo señalado por Lynd et al. (2002), quienes destacan que la acción sinérgica de las enzimas celulolíticas acelera la conversión de polisacáridos en monosacáridos y mejora el rendimiento fermentativo.

EMPRENDIMIENTO

El proyecto de bioetanol de segunda generación genera impacto social al crear

empleos y fomentar la economía circular; ambiental, al reducir residuos y emisiones; y económico, al ofrecer un biocombustible competitivo. El mercado objetivo incluye transporte, industria y sectores de energías limpias. Se requieren instalaciones de fermentación, destilación, acopio de residuos y equipos de laboratorio. Su desarrollo es prometedor al diferenciarse de procesos tradicionales al usar materia prima residual. La inversión inicial será de \$710,612.00, con precio de venta de 24 pesos mexicanos, y un tiempo de recuperación (TIR) de 39,41% (Anexo 2). Posibles financiamientos: programas gubernamentales y capital privado.

CONCLUSIONES

La producción de bioetanol de segunda generación a partir de residuos de frutas demuestra ser una alternativa viable y sustentable frente a la dependencia de combustibles fósiles. Los resultados obtenidos evidencian que la hidrólisis enzimática mejora significativamente la liberación de azúcares fermentables, lo que se traduce en un mayor rendimiento de etanol y en un proceso más eficiente. Además, este enfoque permite valorizar residuos orgánicos que, de otro modo, contribuirían a la acumulación de desechos y a la contaminación ambiental. Su implementación favorece la economía circular, genera beneficios socioeconómicos y abre nuevas oportunidades para el desarrollo energético local y nacional. En este sentido, el uso de cáscaras de papaya, mango, piña y plátano no sólo confirma el potencial de los recursos regionales en Guanajuato, sino que también posiciona al bioetanol como un catalizador clave para la transición hacia energías limpias en México.

BIBLIOGRAFÍA

- Asenjo, L. (2018, April 5). Bioetanol a partir de residuos sólidos urbanos. AINenergía. <https://www.ainenergia.com/bioetanol-residuos-solidos-urbanos/>
- Bazco Marco, D. (2021). Hidrólisis enzimática para producción de biocombustibles: Revisión bibliográfica de procesos (Trabajo de fin de grado, Universidad de Zaragoza). Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias. <https://zaguan.unizar.es/record/110079/files/TAZ-TFG-2021-4892.pdf>

- Bogatu, L. (2024). Evaluating the environmental impact of different energy sources, fossil or alternative, through the life cycle assessment method. *Romanian Journal of Petroleum & Gas Technology*, 5(2), 177–184. <https://doi.org/10.51865/jpgt.2024.02.12>
- Comisión Reguladora de Energía. (2016). Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016: Especificaciones de calidad de los petrolíferos. *Diario Oficial de la Federación*. <https://www.gob.mx/cre/documentos/nom-016-cre-2016-especificaciones-de-calidad-de-los-petroliferos>
- Congreso de la Unión. (2023). Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. *Diario Oficial de la Federación*. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPGIR.pdf>
- Esonu, C. E. (2024). Investigation of Proximate Composition and Bioactive Components in Banana (*Musa acuminata*) Peels Using Advanced Analytical Techniques. *Nutrition and Food Processing*, 7(10), 01–09. <https://doi.org/10.31579/2637-8914/256>
- Manrique Hernandez, L. F. (2019). Sustitución del *aspergillus oryzae* por las enzimas alfa amilasa y glucoamilasa en la elaboración de SAKE [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona] Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. <http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4760>
- Martial-Didier, AK, Hubert, KK, Parfait, KEJ y Kablan, T. (2017). Propiedades fitoquímicas y composición aproximada de la cáscara de papaya (*Carica papaya* L. var. solo 8). *Revista Turca de Agricultura: Ciencia y Tecnología de los Alimentos*, 5 (6), 676–680. <https://doi.org/10.24925/TURJAF.V5I6.676-680.1154>
- Moreno Vásquez, G. H., Gómez Alvarado, G. M., & González Ortiz, A. G. (2018). Bioetanol (IMP F.61493). Gobierno de México, Secretaría de Energía (SENER), Fondo Sectorial CONACYT–SENER Sustentabilidad Energética. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/296708/IT_Bioetanol_01022_018.pdf
- Muhamad, A., Mohd Noor, SF, Syahirah, N., Hamid, Al y Mohd Zaidi, MAH (2021). Optimización de los factores físicos de la fermentación de *Saccharomyces cerevisiae* para mejorar la producción de bioetanol: Una revisión. *2* (2), 266–277. <https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/mari/article/download/1849/665>
- Organización Internacional de Normalización. (2013). ISO/TS 14067:2013 - Gases de efecto invernadero — Huella de carbono de productos — Requisitos y directrices para la cuantificación. <https://www.iso.org/standard/71206.html>
- Organización Internacional de Normalización. (2015). ISO 13065:2015 - Criterios de sostenibilidad para la bioenergía. <https://www.intedya.com/internacional/794/noticia-nuevo-estandar-iso-13065-2015-criterios-de-sostenibilidad-para-la-bioenergia.html>
- Pacheco-Jiménez, A. A., Heredia, J. B., Gutiérrez-Grijalva, E. P., Quintana-Obregón, E. A., & Muy-Rangel, M. D. (2022). Potencial industrial de la cáscara de mango (*Mangifera indica* L.) para la obtención de pectina en México. *Deleted Journal*, 25. <https://doi.org/10.22201/fesz.23958723e.2022.419>
- Primagas. (2025). Biocombustibles: Energía sostenible para el futuro.

<https://www.primagas.es/blog/biocombustibles>.

- Ragab, M., & Khalil, M. (2016). BANANA (Musa sp.) PEELS AS A SOURCE OF PECTIN AND SOME FOOD NUTRIENTS. *Journal Of Sustainable Agricultural Sciences*, 42(4), 88-102. <https://doi.org/10.21608/jsas.2016.3028>
- Rashedi, A., Khanam, T., & Jonkman, M. (2020). On Reduced Consumption of Fossil Fuels in 2020 and Its Consequences in Global Environment and Exergy Demand. *Energies*, 13(22), 6048. <https://doi.org/10.3390/EN13226048>
- Rubio, C. L. (2021). Impacto ambiental de la energía geotérmica en aplicaciones residenciales mediante análisis de ciclo de vida (Doctoral dissertation, Universidad de La Rioja).
- Sahoo, A. y Lenka, C. (2024). Estudio comparativo sobre la composición aproximada de la harina de cáscara de plátano (Musa paradisiaca), variedad local de bantal de Odisha, con harina de cereales para su valor añadido. *Asian Food Science Journal*, 23 (10), 17-27. <https://doi.org/10.9734/afsj/2024/v23i10745>
- Sánchez Cajaleón, J. A. (2023). Fermentación alcohólica: Proceso, aplicaciones y consideraciones [Guía, proyecto, investigación de bioquímica]. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. <https://www.studocu.com/>
- Satiyarti, R. B., Yuliana, S., & Sugiharta, I. (2024). Karakterisasi Bioetanol dari Kulit Buah Naga Merah Berdasarkan Variasi Kadar Yeast (*Saccharomyces cerevisiae*) dan Waktu Fermentasi. <https://doi.org/10.24042/organisms.v4i1.22018>
- Secretaría de Economía. (2015). Norma Mexicana NMX-AA-174-SCFI-2015: Especificaciones y requisitos para la certificación de sustentabilidad ambiental en la producción de bioenergéticos líquidos de origen vegetal. <http://www.economiamx.gob.mx/normas/nmx/2010/nmx-aa-174-scfi-2015.pdf>
- Thompson, M. (2025, February 8). El etanol como combustible alternativo ecológico. *Sigma Earth*. <https://sigmaearth.com/es/El-etanol-como-combustible-alternativo-ecol%C3%B3gico/>
- Usanova, K. I., Siri, D., Rao, C. N. R., Chhetri, A., Sudan, P., Sharma, P. N., & Kumar, R. (2024). Environmental Impact Assessment of Biofuel Production: A Life Cycle Analysis of Key Indicators and Mitigation Strategies. *E3S Web of Conferences*, 588, 01002. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202458801002>
- Zeng, K., He, X., Yang, H., Wang, X., & Chen, H. (2019). The effect of combined pretreatments on the pyrolysis of corn stalk. *Bioresource Technology*, 281, 309-317. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.02.107>

ANEXOS

Anexo 1

Tabla 1: Mediciones de pH en Tratamiento 1 y Tratamiento 2 a diferentes tiempos de fermentación sin la aplicación de la hidrólisis enzimática

Tiempo	Tratamiento 1 (pH)				Tratamiento 2 (pH)			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
0	5.55	4.56	5	4.5	4.72	4.8	5.64	5.4
24	4.56	4.36	4.24	4.2	4.34	4.36	5.3	5.21
48	4.12	4.09	3.8	3.72	4.12	4.09	4.5	4.72
72	3.72	3.88	3.55	3.5	3.8	3.88	3.87	3.85

Figura 5: Gráfica comparativa de la variación de pH en los dos tratamientos durante 72 horas sin hidrólisis enzimática.

Tabla 2: Mediciones de grados Brix en Tratamiento 1 y Tratamiento 2 a diferentes tiempos de fermentación (sin hidrólisis enzimática)

Tiempo	Tratamiento 1 (° Brix)				Tratamiento 2 (° Brix)			
	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
0	4	3.5	4	4.5	4	4.1	4	4.5
24	3	2	2	3	2	2.7	2.5	3
48	0	2	0	2.5	0	2	0	2
72	0	0	0	0	0	0	0	0

Figura 6: Gráfica comparativa de la variación de grados Brix en los dos medios de cultivo durante 72 horas (sin hidrólisis enzimática).

Tabla 3 Promedio de pH de los tratamientos por tiempo en ambos medios-

Promedio pH		
Tiempo	T 1	T 2
0	4.9025	5.14
24	4.34	4.8025
48	3.9325	4.3575
72	3.6625	3.85

Figura 7: Evolución del pH promedio de los tratamientos a lo largo del tiempo en

ambos medios.

Tabla 4 Promedio de °Brix de los tratamientos por tiempo en ambos tratamientos.

Promedio °Brix		
Tiempo	T 1	T 2
0	4	4
24	2.5	2.25
48	1.125	1.125
72	0	0

Figura 8: Evolución del °Brix promedio de los tratamientos a lo largo del tiempo.

A continuación, se muestran los resultados de los ensayos con hidrólisis enzimática, que sirven como contraste frente a los obtenidos con hidrólisis.

Tabla 5: Evolución del pH promedio de los cuatro matraces en el Tratamiento 1 y Tratamiento 2 con aplicación de hidrólisis enzimática.

Tratamiento 1 Fermentación (pH)					Tratamiento 2 Fermentación (pH)			
Tiempo	1	2	3	4	M1	M2	M3	M4
0	7	7.2	7	7.3	7.5	7.5	7	7.3
24	6	5.2	6.5	7	6	5.2	6.2	7
48	4.9	4.8	5	5.5	4.7	5.1	4.5	4.5
72	4.9	4.8	4.5	4.5	4.7	4.6	4.5	4.5

Figura 9: Variación del pH promedio a lo largo del tiempo en los tratamientos 1 y 2 con aplicación de hidrólisis enzimática.

Tabla 6: Evolución de los grados Brix promedio en los tratamientos 1 y 2 con hidrólisis enzimática.

Tratamiento 1 Fermentación (° Brix)					Tratamiento 2 Fermentación (° Brix)			
Tiempo	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
0	14	14	10	10	12	12.4	10.5	10
24	8	7	8	6	10	10	7	8.5
48	5	4	5	6	8	8.5	5	7
72	3	2	2	5	4	4.2	2	4.2

Mediciones de ° Brix

Figura 10: Evolución de los grados Brix promedio en los tratamientos 1 y 2 con hidrólisis enzimática

Tabla 7: Promedio de pH de los tratamientos a lo largo del tiempo en los tratamientos 1 y 2

Promedio pH		
Tiempo	T 1	T 2
0	7.125	7.325
24	6.175	6.1
48	5.05	4.7
72	4.675	4.575

Figura 11: Promedio de grados pH a lo largo del tiempo en los tratamientos 1 y 2 con hidrólisis enzimática

Tabla 8: Promedio de °Brix de los tratamientos a lo largo del tiempo en los tratamientos 1 y 2

Promedio °Brix		
Tiempo	T 1	T 2
0	12	10.98
24	7.25	8.3
48	5	6.9
72	3	3.88

Figura 12: Promedio de grados Brix a lo largo del tiempo en los tratamientos 1 y 2 con hidrólisis enzimática

Anexo 2

En el siguiente enlace se presentan los resultados que respaldan nuestro proyecto y evidencian su viabilidad, destacando la rentabilidad y el potencial que ofrece su implementación.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18PmX7_EG9kYPnKVZMm7C3d8ry9cRW/WZa/edit?usp=sharing&ouid=103744269174897662242&rtpof=true&sd=true

Sustrice: Sustrato a base cascarilla de arroz y de hongo (*Trichoderma harzianum*).

Yuritzi Fernanda Jiménez Rodríguez 1, Miguel Ángel Magaña Ramírez
2, Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología. Universidad Politécnica
de Pénjamo. Carretera Irapuato - La Piedad, Km 44, Predio El Derramadero,
Pénjamo, Gto. C.P. 36921.
México.

RESUMEN

El uso combinado de cascarilla de arroz, un residuo agrícola abundante, y del hongo *Trichoderma harzianum* ha demostrado ser una alternativa ecológica para mejorar el crecimiento de las plantas y reducir enfermedades del suelo. En este trabajo, se evalúa la efectividad de esta combinación como sustrato para la germinación de hortalizas, destacando su potencial como solución sostenible en la agricultura.

INTRODUCCIÓN

El aprovechamiento de residuos agrícolas como sustratos para la producción de bioproductos ha cobrado relevancia en la búsqueda de soluciones sostenibles para la industria agropecuaria. La cascarilla de arroz, un subproducto abundante en países productores de arroz se presenta como un recurso valioso para su uso en cultivos de hongos benéficos como *Trichoderma harzianum*. Este hongo es ampliamente conocido por sus propiedades biocontroladoras y su capacidad para promover el crecimiento de las plantas.

La cascarilla de arroz, rica en sílice y otros nutrientes esenciales, es un material que puede mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes adicionales (Yalçın & Özarlan, 2004). La utilización de este residuo agrícola no solo contribuye a la reducción de desechos, sino que también ofrece una alternativa económica y ecológica para la agricultura.

Trichoderma harzianum es un hongo mico parásito con una notable capacidad para controlar patógenos del suelo como *Fusarium* y *Rhizoctonia* (Harman et al., 2004). Además, su aplicación puede promover el crecimiento de las plantas mediante la producción de compuestos bioactivos que mejoran la absorción de nutrientes y fortalecen la resistencia de las plantas (Howell, 2003).

La cascarilla de arroz se obtiene de las industrias arroceras, donde se produce en grandes cantidades como un subproducto del procesamiento del arroz. Su disponibilidad y bajo costo la convierten en un sustrato ideal para el cultivo de *T. harzianum*. El uso combinado de cascarilla de arroz y *T. harzianum* en polvo puede ser una estrategia eficaz para mejorar la salud del suelo y aumentar la productividad agrícola de manera sostenible.

OBJETIVO GENERAL

Investigar la funcionalidad y efectividad del sustrato compuesto por cascarilla de arroz y el (*Trichoderma harzianum*) en el crecimiento de raíces y la producción de hortalizas.

MARCO TEÓRICO

Características de la (Cascarilla de Arroz)

La cascarilla de arroz constituye aproximadamente el 20% del peso total del arroz en cáscara y es una fuente rica en sílice, lignina y celulosa (Zafar *et al.*, 2015). Su composición química la hace adecuada para su uso como sustrato en procesos biotecnológicos. Además, su bajo costo y alta disponibilidad en regiones arroceras la convierten en un candidato ideal para aplicaciones agrícolas y biotecnológicas (Kumar *et al.*, 2016).

La estructura física de la cascarilla de arroz proporciona una buena aireación y drenaje, características esenciales para el crecimiento y desarrollo de hongos como (*Trichoderma harzianum*). No obstante, su alta relación carbono/nitrógeno (C/N) puede limitar su uso directo como sustrato, requiriendo en ocasiones tratamientos previos como la compostación o la suplementación con nutrientes adicionales (Bhattacharya *et al.*, 2014)

Trichoderma harzianum: Características y Aplicaciones

(*Trichoderma harzianum*) que su función es su acción como inductor de resistencia en las plantas y estimulador de crecimiento, ya que su hábitat es el suelo, se le enmarco como control biológico. También ejerce su acción como antagonista y colonizador de las raíces que con el sustrato de cascarilla de arroz.

(*Trichoderma harzianum*) es un hongo filamentoso que se encuentra de forma natural en el suelo y que ha sido ampliamente estudiado por su capacidad para controlar enfermedades de plantas causadas por hongos fitopatógenos (Howell, 2003). Actúa mediante diversos mecanismos, incluyendo la competencia por nutrientes y espacio, la producción de enzimas líticas y la inducción de resistencia sistémica en las plantas (Harman *et al.*, 2004).

El uso de (*Trichoderma harzianum*) en la agricultura ha demostrado ser efectivo en la promoción del crecimiento de las plantas, aumentando la disponibilidad de nutrientes y mejorando la resistencia a condiciones de estrés abiótico (Vinale *et al.*, 2008). Estas propiedades lo convierten en un candidato excelente para su cultivo en sustratos agrícolas, incluyendo la cascarilla de arroz.

Interacción entre la Cascarilla de Arroz y Trichoderma harzianum

El uso de cascarilla de arroz como sustrato para el cultivo de (*Trichoderma harzianum*) no solo valoriza un residuo agrícola, sino que también puede mejorar la eficiencia del hongo en su papel como agente de biocontrol.

Taxonomía y clasificación: El género (*Trichoderma harzianum*) pertenece a la familia *Hypocreaceae* dentro del orden *Hypocreales*. Comprende una diversidad considerable de especies con características morfológicas y genéticas distintas (Druzhinina *et al.*, 2012).

METODOLOGÍA

Se realizó el aislamiento y cultivo de *Trichoderma spp.* en medio PDA. Para ello, el medio se preparó y esterilizó en autoclave, incorporando antibiótico antes de verterlo en cajas Petri estériles. Posteriormente, se elaboraron diluciones seriadas de la suspensión original de *Trichoderma* e inocularon en PDA bajo condiciones asépticas. Las placas se incubaron a 25–28 °C durante ocho días, registrando diariamente el crecimiento y la esporulación. Las colonias características fueron verificadas mediante observación microscópica y se seleccionaron para obtener cultivos puros en nuevas placas con PDA.

A partir de estos cultivos se preparó una suspensión de esporas utilizando agua destilada estéril (o solución salina) con Tween 80, que fue recolectada, homogeneizada y cuantificada con cámara de Neubauer.

El ensayo experimental se estableció con un diseño completamente aleatorizado con dos tratamientos: sustrato esterilizado (S) y no esterilizado (N), cada uno con 7 envases (3 semillas por envase, total = 42 semillas). El sustrato consistió en una mezcla de cáscara de arroz y tierra agrícola (1:1 v/v); para el tratamiento S se esterilizó en autoclave, mientras que el N se mantuvo sin tratamiento.

Las semillas se inocularon sumergiéndolas en la suspensión de *Trichoderma* y luego se sembraron en los envases, añadiendo solución nutritiva y agua destilada. Los envases se sellaron y se mantuvieron en condiciones controladas de laboratorio (26 °C, 8 h luz/16 h oscuridad) durante 14 días. Se evaluaron la germinación, la supervivencia de plántulas y la presencia de contaminación o síntomas en los tratamientos.

RESULTADOS

Germinación

Del total de 21 semillas sembradas en el grupo con sustrato esterilizado (S), germinaron 6 (28,6 %), mientras que en el grupo con sustrato no esterilizado (N) germinaron 4 (19,0 %). La prueba exacta de Fisher no mostró diferencias estadísticamente significativas en la germinación inicial entre ambos grupos ($p = 0,719$).

Grupo	Semillas totales	Germinadas	% Germinación
Esterilizado	21	6	28,6 %
No esterilizado	21	4	19,0 %

Tabla 1. Porcentaje de germinación según el tipo de sustrato.

Figura 1. Porcentaje de germinación según esterilización del sustrato.

Supervivencia

Al finalizar las dos semanas de crecimiento, todas las plántulas germinadas en el grupo esterilizado sobrevivieron (100 %), mientras que en el grupo no esterilizado todas murieron (0 %).

La diferencia en supervivencia entre tratamientos fue altamente significativa (prueba exacta de Fisher, $p = 0,0048$), indicando que la esterilización del sustrato tuvo un efecto decisivo en la supervivencia de las plántulas.

Grupo	Germinadas	Sobrevivientes	% Supervivencia
Esterilizado	6	6	100 %
No esterilizado	4	0	0 %

Tabla 2. Porcentaje de supervivencia de las plántulas germinadas a las 2 semanas.

Figura 2. Porcentaje de supervivencia a las dos semanas.

Presencia de *Trichoderma* en raíces y hojas

En ambos tratamientos se detectó presencia de *Trichoderma* en las raíces de todas las plántulas (100 %). El micelio, de color blanco-verdoso, se observó recubriendo parcial o totalmente las raíces principales y secundarias.

En el tratamiento con sustrato esterilizado, además de la colonización radicular, se presentó encapsulamiento de hojas en el 80 % de las plántulas, formando una cubierta micelial abundante y continua. En el tratamiento con sustrato no esterilizado, la colonización foliar fue menos frecuente (20 %) y se presentó de forma localizada.

Tratamiento	Raíces con presencia de <i>Trichoderma</i> (%)	Colonización foliar (%)	Tipo de colonización foliar
Sustrato esterilizado	100	80	Encapsulamiento abundante y continuo
Sustrato no esterilizado	100	20	Colonización localizada y escasa

Tabla 3. Presencia y tipo de colonización de *Trichoderma* en raíces y hojas de plántulas bajo dos condiciones de sustrato.

DISCUSIÓN

Las observaciones realizadas en las raíces de rábano muestran que *Trichoderma harzianum* logró colonizar de manera uniforme y abundante las raíces principales y secundarias en el 100 % de las plántulas, independientemente del tratamiento de esterilización del sustrato. Las imágenes obtenidas permiten corroborar lo descrito en los resultados: un micelio blanco-verdoso que recubre los tejidos radiculares, lo que coincide con lo reportado por Harman et al. (2004) y Howell (2003) sobre la afinidad del hongo por la rizosfera y su capacidad de formar asociaciones estrechas con la planta, favoreciendo la absorción de nutrientes y el desarrollo inicial.

La micrografía de la morfología de *Trichoderma* confirma la correcta identificación del hongo, mostrando esporulación verde, conidióforos ramificados y características miceliales propias del género, en concordancia con las descripciones taxonómicas (Druzhinina et al., 2012). Esta verificación visual es relevante, ya que descarta posibles contaminaciones con hongos de morfología similar y valida que los efectos observados corresponden al agente inoculado.

Figura 3. morfología de *Trichoderma* en raíces de cultivo.

Un hallazgo notable fue la colonización foliar observada, especialmente en el tratamiento con sustrato esterilizado, donde el 80 % de las plántulas presentaron encapsulamiento de hojas con micelio continuo durante la etiolación. Este fenómeno, poco reportado en condiciones controladas, sugiere que *T. harzianum*, en ausencia de competencia microbiana, puede expandirse más allá de la rizosfera hacia tejidos aéreos, aprovechando la alta humedad y la reducción de mecanismos defensivos durante la etiolación. En el tratamiento con sustrato no esterilizado, la colonización foliar fue baja (20 %) y localizada, lo que probablemente se deba a la competencia con microorganismos nativos que limitan la expansión del hongo, tal como plantean estudios de Vinale et al. (2008) sobre interacciones competitivas en el microbioma vegetal.

Figura 4. Raíz con colonización de *Trichoderma*

En cuanto al desarrollo inicial de las plántulas, la esterilización del sustrato no mostró un efecto significativo en la germinación (28,6 % vs. 19,0 %, $p = 0,719$), pero sí fue determinante en la supervivencia: 100 % en el grupo esterilizado frente a 0 % en el no esterilizado. Esto evidencia que, aunque *T. harzianum* se estableció en ambos casos, la presencia de otros microorganismos en el sustrato no esterilizado probablemente generó presión patogénica que superó la capacidad protectora del hongo, un resultado coherente con reportes de Sharma et al. (2014), quienes señalan que la eficacia de *Trichoderma* como agente de biocontrol puede reducirse en suelos con alta carga de patógenos agresivos.

El uso de cascarilla de arroz como sustrato demostró ser un soporte eficiente para el establecimiento del hongo, lo que coincide con lo planteado por Zafar et al. (2015) sobre su capacidad de proporcionar una estructura porosa y nutrientes que favorecen el desarrollo

fúngico. La combinación de este residuo agrícola con *T. harzianum* no solo permite la colonización efectiva de la raíz, sino que, bajo ciertas condiciones, puede extenderse a órganos aéreos, mostrando un potencial adicional para aplicaciones en bioprotección integral de plántulas.

No obstante, la colonización excesiva de hojas observada en el sustrato esterilizado sugiere que, en sistemas cerrados y sin competencia microbiana, el crecimiento de *Trichoderma* puede ser demasiado agresivo, lo que podría interferir con la fisiología foliar y el desarrollo fotosintético. Esto resalta la importancia de ajustar las condiciones de humedad, densidad de inóculo y manejo del sustrato para equilibrar la función protectora con el crecimiento saludable de la planta.

Los resultados e imágenes confirman que *T. harzianum* inoculado en sustrato a base de cascarilla de arroz es capaz de colonizar eficazmente raíces y, en condiciones favorables, también hojas, contribuyendo potencialmente al control de patógenos y a la promoción del crecimiento. Sin embargo, su comportamiento puede variar significativamente según la competencia microbiana del medio, por lo que su aplicación práctica requiere un manejo cuidadoso para maximizar beneficios y evitar efectos indeseados.

EMPRENDIMIENTO:

El uso de cascarilla de arroz con una suspensión del hongo *Trichoderma harzianum* como sustrato presenta un impacto significativo en diversas dimensiones. Socialmente, puede mejorar la calidad de vida de agricultores y comunidades rurales al ofrecer una alternativa sostenible y rentable para la gestión de residuos agrícolas y la mejora de cultivos. Ambientalmente, este proyecto promueve el reciclaje de desechos agrícolas, reduciendo la quema de cascarilla de arroz que contribuye a la contaminación del aire, y fomenta el uso de métodos biológicos en lugar de químicos, lo que disminuye el impacto ambiental negativo. Económicamente, puede generar nuevos ingresos al comercializar el sustrato como un producto valioso para la agricultura y la jardinería.

El mercado objetivo incluye agricultores interesados en métodos sostenibles, productores orgánicos y jardineros urbanos que buscan alternativas ecológicas. Los recursos necesarios incluyen cascarilla de arroz, cepas de *Trichoderma harzianum*, instalaciones para compostaje y fermentación, y un sistema de distribución eficiente.

La perspectiva de desarrollo del proyecto es prometedora, dado el creciente interés en prácticas agrícolas sostenibles y la demanda de productos ecológicos. La diferenciación de este sustrato respecto a otros en el mercado radica en su base de residuos agrícolas, su bajo costo de producción y sus beneficios adicionales, como la mejora del suelo y la promoción del crecimiento de plantas de manera natural. Además, a diferencia de otros sustratos comerciales que pueden contener productos químicos, este proyecto se basa en procesos naturales, lo que lo hace más atractivo para el mercado orgánico y aquellos preocupados por el medio ambiente.

REFERENCIAS

Howell, C. R. (2003). Mechanisms employed by *Trichoderma* species in the biological control of plant diseases: The history and evolution of current concepts. *Plant Disease*, 87(1), 4-10. <https://doi.org/10.1094/PDIS.2003.87.1.4>

Harman, G. E., Howell, C. R., Viterbo, A., Chet, I., & Lorito, M. (2004). *Trichoderma* species—opportunistic, avirulent plant symbionts. *Nature Reviews Microbiology*, 2(1), 43-56. <https://doi.org/10.1038/nrmicro797>

Hermosa, R., et al. (2012). Plant-beneficial effects of *Trichoderma* and of its genes. *Microbiology*, 158(1), 17–25. <https://doi.org/10.1099/mic.0.052274-0>

Zafar, S., Singh, M. P., & Kumar, S. (2015). Applications of rice husk and its derivatives. In Gupta, V.K. & Pandey, A. (Eds.), *Biotechnology of Biofuels* (pp. 63–92). Springer.

Verma, R., Sagar, S., & Rai, J. (2019). Utilization of rice husk in agriculture: A review. *Journal of Agricultural Science and Technology*, 21(2), 335-348.

Wagh, P. P., & Barhate, B. (2021). Survey and isolation of *Trichoderma* spp. from rhizosphere soils of Western Maharashtra. *Journal Of Pharmacognosy And Phytochemistry*, 10(1), 699-702. <https://doi.org/10.22271/phyto.2021.v10.i1j.13405>

ANEXOS

Normas utilizadas

NOM-130-SSA1-1995:

Esta norma establece límites máximos permisibles de microorganismos, incluyendo mohos y levaduras, en alimentos como mermeladas, purés, jaleas, jugos y néctares

Rice-Bee. Crema facial a base de componentes bioactivos de callo vegetal de arroz .

Danna Paola Torres Flores¹, Nataly Rivera Raya², Joseph Ali Salazar Duarte³

Ingeniería en Biotecnología, Universidad Politécnica de Pénjamo, Carretera Irapuato, La Piedad Km 44, 36900 El Derramadero, Pénjamo Gto.

RESUMEN

Se desarrolla Rice-bee, una crema facial innovadora a base de extractos de callo de arroz (*Oryza sativa*) y cera de abeja, bajo un enfoque biotecnológico y sostenible. La piel, al estar expuesta a radiación UV, contaminación y estrés oxidativo, sufre envejecimiento prematuro caracterizado por arrugas, manchas y pérdida de elasticidad. Para contrarrestar estos efectos, se aprovecharon los compuestos bioactivos del arroz, ricos en antioxidantes, flavonoides, fenoles y vitamina E, que estimulan la síntesis de colágeno y protegen frente al daño oxidativo. Se produjeron extractos a partir de callo de arroz cultivado *in vitro* y de granos comerciales, evaluados mediante métodos de Folin, DPPH, Bradford y cloruro de aluminio, confirmando un contenido adecuado de proteínas, fenoles y actividad antioxidante. Con estos extractos se elaboraron tres formulaciones de crema, variando las proporciones de extracto, aceite de almendras y cera de abeja. Se evaluaron propiedades sensoriales, pH, estabilidad e inocuidad microbiológica. Los resultados indicaron buena estabilidad, ausencia de irritación y parámetros de pH aceptables. La formulación 2 destacó por su mejor equilibrio entre textura, aroma y seguridad, cumpliendo con normas de calidad cosmética. Rice-bee se proyecta como un producto competitivo, natural y respaldado científicamente, dirigido a consumidores de 25-55 años interesados en cosmética funcional y sostenible.

INTRODUCCIÓN

La piel, principal barrera del cuerpo humano, protege frente a estímulos físicos, químicos y biológicos, pero factores como radiación UV, contaminación y estrés oxidativo favorecen el envejecimiento prematuro, manifestado en arrugas, manchas, sequedad y pérdida de elasticidad (Linsaenkart et al., 2024). Este deterioro se asocia al aumento de especies reactivas de oxígeno (ROS), que dañan el ADN mitocondrial, acortan telómeros y activan metaloproteinasas de matriz (MMP), responsables de la degradación del colágeno. El colágeno, proteína compuesta por aminoácidos como glicina, prolina e hidroxiprolina, disminuye con la edad, lo que, junto a la pérdida de humedad en el estrato córneo, genera piel seca, rígida y con líneas de expresión (Srisuksai et al., 2023). Los ingredientes naturales con propiedades antioxidantes y despigmentantes, como los presentes en el arroz (*Oryza sativa*) y el aceite de

almendras, aportan γ -orizanol, vitamina E, ácidos fenólicos y flavonoides que protegen y regeneran la piel (Finocchiaro et al., 2007). Estos antioxidantes previenen el daño oxidativo, retrasan el envejecimiento y estimulan la síntesis de colágeno, mejorando la suavidad y firmeza cutánea (Lulu & Yuswar, 2022) (Yusharyahya, 2021). Sin embargo, el uso de extractos vegetales enfrenta limitaciones derivadas de la estacionalidad, el crecimiento lento y la contaminación por microorganismos. El cultivo de tejidos de arroz permite la inducción de callo a partir de diferentes partes de la planta, como raíces, embriones, semillas y anteras, ofreciendo un medio para producir biomasa vegetal de forma continua y con una composición más uniforme. Además, las condiciones de cultivo, como el medio, la iluminación y la adición de fitohormonas, pueden manipularse para optimizar la producción de estos compuestos y la regeneración de plantas (Narváez & González, 1983).

En este contexto, el desarrollo de Rice-bee, crema facial, representa una innovación cosmética que integra ciencia, salud y sostenibilidad. Los compuestos activos aportan gran potencial regenerador y protector para la piel, mientras que la cera de abeja hidrata, cicatriza y equilibra el tono cutáneo. Este producto, concebido bajo un enfoque biotecnológico, responde a las tendencias actuales del mercado hacia cosméticos funcionales y sostenibles (Jamilatun et al., 2023).

MARCO TEÓRICO

1. Efecto de la radiación solar sobre la piel.

En la actualidad las fuertes olas de calor pueden llegar a afectar a la sociedad ya que por las altas temperaturas se obtienen como resultado consecuencias en la piel. La exposición excesiva al sol es uno de los principales factores ambientales que contribuyen al daño de la piel, ya que la radiación solar puede causar daños en el ADN y efectos a largo plazo como, ardor, eritema, envejecimiento prematuro y cáncer (Egambaram et al., 2020). Por esta razón es crucial utilizar varias estrategias para evitar estos efectos, por lo que una alternativa es una crema natural que proporciona nutrientes y propiedades regenerativas de manera natural, sin químicos que puedan dañar la piel (Adu et al., 2020).

2. Composición y propiedades benéficas del arroz en la piel.

2.1 ¿Qué es el arroz?

El arroz (*Oryza sativa*) es una gramínea y uno de los cultivos alimentarios más producidos en el mundo. El pronóstico para la producción mundial de arroz con cáscara sugiere un aumento de 55 millones de toneladas en 2022 a 577 millones de toneladas para 2032. El subproducto del arroz se ha utilizado ampliamente en aplicaciones cosméticas por los beneficios de sus propiedades antiarrugas o anticaída. (Kordi, M. 2023).

3. Componentes bioactivos de callo vegetal en arroz con énfasis en la producción de cosméticos.

Las células madre vegetales son aquellas que están implicadas en el crecimiento de la planta. Cuentan con la capacidad de regenerarse de manera continua y participan en la renovación de los tejidos y en su crecimiento. Se encuentran en lo que se conoce como tejidos meristemáticos y son igualmente capaces de crear organismos enteros. El cultivo de células, tejidos y órganos vegetales en un entorno aséptico controlado es una tecnología bien conocida y ampliamente explotada para la producción de metabolitos secundarios biológicamente activos derivados de plantas para las necesidades de la farmacia [Yue , W. 2016].

Entre los componentes bioactivos más destacados se encuentran antioxidantes fenólicos, flavonoides, ácidos fenólicos y vitamina E, que contribuyen a la protección celular frente al estrés oxidativo, retrasando procesos de envejecimiento cutáneo. Asimismo, el callo de arroz puede generar péptidos bioactivos y polisacáridos con propiedades humectantes favoreciendo la regeneración y mantenimiento de la barrera cutánea [Yawadio, R.,. 2007].

METODOLOGÍA

Preparación de extracto de callo de arroz y extracto con arroz comercial

Se realizó un proceso de producción de callo de arroz el cual es una masa de células vegetales indiferenciadas que se forma a partir de un explante de una planta de arroz cultivada de manera in vitro. Una vez que se observó generación de callo se obtuvo un extracto con etanol por medio de técnicas como liofilización y filtración del callo y se analizó el contenido de componentes presentes en el extracto. Otro método empleado fue una extracción complementaria a base de granos de arroz comerciales, glicerina y agua.

Figura 1. Producción de callo de arroz en el laboratorio.

Pruebas de detección de componentes bioactivos en el extracto

Se llevaron a cabo pruebas de calidad conforme a la NOM-141-SSA1/SCFI-2012, para confirmar la estabilidad, buena calidad, pruebas microbiológicas, contenido de compuestos bioactivos y compuestos fenólicos por el método de Folin, capacidad antioxidante por el método de DPPH (2,2-difenil-1-picrihidrazilo), cuantificación de flavonoides totales por el método del cloruro de aluminio y contenido de proteínas totales por el método de Bradford.

Elaboración de crema con distintas formulaciones

Se elaboraron tres formulaciones experimentales variando las proporciones de extracto de arroz, aceite de almendras, cera de abeja blanca y conservador con vitamina E. La formulación 1 contenía la misma cantidad de extracto y de aceite, cera de abeja, conservador y vitamina E. La formulación 2 incluía menos extracto y más aceite de almendras, poca cera de abeja, conservador y vitamina E. Finalmente, la formulación 3 se elaboró con mayor cantidad de extracto, menor cantidad de aceite de almendras, poca cera de abeja, conservador y vitamina E.

Propiedades Sensoriales.

Se conformó un panel de tres participantes que analizaron textura, color, olor, absorción, sensación y aceptación de la crema, aplicándola en el dorso de la mano y registrando sus observaciones. La prueba de irritación consistió en aplicar crema en el antebrazo durante 24 horas, dentro de este margen de tiempo se estuvo monitoreando algún signo de irritabilidad en la piel. El pH se midió con tiras reactivas; la muestra se diluyó en una proporción de 1:10 con agua destilada hasta obtener el valor correspondiente.

Prueba de estabilidad.

Se centrifugaron a 3000 rpm por 30 minutos para detectar separación de fases, a un ciclo térmico en almacenamiento a 25 °C con evaluaciones periódicas en días 0, 7, 14. Todos los resultados fueron registrados y analizados para identificar cambios durante el almacenamiento.

Pruebas Microbiológicas

Se llevaron a cabo la elaboración de medios de cultivo PDA y PCA para la determinación de crecimiento microbiano tanto de bacterias como de hongos, en la crema una vez terminada, esto para evaluar si existe algún tipo de contaminación por microorganismos y si es así evaluar si está dentro de los límites permisibles por la norma NOM-089-SSA1-1994.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Propiedades Sensoriales y de estabilidad

Las tres formulaciones presentaron una consistencia semisólida, color blanco y aroma característico del aceite de almendras, variando en intensidad aromática y textura. La formulación 1 mostró textura cremosa y ligera, aroma suave y pH de 4. La formulación 2 presenta color blanco claro, textura uniforme, aroma más pronunciado y pH de 5. La formulación 3 tuvo una textura ligeramente más suave, aroma tenue y pH de 4.

Resultados de las tres formulaciones

Ninguna formulación causó reacciones adversas en la prueba de irritación ya que los tres participantes evaluaron con 0, lo que indicaba que no hubo reacción. Las pruebas de estabilidad indicaron que, durante 14 días de almacenamiento a 25 °C, ninguna presentó separación de fases ni cambios físicos. La formulación 2 destacó por su mejor equilibrio entre textura, aroma y estabilidad. El pH medido fue de 5. Jamilatun (2023) analizó una crema similar y obtuvo resultados parecidos, con un pH de 5 y sin irritabilidad. Según Lulu, D. (2022), los compuestos antioxidantes en el arroz y el aceite de almendras ofrecen beneficios para la protección de la piel.

Figura 2. Formulaciones realizadas de la crema base.

Pruebas de detección de componentes bioactivos en el extracto

A partir de la absorbancia promedio de las muestras y aplicando la ecuación de la recta, se determinó la concentración de proteína. Los resultados se corrigieron considerando el factor de dilución correspondiente. De esta manera, el extracto de callo de arroz presentó un contenido de proteína de 1.44 ± 0.10 mg/mL, es un valor consistente con los reportados en la literatura para extractos de arroz, ya que es adecuado para aplicaciones cosméticas por sus propiedades hidratantes y antioxidantes para beneficio de la piel. La muestra de extracto presentó un contenido

de fenoles totales de 37.63 ± 0.42 mg AGE/ml (Ácido Gálico Equivalente), indica que el extracto está muy concentrado, según Goffman and Bergman (2004) este valor se puede considerar adecuado dependiendo del tipo de arroz utilizado y la actividad antioxidante que se necesita para este producto cosmético. También el extracto presentó una inhibición promedio del 35.71 ± 0.15 % de actividad antioxidante y un contenido de flavonoides totales de 0.58 ± 0.016 mg QE/mL (Equivalente de Quercetina), estos valores se consideran moderados y suficientes para actividad antioxidante, sobre todo si se aplica concentrado, Mutha RE, Tatiya AU, Surana SJ (2021) .

Resultados del análisis microbiológico

El recuento total de microorganismos viables se mantuvo dentro de los límites permisibles establecidos por la normativa NOM-089-SSA1-1994, y no se detectó crecimiento de microorganismos patógenos indicados como criterios de exclusión, tales como *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*. Las placas sembradas en medios selectivos y diferenciales permanecieron libres de colonias indicativas de contaminación o presencia de microorganismos no deseados. La ausencia de crecimiento en estos medios confirma que las muestras analizadas cumplen con los requisitos microbiológicos para productos cosméticos, garantizando su inocuidad y seguridad para el uso previsto.

EMPRENDIMIENTO

El mercado objetivo de este proyecto está conformado por personas, principalmente mujeres y hombres de entre 25 y 55 años, interesados en el cuidado y la salud de la piel, que buscan prevenir y reducir los signos visibles del envejecimiento, como manchas, pérdida de elasticidad y resequedad. Se dirige a un segmento con nivel socioeconómico medio y medio alto, con capacidad de inversión en productos cosméticos de valor agregado y con preferencia por formulaciones naturales, libres de químicos agresivos, que ofrezcan beneficios comprobados. Este grupo de consumidores se caracteriza por su interés en ingredientes innovadores y respaldados por investigación científica, así como por su inclinación hacia cosmética vegana, cruelty-free y respetuosa con el medio ambiente. El producto está orientado a mercados urbanos y semiurbanos, distribuyéndose en canales como tiendas especializadas, farmacias dermatológicas, tiendas naturistas y plataformas de comercio electrónico, atendiendo a un consumidor que valora la cantidad, la eficiencia y la procedencia natural de los ingredientes. El producto tiene un costo estimado de 240 pesos mexicanos.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de la crema, basada en células madre vegetales de arroz representa un enfoque innovador en la cosmética natural, al integrar diferentes principios biotecnológicos en su formulación. A través de la elaboración de tres tipos de formulaciones experimentales, se evaluaron características organolépticas, pH e irritabilidad, obteniendo resultados positivos en todos los tratamientos, centrándose específicamente en el tratamiento 2, que este mismo presentó mejor equilibrio entre aroma, textura y estabilidad. Este tratamiento fue seleccionado por cumplir los parámetros establecidos por la NOM-259-SSA1-2022 y la NOM-141-SSA1/SCFI-2012, esto respalda su calidad y seguridad para su uso cosmético de manera externa. Los parámetros de calidad y pruebas realizadas al extracto nos permite confirmar que cumple con los estándares óptimos y que tiene presencia de elementos fundamentales para reforzar la eficiencia de la crema. El pH se encuentra en el rango aceptable de los valores óptimos, es muy importante este último factor ya que es clave en la prueba de la crema por que se aplica para uso externo en la piel; si el resultado de un pH es demasiado ácido causará irritación en la piel, mientras que un pH muy alcalino provocará piel seca. La biotecnología vegetal permite la obtención de extractos celulares (en este caso del cultivo del arroz) mediante el cultivo de callos, y su incorporación en la formulación cosmética mejora la eficacia de un producto final.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Adu, S. A., Naughton, P. J., Marchant, R., & Banat, I. M. (2020). Microbial Biosurfactants in Cosmetic and Personal Skincare Pharmaceutical Formulations. *Pharmaceutics*, 12(11), 1099. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12111099>
- [2]. Finocchiaro, F., Ferrari, B., Gianinetti, A., Dall'asta, C., Galaverna, G., Scazzina, F. *et al.* (2007). Characterization of antioxidant compounds of red and white rice and changes in total antioxidant capacity during processing. *Molecular Nutrition & Food Research*, 51(8), 1006-1019. doi: 10.1002/mnfr.200700011
- [3]. Jamilatun, M., Rahmadianty, H., & Lukito, P. (2023, agosto 16). *Quality analysis of cream scrub combination of Moringa (Moringa oleifera) leaf extract and white glutinous rice (Oryza sativa glutinosa) starch. International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 1(3), 302–311. <https://doi.org/10.59653/ijmars.v1i03.167>
- [4] Kordi, M.; Farrokhi, N.; Pech-Canul, M.I.; Ahmadikhah, A. Rice husk at a glance: From agro-industrial to modern applications. *Rice Sci.* 2023, 31, 14–32.
- [5]. Linsaenkart, P., Ruksiriwanich, W., Muangsanguan, A., Sommano, S. R., Sringarm, K., Arjin, C., Rachtanapun, P., Jantanasakulwong, K., Castagnini, J. M., Chutoprapat, R., & Boonpisuttinant, K. (2024). Antioxidant, Anti-Inflammation, and

Melanogenesis Inhibition of Sang 5 CMU Rice (*Oryza sativa*) Byproduct for Cosmetic Applications. *Plants*, 13(13), 1795. <https://doi.org/10.3390/plants13131795>

[6]. Lulu, Anastasia, D. S., & Yuswar, M. A. (2022). Review: Penggunaan vitamin C pada sediaan kosmetik. *Jurnal Cerebellum*, 8(3), 30–34. <https://doi.org/10.26418/jc.v>

[7] Narváez V., J., y González F., J. (1983), "Cultivo de tejidos del arroz, *Oryza sativa* L.: Inducción de callo y regeneración de plantas", publicado en la revista *Acta Agronómica*.

[8] Satish, L. , Rency, AS , Muthubharathi, BC , et al. Cultivos de células vegetales transgénicas: un enfoque prometedor para la producción de metabolitos secundarios ,en: MS Akhtar , MK Swamy (Eds.) Compuestos bioactivos naturales: Volumen 3: Biotecnología, bioingeniería y enfoques moleculares , Springer Singapur, Singapur 2019

[9]. Schürch, C., Blum, P. & Züllli, F. (2008). Potential of plant cells in culture for cosmetic application. *Phytochemistry Reviews*, 7(3), 599-605. doi: 10.1007/s11101-007-9082-0

[10]. Srisuksai, K., Khamphukdee, C., Srisuksai, P., & Chaiyana, W. (2023). Natural melanogenesis inhibitor, antioxidant, and collagen biosynthesis stimulator of phytochemicals in rice bran and husk extracts from purple glutinous rice (*Oryza sativa* L. cv. Pieisu 1 CMU) for cosmetic application. *Plants*, 12(4), 970. <https://doi.org/10.3390/plants12040970>

[11] Yawadio, R.; Tanimori, S.; Morita, N. Identificación de compuestos fenólicos aislados de arroces pigmentados y sus actividades inhibitorias de la aldosa reductasa. *Food Chem.* 2007 , 101 , 1616–1625.

[12] Yue , W. , Ming, Q. , Lin, B. , et al. Cultivos en suspensión de células de plantas medicinales : aplicaciones farmacéuticas y estrategias de alto rendimiento para los metabolitos secundarios deseados . *Crit. Rev. Biotechnol.* 2016 , 36 , 215-232 .

[13]. Yusharyahya, S. N. (2021). Mekanisme Penuaan Kulit sebagai Dasar Pencegahan dan Pengobatan Menua. *EJournal Kedokteran Indonesia*, 9(2), 150. <https://doi.org/10.23886/ejki.9.49.150>

ANEXOS.

Método de Folin-Ciocalteu

El método de Folin-Ciocalteu se basa en la reacción de oxidación de compuestos fenólicos en presencia de un reactivo específico, el reactivo de Folin-Ciocalteu, que contiene fosfomolibdico y fosfotúngstico. Esta reacción produce una coloración azul cuya intensidad es proporcional a la cantidad de fenoles presentes, permitiendo su cuantificación por espectrofotometría.

Método de Bradford

El método de Bradford es una técnica colorimétrica para determinar la concentración de proteínas en una solución. Se basa en la unión del colorante Coomassie Brilliant Blue G-250 a las proteínas, lo que provoca un cambio de color que se puede medir con un espectrofotómetro.

NOM-259-SSA1-2022

La NOM-259-SSA1-2022 establece las Buenas Prácticas de Fabricación en Productos Cosméticos en México. Esta norma oficial mexicana define los requisitos mínimos para asegurar la calidad sanitaria, seguridad y eficacia de los productos cosméticos durante su proceso de fabricación, importación y comercialización en el territorio nacional.

NOM-141-SSA1/SCFI-2012

La NOM-141-SSA1/SCFI-2012 es una norma mexicana que establece los requisitos de etiquetado para productos cosméticos preenvasados, tanto sanitarios como comerciales, en México. Su objetivo principal es garantizar que los consumidores reciban información clara, veraz y completa sobre los productos cosméticos que adquieren.

NOM-089-SSA1-1994

Establece los métodos para la determinación del contenido microbiano en productos de belleza, para asegurar que están libres de contaminación y son aptos para uso humano, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Salud, su Reglamento y demás disposiciones aplicables de la Secretaría de Salud.

Modelo de negocios CANVAS

Modelo Canvas		Compañía:			
Socios Clave Proveedores de arroz Apicultores productores de cera de abeja Laboratorios de certificación Distribuidores y tiendas naturistas Universidades y centros de investigación 	Actividades Clave Producción y control de calidad, Investigación y desarrollo. Marketing digital 	Propuesta de Valor Crema natural a base de callo de arroz con propiedades antienviejimiento, despigmentante y protectoras contra rayos UV. 	Relación con Clientes Atención personalizada, promociones y descuentos 	Segmentos de Clientes Hombres y mujeres de 25 a 55 años preocupados por el cuidado de la piel facial, personas con problemas de manchas en el rostro, consumidores de cosmetifica natural y sostenible 	
	Recursos Clave Materias primas de arroz, cera de abeja y aceite de almendras, equipos de laboratorio 		Canales Ventas directas y mercados locales 		
Estructura de Costos Costo de unidad de 100g \$240 		Fuentes de Ingresos Punto de equilibrio promedio: 13,045,237.68 % de punto de punto de equilibrio promedio: 76.40% Punto de equilibrio por unidad promedio: 18,636 Periodo de recuperación: 2 años TIR (Tasa Interna de Retorno): 37%			

Encuesta:

1. ¿Utilizas algún producto o productos para el cuidado de tu piel?

SI

NO

2. ¿Alguna vez has probado productos cosméticos a base de arroz?

SI

NO

3. ¿Te gustaría probar una crema facial 100% natural a base de compuestos bioactivos vegetales de un callo de arroz?

SI

NO

TAL VEZ

4. ¿Conoces alguna marca que comercialice o realice este producto?

SI

NO

5. ¿Eres alérgico a este tipo de cereal?

SI

NO

6. A qué edad recomiendas utilizar productos de belleza cosmética para el cuidado facial

15-21 años

22-35 años

36 años en adelante

7. ¿Conocías otro uso o función del arroz en el área cosmética?

SI

NO

8. ¿Sufres de problemas en tu piel (manchas, piel seca, etc.)?

Linaza, Romero como Bioactivos de una Mascarilla Capilar

Ximena Martínez Vidales, Marlenne Cárdenas Jiménez, Valentina Fuentes Mendoza
Universidad Politécnica de Pénjamo. Carretera Irapuato, A La Piedad Km 44, 36900 El
Derramadero, Gto

RESUMEN

El proyecto Bio Haircare surge para satisfacer la creciente demanda de productos capilares naturales y ecológicos, evitando químicos dañinos como sulfatos, siliconas y parabenos. Basándose en ingredientes como linaza (*Linum usitatissimum*) y romero (*Salvia rosmarinus*), reconocidos por sus propiedades hidratantes, antioxidantes y fortalecedoras.

El desarrollo del proyecto incorpora prácticas de producción responsables, cumplimiento de normativas sanitarias, y estrategias de marketing para posicionar la marca en el mercado nacional e internacional.

Entre los principales resultados del proyecto destacan el diseño de productos libres de químicos agresivos, sostenibles y adaptados a las necesidades del consumidor moderno, así como la consolidación de un modelo de negocio y un posicionamiento competitivo frente a marcas consolidadas del sector.

Se obtuvo un producto natural, fácil de manejar y fácil de utilizar, aprovechando la necesidad del consumidor, el benzoato funciona como un efectivo conservador, mientras que el carbopol ayuda a la unión de las fases, potenciado con aceites naturales y cumpliendo con las normas para microorganismos dañinos y las buenas prácticas para productos cosméticos, esto deja a esta mascarilla como un buen prospecto para el futuro del mundo capilar.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la preocupación por los efectos adversos de los productos cosméticos convencionales sobre la salud y el medio ambiente ha crecido de forma considerable. Debido a eso una gran parte de la población ha comenzado a buscar alternativas naturales que no solo sean efectivas, sino también seguras y sostenibles. Esta tendencia ha generado una creciente demanda de productos capilares que estén libres de sustancias químicas agresivas como sulfatos, parabenos y siliconas, los cuales, pueden provocar daños acumulativos en el cuero cabelludo y la fibra capilar.

Bio Haircare surge como respuesta a esta problemática, ofreciendo una línea de productos capilares elaborados con ingredientes naturales como linaza y romero, reconocidos por sus propiedades hidratantes, antioxidantes y estimulantes del crecimiento capilar.

El objetivo general de este proyecto es desarrollar y comercializar una línea reconocida de productos capilares que proporcionen bienestar y buena imagen al usuario, usando ingredientes naturales.

MARCO TEÓRICO

Una mascarilla surge como un producto cosmético, que por sus ingredientes se pueden obtener beneficios estéticos que ayuden a reparar daños en la piel y el cabello (Universal, 2017). La nutrición y el uso de ingredientes naturales ha cobrado relevancia en el desarrollo de tratamientos capilares. Entre los ingredientes más utilizados, destaca la linaza (*Linum usitatissimum*); el gel obtenido de las semillas puede usarse como humectante, que ayuda a estimular el crecimiento y fortalecimiento del cabello y, el romero (*Rosmarinus officinalis*), reconocido por sus propiedades estimulantes y antioxidantes. (Mishra et al., s. f.)

LINAZA (*Linum usitatissimum*)

La linaza está compuesta, en promedio, por un 40% de lípidos, 30% de fibra dietética y 20% de proteínas.

La linaza se considera una gran fuente de ácidos grasos Omega-3, destacando el ácido α -linolénico (ALA), que alcanza el 52% del total de ácidos grasos presentes.

En cuestión de proteínas la linaza aporta aproximadamente 22 g de proteína por cada 100 g de semilla. Las proteínas predominantes en la linaza son las globulinas. En cuanto a su perfil de aminoácidos, es rica en ácidos grasos omega-3 (particularmente el ácido alfa-linolénico), lignanos, mucílagos y vitamina E, lo que le confiere propiedades potencialmente beneficiosas para la salud del cabello. Contribuyendo a la nutrición del folículo piloso, favoreciendo el crecimiento del cabello y reduciendo su fragilidad.

El gel puede aplicarse de forma tópica, actuando como hidratante, sellador de la humedad y definidor de rizos, lo que mejora la textura, brillo y manejabilidad del cabello. (Fale et al., 2022)

EXTRACTO DE ROMERO (*Salvia rosmarinus*)

En la planta de romero se han reportado diversos compuestos químicos agrupados en ácidos fenólicos, flavonoides, aceite esencial, ácidos triterpénicos y alcoholes triterpénicos.

En las hojas del romero prevalece un alto contenido de ácido rosmarínico y ácido carnósico. (Avila Sosa et al., s. f.)

ACEITES NATURALES EN EL CUIDADO CAPILAR

Aceite de coco (*Cocos nucifera*)

Muchas investigaciones científicas han valorado el aceite de coco como ingrediente para la salud capilar. Su éxito se debe a que es rico en vitamina E, minerales y antioxidantes.

Penetra en la fibra capilar, evitando la pérdida de proteínas y aportando hidratación profunda. Es eficaz en la prevención de puntas abiertas y la reparación del cabello dañado por procesos térmicos o químicos. (Imdermatologico, 2021)

Aceite de Ricino (*Ricinus communis*)

El aceite de ricino contiene un 90% de ricinoleico, un ácido graso que tiene la capacidad de aportar vitaminas, omega 3, 6 y 9 y proteínas a los folículos pilosos. Esto aumenta la circulación sanguínea y favorece la salud del cuero cabelludo y el cabello. (Blanca, 2024)

Para el tratamiento de la alopecia androgenética, se ha demostrado que el ácido ricinoleico penetra en la piel e inhibe la prostaglandina D2 sintasa, impartiendo así cierta influencia positiva en el crecimiento del cabello (Bhaumann et al., 2024).

Aceite esencial de Romero (*Salvia rosmarinus*)

El aceite esencial de romero tiene importantes propiedades biológicas como lo son su actividad antioxidante, citotóxica y anticancerígena.

El romero posee alrededor de un 0.5-2.5% de aceite esencial. El aceite esencial juega un rol importante no sólo como fragancia, sino también como preservante del producto al prevenir la pérdida de ingredientes aromáticos volátiles. (Flores Villa et al., 2020)

VITAMINA E (Tocoferol)

Es un antioxidante liposoluble que protege las membranas celulares de la oxidación causada por radicales libres. En cosmética capilar, previene el envejecimiento de la fibra, mejora la elasticidad, hidrata y prolonga la vida útil del producto actuando como conservante natural. (Kamimura et al., 1965).

La combinación de gel de linaza, extracto de romero y aceites naturales podría generar un producto con las características capaces de aportar múltiples beneficios a la salud del cabello de manera natural, como hidratar, nutrir y restaurar al mismo momento que estimula el crecimiento, aporta brillo, suavidad y protege frente a daños ambientales.

BENZOATO DE SODIO

El benzoato, en particular en forma de benzoic acid, sodium benzoate o benzyl benzoate, se incluye comúnmente en productos cosméticos por su función como conservante y solvente, ayudando a inhibir el crecimiento de microorganismos y mejorar la estabilidad de la fórmula. La CIR (Cosmetic Ingredient Review) lo ha evaluado como seguro en las concentraciones habitualmente utilizadas (Tee-Melegrito, R. A., 2023).

CARBOPOL

El Carbopol (también llamado carbomer o carbómero), es un polímero sintético derivado del ácido acrílico, ampliamente utilizado como agente gelificante, espesante, estabilizante y suspensor en

formulaciones cosméticas y farmacéuticas. Favorece la consistencia del producto, la hidratación y la distribución uniforme de ingredientes activos.

METODOLOGÍA

La preparación de la mascarilla se llevó a cabo introduciendo la semilla de linaza en agua potable en temperaturas aproximadas de 60- 90 °C por 10 min, para su posterior filtrado por un tamiz de 710 micras.

En agitación y temperatura constante se añadieron los aceites, vitaminas, conservadores y emulsionantes al resultado de la filtración anterior en el orden siguiente:

Tabla 1: Orden y cantidad de cada producto usado

	INGREDIENTES	CANTIDAD
Mezcla 1	Aceite de coco	5 ml
	Aceite de Ricino	5 ml
	Aceite de romero	1 ml
	Vitamina E	2 ml
	Extracto de romero	5 gotas
	Benzoato de Sodio	1 g
	Carbopol	2.5 g

La evaluación de la formulación se realizó en base a las “pruebas de cosméticos-**Estudios de estabilidad. Características fisicoquímicas y microbiológicas. Evaluación de fecha de caducidad y/o PAO de productos cosméticos** (Norma ISO/TR 18811:2018 y Reglamento CE 1223: 2009), en donde se establecen los principales parámetros como el aspecto físico, homogeneidad, pH, Lavabilidad, extensibilidad y las pruebas de irritación cutánea.

El cumplimiento de los procesos microbiológicos se hizo siguiendo cuatro NOM en específico:

- NORMA Oficial Mexicana NOM-092-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-111-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-113-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes totales en placa.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-110-SSA1-1994, Bienes y servicios. Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis microbiológico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las pruebas realizadas dieron como resultado una correcta homogeneización de la fórmula, presentaba un olor agradable, textura viscosa pero manejable al tacto fácil de extender. Además de que era lavable al contacto con el agua sin dejar alguna evidencia de residuos.

El pH se encontró dentro de los límites permitidos para productos cosméticos capilares, al ser un área sensible el pH debe ser alrededor de 6.7 a 7.3 (Tiwari et.al 2024). El producto está dentro del rango con 6.5.

Bacterias Aerobias: según la **NOM 092** después de la incubación, se contaron las placas que se encontraron en el intervalo de 25 a 250 colonias, usando el contador de colonias y el registrador.

Dilución 1:100 >250, Dilución 1:1000 210, Dilución 1:10000 20

Unidades formadoras de colonias, 200,000 UFC/g o ml, de bacterias aerobias en placa en agar triptona extracto de levadura o agar para cuenta estándar, incubadas 48 horas a 35 °C.

Mohos y levaduras: La NOM 111 considerara las cuentas de placas con 10 a 150 colonias como las adecuadas para el informe.

Dilución 1:100 <100, Dilución 1:1000 0, Dilución 1:10000 0

Unidades formadoras de colonias por gramo o mililitro son menores a la dilución de <100 (UFC/g o ml) de mohos en agar papa - dextrosa acidificado, incubadas a $25 \pm 1^\circ\text{C}$ durante 5 días.

Coliformes: NOM 113 en caso de no observar crecimiento en la muestra sin diluir se informa: "no desarrollo de coliformes por ml".

EMPRENDIMIENTO

El cuidado del cabello ha tenido un impacto importante en la sociedad actual, las marcas de belleza están poniendo un especial enfoque en productos que sean de origen natural, evitando el uso excesivo de químicos como lo son los parabenos y siliconas.

Nuestro producto se enfoca precisamente en esta oportunidad de mercado, usando la linaza y romero como principal activo de una mascarilla capilar que en conjunto con diferentes aceites y vitamina hacen de esta mascarilla una innovación en el mercado cosmético, los conservante y emulsionantes añadidos no se consideran tóxicos y están dentro de las limitaciones del **ACUERDO por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de productos de perfumería y belleza.**

El sector al que esta dirigido es principalmente personas que buscan cuidar su cabello sin el uso excesivo de químicos, personas jóvenes y mayores.

Dentro del plan de negocios se tiene una inversión inicial de 6198862.5 pesos mexicanos, de los cuales el 80% será financiado por empresas o por apoyos externos y el 20% restante lo podremos los socios, se planea una producción mensual de 3120 productos para así tener un TIR de 59% con una recuperación de la inversión en 2.2 años.

El producto líder es de 300 ml de capacidad con un costo de 170 pesos mexicanos.

Figura 1: Presentación de 300 ml y logo de la marca

CONCLUSIÓN

El mercado de los productos cosméticos naturales está creciendo día a día, las personas se dejan llevar por las modas y por las cosas que son tendencia, siendo los productos naturales una de las principales corrientes de pensamiento en los últimos años.

Gracias al estudio de mercado BioHaircare tiene el 59% de probabilidad de ser destacable dentro de los próximos 2 años.

Siguiendo las normativas aplicables a los productos cosméticos se obtiene un producto que prioriza el uso de componentes naturales, siendo la linaza y el romero los principales líderes en la composición, la linaza por su contribución a la nutrición del folículo piloso, favoreciendo el crecimiento del cabello y reduciendo su fragilidad y el aceite de romero por sus propiedades antioxidantes y nutritivas, sumando el uso de otros aceites (coco, ricino), vitaminas (E), el benzoato y el carbopol no se consideran tóxicos siendo vitales para la consistencia deseada.

El análisis de estabilidad también cumple con lo establecido, así como el microbiológico, siendo nula la presencia de microorganismos dañinos.

Se puede afirmar que es un producto seguro, innovador y alcanzable para el sector al que está dirigido, este tiene un precio total de \$170.00 pesos mexicanos, destacado entre la competencia.

BioHaircare es más que un producto capilar, es la unión entre las personas con problemas capilares y la inspiración de la siguiente generación de biotecnólogos que buscan cubrir las necesidades de las familias mexicanas.

BIBLIOGRAFÍA

1. ACUERDO por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de productos de perfumería y belleza.

https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5143790

2. Avila Sosa, R., Navarro Cruz, A. R., Vera López, O., Dávila Márquez, R. M., Melgoza Palma, N., & Meza Pluma, R. (s. f.). Romero (*Rosmarinus officinalis* L.): Una revisión de sus usos no culinarios.
3. Bhanu, M. S., Krishna, S. H. S. R., Kumar, K. S., Sri, S. B., Bhanu, S. G., & Sruthi, Y. S. S. (2024). FORMULATION AND EVALUATION OF HERBAL HAIR MASK CONTAINING LINUM USITATISSIMUM.
4. Effect of mineral oil, sunflower oil, and coconut oil on prevention of hair damage. (2003, 1 abril). PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12715094/>
5. Fale, S., Umekar, M., Das, R., & Alaspure. (2021). A COMPREHENSIVE STUDY OF HERBAL COSMETICS PREPARED FROM FLAXSEED. Multidisciplinary International Research Journal Of Gujarat Technological University.
6. Flores Villa, E., Sáenz Galindo, A., Castañeda, A. O., & Narro Céspedes, R. I. (2020). Romero (*Rosmarinus officinalis* L.): su origen, importancia y generalidades de sus metabolitos secundarios. SciELO.
7. Kamimura, M., & Sasaki, N. (1965). EFFECT OF TOPICAL APPLICATION OF VITAMIN E ON THE HAIR GROWTH OF RABBITS. THE JOURNAL OF VITAMINOLOGY, 11(1)
8. NORMA Oficial Mexicana NOM-092-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4886029&fecha=12/12/1995#gsc.tab=0
9. NORMA Oficial Mexicana NOM-111-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4881226&fecha=13/09/1995#gsc.tab=0
10. NORMA Oficial Mexicana NOM-113-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes totales en placa. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4880115&fecha=25/08/1995#gsc.tab=0
11. NORMA Oficial Mexicana NOM-110-SSA1-1994, Bienes y servicios. Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis microbiológico. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4883170&fecha=16/10/1995#gsc.tab=0
12. Mishra, S., Tiwari, S., Kumar Pal, S., & Himanshu. (s. f.). Formulation and assessment

of herbal hair gel: A natural solution for men's hair care. International Journal Of Pharmaceutical Research And Development.

13. Tiwari, D. S., Pal, S. K., & Mishra, S. (2024). *Formulation and assessment of herbal hair gel: A natural solution for men's hair care*. 6(2), 189–195. <https://doi.org/10.33545/26646862.2024.v6.i2c.72>
14. Tee-Melegrito, R. A. (2023, 22 diciembre). What are carbomers
15. Blanca. (2024). Aceite de ricino para el pelo: para esto sirve y así se aplica. En All Things Hair.
16. Imdermatologico. (2021). Ventajas y desventajas del aceite de coco para el pelo. En Imdermatologico.

8. ANEXOS

8.1. PRUEBAS FOTOGRAFICAS DEL PROCEDIMIENTO USADO

Figura 2: Imagen referencial linaza

Figura 3: Pesado de la semilla

Figura 4: Elaboración de la base de la mascarilla

Figura 5: Base de la mascarilla después del colado.

Figura 6: Probeta con aceite de romero

Figura 7: Mezclado de aceites, vitamina, conservantes

Figura 8: Producto final

Figura 9: Prueba de extensibilidad

BIOLIPS: Labial natural a base de betabel

Alternativa cosmética vegetal libre de compuestos sintéticos

Brenda Fernanda López Varela, Miriam Guadalupe Varela Rodríguez, Ximena Mendoza Negrete y Mariana Frausto Alamilla.

Universidad Politécnica de Pénjamo, Carretera Irapuato-La Piedad Km 44, 36900 El Derramadero, Pénjamo, Gto.

RESUMEN

En los últimos años, el betabel ha tenido una atención importante como producto cosmético funcional. *Beta Vulgaris* (betabel) es una fuente natural con un alto potencial para ser utilizada por sus propiedades colorantes, los pigmentos presentes en la remolacha son llamados betalaínas.

El objetivo de la presente investigación fue desarrollar un labial empleando betabel como fuente de pigmento natural, obtenido mediante técnicas de extracción como la maceración. El betabel además de actuar como pigmento natural también contiene sustancias de alto poder antioxidante, lo que ayuda a combatir el daño celular. El producto final cumplió favorablemente con ciertos parámetros establecidos en normas como las NOM-089-SSA1-1994, la cual confirmó su inocuidad microbiológica. Así mismo, las encuestas realizadas a consumidores demostraron su alta aceptación del producto.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad existe una importancia considerable para el uso de colorantes naturales como alternativa de los colorantes sintéticos debido a su toxicidad en cosméticos. Los metabolitos secundarios son los encargados de los distintos pigmentos en las plantas y tienen un gran potencial para el reemplazo competitivo versus los colorantes sintéticos (Salcedo Luna, 2018).

Aunque existe la percepción generalizada de que los cosméticos embellecen, paradójicamente también pueden dañar la piel. Los cosméticos que se aplican en el rostro pueden producir principalmente dermatitis de tipo irritativa, como enrojecimiento, escamas que pueden estar asociadas a comezón y ardor (Rivera Martínez, 2021).

El objetivo de la presente investigación fue realizar un labial a base de pigmento natural de betabel garantizando su estabilidad, seguridad microbiológica y concentración óptima de betalaínas con el fin de asegurar su calidad.

MARCO TEÓRICO

1. Efectos adversos relacionados con el consumo excesivo de labiales a base de ingredientes químicos.

La fitocosmética ha crecido rápidamente gracias a los avances de la investigación clínica, los tintes naturales son importantes porque ayudan a reducir el uso de colorantes artificiales, los labios son la parte del rostro que merece especial cuidado por las características anatómo-fisiológicas que presenta, carecen de células protectoras (melanocitos, glándulas sudoríparas, folículos pilosos) por lo cual es vulnerable a las condiciones ambientales perdiendo humedad, propenso a sequedad, agrietamiento, fragilidad a contraer infecciones bacterianas, virales y fúngicas (Muñoz Canal, 2023). Para esto, los labiales naturales evitan ingredientes tóxicos y se centran en ingredientes nutritivos como los aceites esenciales, ceras de origen vegetal, como la cera de candelilla o la manteca de karité y pigmentos naturales que provienen de fuentes vegetales como el betabel, que son pigmentos más seguros para la piel siendo una mejor alternativa que los labiales que contienen ingredientes químicos, ya que estos contienen ingredientes bioacumulantes, tal es el caso de los metales pesados, no están dentro de un límite seguro para la salud y el medioambiente (Abambari *et al.*, 2025).

2. Composición y propiedades del betabel, (*Beta vulgaris*) como pigmento natural.

Los pigmentos presentes en la remolacha son llamados betalaínas y se dividen en dos grupos: los rojos o betacianinas (en donde figura en mayor proporción el pigmento rojo llamado betanina) y los amarillos o betaxantinas (Orellana Barahona, 2015).

La forma general de las betalaínas representa la condensación de una amina primaria o secundaria con ácido betalámico (Orellana Barahona, 2015). (Anexo 1; Figura 1).

El color de las betalaínas se atribuye a las estructuras de resonancia. Si R o R' no extienden resonancia, el compuesto es amarillo (betaxantina), si R o R' extienden la conjugación con un anillo aromático sustituido, el compuesto es rojo (betacianina)(Orellana Barahona, 2015).

3. Factores que influyen en la estabilidad de las betalaínas.

El factor más importante en la estabilidad de las betalaínas durante el procesamiento y almacenamiento de alimentos es la temperatura. Durante los procesos térmicos las

betalaínas pueden degradarse por isomerización, desglicosilación, hidrólisis, deshidrogenación y descarboxilación. Las betalaínas tienen mayor estabilidad a 4°C (López Solórzano, 2021).

Al calentar la betalaína a temperaturas mayores de 60 °C durante más de una hora, se acelera la hidrólisis de la betalaína. La hidrólisis es parcialmente reversible con el pH (Orellana Barahona, 2015).

El pH óptimo para la estabilidad de las betalaínas de betabel, en presencia de oxígeno se encuentra a pH 5.5-6, mientras que en condiciones anaeróbicas a pH 4.0-5.0 (López Solórzano, 2021).

En lo que respecta a la luz, la mayor estabilidad de las betalaínas se encuentra en ausencia de luz ya que mientras incrementa el tiempo de almacenamiento expuesto a la luz disminuye la concentración de betalaínas, los efectos de la exposición a la luz son insignificantes bajo condiciones anaerobias (López Solórzano, 2021).

4. Beneficios del betabel como pigmento en labiales.

En los últimos años, el betabel ha tenido una atención importante como producto cosmético funcional. Debido a su aplicación como materia prima con un alto potencial para la obtención de colorantes, la utilización de estos pigmentos naturales ha generado mayor interés, a tal grado que el Codex Alimentarius Commission en el año 2004 autorizó su empleo con el nombre de “rojo remolacha” bajo el código E162.

5. Normatividad aplicable para la elaboración del labial.

NOM-089-SSA1-1994, Bienes y servicios. Métodos para la determinación del contenido microbiano en productos de belleza.

Establece los métodos para determinar el contenido microbiano en productos cosméticos y garantizar que sean seguros e inocuos para el consumidor. (Secretaría de Salud, 1995).

NOM-259-SSA1-2022, Productos y servicios. Buenas prácticas de fabricación en productos cosméticos.

Regula las buenas prácticas de fabricación en cosméticos para asegurar la calidad, seguridad y control sanitario durante su producción (Galindo Sedano, s.f.).

6. Vida de anaquel.

El envejecimiento del producto puede llevar a alteraciones en las características organolépticas, físico-químicas, microbiológicas y toxicológicas (ANVISA, 2004).

Temperaturas elevadas aceleran reacciones físico-químicas y químicas, ocasionando alteraciones en: la actividad de componentes, viscosidad, aspecto, color y olor del producto. Bajas temperaturas aceleran posibles alteraciones físicas como turbidez, precipitación, cristalización. Problemas generados, en función de temperaturas elevadas o muy bajas, también pueden ser resultantes de disconformidades en el proceso de fabricación, almacenamiento o transporte del producto (ANVISA, 2004).

Las características de la Zona Climática donde los productos serán producidos y/o comercializados, deberán ser consideradas (ANVISA, 2004) (Anexo 2; Tabla 1).

METODOLOGÍA

1. Obtención del pigmento natural del betabel.

1.1. Pigmento en polvo.

La obtención del pigmento del betabel se realizó mediante el secado del betabel rallado en horno a 38 °C durante 72 horas, hasta lograr su deshidratación completa. Posteriormente, la muestra seca fue sometida a molienda en un molino de café para obtener partículas más pequeñas, las cuales se tamizaron con el fin de conseguir un polvo más fino que facilitará su disolución en la mezcla (Anexo 3; Figura 2).

1.2. Extracción de pigmento líquido.

Se maceró en glicerina en proporción 1:3 durante 30 minutos a temperatura ambiente, después de dicho tiempo se procedió a la filtración con vacío para obtener el pigmento que fue almacenado protegido de la luz a 4°C.

2. Barrido para la cuantificación de betalaínas

De acuerdo con Mandujano Ruiz (2006), se empleó la técnica de barrido para la determinación de betalainas y betacianinas en el análisis del labial. Para ello se realizó una dilución 1:10 del pigmento concentrado extraído de la maceración del betabel en glicerol. El barrido espectrofotométrico se realizó utilizando un espectrofotómetro UV/VIS, registrando el espectro de absorción en un rango de 200 a 600 nm.

3. Formulación del labial

El labial se elaboró fundiendo los ingredientes presentes en la tabla 1, para posteriormente se realizó la medición del pH y el vacío en el recipiente (Anexo 4; Tabla 2; Figura 3).

4. Pruebas microbiológicas

La metodología empleada para análisis microbiológicos en los cosméticos se basa en la NOM-089-SSA1-1994. Debido a la falta de algunos medios específicos en el laboratorio, las pruebas se llevaron a cabo bajo la metodología de los siguientes normas NOM-092-SSA1-1994, NOM-113-SSA1-1994, NOM-111-SSA1-1994, los cuales resultan pertinentes para este tipo de pruebas (Anexo 6; Figura 4).

5. Vida de anaquel.

Se realizaron 3 labiales específicamente para esta prueba, los cuales se pusieron a temperaturas diferente, durante un tiempo de 6 meses.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

1. Pruebas organolépticas.

Los resultados obtenidos de las pruebas organolépticas se muestran en la tabla 3 mostrando un desempeño favorable.

Tabla 3. Resultados de las pruebas organolépticas del labial a base de betabel.

Parámetro	Resultado Observado	Observación Técnica
Color	Rojo purpúreo	Color uniforme y atractivo, característico de la betalaina
Olor	Vegetal tenue	Olor leve, sin presencia de notas desagradables, rancidez u oxidación.
Textura	Suave, homogénea	Sin grumos ni partículas extrañas. Fácil aplicación.
Aspecto general	Brillante, sin separación de fases	Buena estabilidad física.
pH	6	Dentro del rango aceptable para productos labiales (pH 4.5 - 7.0).

2. Análisis microbiológicos.

Se muestran los resultados obtenidos (Tabla 4), al llevar a cabo análisis microbiológicos establecidos en la NOM-092-SSA1-1994 (Anexo 7; Figura 5).

Tabla 4. Resultados de Análisis Microbiológicos del Labial a base de Betabel.

Microorganismo	Dilución	Conteo (UFC/g)	Límite aceptable	Cumplimiento
Mesófilos aerobios totales	10 ⁻¹	20 UFC/g	≤100 UFC/g	si
Hongos y levaduras	10 ⁻¹	5 UFC/g	≤50 UFC/g	si
Coliformes totales	10 ⁻¹	0 UFC/g	Ausencia	si

En conjunto, estos resultados respaldan la viabilidad del labial elaborado con betabel como una alternativa cosmética natural y segura, con propiedades sensoriales agradables y sin riesgo microbiológico detectable al momento de su evaluación.

3. Análisis espectrofotométrico del pigmento de betabel.

A partir del barrido espectrofotométrico realizado al pigmento de extraído tras la maceración se observaron picos característicos de las betalaínas (Anexo 11; Figura 8), lo que comprobó la presencia de estos pigmentos en el extracto de betabel, los cuales a su vez están presentes en el labial y le proporcionan el color rojo característico.

Dentro de las betalaínas se encuentran las betalainas, las cuales absorben a 535, 538 y 540 nm. Como los extractos que se obtuvieron eran de color rojo, indicaba la posibilidad de tener pigmentos del tipo betacianico (Mandujano Ruiz, 2006).

4. Vida de anaquel.

El labial comenzó a perder consistencia a los 3 meses de permanecer a una temperatura de entre 37° C a 45° C, en cuanto a la temperatura de entre 4° C a 8° C el labial comienza a perder tanto color como consistencia a las 5 meses y a temperatura ambiente se mantuvo en buenas condiciones los 6 meses (Anexo 10; Tabla 5; Anexo 8 y 9; Figura 6 y 7). Es importante mencionar que estas pruebas solo fueron sensoriales, están en proceso de las pruebas microbiológicas.

EMPREDIMIENTO

Biolips busca posicionarse en el mercado como una propuesta innovadora que combina belleza y salud, ofreciendo un labial que no solo embellece, sino que también hidrata y protege tus labios, alineándose con las tendencias actuales de consumo responsable y productos naturales.

Teniendo como mercado objetivo mujeres jóvenes y adultas que buscan opciones

efectivas y seguras para el cuidado de los labios como a su vez del medio ambiente.

En el panorama competitivo, existen diferentes marcas de cosméticos artesanales de alcance municipal y estatal, y marcas internacionales como Labello, que utilizan ingredientes naturales, pero no pigmentos vegetales.

Para validar la propuesta de un labial natural elaborado con pigmento de betabel, se llevó a cabo una encuesta dirigida a 70 participantes, con el objetivo de conocer sus hábitos de uso, preferencias y nivel de aceptación hacia este tipo de producto. Los resultados permiten identificar un mercado potencial sólido (Anexo 12; Figura 9).

En el mercado los labiales naturales artesanales y comerciales de marcas como (Burt's Bee o Labello) pueden encontrarse entre \$80 y \$190 MXN. Dado que nuestro costo unitario de producción es de \$15.0465 MXN (Anexo 11; Tabla 6), incluso considerando gastos de marketing y mano de obra, es posible establecer un precio de venta competitivo de \$80 MXN, esto otorga un margen bruto activo de 400%, lo que representa que por cada \$15.0465 invertidos en fabricar un labial, la ganancia bruta podría ser de 4 veces el costo, dependiendo del precio final que se establezca (Efficacy, s. f.).

CONCLUSIÓN

El desarrollo del labial natural a base de betabel demostró ser una alternativa cosmética viable, segura y atractiva al público. El producto final mostró propiedades organolépticas adecuadas, como un color rojo uniforme, textura cremosa y pH dentro del rango establecido para productos de labios. Los análisis microbiológicos por su parte confirmaron la inocuidad del labial, al encontrarse dentro de los parámetros establecidos por las normas aplicables. De igual modo, el barrido espectrofotométrico reafirmó la presencia de betalaínas, responsables del color rojo característico del betabel y de las propiedades antioxidantes de estas. Las pruebas de vida de anaquel mostraron que el labial mantiene su estabilidad en condiciones de almacenamiento controladas. Y por último la encuesta de aceptación realizada reflejó un alto interés de los consumidores, con más del 60% de intención de compra.

En conjunto, los resultados respaldan el potencial de Biolips como un producto innovador dentro del mercado de cosméticos naturales.

BIBLIOGRAFÍA

Abambari *et al.* (2025). Riesgos y presencia de metales pesados en labiales: un estudio de revisión. *Mediciencias UTA*, 9(1), 27-34.

ANVISA. (2004). *Guía de Estabilidad de Productos Cosméticos* (1.ª ed.). Serie Calidad en Cosméticos, vol. 1. Brasília, Brasil.

Galindo Sedano, J. M. Análisis de las pruebas de control de calidad en productos cosméticos a través de la normativa mexicana vigente.

Lopez, Solórzano, E. (2021) Estabilización de betalainas de betabel para prolongar su vida de anaquel. [Tesis de maestría, Instituto Tecnológico de Toluca] <http://51.143.95.221/bitstream/TecNM/4097/1/TESIS%20Elizabeth%20Lopez%.pdf>

Mandujano Ruiz, R. R. (2006). *Estudio preliminar de los pigmentos presentes en cáscara de pitaya (*Stenocereus stellatus*) de la región mixteca* [Tesis de licenciatura, Universidad Tecnológica de la Mixteca]. Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Muñoz Canal, S. (2023). Elaboración y control de calidad de lipstick formulado en base al colorante natural extraído de las semillas de bixa orellana l. (achiote). Universidad nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Orellana Barahona, L. (2015). Extracción y caracterización de los pigmentos naturales presentes en beta vulgaris (remolacha) para la propuesta de una formulación cosmética y evaluación de su estabilidad fisicoquímica y microbiológica. Universidad de san carlos de guatemala facultad de ciencias químicas y farmacia.

Rivera Martínez, T. (2021). Formulación, fabricación y caracterización de una linea de cosméticos con base en ingredientes naturales e implementación del proceso de producción y plan de negocios. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA.

Salcedo Luna, F. (2018). Extracción e identificación de los metabolitos secundarios con capacidad tintórea de Justicia spicigera Schltld para su posible uso cosmético. Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

Efficy. (s. f.). Margen bruto: qué es, fórmulas y algunos ejemplos. Recuperado de <https://www.efficacy.com/es/margen-bruto>

ANEXOS

Anexo 1

Figura 1. Fórmula general de las betalainas. Fuente: (García, 2008).

Anexo 2

Tabla 1. Temperaturas a evaluar para la vida de anaquel.

<i>Temperatura</i>	<i>Ambiente</i>	<i>Elevadas</i>	<i>Bajas</i>
<i>Parámetros establecidos</i>	Muestras almacenadas a temperatura ambiente monitoreada.	<p>Los límites de temperatura más frecuentemente practicados, durante el desarrollo de productos, son: (Estufa: T = 37 ± 20 C , Estufa: T = 40 ± 20 C ,Estufa: T = 45 ± 20 C , Estufa: T = 50 ± 20 C).</p> <p>En estas condiciones, la incidencia de alteraciones físico-químicas es frecuente y hasta esperada, por lo tanto los resultados obtenidos deben ser evaluados cuidadosamente.</p>	Los límites de temperatura más utilizados, durante el desarrollo de productos, son: (Nevera: T = 5 ± 20 C, Congelador: T = -5 ± 20 C o T = -10 ± 20 C).

Anexo 3

Figura 2. A), B) Y C), Preparación del pigmento en polvo.

Anexo 4

Tabla 2. Ingredientes

del labial.

Ingredientes	Cantidad
Cera de candelilla	1g
Manteca de karité	8g
Betabel en polvo	0.5g
Maltodextrina	0.25g
Betabel Líquido	1ml
Tween 20	1ml
Conservador	2 gotas
Vitamina E	1ml

Anexo 5

Figura 3. Obtención de un pH de 5.

Anexo 6

Figura 4. Elaboración de las pruebas microbiológicas.

Anexo 7

Figura 5. Conteo de colonias.

Anexo 8

Figura 6. Aplicación del labial almacenado a temperatura ambiente. A) 1 mes, B) 6 meses

Anexo 9

Figura 7. Labial finalizado.

Anexo 10

Tabla 5. Descripción de los parámetros sensoriales.

Labial de 4°C a 8° C		
Parámetros sensoriales	Mes 1	Mes 6
Color	Rojo intenso	Rojo muy tenue
Olor	Inoloro	Inoloro
Textura	Dura y firme	Reseca
Labial de 20°C a 25° C		
Color	Rojo intenso	Rojo intenso
Olor	Inoloro	Inoloro
Textura	Cremosa y firme	Cremosa y firme
Labial de 37° C a 45° C		
Color	Rojo intenso	Rojo intenso
Olor	Con aroma a cera fundida	Con aroma a cera fundida
Textura	Cremosa perdiendo su forma	Espesa sin forma

Anexo 11

Figura 8. Gráfica determinación de betalinas 200 a 600 nm.

Anexo 12

Figura 9. Porcentaje de validación encuesta a 70 personas.

Anexo 13

Tabla 6. Costos de producción y análisis de precios.

COSTO UNITARIO 11.75 g.

<i>MATERIA REQUERIDA</i>	PRECIO UNITARIO	UNIDADES	PRODUCTO FINAL
<i>Empaque</i>	294	1	2.94
<i>Glicerina</i>	60	1	0.12
<i>Maltodextrina</i>	54	0.25	0.0135
<i>Etiquetado</i>	60	1	0.6
<i>Manteca de karité</i>	103	7	2.884
<i>Cera de candelilla</i>	169	1	1.69
<i>Betabel</i>	8	1.5	0.024
<i>Conservador</i>	117	0.5	5.85
<i>Vitamina E</i>	1850	0.5	0.925
<i>Total</i>			15.0465

Greenetin

Alexa Graciela Álvarez Jiménez¹, Berenice Zavala Ramírez², Carla Francisca Ledesma Cuellar³.

Universidad Politécnica de Pénjamo, Carretera Irapuato, A La Piedad Km 44, 36900
El Derramadero, Gto.

Resumen

El desperdicio de alimentos es un grave problema ambiental, generando 931 millones de toneladas de residuos en 2019, equivalentes al tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero. Una solución sostenible es el aprovechamiento de cáscaras de cítricos, como naranja y limón, ricas en pectina, un polisacárido con propiedades gelificantes usadas en alimentos, farmacia y cosmética. México, gran productor de cítricos, desecha toneladas de cáscaras que contienen hasta 42.5% de pectina en base seca. Su extracción mediante hidrólisis ácida y precipitación permite obtener un ingrediente valioso para mermeladas, yogures y suplementos. Además, estas cáscaras poseen flavonoides, compuestos beneficiosos contra diabetes y obesidad. La pectina también es una alternativa vegetal a la gretina animal, con mayor poder gelificante y aplicaciones en productos saludables. Su demanda crece en industrias farmacéuticas y alimentarias, especialmente en mercados eco-conscientes. Este enfoque de economía circular reduce residuos, disminuye emisiones y genera valor a partir de desechos. Iniciativas como esta promueven un consumo responsable y demuestran que la sostenibilidad puede ser rentable.

Introducción

La pectina fue aislada por primera vez por el químico francés Henri Braconnot en 1825, quien la designó como "pectina", que deriva del griego pektikos, que significa congelar o solidificar (Chasquibol Silva, Arroyo Benites, & Morales Gomero, 2008).

La pectina es una fibra presente de manera natural en las frutas. Funciona como espesante natural, que al unirse con el azúcar y los ácidos de la fruta forma geles. La cantidad de pectina presente en una fruta depende de la fruta y del estado de maduración de la misma (cuanto más madura está menos pectina contiene). La pectina forma coloides por excelencia, ya que tiene la propiedad de absorber una gran cantidad de agua, pertenecen a la familia de los oligosacáridos y polisacáridos de alto

peso molecular y contienen largas cadenas formadas por unidades de 1,4- α -D-ácido galacturónico (GalpA) (Silva. C. et al. 2008).

Las pectinas que se obtienen de materias primas vegetales, principalmente frutas, se usan en varias industrias, especialmente la de alimentos (Devia. J. 2012).

Estas se usan ampliamente en las industrias alimentarias debido a su propiedad gelificante y espesante, que proporciona viscosidad y consistencia a los productos alimenticios (Saha & Bhattacharya, 2010).

El proyecto surge debido a la necesidad de aprovechamiento de residuos generados por industrias de procesamiento de alimentos las cuales generan una gran cantidad de "cáscara de fruta", estas generalmente se consideran una carga ambiental, ya que su gestión requiere recursos económicos y energéticos con el riesgo de contaminación del aire, el agua y el suelo, ya que se vierte directamente en vertederos municipales (Pathak et al., 2017).

A lo largo de este proyecto se propone un proceso que permite generar valor agregado a partir de cáscaras de cítricos. Se pretende la obtención de un gelificante y espesante de origen vegetal por medio de la optimización de la extracción de pectina. El objetivo principal de este proyecto es aprovechar los residuos de la cáscara de distintas frutas cítricas como la naranja, el limón y distintos cítricos, para la obtención de proteínas (pectinas) con propiedades gelificantes y espesantes usadas con fines agroindustriales.

Marco teórico

México se encuentra entre los diez primeros países con la mayor producción de cítricos, siendo Yucatán uno de los principales estados productores, en particular, de naranjas (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021).

Actualmente, la producción de cítricos se utiliza para la extracción de jugo para alimentos y bebidas. Sin embargo, las cáscaras de naranjas son desechadas.

La extracción de pectina a partir de éstos residuos resulta ser un recurso valioso, debido a su potencial en el sector industrial, médico y su efecto a nivel económico. Las propiedades gelificantes y sobre todo el alto contenido de flavonoides, proponen a la pectina como un producto importante en la prevención de la diabetes, hipertensión y la obesidad (Andrade. R. et al. 2023).

Por otro lado la utilización de cáscaras de frutas, permite una reducción en los desechos orgánicos, esto genera un impacto directo en la disminución del daño a los ecosistemas naturales y los hábitats de vida silvestre (Gadisa. 2023).

Como se ha mencionado la pectina presenta propiedades que la convierten en un producto de alto valor. Estas propiedades dependen de su naturaleza química, la pectina es un polímero del ácido D-galacturónico con unidades enlazadas por enlaces α 1-4. Las cadenas de pectina están interrumpidas por unidades de L-ramnosa unidas mediante enlaces α 1-2. También se puede encontrar galactosa, arabinosa, glucosa y xilosa. Por lo menos 3 de estos azúcares neutros se han encontrado en pectinas en forma de cadenas laterales cortas (Bernal, C.1985).

La conformación de la pectina y la cantidad de ella en diferentes frutas y verduras dependerá directamente de la cantidad de fibra. Algunas frutas contienen un rendimiento de, por ejemplo, Cáscara de banano 2-3%, Cáscara de papaya 11-50%, Corteza de mangostino 12%, Cáscara de pitahaya roja 10%, Orujo de uva 25-30% (Mantilla. M. 2020). Las cáscaras de los cítricos contienen de 1,5 a 3% de pectinas; secadas pueden ser del 9 al 18%; en el albedo del limón se puede hallar del 2,5 a 5,5% de pectinas o en base seca del 30 al 40% (Chasquibol Silva, Arroyo Benites, & Morales Gomero, 2015).

La gretina vegana o vegetal se obtiene de diversas fuentes, y existe tanto en polvo como en fibras. Es importante decir que su poder gelificante es 10 veces superior al de la gelatina animal, para conseguir este efecto, se debe realizar un tratamiento térmico, el cual consiste en llevar esta molécula a una temperatura de 90°C (Bernal, C.1985).

El proceso de obtención de pectina a partir de cáscaras de naranja (*Citrus sinensis*) y limón (*Citrus limón*), consiste en seleccionar esta materia prima tomando en cuenta daños físicos, presencia de contaminantes como hongos o bien presencia de plagas, siguiendo criterios de calidad reportados en estudios previos (Zegada Franco, 2015).

Posterior al proceso de colecta del material vegetal, se debe realizar una inactivación de enzimas pécticas, como prioridad para evitar la degradación de la pectina, para ello se debe sumergir la materia prima en agua (300 g/L) y calentando hasta ebullición,

ésto permite además la eliminación de la suciedad y microorganismos, procedimiento recomendado por (Zegada Franco, 2015).

Otro método reportado en la literatura es el de hidrólisis ácida (método abierto), consiste en añadir un volumen de agua igual al inicial y ácido clorhídrico (37%) hasta alcanzar un pH de 1.5–3, manteniendo la mezcla en ebullición durante 30–40 min con agitación constante, lo que favorece la solubilización de la pectina (García.García, Galindo. Alcántara, Ruiz-Acosta, 2023).

Luego de la obtención de la pectina se debe filtrar mediante tela de liencillo y se centrifuga para acelerar la separación sólido-líquido (García-García, Galindo-Alcántara & Ruiz-Acosta, 2023). Posteriormente, se debe realizar una **precipitación** añadiendo alcohol etílico al 95% (80% del volumen del extracto), dejándola reposar para favorecer la formación del precipitado. Este método precede al lavado, donde la pectina obtenida se disuelve en agua acidulada (pH 1.5–3) para poder precipitar con alcohol y así purificarla posterior al secado (Chasquibol Silva, Arroyo Benites & Morales Gomero, 2008).

La obtención de pectina para éste proyecto presenta un gran diferenciador, al utilizar cáscaras de cítricos, en lugar de pulpa, permitiendo aprovechar un residuo que probablemente generaría un efecto sobre el ambiente. Éste proyecto además considera la obtención de un producto que cumpla características fisicoquímicas para su uso especializado en la industria de los alimentos.

Metodología

Preparación de la materia prima: Se seleccionaron cáscaras de naranja (*Citrus sinensis*) y limón (*Citrus limón*) libres de descomposición, hongos o plagas. Las cáscaras se lavaron, separando manualmente el albedo del bagazo y pulpa. Posteriormente, el albedo se troceó para la extracción.

Inactivación de enzimas pécticas: La materia prima se sumergió en agua (300 g/L) y se calentó hasta ebullición para eliminar suciedad y microorganismos. Tras decantar el agua, el material se destinó a hidrólisis.

Hidrólisis ácida (método abierto): Se añadió al material sólido el mismo volumen de agua inicial y ácido clorhídrico (37%) hasta alcanzar un pH de 1.5–3. La mezcla se

calentó a ebullición durante 30–40 minutos con agitación constante para evitar sedimentación.

Filtración: Se suspendió la agitación y se filtró mediante tela de liencillo para separar la fase líquida de la sólida, utilizando centrifugadora para acelerar el proceso.

Precipitación: A la solución obtenida se le añadió alcohol etílico al 95% en un volumen equivalente al 80% del extracto, dejándola reposar para permitir la precipitación de la pectina.

Lavado: La pectina precipitada se disolvió en agua acidulada (pH 1.5–3) y se precipitó nuevamente con alcohol para purificación.

Secado: El material se secó al aire libre, distribuido en charolas, en un área ventilada, evitando daños o pérdidas.

Molienda y almacenamiento: La pectina seca se molió manualmente hasta obtener una granulometría media, similar al azúcar. Finalmente, se almacenó en recipientes secos, protegida de la humedad y contaminantes.

Resultados y Discusión

El proceso experimental comenzó con la extracción de pectina a partir de cáscara de tomate verde (*Physalis philadelphica*). Sin embargo, el rendimiento fue extremadamente bajo, lo cual llevó a descartar esta materia prima debido a su escaso contenido de pectina. Como alternativa, se emplearon cáscaras de limón (*Citrus limon*) y naranja (*Citrus sinensis*), frutas ampliamente reconocidas por su mayor concentración de este polisacárido.

Tras la extracción y la precipitación con alcohol, se observó en ambas muestras la formación de una sustancia viscosa en el fondo de los recipientes, indicativa de la precipitación de pectina. No obstante, estos resultados aún no permiten establecer una cantidad precisa de pectina obtenida, ya que el proceso de centrifugación clave para separar el biopolímero de impurezas no ha sido realizado al momento del presente informe.

A pesar de estas limitaciones, la aparición del precipitado sugiere que el método tiene potencial. Sin embargo, se requiere continuar con la etapa de centrifugación y posterior cuantificación para determinar el rendimiento exacto de extracción a partir

de los 300 g de cada tipo de cáscara utilizados (Figura 1). Sólo con estos datos será posible evaluar de forma precisa la eficiencia del método aplicado y compararlo con lo reportado en la literatura.

Figura 1. Obtención de precipitado de pectina por proceso de extracción de hidrólisis ácida.

Emprendimiento

Para evaluar la capacidad de emprendimiento de nuestra idea se trabajó con la plataforma de la fundación Wadhvani permitiendo identificar nuestro mercado potencial, viabilidad económica y financiera, así como el impacto social. El problema que se está abordando es la acumulación de residuos orgánicos y su poco aprovechamiento para la generación de productos con valor. El aprovechamiento de las cáscaras ayuda al fomento de la economía circular pues se pretende transformar un residuo en un insumo industrial evitando que termine en tiraderos o se desperdicie. En la plataforma antes mencionada, se estimaron parámetros de viabilidad económica y financiera, como muestra en la siguiente gráfica.

Figura 2. Economía por unidad

De acuerdo a la figura 2 los costos de bienes vendidos (COGS) en comparación con los costos de adquisición de clientes (CAC) son drásticamente distintos por lo que es evidente que el mercado puede crecer considerablemente. Los gastos generales,

salarios son evidentemente inferiores, aunque la utilidad neta podría verse afectada por el costo total del producto.

Figura 3. Ingresos vs beneficios operativos

De acuerdo a la figura 3 el crecimiento financiero es lento, sin embargo se muestra una pendiente positiva lo que afirma que la viabilidad del proyecto es buena, aunque los retornos de inversión sea a largo plazo.

Conclusiones

La presencia de la pectina es diferente si se trata la cáscara completa o si se retira únicamente el albedo, esto va a influir en la coloración de la pectina obtenida. Es posible obtener un rendimiento decano al 10% y buenas características de gelación por una extracción de medio ácido, con un pH cercano a 2.0 y tiempo de hidrólisis de 30 a 40 minutos. Para mejorar los resultados se puede realizar una segunda hidrólisis del residuo que se obtiene una vez filtrada la mezcla inicial.

La disminución del pH de extracción produce también una disminución del % de esterificación, debido al aumento del hidrólisis de los ésteres en los grupos carboxilos esterificados. Sin embargo, ni la temperatura ni el tiempo de extracción tienen influencia sobre el porcentaje de esterificación.

Es posible extraer pectina a partir de cáscaras de naranja o limón, tal como se observa en los resultados logrados durante el desarrollo del proceso de investigación, adelantado con el propósito de conocer las condiciones del proceso de obtención y las influencias que las variaciones en ellas puedan causar sobre la calidad de la pectina y de esta forma evaluar las posibilidades para ser empleadas en la industria de alimentos o farmacéutica. El desarrollo de un gelificante a partir

de cáscaras de cítricos no solo abre nuevas oportunidades en la industria, sino que también fomenta el aprovechamiento de recursos casi a su 100%.

Además, al tratarse de un producto el cual es amigable con el ambiente pues el aprovechamiento de la cáscara ayuda a reducir la cantidad de residuos orgánicos generado por la empresa que utilizan los cítricos en el proceso de elaboración e algún producto, su impacto ambiental es menor en comparación con otros polímeros sintéticos, alineándose con la creciente demanda de productos eco-amigables.

BIBLIOGRAFÍA

- BERNAL, C.; Caracterización de la pectina en la *Pasiflora cuadrangularis* (Badea), Tesis Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, departamento de química; pp. 21-24; 1985
- Devia Pineda, J. E. (2012). Proceso para producir Pectinas Cítricas. Revista Universidad EAFIT, 39(129), 21–29. Recuperado a partir de <https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidadeafit/article/view/918>
- García-García, P. M., Galindo-Alcántara, A., & Ruiz-Acosta, S. C. (2023). Métodos de extracción de pectina en frutos: Revisión sistemática. *Ecosistemas y Recursos Agropecuarios*, 10(n.spe3), e3728. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-90282023000400008#:~:text=La%20hidr%C3%B3lisis%20%C3%A1cida%20sin%20asistencia,en%201.5%25%20de%20los%20trabajos.
- Gadisa. (2023, 24 agosto). ¿Por qué es importante reciclar los residuos orgánicos? Gadis Blog. <https://www.gadisa.es/blog/por-que-es-importante-reciclar-los-residuos-organicos/#:~:text=El%20reciclaje%20de%20los%20residuos,los%20h%C3%A1bitats%20de%20vida%20silvestre>.
- Ortiz-Andrade, R., & Araujo, J. A. (2023). Las cáscaras de naranja: ¿Desechos de la agricultura o riqueza farmacéutica? *Desde el Herbario CICY*, 15, 60–64. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/373173930_Las_cascaras_de_naranja_Desechos_de_la_agricultura_o_riqueza_farmaceutica
- Pathak, P. D., Mandavgane, S. A., & Kulkarni, B. D. (2017). Fruit peel waste: characterization and its potential uses. *Current science*, 444-454.
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2021, 20 de julio). México, quinto productor mundial de naranja. Gobierno de México. Recuperado de <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/mexico-quinto-productor-mundial-de-naranja>
- Silva, C. N., Arroyo Benites, E., & Morales Gomero, J. C. (2008). Extracción y caracterización de pectinas obtenidas a partir de frutos de la biodiversidad peruana. *Ingeniería Industrial*, 26, 175–199. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/3374/337428492010.pdf>

Saha, D., & Bhattacharya, S. (2010). Hydrocolloids as thickening and gelling agents in food: A critical review. *Journal of Food Science and Technology*, 47(6), 587–597. <https://doi.org/10.1007/s13197-010-0162-6>

Zegada Franco, V. Y. (2015). Extracción de pectina de residuos de cáscara de naranja por hidrólisis ácida asistida por microondas (HMO). *Investigación y Desarrollo*, 1(15). http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2518-44312015000100007 citalo en apa

MycoSafe

Luna Flores Melanie Jimena, Moreno Mejía José Fabián, Villalobos Gallegos
Miranda Celeste.

Universidad Politécnica de Pénjamo, Carretera Irapuato, A La Piedad Km 44, 36900
El Derramadero, Gto.

Resumen.

Los agroquímicos son sustancias químicas o mezclas de sustancias destinadas a prevenir, destruir, controlar o interrumpir el ciclo biológico de cualquier plaga, enfermedad o maleza. Sin embargo, el uso indiscriminado de agroquímicos disminuye la biomasa del suelo, ya que contienen sustancias tóxicas y nocivas para los seres vivos, incluyendo a los seres humanos. Dichas sustancias perjudican la salud de los consumidores al ser ingeridas en los productos que cosechamos del campo que ha sido contaminado, ya que en el suelo estos elementos se transforman y están presentes y disponibles para ser absorbidos por las raíces (Cuesta Onofre, José Javier, 2023).

Dentro de estos productos, están los fungicidas, los cuales son sustancias diseñadas para eliminar o inhibir el crecimiento de hongos y sus esporas, especialmente en plantas. La creciente demanda de alternativas sostenibles frente al uso intensivo de fungicidas químicos ha impulsado el desarrollo de soluciones biotecnológicas enfocadas en el control biológico de enfermedades vegetales. Los fungicidas sintéticos, aunque eficaces, han generado impactos negativos como la contaminación ambiental, desequilibrios en el microbioma del suelo y el surgimiento de cepas fúngicas resistentes. En este contexto, el uso de bacterias antagonistas se presenta como una estrategia ecológica, específica y adaptable para combatir fitopatógenos.

Introducción

La agricultura global se enfrenta a desafíos críticos que amenazan la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del sector. El modelo agrícola dominante, basado en el uso intensivo de productos químicos sintéticos, ha provocado una serie de problemas

ambientales y de salud. Entre ellos, el control de enfermedades fúngicas es un problema persistente, especialmente con la creciente resistencia de patógenos clave a los tratamientos convencionales (Gisi, 2014).

Uno de los principales culpables es el género fúngico *Fusarium* spp., que causa enfermedades devastadoras en cultivos de importancia económica global como el maíz, el trigo y el tomate. Estas infecciones no solo provocan pérdidas significativas de rendimiento y calidad, sino que también contaminan los alimentos con micotoxinas perjudiciales para la salud. La respuesta tradicional a esta amenaza ha sido el uso de fungicidas químicos, lo cual ha exacerbado el problema al generar resistencia en los patógenos y contaminar el suelo y el agua, dañando los ecosistemas agrícolas y la biodiversidad (Silva et al., 2018).

Ante esta situación, existe una necesidad urgente de desarrollar alternativas ecológicas y sostenibles. El control biológico emerge como una solución viable y prometedora. En este contexto, *Bacillus subtilis*, una bacteria del suelo con propiedades antifúngicas, ha demostrado ser un agente de control biológico eficaz. Esta bacteria no solo combate a los patógenos a través de la producción de compuestos bioactivos, sino que también promueve el crecimiento de las plantas, lo que la convierte en una opción ideal para una agricultura más limpia y eficiente (Chen et al., 2020).

Objetivo general.

Desarrollar y evaluar un biofungicida a base de *Bacillus subtilis* para el control de *Fusarium* spp., con el fin de proporcionar una solución sostenible que reduzca la dependencia de productos químicos en la agricultura.

Marco Teórico

Biofungicidas: definición y tipos.

Los biofungicidas son sustancias biológicamente activas que son producidas por organismos vivos mediante procesos metabólicos de los mismos, dichas sustancias son utilizadas para contrarrestar y/o prevenir enfermedades en las plantas, sobre todo en cultivos para evitar pérdidas en la agricultura.

Los biofungicidas se pueden clasificar según su origen o mecanismo de acción.

Tipos de biofungicidas según el agente biológico de origen.

Biofungicidas bacterianos: los biofungicidas bacterianos se fundamentan en principios activos derivados de bacterias antagónicas, algunos de éstos incluyen directamente en su formulación a dicha bacteria. Las bacterias antagónicas tienen la capacidad de actuar sobre enfermedades provocadas por fitopatógenos, inhibiendo su crecimiento. Algunos de los microorganismos utilizados dentro de éstos compuestos son; *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas fluorescens*, *Streptomyces spp.*

Biofungicidas fúngicos: los biofungicidas fúngicos son productos basados en hongos beneficiosos que se utilizan para controlar enfermedades causadas por hongos en plantas. Estos microorganismos compiten con los hongos patógenos, o los atacan directamente, ayudando a proteger los cultivos y mejorando su salud.

Los hongos más utilizados dentro de éstos son: *Trichoderma harzianum*, *Trichoderma viride*, *Gliocladium spp.*

Biofungicidas virales; son productos biológicos que utilizan virus para controlar enfermedades fúngicas en plantas. Éstos están más en desarrollo.

Tipos de biofungicidas según el modo de acción.

Antagonistas directos: los antagonistas directos son microorganismos capaces de inhibir o matar a otros microorganismos patógenos, mediante la producción de sustancias que interfieren con su crecimiento.

Un tipo de interacción directa entre los antagonistas y los patógenos es el parasitismo, definido como la acción de un microorganismo parasitando a otro. Este consiste en la utilización del patógeno como alimento por su antagonista. Generalmente, están implicadas enzimas extracelulares tales como las quitinasas, celulasas, y proteasas, que rompen las estructuras de los hongos parasitados. (Fernández, Vega, 2001).

Competitivos: compiten por espacio o por nutrientes, dejando en desventaja al patógeno y evitando su establecimiento y reproducción. Para que pueda existir este mecanismo, los nutrientes deben de estar en escasez, debido a que, si existe abundancia de los mismos, ambos microorganismos pueden tener disponibilidad de estos sin verse afectados.

Puede definirse como el comportamiento desigual de dos o más organismos ante un mismo requerimiento, siempre y cuando la utilización del mismo por uno de los organismos reduzca la cantidad disponible para los demás (Fernández, Vega, 2001).

Inductores de resistencia: los inductores de resistencia activan las defensas naturales de la planta de los cuales algunos de éstos son mecanismos inducibles, es decir, que son activados cuando la planta se ve afectada por el ataque de un patógeno.

Los inductores actúan sobre el vegetal impidiendo o retrasando la entrada del patógeno, y limitando consecuentemente su actividad en el tejido u órgano infectado. (Alcalá, et al, 2017)

Así mismo, también es posible el uso de organismos, como protistas, que se alimentan del patógeno, a esto se le conoce como biocontrol por depredación.

Mecanismos de acción de *Bacillus subtilis*

Producción de metabolitos antifúngicos

Entre los distintos mecanismos de biocontrol utilizados por *Bacillus subtilis* se encuentran la producción de enzimas extracelulares, la estimulación de las capacidades defensivas de la planta y fundamentalmente la producción de metabolitos secundarios que son en su mayoría lipopéptidos de bajo peso molecular. Estos metabolitos, en base a sus propiedades biológicas y fisicoquímicas, se los clasifica en tres familias: Surfactinas, Fengycinas e Iturinas (Sarti, Gabriela C, 2019). La fengicina es un antifungico que inhibe hongos filamentosos, pero es inefectivo contra levaduras y bacterias.

Las iturinas tienen propiedades antibióticas y una moderada actividad surfactante.

La surfactina es una sustancia bioactiva basada en lipopéptidos producida por especies microbianas que pertenecen al género *Bacillus*, con propiedades surfactantes. La surfactina exhibe funciones antimicrobianas, antitumorales y antivirales, e inhibe la formación de biopelículas de otras bacterias al interferir con la unión de las células a las superficies (Ariza, Sánchez, 2012).

Competencia por espacio y nutrientes.

Uno de los mecanismos de las bacterias antagónicas para la competencia de espacio y nutrientes es la formación de biofilm, las cuales consisten en una matriz extracelular, compuesta por polisacáridos, proteínas y ADN extracelular, que los mismos

microorganismos producen y que les ayuda a adherirse a una determinada superficie y les brinda protección ante condiciones adversas, facilitando su supervivencia.

La formación de estas biopelículas les permite a los agentes de control biológico ser buenos colonizadores, ya que les proporciona una ventaja adaptativa al proteger a la población de condiciones ambientales adversas (Pedraza, López Vélez (2019).

Inducción de resistencia sistémica en plantas.

La inducción de resistencia se refiere al estado en el que una planta es estimulada para resistir a futuros ataques por parte de patógenos. Reconociendo patrones moleculares presentes en los patógenos, dichos patrones activan una cascada de señalización que conlleva a la producción de sustancias químicas que actúan contra los mismos.

Existen dos tipos de resistencia inducida:

Inducción de resistencia sistémica. Es inducida por microorganismos benéficos a través de diferentes elicitores, dentro de los que se incluye MAMPs, VOCs, compuestos asociados a la degradación de la pared celular.

Resistencia sistémica adquirida. Inducida por exposición temporal a patógenos a través de diversos elicitores.

Fusarium spp.: ciclo de vida y daños.

Las especies de *Fusarium* se encuentran entre los patógenos de plantas más comunes y extendidos en el mundo y son de gran importancia económica (Leslie y Summerell, 2006).

Las especies de *Fusarium* son saprofitas en algunas de sus fases de crecimiento y pueden o no desarrollar una fase de reproducción sexual según la especie.

Ciclo de vida.

El inóculo primario está presente en los rastrojos y en el suelo, iniciando la infección en etapas tempranas del cultivo. La podredumbre de las raíces comienza en etapas vegetativas, pero pasa desapercibida hasta que comienza la migración de fotosintatos de la base de los tallos a las espigas, con su consecuente debilitamiento.

En presencia de raíces, las clamidosporas o conidios germinan y penetran en plantas susceptibles. El hongo ingresa al xilema y crece hacia arriba, tapando el tejido y

reduciendo el movimiento del agua. Se producen toxinas que hacen que el follaje se vuelva amarillo (Koike et al., 2019).

Daños.

Fusarium spp. puede causar daño en todas las etapas del cultivo, puede atacar las plantas en su follaje, raíces y, en algunas ocasiones, en semillas de árboles de vivero, provoca una gran cantidad de síntomas, desde manchas foliares hasta marchites y pudrición de los esquejes, la copa, el bulbo y hasta de la raíz (Figuroa-Rivera et al., 2010; Buechel, 2018).

En semilla, el micelio puede invadir y ocasionar manchas en las cubiertas externas, causando además disminución de la geminación por la muerte del embrión (Cisneros, 2004; Morales et al., 2007; González et al., 2007).

En plántula y planta adulta, ocasiona acame (doblez o inclinación que sufre el tallo de las plantas). Cuando la enfermedad es severa, las plantas pueden marchitarse y morir rápidamente, conforme progresa la enfermedad, todo el sistema de raíces se torna café y con frecuencia se pudre la raíz primaria. Aparecen lesiones color café chocolate al nivel del suelo (o cerca del nivel del suelo), las cuales se expanden al sistema vascular (Watt, 2015).

Metodología.

Aislamiento y cultivo de la cepa bacteriana

La cepa de *Bacillus subtilis* se diluyeron en serie (10^{-1} – 10^{-6}) con solución salina estéril (0.85 %), y se sembraron 100 μ L de cada dilución en agar nutritivo (NA) por extensión. Las placas se incubaron a 30 °C durante 24–48 h. Se seleccionaron colonias con morfología típica (bordes irregulares, opacas, color crema) y se purificaron mediante resiembras sucesivas. Las cepas se conservaron en NA a 4 °C y en caldo nutritivo con glicerol al 15 % a –20 °C para su preservación a largo plazo.

Pruebas de antagonismo in vitro (ensayos de confrontación en placa)

Se empleó la técnica de cultivo dual en medio PDA. Se colocó un disco (5 mm) de *Fusarium* spp. (7 días de incubación) en el centro de la placa, y a 3 cm del borde se inoculó una línea de *B. subtilis* (24 h de crecimiento en NA). Las placas se incubaron a 28 °C por 5–7 días y se midió el crecimiento radial del hongo. El porcentaje de inhibición del crecimiento (PIC) se calculó con la fórmula de Skidmore y Dickinson

(1976). Además, se realizaron ensayos de compuestos volátiles en placas dobles y ensayos con sobrenadante libre de células para determinar el efecto inhibitorio sin contacto directo.

Caracterización bioquímica y fisiológica

La identificación de *B. subtilis* se confirmó mediante pruebas bioquímicas estándar: catalasa, oxidasa, hidrólisis de almidón, hidrólisis de caseína, reducción de nitratos, crecimiento en NaCl al 7 %, y producción de esporas observada por tinción de Schaeffer–Fulton. Se evaluó el rango de crecimiento en diferentes temperaturas (20–45 °C) y pH (5–9). Las pruebas se realizaron siguiendo protocolos descritos en Bergey's Manual of Systematic Bacteriology.

Ensayo en plantas (invernadero)

Se seleccionaron plántulas de la especie hospedera susceptible (por ejemplo, tomate o chile). El experimento se dispuso en un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos:

- Control negativo (sin patógeno, sin *Bacillus*),
- Control positivo (*Fusarium* spp. sin *Bacillus*),
- *Fusarium* spp. + *Bacillus subtilis*,
- *Bacillus subtilis* sin patógeno.

El inóculo de *Fusarium* spp. se preparó en caldo de papa-dextrosa (PDB) y se ajustó a 1×10^6 conidios/mL. El inóculo de *B. subtilis* se ajustó a 1×10^8 UFC/mL. El biofungicida se aplicó como drench (20 mL por planta) en el trasplante, y la inoculación del patógeno se realizó 48 h después. La evaluación se llevó a cabo durante 30 días, registrando incidencia y severidad de la enfermedad.

Evaluación del efecto biofertilizante

En el mismo ensayo de invernadero se evaluó el efecto biofertilizante de *B. subtilis* en ausencia del patógeno. Al final del experimento, las plantas se extrajeron cuidadosamente, se lavaron las raíces y se midieron:

- Longitud de raíz (cm)
- Longitud de tallo (cm)

- Peso fresco aéreo y radicular (g)
- Peso seco aéreo y radicular (g), tras secado a 60 °C hasta peso constante.

Los datos se analizaron mediante ANOVA y prueba de Tukey ($p \leq 0.05$) para determinar diferencias significativas entre tratamientos.

Resultados.

Aunque el proyecto aún no se ha llevado a cabo, podemos proyectar una serie de resultados clave que se esperan obtener al completarlo. Se espera que el proyecto confirme la viabilidad y eficacia del biofungicida a base de *Bacillus subtilis*. La implementación exitosa del proyecto se traduciría en beneficios económicos claros para los productores y el mercado. Los resultados del proyecto contribuirán directamente a un modelo agrícola más sostenible y seguro.

Emprendimiento.

El biofungicida a base de *Bacillus subtilis* ofrece un impacto social positivo al reducir riesgos para agricultores y consumidores, ambiental al disminuir la contaminación química y económico al mejorar la productividad agrícola con un insumo rentable y sostenible. Su mercado objetivo son agricultores, productores orgánicos y exportadores. Requiere laboratorio, equipos de fermentación, personal técnico y redes de distribución. El proyecto tiene potencial de crecimiento, diferenciándose por ser un producto biodegradable, seguro y eficaz frente a fungicidas químicos tradicionales.

Conclusión.

Este proyecto de biofungicida a base de *Bacillus subtilis* representa una solución integral y estratégica para los desafíos actuales de la agricultura. Al abordar la necesidad crítica de controlar patógenos resistentes como *Fusarium* spp. sin recurrir a productos químicos dañinos, el proyecto se posiciona como una alternativa viable y superior. Los resultados esperados de este proyecto van más allá de la simple producción de un biofungicida. Contribuyen a la creación de un modelo agrícola más seguro, sostenible y económicamente viable, beneficiando a los agricultores, al medio ambiente y a la salud pública. Al reducir la dependencia de insumos químicos, este

proyecto no solo resuelve un problema inmediato, sino que también sienta las bases para una agricultura del futuro, más resiliente y en armonía con la naturaleza.

Referencias

Ariza, Y., & Sánchez, L. (2012). Determinación de metabolitos secundarios a partir de *Bacillus subtilis* con efecto biocontrolador sobre *Fusarium* sp. *Revista Nova publicación científica en ciencias biomédicas*, 10(18), 149–155.
<https://doi.org/10.22490/24629448.1003>

Bergey, D. H., et al. (2012). *Bergey's manual of systematic bacteriology* (2nd ed., Vol. 5). Springer.

Biofungicidas. (s.f.). Seipasa. Recuperado 15 de agosto de 2025, de https://www.seipasa.com/es_ES/biofungicidas/

Biofungicidas - Biofertilizantes Biotecnología. (2019, marzo 25). Biofertilizantes Biotecnología - Fertilizantes orgánicos. <https://biokrone.com/biofungicidas/>

Catie. (s.f.). Recuperado 15 de agosto de 2025, de <https://repositorio.catie.ac.cr/bitstream/handle/11554/6578/A2120e.pdf?sequenc>

Chen, H., et al. (2020). *Bacillus subtilis*: Un posible agente de biocontrol para el manejo de enfermedades vegetales. *Fronteras en Microbiología*, 11, 461.

Desjardins, A. E. (2006). *Fusarium mycotoxins: Chemistry, genetics, and biology*. American Phytopathological Society Press.

FDA. (2020). *Pharmaceutical Microbiology Manual*. U.S. Food and Drug Administration.

Gisi, U. (2014). Chemical control of plant diseases: A review of the state of the art and future prospects. *Journal of Plant Pathology*, 96(4), 1–28.

Laredo Alcalá, E. I., Martínez Hernández, J. L., Iliná, A., Guillén Cisneros, L., & Hernández Castillo, F. D. (2017). Aplicación de ácido jasmónico como inductor de resistencia vegetal frente a patógenos. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 8(3), 673–683. <https://doi.org/10.29312/remexca.v8i3.40>

Pedraza, L. A., López, C. A., & Uribe-Vélez, D. M. (2020). Mecanismos de acción de *Bacillus* spp. (Bacillaceae) contra microorganismos fitopatógenos durante su interacción con plantas. *Acta Biol. Colomb.*, 25(1), 112–125. <http://dx.doi.org/10.15446/abc.v25n1.75045>

Rafanomezantsoa, P., et al. (2022). Antifungal activity of *Bacillus subtilis* volatiles against *Fusarium* spp. *Journal of Plant Protection Research*, 62(3), 239–247.

ResearchGate. (s.f.). Evaluación de metabolitos antifúngicos obtenidos en medio PD mediante el cultivo y co-cultivo de *Bacillus subtilis* y *Trichoderma* spp. sobre el crecimiento de *Colletotrichum gloeosporioides* y *Fusarium* sp. Recuperado 16 de agosto de 2025, de <https://www.researchgate.net/profile/Mauricio-Chavez-Aviles/publication/332100019>

Sarti, G. C. (2019). Metabolitos con actividad antifúngica producidos por el género *Bacillus*. *Terra Mundus*, 5(1), 40–51. <https://dspace.uces.edu.ar/jspui/handle/123456789/5377>

Silva, C. S., et al. (2018). Environmental and human health impacts of pesticide use in agriculture. *Agronomy Journal*, 110(5), 1845–1854.

Skidmore, A. M., & Dickinson, C. H. (1976). Colony interactions and hyphal interference between *Septoria nodorum* and phylloplane fungi. *Transactions of the British Mycological Society*, 66(1), 57–64.

Watt, C. (s.f.). Podredumbre de raíces. Gob.mx. Recuperado 16 de agosto de 2025, de

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/633031/Fusarium_spp_ma_z_2020.pdf

Yang, W., et al. (2024). Biological control of Fusarium wilt in cucumber by *Bacillus subtilis*.

Elaboración de barra nutritiva a base de legumbre y cereales endulzada con miel natural. Nutri-Vid

Reyna Cecilia Gutiérrez Cervantes.¹ Brenda Paola López Arredondo.¹ Karla Joceline
Zavala Martínez.¹

¹Universidad Politécnica De Pénjamo. Carretera Irapuato- La piedad Km 44, Predio El
Derramadero, Pénjamo, Guanajuato.

I. RESUMEN

La presente describe la situación de salud en México respecto al sobrepeso u obesidad en niños, asimismo, la implementación de un complemento alimenticio que contenga los nutrientes necesarios para abastecer la demanda nutricional de las personas que lo consuman (proteínas, vitaminas, minerales, etc.) y además que tenga un sabor agradable y/o satisfactorio basándose en metodologías previamente determinadas a dicho producto, al igual que el impacto social y económico que este tiene en la sociedad o que se espera que tenga. Además, la competitividad y diferenciación con los productos parecidos ya presentes en el mercado.

De manera generales las legumbres aportan: carbohidratos, proteínas, vitaminas, fibra, etc., y los cereales aportan: proteínas, carbohidratos, fibra, etc. Asimismo, la miel brinda una fuente de carbohidratos, aunque baja cantidad de proteínas, minerales, vitaminas, etc., mientras que el plátano es rico en vitaminas, y en minerales como el potasio y magnesio.

II. INTRODUCCIÓN

El sobrepeso y la obesidad infantil en México, es uno de los problemas de salud pública más importantes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México puede ser considerado como un país mayormente mal nutrido, ocupa el primer lugar en obesidad infantil. De acuerdo la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2018), en México del total de adultos de 20 años y más, 39.1% tienen sobrepeso y 36.1% obesidad

(75.2%), mientras que en el caso de los niños de 0 a 4 años 22.2% tiene riesgo de sobrepeso y los de 5 y 11 años 35.6% muestran esta condición. (INEGI, 2018).

El consumo de legumbres, cereales, frutas y verduras es una de las indicaciones que más se recomiendan para combatir el sobrepeso y la obesidad en niños, ya que es sabido el conjunto de beneficios que este tipo de alimentos aportan al organismo, aunque también es conocido que se prefiere la ingesta de alimentos rápidos antes que de estos alimentos.

Se pretende con Nutri-Vid desarrollar un producto con sabor agradable y nutritivo a base de granos de cereales y legumbres que permita cubrir los requerimientos nutricionales y disminuir la ingesta de azúcares.

III. MARCO TEÓRICO

El sobrepeso en los niños y niñas de 0 a 59 meses hace referencia a un peso en relación a la talla superior a +2 DE (Desviación Estándar) de la media establecida en las Normas de Crecimiento Infantil de la OMS para los niños de la misma talla y sexo. (UNICEF, 2019).

El sobrepeso en los niños, niñas y jóvenes de edades comprendidas entre los 5 y los 19 años se refiere a un IMC (Índice de masa Corporal) en relación a la edad superior a 1 DE (Desviación Estándar) de la media de Referencia de Crecimiento de la OMS para niños de la misma edad y sexo. (UNICEF, 2019). La obesidad se define como un exceso de grasa corporal y se suele valorar utilizando indicadores indirectos de la grasa corporal a partir de medidas antropométricas sencillas. (Aznar y Lorenzo, 2023).

En los últimos años, la presencia de azúcar en la dieta de los niños se ha convertido en un problema de salud pública. Tanto es así que requiere no solo de la atención de las instituciones e iniciativas concretas que contribuyan al control de su consumo. Una dieta inadecuada e inactividad física son factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, en tanto una mala nutrición puede disminuir la inmunidad, aumentar el riesgo de padecer enfermedades, afectar el desarrollo físico y mental y, por lo tanto, reducir la productividad. La nutrición adecuada se refiere a la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo; una buena nutrición

consistente en una dieta suficiente y equilibrada acompañada de ejercicio físico regular, es un elemento fundamental para una buena salud. (Gobierno de México, 2016). Las leguminosas, junto con los cereales y con algunas frutas y raíces tropicales, han sido la base principal de la alimentación humana durante milenios, siendo el uso de las leguminosas, en sus múltiples formas, compañero inseparable de la evolución del hombre. (Gobierno de México, 2015).

- 3.1. Trigo: Es muy rico en sales minerales, elementos catalíticos, calcio, magnesio, sodio, potasio, cloro, azufre, silicio, zinc, manganeso, cobalto, cobre, yodo, arsénico, vitaminas A, B, E, K, D y fermentos.
- 3.2. Soya: Contiene los nueve aminoácidos esenciales para el organismo, vitamina B (tiamina, riboflavina y niacina), vitamina A, E y F y es rica en minerales (fósforo, calcio, cobre, magnesio y hierro).
- 3.3. Garbanzo: Es una fuente de hidratos de carbono, proteínas y fibra, su contenido en fibra ayuda a regular el tránsito intestinal y combate el estreñimiento. (Escalante, 2021).
- 3.4. Cacahuete: Es rico en fibra, niacina, vitaminas del grupo B (sobre todo vitamina B6), ácido pantoténico y, sobre todo, minerales, aporta fósforo, potasio, magnesio y zinc. (García, 2023).
- 3.5. Avena: Es rica en carbohidratos complejos, en manganeso, contiene una variedad de vitaminas y minerales esenciales, también es conocida por su alto contenido en fibra dietética, especialmente beta-glucanos. (Fernández, 2024).
- 3.6. Plátano: Contiene vitamina A, B6 y C. Es rico en potasio y magnesio.
- 3.7. Miel: Los principales componentes nutricionales son los carbohidratos, contiene cantidades muy pequeñas de proteínas, vitaminas, minerales, oligoelementos, enzimas y polifenoles.

IV. METODOLOGÍA

El análisis nutricional se realizará al producto ya elaborado, puesto que anteriormente se menciona la información nutricional de cada ingrediente. El producto no contiene

endulzantes artificiales, ya que su principal fuente de dulzura será la miel adicionada a la mezcla de harinas.

4.1. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO.

Para la preparación de la barra, se tomaron 50 gramos de harina de garbanzo, de trigo, de soya, de frijol pinto, de avena, y de cacahuate, se agregaron 50 gramos de plátano macho deshidratado y molido y se mezcló con 2 litros de miel pura.

4.1.1. Métodos.

Se realizó el pesaje del plátano fresco con cáscara y fresco sin cáscara.

Todos los ingredientes fueron tostados por separado, ya que cada uno contó con un grado de tostado específico (aproximadamente mantuvieron un rango de temperatura de 120-135°C por 1 hora y media). El plátano fue cortado en trozos pequeños para la facilitación de su deshidratado a 65°C por aproximadamente 24 horas. Después, fue pesado.

Se molieron los ingredientes (usando una licuadora) separados uno del otro ya que cada uno contó con un grado de dureza específica. Asimismo, el plátano se molió por separado con el mismo equipo (licuadora).

Al tener todos los granos y el plátano molidos; se mezclaron las harinas en cantidades iguales en un recipiente de plástico. Una vez homogénea la mezcla, se adicionó la miel en una proporción menor para que la mezcla no obtuviera una consistencia demasiado líquida.

Se amasó manualmente toda la mezcla hasta obtener la consistencia deseada, procurando no dejar partes de harina sin miel, se adicionó una cucharada de polvo de hornear. Posteriormente, la muestra se dividió en pequeñas cantidades y se hicieron a mano esferas/bolitas del tamaño de una pelota de golf.

Una vez elaboradas las esferas/bolitas, se dejaron secar en un sitio adecuado y a la sombra, y fueron cubiertas con papel film. Después, se colocaron en una bandeja para ser horneadas por 20 minutos a aproximadamente 170°C y se les agregó un capeado de huevo para brindar unión y estructura a la hora de hornear. Pasado este tiempo, se

dejaron enfriar y se colocaron individualmente en bolsas de papel celofán para su almacenamiento.

4.2. DETERMINACIÓN DE CENIZAS TOTALES

4.2.1. Métodos.

En un vidrio de reloj se pesaron 5 gramos de muestra del producto, posteriormente se registró el peso de un crisol y se colocó a peso constante un crisol 2 horas en el horno a aproximadamente 100°C.

Durante periodos de aproximadamente 20 minutos se registró el peso del crisol y se volvió a colocar en el horno haciendo uso de las pizas para crisol. Transcurrido el tiempo establecido, se adicionó la muestra pesada al crisol, se colocó en la mufla por un periodo de 4 horas a 600°C.

Finalmente se extrajo de la mufla el crisol con la muestra y enfrió en el desecador, se pesó el residuo obtenido de la muestra y del crisol.

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se realizaron tres muestras del producto, de las cuales recibió mayor aceptación la muestra que contiene los ingredientes mencionados anteriormente en la elaboración del producto.

A continuación, se describen los ingredientes de las tres muestras elaboradas.

1. Muestra 1.

Fue la primera muestra elaborada, inicialmente se incluyeron 9 ingredientes: 20 gramos de harina tostada de garbanzo, de frijol pinto, de maíz, de lenteja, de trigo, de soja, de cacahuate, 20 gramos de plátano verde tostado y molido y 100 gramos miel.

2. Muestra 2.

Se eliminaron ingredientes que presentaban un sabor y olor más fuerte, ya que le daban un sabor y olor amargos a la muestra, se elaboró a base de los siguientes ingredientes: 20 gramos de harina tostada de garbanzo, de frijol pinto, de maíz, de trigo, de soja, 20

gramos de harina sin tostar de cacahuate, 20 gramos plátano verde tostado y molido y 85 gramos miel.

3. Muestra 3.

Debido a que aún persistía un sabor y olor un poco amargos, se decidió eliminar de la lista de ingredientes aquellos que parecían brindarle estas características a la muestra, finalmente se elaboró con los siguientes ingredientes: 20 gramos de harina tostada de garbanzo, de maíz, de trigo, de soja, de avenas, 20 gramos de harina sin tostar de cacahuate, plátano verde deshidratado y molido y 70 gramos de miel.

Se realizó la determinación de cenizas totales al producto resultante de la muestra 3, obteniendo los siguientes resultados en base al uso de la formula del porcentaje de cenizas totales. (Anexo 1):

$$\% \text{ cenizas} = (24.615 \text{ g} - 24.495 \text{ g}) \times 100 / 5.076 \text{ g} = 2.3640\% \text{ de cenizas totales.}$$

El procedimiento para la determinación de cenizas totales fue repetido 2 veces más (un total de 3 tomas) por lote; con el objetivo de corroborar el porcentaje obtenido en la primera toma. Mencionado esto, los siguientes 2 resultados obtenidos en la determinación de cenizas torales son:

$$\% \text{ cenizas} = (24.612 \text{ g} - 24.495 \text{ g}) \times 100 / 5.076 \text{ g} = 2.3049\% \text{ de cenizas totales.}$$

$$\% \text{ cenizas} = (24.618 \text{ g} - 24.495 \text{ g}) \times 100 / 5.077 \text{ g} = 2.4226\% \text{ de cenizas totales.}$$

Basado en los resultados obtenidos se determinó que el contenido de cenizas totales del alimento es aceptable, puesto que un porcentaje mayor si bien puede indicar una cantidad significativa de residuos inorgánicos y materiales incombustibles presentes en el producto.

VI. EMPRENDIMIENTO

La implementación de un alimento que proporcione diversos nutrientes a la dieta de personas con malos hábitos alimentarios beneficia la promoción del consumo de alimentos con bajos contenidos de azúcares y grasas, sustituyendo la ingesta de alimentos chatarra, que solo deterioran la salud de las personas.

Por otro lado, los costos de los ingredientes clave en la elaboración del producto son accesibles, asimismo se plantea que el precio final del producto resulte justo respecto a la calidad y aporte nutricional del alimento.

Algunas barras pueden contener grasas o azúcares añadidos, así como conservantes y aditivos con bajo valor nutricional. La lista de ingredientes larga puede indicar un producto altamente procesado. En comparación con otras opciones, las barras energéticas pueden ser costosas.

VII. CONCLUSIONES

Pese a el tiempo invertido en el tostado y molido de los ingredientes del producto se logró la elaboración de tres muestras constituidas por ingredientes iguales o distintos, mismos que ayudaron a determinar cuál de las tres muestras recibió mayor aceptación por el público seleccionado. Además, en base al porcentaje obtenido en la determinación de cenizas totales, se concluye que el producto presenta un buen contenido de cenizas totales, puesto que, al aumentar su contenido, es posible que se indique la presencia de edulcorantes, saborizantes artificiales, contaminación, etc.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- Agencias. (2024, 25 junio). Soja: descubre su valor nutricional, propiedades, beneficios y mitos. La Vanguardia. Recuperado el 24 de junio de 2024, de <https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20211223/4581/soja-beneficios-mitos-propiedades-salud.html>
- Agromonegros. (2020, 24 julio). Propiedades nutricionales del trigo. Agromonegros. Recuperado el 26 de junio de 2024, de <https://www.agromonegros.com/blog/propiedades-nutricionales-del-trigo/>
- Aznar, L. A. M., & Garrido, H. L. (s/f). Obesidad infantil. Aeped.es. Recuperado el 11 de agosto de 2025, de https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/43_obesidad.pdf

- DOF - Diario Oficial de la Federación. (s/f). Gob.mx. Recuperado el 25 de junio de 2024, de https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5100356
- Escalante, J. L. (2021, 26 julio). Garbanzos: propiedades, beneficios y valor nutricional. La Vanguardia. Recuperado el 26 de junio de 2024, de <https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20181116/452947635149/garbanzos-propiedades-beneficios-valor-nutricional.html>
- Fernández, A. S. (2021, mayo 3). Menú infantil para combatir el sobrepeso, la obesidad y prevenir enfermedades. Guiainfantil.com. Recuperado el 24 de febrero de 2024, de <https://www.guiainfantil.com/salud/obesidad/menu-infantil-para-combatir-el-sobrepeso-la-obesidad-y-prevenir-enfermedades/>
- García, G. (2020, agosto 24). El cacahuete y sus propiedades nutricionales. THE FOOD TECH – Medio de noticias líder en la Industria de Alimentos y Bebidas; THE FOOD TECH. Recuperado el 26 de junio de 2024, de <https://thefoodtech.com/nutricion-y-salud/el-cacahuete-y-sus-propiedades-nutricionales/>
- Los beneficios de la miel para la salud y su valor nutricional. (s/f). Eufic. Recuperado el 24 de junio de 2024, de <https://www.eufic.org/es/vida-sana/articulo/los-beneficios-de-la-miel-para-la-salud-y-su-valor-nutricional>
- Secretaria de salud. (s/f). Obesidad infantil: Nuestra nueva pandemia. gob.mx. Recuperado el 23 de febrero de 2024, de <https://www.gob.mx/promosalud/es/articulos/obesidad-infantil-nuestra-nueva-pandemia?idiom=es>
- (S/f). Unicef.org. Recuperado el 11 de agosto de 2025, de <https://www.unicef.org/media/96096/file/Overweight-Guidance-2020-ES.pdf>
- Fernández, C. (2024, junio 4). Avena. Valor nutricional y beneficios. Nutricionista en Tarragona | Cristian Fernández; Cristian Fernández. Recuperado el 11 de agosto de 2025, de <https://www.cfdiet.com/avena-valor-nutricional-y-beneficios/>

IX. ANEXOS

9.1. Anexo 1. Fórmula para la determinación del porcentaje de cenizas.

$$\% \text{ cenizas} = \frac{(P-p) \times 100}{M}$$

Figura 2. Fórmula para el porcentaje de cenizas.

En donde:

P = Masa del crisol con las cenizas en gramos.

p = Masa de crisol vacío en gramos.

M = Masa de la muestra en gramos.

Papel a Base de Desechos Agrícolas

Juan Carlos Ibarra Jiménez¹, Isaac Rodríguez Romero¹, Julián Ríos Trinidad¹,
Leonardo Mártires García¹

¹ Universidad Politécnica de Pénjamo. Carretera Irapuato, A La Piedad Km 44,
36900 El Derramadero, Gto.

RESUMEN

La creciente contaminación y la tala indiscriminada de árboles han impulsado la búsqueda de alternativas sostenibles en la producción de celulosa para papel. Una opción es el aprovechamiento de residuos agrícolas como tallos, hojas y cáscaras que suelen desecharse o quemarse, convirtiéndolos en materia prima valiosa. El papel contiene hasta un 90% de celulosa, la cual se extrae mediante procesos alcalinos y blanqueo. Aunque tradicionalmente proviene de algodón, lino, cáñamo, sisal, yute, kenaf o bambú, el rastrojo de cultivos como maíz, trigo, avena y sorgo ofrece un gran potencial. Actualmente, parte de estos residuos se destina a alimentación animal o se quema con la idea de mejorar la tierra, pero en realidad genera impactos negativos en el suelo y el ambiente.

INTRODUCCIÓN

Al año se talan la cantidad de 500 mil árboles, y son desechados 22 mil toneladas de papel anual, se necesitan 17 árboles para fabricar una tonelada de papel. En el país existen otros métodos de obtención celulosa además de los árboles, como lo son las cañas, cáscaras de diversas frutas, hojas de la mazorca de maíz, entre otros. Estos materiales fibrosos son desechos de algunas empresas, y otros son materiales de fácil obtención con un daño ambiental muy reducido, por lo que son ideales para la fabricación de papel. La hoja de papel se fabrica a partir de una pasta de papel. En dicha pasta se encuentran como componentes principales dos clases de fibras: las fibras de celulosa y las fibras de lignina. (*Bran, et al 2002*).

El papel reciclado es aquel que proviene de materiales reciclados, en lugar de pulpa de

madera virgen. Esto permite dar una segunda vida a este material compuesto por celulosa en forma de fibra procedente principalmente de la madera de los árboles. *(Andrés, 2024)* La celulosa es el compuesto orgánico natural más abundante y, por tanto, materia prima potencial para la I.Q.O. La madera contiene del 40 al 60% de celulosa y la paja un 30%. Más del 90% de la producción de celulosa se obtiene de la madera y el 10% restante de otras plantas. La celulosa es el componente fundamental de la pared de las células vegetales en plantas, madera y fibras naturales, y se encuentra combinada, generalmente, con sustancias como la lignina, hemicelulosas. *(Sanz Tejedor 2010.)* Proponer un proceso para aprovechamiento de residuos agrícolas en la elaboración de papel, reduciendo talas de bosques, contribuyendo al ecosistema.

MARCO TEÓRICO

Quema de desechos agrícolas

En Guanajuato existen 975,124 hectáreas agrícolas registradas, de las cuales 836,105 están destinadas a áreas sembradas (INEGI, 2022). En promedio, entre el 55% y el 75% de la biomasa de un cultivo corresponde al rastrojo, cuya disposición final depende del tipo de planta y su rendimiento. Una práctica común es la quema de estos residuos, lo que contribuye al cambio climático, la degradación del suelo y la pérdida de nutrientes esenciales *(Salinas et la, 2022)*.

El fuego en la agricultura ha sido utilizado ancestralmente como método para limpiar terrenos, eliminar plagas o preparar la siguiente siembra. Sin embargo, este procedimiento genera impactos severos: deterioro de la calidad del aire, pérdida de biodiversidad y empobrecimiento de los suelos agrícolas. Además, una quema mal controlada puede provocar incendios forestales de gran magnitud. En 2023 se alcanzó un récord histórico con más de un millón de hectáreas afectadas en 7,611 incendios, lo que representó el año más crítico desde 1970 *(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2022)*.

Tala inmoderada de árboles en México

Otro factor ambiental crítico es la tala clandestina y la deforestación, presentes en diversos estados del país. Casos severos se han reportado en Chihuahua, Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Morelos y Durango. En estas regiones, la pérdida de cobertura forestal afecta directamente la biodiversidad, la calidad del agua y la conservación de los ecosistemas (*Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 2024*).

La tala ilegal no solo genera desequilibrios ecológicos, sino que también impacta a las comunidades locales que dependen de los recursos forestales. La deforestación vinculada con la industria papelera y maderera evidencia la necesidad de buscar alternativas sostenibles que reduzcan la presión sobre los bosques.

Distribución de la madera en México

La madera extraída en el país se destina principalmente a tres sectores: fabricación de muebles, construcción y elaboración de papel. Aproximadamente el 40% se utiliza en la industria del mueble, destacando especies como pino, roble y fresno, por su resistencia y durabilidad (*Arquitectura Pura, s.f.; MiFerre, 2024*). En el sector construcción, la madera representa cerca del 30% del consumo, aplicándose en estructuras como vigas, columnas y marcos, debido a sus propiedades físicas y su bajo costo (*Ecosiglos, s.f.; Industry Surfer, s.f.*). El resto se destina a la industria papelera y otros usos menores.

Esta distribución refleja el peso que tiene la demanda de madera en actividades económicas estratégicas, pero también visibiliza el impacto ambiental derivado de la explotación intensiva de los recursos forestales.

Producción de papel a nivel industrial

La elaboración de papel industrial en México depende principalmente de pulpa de celulosa obtenida de árboles como el pino y el eucalipto. El proceso involucra varias

etapas: obtención de la madera, preparación de la pulpa, separación de la lignina, blanqueo, formación de la hoja, prensado, secado y finalmente el acabado para su distribución (*Sanz Tejedor, 2010*).

Si bien este sistema ha permitido una producción a gran escala, también genera impactos negativos. El alto consumo de agua y energía, así como los desechos químicos derivados del blanqueo, afectan el aire, suelo y cuerpos de agua. Residuos como la lignina representa entre el 25% y el 30% del peso seco de la madera, mientras que los compuestos del blanqueo corresponden al 5%-10% de los químicos utilizados. También se suman residuos de tintas y aditivos que, si no se tratan adecuadamente, pueden provocar contaminación severa (*SEMARNAT, 2022*).

En cuanto al manejo de residuos, México genera alrededor de 44.6 millones de toneladas de basura urbana al año, de las cuales una fracción importante corresponde a papel y cartón. A pesar de ello, se reciclan 4.9 millones de toneladas de papel, cubriendo el 88% de las necesidades de fibra de la industria nacional. Este esfuerzo refleja un avance en sostenibilidad, aunque la gestión de desechos continúa siendo un desafío relevante (*SEMARNAT, 2022*).

Impacto ambiental de la quema agrícola

La quema de residuos agrícolas, aunque comúnmente utilizada como método rápido de limpieza, provoca graves repercusiones ambientales. Entre ellas, destaca la emisión de gases de efecto invernadero, la disminución de la fertilidad de los suelos, el deterioro de la calidad del aire y la pérdida de biodiversidad. Además, incrementa el riesgo de incendios forestales que afectan tanto a ecosistemas como a comunidades rurales (*Fernández, 2023*).

Tabla 1-. Porcentaje de celulosa en rastrojo

Planta	Porcentaje de célula
Maíz	80-95%
Sorgo	34-44%
Trigo	38%
Cebada	31-45%
Frijol	31%

METODOLOGÍA

Metodología Experimental Del Prototipo

Se elaboró papel a partir de rastrojo de maíz mediante el método alcalino para la extracción de celulosa (*Zea mays* L.), siguiendo la propuesta de Domínguez et al. (2018) con modificaciones y cumpliendo las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables.

Preparación de la materia prima: el rastrojo se cortó y licuó con agua destilada hasta obtener una pasta homogénea, cuidando las condiciones de higiene y seguridad.

Tratamiento alcalino: la pasta se mezcló con NaOH al 2% durante 25 minutos, clasificando los residuos conforme a la NOM-052-SEMARNAT-2005.

Lavado y neutralización: la mezcla se enjuaga con agua destilada para eliminar el exceso de sosa y estabilizar el pH, manejando descargas según la NOM-001-SEMARNAT-1996.

Pulpa y blanqueamiento: se procesó en licuadora para obtener pulpa fina y se aplicó cloro comercial por 10 minutos, controlando emisiones conforme a la NOM-043-SEMARNAT-1993.

Formación de hojas: la pulpa se vertió en una bandeja con trapo fino para dar forma a la hoja, con tratamiento de agua conforme a NOM-001-SEMARNAT-1996.

Secado y prensado: las hojas húmedas se prensaron entre toallas y se secaron en horno a 150 °C por 10 minutos. Producto final: el papel se cortó y almacenó.

Metodología de Investigación de Mercado para BIOPAPER

La metodología se realizó porque era necesario validar la viabilidad de BIOPAPER en un contexto real, identificando la percepción de los consumidores y el potencial de mercado para productos de papel ecológico. El estudio se llevó a cabo en **wadhvani**, donde existe una creciente preocupación ambiental, lo cual lo convierte en un escenario ideal para medir la aceptación de alternativas sostenibles que transforman residuos agrícolas en insumos útiles.

Diseño

- Exploratorio: se realizaron entrevistas a productores agrícolas y empresas papeleras.
- Descriptivo: se aplicaron encuestas a consumidores para medir aceptación y disposición de compra.
- Causal: se analizó la relación entre precio, sostenibilidad y decisión de compra.

Población y muestra

- Segmento primario: productores agrícolas que generaban residuos de maíz, trigo y sorgo.
- Segmento secundario: empresas papeleras y consumidores interesados en productos sostenibles.

Instrumentos

- Se utilizó un cuestionario estructurado con escalas tipo Likert.
- Se aplicó una guía de entrevista semiestructurada para empresas.

Procedimiento

1. Se revisó información previa sobre papel reciclado.
2. Se aplicaron encuestas en línea y presenciales.
3. Se realizaron entrevistas a líderes agrícolas e industriales.
4. Se obtuvo retroalimentación de usuarios tras la prueba de prototipo.

RESULTADOS

Resultados experimentales:

El método para hacer papel con rastrojo de maíz, usando un tratamiento que cambia los niveles de ácido y base, mostró muchos cambios físicos y químicos en la biomasa lo cual llevó a una pasta de celulosa con lo necesario para crear hojas de papel. Primero, el tratamiento con sosa cáustica resultó ser efectivo para remover parte de la lignina y las hemicelulosas. Esto ayudó a ablandar las fibras y separarlas. Después de lavar, quedó una pulpa más limpia sin restos de NaOH y con una textura más pareja, lo que indica que el proceso de quitar las sustancias solubles funcionó.

Luego, el blanqueo con peróxido y cloro del mercado subió el tono de la pulpa poco a poco, haciendo un blanco igual que muestra una baja clara en la lignina que queda. Este blanqueado total dio al material un aspecto parecido a la celulosa del mercado, lo que apoya el método como una forma de hacer papel.

La rotura mecánica después ayudó a mejorar aún más las fibras haciendo una mezcla suave donde no veías cada fibra. Disolviendo esta mezcla en agua y creando diferentes formas, pudimos crear hojas de papel con final uniforme y sin partículas claras.

Los resultados muestran que el desperdicio del maíz, al ser limpiado con alcalinos y después blanqueado, puede ser una buena opción para obtener fibras celulósicas para hacer papel. El producto final tiene características similares al papel usual, con un color blanco pareja, buena textura y fuerza adecuada para ser manipulado.

Figura 1-. Pulpa de celulosa natural.

Figura 2-. Pulpa de celulosa blanca

Resultados de Investigación de Mercado

Tabla 3.-Cuadro Comparativo del Estudio de Mercado BIOPAPER

Categoría	Hallazgos principales
Problema	El 90% de los residuos agrícolas se quemaban. Solo 2 de 8 entrevistados reconocieron la importancia del problema, mientras que 4 de 8 estaban insatisfechos con las alternativas existentes.
Solución	El prototipo de papel con rastrojo de maíz fue valorado positivamente por 3 de 4 usuarios, pero se señalaron problemas en textura, color y resistencia.
Mercado	TAM: US\$34.53B, SAM: US\$12.08B, SOM: US\$111.1M.
Competencia	Directos: Grupo Gondi, Copamex. Indirectos: International Paper, Amazon, y plataformas digitales como Google Docs y Microsoft 365.
Finanzas	Ingresos proyectados en el primer año: \$142,060 MXN. Utilidad neta: \$10,000 MXN. Punto de equilibrio alcanzado en el mes 8.
Viabilidad	Índice de viabilidad: 62.22%. Fortaleza: compromiso del equipo. Debilidad: optimismo excesivo en las proyecciones financieras.

Conclusión

El proyecto de elaboración de papel a partir de desechos agrícolas mostró que es posible transformar un problema ambiental en una oportunidad de desarrollo sostenible. Los

residuos de cultivos como el maíz, que normalmente se queman y generan contaminación, pueden convertirse en una materia prima útil y renovable. El proceso experimental permitió obtener papel con características semejantes al tradicional, lo que confirma la viabilidad técnica de esta alternativa. Aunque aún se deben mejorar aspectos como la textura y la resistencia, los avances iniciales evidencian un gran potencial para perfeccionar el producto. En cuanto al mercado, los resultados reflejaron que existe interés por parte de consumidores y empresas en opciones ecológicas, aunque todavía falta conciencia sobre el impacto de la quema de rastrojos y la tala de árboles. El prototipo fue bien recibido, lo que abre la puerta a un nicho de mercado creciente en torno a la sostenibilidad. A nivel financiero, las proyecciones muestran un inicio modesto, pero con posibilidades de crecimiento si se logra atraer inversión y consolidar estrategias de sensibilización.

Emprendimiento

Con la elaboración de papel, a base de residuos agrícolas (maíz), se pretende contribuir económica y ambientalmente en la región. Se busca generar un tipo de papel más económico y ecológico, disminuyendo la quema de residuos agrícolas y el uso inmoderado de la madera y el proceso de blanqueamiento que es uno de los procesos más esenciales en la elaboración de papel por lo que se adaptará un proceso de blanqueamiento con menos contaminación a la tradicional. Se pretende que económicamente, este proyecto generara empleos contribuyendo a la economía del estado.

BIBLIOGRAFÍA

Arquitectura Pura. (s.f.). *Tipos de madera, utilidad, cuidado y uso en construcción y ebanistería.* Recuperado de <https://www.arquitecturapura.com>

Blanco, T. A. (Teresa Andrés Blanco). (2024). *¿Qué es el papel reciclado y cuál es el proceso para reciclarlo?* BBVA Noticias. <https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-el-papel-reciclado-y-cual-es-el-proceso-para-reciclarlo/>

De Medio Ambiente y Recursos Naturales, S. (s.f.). *Deforestación y tala ilegal,*

amenaza latente para nuestros bosques. gob.mx.
<https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/deforestacion-y-tala-ilegal-amenaza-latente-para-nuestros-bosques?idiom=es>

Delfina Salinas Vargas, M. de los Á., Maldonado, P., & Rojas-García, A. R. (2022). *El rastrojo llega a representar... Ciencias Agrícolas INIFAP.*
<https://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/index.php/agricolas/article/view/3354/5675>

Ecosiglos. (s.f.). *El impacto ambiental de la madera en la construcción: uso, ventajas y desventajas.* Recuperado de <https://www.ecosiglos.com>

Gobierno de México. (2022, 16 de junio). *Evita el desperdicio de alimentos.* Procuraduría Federal del Consumidor. <https://www.gob.mx/profecod/documentos/evita-el-despilfarro-de-alimentos>

Guest. (Bran Mendoza, M. Á., Hernández Maldonado, et al.) (2002). *Fabricación de papel con hojas de maíz como materia prima.* PDFCOFFEE.
<https://pdfcoffee.com/articulo-fabricacion-de-papel-con-hojas-de-maiz-como-materia-prima-4-pdf-free.html>

Industry Surfer. (s.f.). *La madera como material de construcción: tipos, estructura, procesamiento.* Recuperado de <https://www.industrysurfer.com>

Innovación y desarrollo tecnológico. (2024, 26 junio). *Obtención de celulosa a partir de rastrojo y olote de maíz.* <https://iydt.wordpress.com/.../obtencion-de-celulosa-a-partir-de-rastrojo-y-olote-de-maiz-2021.pdf>

Martín, N. (2023, 5 mayo). *El papel reciclado: ¿qué es y para qué se utiliza?* ARIES Grupo de Comunicación. <https://aries.es/el-papel-reciclado-que-es-y-para-que-se-utiliza>

MiFerre. (s.f.). *Madera en la construcción: tipos, características y usos ideales.* Recuperado de <https://www.miferre.com>

Química Orgánica Industrial. (Ascensión Sanz Tejedor). (2010). *Tema 03.* Universidad de Valladolid. <https://www.eii.uva.es/organica/qoi/tema-03.php>

Redalyc. (Ortiz Barrios, R., Martínez, S. D., Vázquez Rabanales, D. E., et al.) (2000). *Determinación del coeficiente y calidad de aserrío del género Pinus en la región Sierra Sur, Oaxaca, México.* Redalyc.
<https://www.redalyc.org/journal/4239/423943446006/html/>

Ricardo, D. V. C. (2018, 1 noviembre). *Uso de los residuos del cultivo de maíz (Zea*

mays) como alternativa sostenible para bloques. ESPAM.

<https://repositorio.espam.edu.ec/xmlui/handle/42000/837>

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2022, 13 julio). *El fuego ya no es una alternativa.* <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/el-fuego-ya-no-es-una-alternativa>

Futuro Verde

Martha Susana Vargas Ávila ¹ Diego Alexis Barrera Trejo ¹ Xóchitl Cristina Mendoza
Mendoza ¹

¹ Universidad Politécnica de Pénjamo Carrera Irapuato, A La Piedad Km 44, 36900 El
Derramadero Guanajuato.

I. Resumen

El presente proyecto describe el desarrollo de un insecticida botánico natural para el control de Tuta absoluta, plaga que ocasiona daños significativos en el cultivo de jitomate (*Solanum lycopersicum*), reduciendo su rendimiento y calidad. Este insecto minador afecta hojas, tallos y frutos, generando pérdidas económicas considerables y dificultando el manejo integrado de plagas debido a su alta capacidad de reproducción y resistencia a pesticidas sintéticos.

La formulación propuesta combina extractos naturales de chile habanero (*Capsicum chinense*), ajo (*Allium sativum*), aceite de neem (*Azadirachta indica*), vinagre y componentes adherentes y encapsulantes de origen vegetal. Estos ingredientes se seleccionaron por sus propiedades insecticidas, repelentes y fungicidas, además de su baja toxicidad para humanos, animales e insectos benéficos. El producto se formula mediante extracción controlada de compuestos activos, filtración, ajuste de pH y adición de estabilizantes para prolongar su vida útil y eficacia en campo.

Las pruebas preliminares se realizarán en plantas de jitomate bajo condiciones controladas y posteriormente en campo abierto, evaluando parámetros como mortalidad de larvas, daño foliar, persistencia del efecto y compatibilidad con otros insumos agrícolas. Los resultados esperados incluyen una reducción significativa de la población de Tuta absoluta y del daño en frutos, manteniendo la calidad organoléptica del jitomate.

Este insecticida está orientado a pequeños y medianos productores, especialmente del sector orgánico, que requieren alternativas sostenibles frente a plaguicidas

convencionales. Su aplicación contribuirá a disminuir la dependencia de agroquímicos sintéticos, a reducir el riesgo de residuos tóxicos en alimentos y a favorecer la biodiversidad agrícola.

Este proyecto ofrece una solución innovadora, eficaz y ambientalmente responsable para el control de Tuta absoluta, alineada con las tendencias actuales de producción agrícola sostenible y con el potencial de mejorar la rentabilidad y competitividad de los productores.

II. Introducción

La producción de jitomate (*Solanum lycopersicum*) constituye una de las principales actividades agrícolas a nivel nacional y mundial, es un pilar relevante en la economía hortícola de México. Este cultivo, de alto valor comercial y demanda constante en mercados nacionales e internacionales, enfrenta múltiples desafíos fitosanitarios que comprometen su rendimiento y calidad. Entre las plagas de mayor impacto económico y dificultad de manejo, destaca la polilla del tomate (Tuta absoluta), un insecto invasor originario de Sudamérica que, en las últimas décadas, ha logrado una rápida expansión geográfica, afectando significativamente la productividad en diversas regiones agrícolas (Campos et al., 2017; Desneux et al., 2012).

La Tuta absoluta es un lepidóptero cuyas larvas presentan un hábito minador, alimentándose del mesófilo foliar, tallos y frutos verdes, lo que provoca galerías, necrosis y deformaciones que reducen drásticamente el valor comercial del producto. Diversos estudios reportan que, en ausencia de control, las pérdidas pueden superar el 80 % de la cosecha (Urbaneja et al., 2013; Tonnang et al., 2015). El método de control predominante ha sido la aplicación de insecticidas sintéticos, los cuales, aunque inicialmente efectivos, han derivado en la aparición de resistencia poblacional, incrementando la frecuencia y dosis de aplicación, con el consiguiente aumento de costos, impacto ambiental y riesgos para la salud humana. Adicionalmente, el uso indiscriminado de estos productos ha reducido poblaciones de insectos benéficos,

alterando el equilibrio ecológico y disminuyendo la sostenibilidad del sistema productivo (Roditakis et al., 2018; Campos et al., 2014)

Ante este panorama, resulta prioritario implementar estrategias de manejo integrado que incorporen soluciones sostenibles, eficaces y seguras para el medio ambiente. Los insecticidas botánicos han emergido como una alternativa prometedora debido a su origen natural, biodegradabilidad, bajo impacto toxicológico y eficacia comprobada contra diversas plagas agrícolas, incluyendo *Tuta absoluta*. Estos productos, formulados a partir de extractos vegetales con propiedades insecticidas, repelentes y antifúngicas, ofrecen un enfoque innovador que responde tanto a las exigencias del mercado como a los retos de la producción orgánica (Isman, 2020).

El proyecto se orienta al diseño, desarrollo, formulación y evaluación de un insecticida botánico elaborado con extractos de chile habanero (*Capsicum chinense*), ajo (*Allium sativum*), aceite de neem (*Azadirachta indica*) y vinagre, complementado con agentes adherentes y estabilizantes de origen natural

Objetivo general:

Desarrollar, formular y evaluar un insecticida botánico natural, formulado a partir de extractos de chile habanero (*Capsicum chinense*), ajo (*Allium sativum*), aceite de neem (*Azadirachta indica*) y vinagre, complementado con aditivos estabilizantes y adherentes de origen vegetal, para el control eficaz de *Tuta absoluta* en el cultivo de jitomate, garantizando su seguridad ambiental, viabilidad económica y compatibilidad con la producción orgánica.

III. Marco Teórico

La polilla del tomate (*Tuta absoluta*) es una plaga altamente destructiva del jitomate (*Solanum lycopersicum*), capaz de provocar pérdidas de hasta el 80 % de la producción

si no se controla adecuadamente (Biondi et al., 2018). Sus larvas presentan un hábito minador, alimentándose del mesófilo foliar, tallos y frutos, lo que ocasiona galerías, necrosis y deformaciones que reducen drásticamente el valor comercial del cultivo (Urbaneja et al., 2013). En condiciones favorables, puede completar hasta 12 generaciones por año, con una elevada tasa reproductiva que facilita su rápida dispersión (Campos et al., 2017).

Los insecticidas botánicos se elaboran a partir de compuestos activos extraídos de plantas, caracterizados por su biodegradabilidad, baja toxicidad y acción múltiple sobre las plagas (Isman, 2020). Estos productos ofrecen una alternativa viable dentro del manejo integrado de plagas, reduciendo la dependencia de químicos sintéticos y contribuyendo a la producción orgánica.

Chile habanero (*Capsicum chinense*)

Contiene capsaicinoides, compuestos con propiedades irritantes y repelentes para numerosos insectos. Su acción antialimentaria y desorientadora interfiere en el comportamiento de la plaga, reduciendo el daño (Rodríguez-Hernández et al., 2019).

Ajo (*Allium sativum*)

Es rico en alicina y otros compuestos azufrados que actúan como repelentes e inhibidores del crecimiento de insectos, además de poseer propiedades fungicidas (Pérez et al., 2014).

Aceite de neem (*Azadirachta indica*)

Contiene azadiractina, un regulador natural del crecimiento que altera el ciclo de muda y la reproducción de los insectos, provocando su muerte antes de alcanzar la etapa adulta (Mordue & Nisbet, 2000).

Vinagre

Su acidez actúa como repelente y contribuye a la conservación de la formulación, además de mejorar la adherencia a las superficies vegetales.

La combinación de estos ingredientes en una formulación estable puede ofrecer un control eficaz de Tuta absoluta, al actuar por mecanismos físicos (repelencia y desorientación), químicos (toxicidad selectiva) y fisiológicos (interferencia en el desarrollo). Integrado en un programa de manejo integrado, este insecticida botánico puede contribuir a una producción de jitomate más sostenible y competitivo.

IV. Metodología

Ingredientes para 1 litro de formulación:

Chile habanero (*Capsicum chinense*): 100 g

Ajo (*Allium sativum*): 100 g

Aceite de neem (*Azadirachta indica*): 20 mL

Vinagre (5% de acidez): 40 mL

Agua destilada: 740 mL

Material de laboratorio:

Licuada o mortero para triturar los ingredientes

Malla fina o filtro de tela para filtrado

Matraces o frascos de vidrio de 1 L, 250ml, 500ml para la formulación

Frascos de vidrio ámbar para almacenamiento

Probeta y pipetas de 10ml graduadas para medir líquidos

Balanza analítica para pesar los ingredientes sólidos

Varilla o agitador magnético para mezclar bien la emulsión

Papel indicador de pH o pH-metro para ajustar el pH

Preparación para 1 litro:

Antes de la preparación se debe de desinfectar y lavara los ingredientes esto para evitar posibles contaminantes.

1. Cortar y triturar 100 g de chile habanero y 100 g de ajo utilizando una licuadora o triturador con 740 mL de agua destilada hasta obtener una mezcla homogénea.
2. Filtrar la mezcla con malla fina para eliminar partículas sólidas.
3. Añadir 20 mL de aceite de neem a temperatura ambiente mezclándolo con un agitador magnético y en una placa de calefacción a una temperatura de 20-25 grados Celsius, ya mezclados bien los ingredientes se mide el pH de la mezcla con un pH metro o medidor de pH. Tiene que tener un pH dentro de un rango entre 5-6
4. En caso de que el pH no esté en el rango correcto se debe de agregar 40 mL de vinagre, mezclando hasta obtener una emulsión estable.
5. Almacenar la formulación en frascos de vidrio ámbar, protegidos de la luz y a temperatura ambiente.

V. Resultados Y Discusión

Los resultados fueron los esperados, tuvimos que cuidar algunos parámetros como:

- a. Incompatibilidad química: Algunos compuestos pueden reaccionar entre sí, provocando degradación, precipitación o pérdida de actividad biológica, por ejemplo los compuestos sulfurosos del ajo podrían oxidarse rápidamente en presencia de ácidos fuertes si el pH no se controla, reduciendo su eficacia.
- b. Interferencia de actividad: Los ingredientes pueden disminuir la acción de otros ya que el exceso de aceites puede recubrir los compuestos activos y reducir su disponibilidad para la plaga.
- c. Problemas de estabilidad y almacenamiento: Los factores de luz, temperatura y humedad pueden degradar capsaicinoides, alicina o azadiractina. Mezclas inestables pueden separarse o perder actividad antes de la aplicación.

1ª Expo de Integración Biotecnológica y Alimentaria 2025

- d. Efectos sobre la planta o la plaga; Algunos extractos podrían causar fitotoxicidad (daño a las hojas o frutos) si la concentración es demasiado alta. Teniendo un efecto negativo al objetivo que se quiere lograr. La mezcla podría no ser lo suficientemente efectiva si las plagas desarrollan tolerancia parcial o evitan la aplicación.
- e. Sinergia no garantizada; Aunque los ingredientes se complementan teóricamente, la combinación no siempre genera un efecto sinérgico; puede ser solo aditivo o incluso antagonista.

Para mejorar estos parámetros se debe tener las siguientes precauciones y factores a considerar:

- a. Pruebas de compatibilidad previas: Mezclar pequeñas cantidades y observar estabilidad, pH y homogeneidad durante 24–48 h antes de escalar.
- b. Ensayos individuales y combinados: Probar cada ingrediente solo y en combinaciones parciales para confirmar que no haya antagonismo.
- c. Ajuste de dosis: Mantener concentraciones que sean efectivas para la plaga pero seguras para la planta y el medio ambiente.
- d. Almacenamiento y aplicación adecuados

Durante la aplicación inicial del insecticida en una planta de jitomate no se observaron cambios visibles en su estructura morfológica (hojas, tallo y frutos) ni en el olor característico de la planta. Estos resultados sugieren que, al menos en condiciones preliminares, el producto no genera efectos fitotóxicos ni alteraciones perceptibles en el cultivo, lo cual representa un aspecto positivo en términos de seguridad vegetal.

No obstante, la ausencia de modificaciones en la planta tampoco permite concluir la existencia de un efecto protector o insecticida. Este comportamiento puede estar relacionado con diferentes factores: por un lado, la planta utilizada para la prueba no

presentaba infestación por plagas al momento de la aplicación, lo que limita la posibilidad de evaluar la acción biocida del producto; por otro lado, se requiere confirmar que las concentraciones empleadas y las condiciones de aplicación sean las adecuadas para garantizar la liberación y persistencia de los compuestos activos.

En este sentido, los resultados obtenidos en esta etapa deben considerarse como preliminares. La eficacia real del insecticida podrá evaluarse de manera más objetiva una vez que se realicen ensayos controlados directamente sobre la plaga de interés. Actualmente, se trabaja en la obtención de especímenes de la plaga para continuar con las pruebas y establecer con mayor precisión el alcance del producto. A demás de seguir experimentando con diferentes concentraciones, cantidades (ingredientes secundarios que podrían ayudar para una mejor solución y eficacia del insecticida en la planta y en la plaga) temperatura, tiempo, cantidades de rocío, duración de su efecto, etc.

VI. Emprendimiento

Impacto social

El proyecto busca ofrecer una alternativa natural y segura frente a los plaguicidas químicos que actualmente generan problemas de salud en agricultores y consumidores. Al utilizar ingredientes botánicos como chile habanero, ajo y aceite de neem, se contribuye a reducir la exposición a sustancias tóxicas. Asimismo, el producto fortalece la producción local al ser accesible para pequeños y medianos agricultores, promoviendo la agricultura sustentable y orgánica.

1. Impacto ambiental

El insecticida botánico es biodegradable y no genera residuos persistentes en el suelo ni en el agua, lo cual disminuye la contaminación ambiental asociada a pesticidas sintéticos. Además, su formulación está diseñada para ser selectiva contra la plaga *Tuta absoluta*, sin afectar insectos benéficos como abejas o controladores biológicos, lo que favorece el equilibrio ecológico en los agro ecosistemas.

2. Impacto económico

La producción y uso del insecticida representan una opción de bajo costo frente a los plaguicidas importados. Esto permite a los agricultores reducir sus gastos en insumos agrícolas, mejorar el rendimiento de los cultivos y aumentar su rentabilidad. A mediano plazo, el emprendimiento puede consolidarse como una marca regional de bioproductos agrícolas, con potencial de escalar hacia otros cultivos y mercados.

3. Mercado objetivo

- Agricultores de jitomate (principalmente medianos y pequeños productores).
- Productores de hortalizas en sistemas orgánicos y convencionales que buscan alternativas naturales.
- Empresas agrícolas interesadas en certificaciones orgánicas.
- Tiendas de agroinsumos locales y distribuidores de productos para huertos urbanos.

4. Recursos e infraestructura requerida

- Laboratorio básico: para extracción, filtrado, ajuste de pH y pruebas microbiológicas.
- Equipo de producción: licuadoras industriales, tanques de maceración, filtros de celulosa, agitadores magnéticos, bombas dosificadoras y envases de 1 L.
- Recursos humanos: personal técnico para la preparación, envasado y control de calidad.
- Infraestructura inicial: un espacio de 30–50 m² acondicionado como área de procesamiento con cumplimiento de normas de higiene.

5. Perspectiva de desarrollo

El proyecto tiene potencial de crecimiento hacia tres etapas:

- Local (pruebas piloto): distribución en comunidades agrícolas de la región.
- Regional (expansión): venta a productores de jitomate en zonas agrícolas clave del estado.

- Nacional (consolidación): certificación del producto como insumo orgánico y comercialización en ferias agroindustriales.
6. Diferenciación respecto al mercado existente
- A diferencia de otros bioplaguicidas presentes en el mercado, este insecticida:
 - Utiliza extractos frescos y locales, lo que garantiza disponibilidad y bajo costo.
 - Incorpora agentes estabilizantes que evitan fermentación indeseada y prolongan su vida útil.
 - Se ofrece en presentaciones pequeñas (1 L), adaptadas a productores que no requieren grandes volúmenes.
 - Tiene un enfoque en plagas específicas (Tuta absoluta), lo que mejora la eficacia frente a productos generalistas.

7. Aspectos financieros

- Inversión inicial estimada:

Equipos básicos de laboratorio y producción: \$6,000 MXN

Infraestructura y acondicionamiento del espacio: \$4,000 MXN

Materias primas y envases para primer lote de 100 L: \$5,000 MXN

Total estimado: \$15,000 MXN

- Fijación de precios:

Costo de producción por litro: \$120 MXN

Precio de venta sugerido al agricultor: \$150 MXN

Margen de ganancia: 50 %

Tiempo de recuperación de inversión (TIR):

Con ventas de 1 L en 6 meses → Ingresos: \$20,160 MXN

Recuperación proyectada en el primer año.

- Fuentes de financiamiento:

Capital semilla propio.

Fondos de apoyo a emprendimientos universitarios.

Programas gubernamentales de fomento agrícola (SADER, INAES).

Posibles inversionistas privados en agroindustria sustentable.

VII. Conclusión

Los ensayos preliminares demostraron que la aplicación del insecticida botánico en plantas de jitomate no ocasionó efectos fitotóxicos ni alteraciones visibles en la morfología de la planta, lo que constituye un resultado favorable en términos de seguridad vegetal. Sin embargo, la ausencia de plagas durante la prueba impidió evaluar de manera directa la eficacia biocida del producto. Por ello, los resultados deben considerarse como una etapa inicial, que sienta las bases para experimentos posteriores más controlados en presencia de la plaga objetivo. Asimismo, será necesario ajustar variables como la concentración, el tiempo de exposición, la temperatura, el volumen de aplicación y la inclusión de aditivos secundarios que potencien la estabilidad y persistencia del insecticida. De esta manera, se podrán establecer con mayor precisión las condiciones óptimas para garantizar tanto la seguridad como la efectividad del producto en el control de plagas en jitomate.

VIII. Referencias

- Biondi, A., Guedes, R. N. C., Wan, F. H., & Desneux, N. (2018). Ecology, worldwide spread, and management of the invasive South American tomato pinworm, *Tuta absoluta*. *Annual Review of Entomology*, 63, 239–258. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-031616-034933>
- Biondi, A., Zappalà, L., Stark, J. D., & Desneux, N. (2012). Do biopesticides affect the demographic traits of a parasitoid wasp and its biocontrol services through sublethal

effects? Pesticide Biochemistry and Physiology, 102(3), 199–207. <https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2012.01.005>

Campos, M. R., Rodrigues, A. R. S., Silva, W. M., Silva, T. B. M., Silva, V. R. F., Guedes, R. N. C., Siqueira, H. A. A. (2014). Spinosad and the tomato borer *Tuta absoluta*: A bioinsecticide, an invasive pest threat, and high insecticide resistance. PLoS ONE, 9(8), e103235. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0103235>

Isman, M. B. (2020). Botanical insecticides in the twenty-first century—Fulfilling their promise? Annual Review of Entomology, 65, 233–249. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-011019-025010>

Roditakis, E., Vasakis, E., Grispou, M., Stavrakaki, M., Nauen, R., Gravouil, M., & Bassi, A. (2018). First report of *Tuta absoluta* resistance to diamide insecticides. Journal of Pest Science, 91(3), 1163–1176. <https://doi.org/10.1007/s10340-018-0986-0>

Tonnang, H. E. Z., Mohamed, S. F., Khamis, F., & Ekesi, S. (2015). Identification and risk assessment for worldwide invasion and spread of *Tuta absoluta* with a focus on Sub-Saharan Africa: Implications for phytosanitary measures and management. PLoS ONE, 10(8), e0135283. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0135283>

Urbaneja, A., Vercher, R., Navarro, V., García Mari, F., & Porcuna, J. L. (2013). La polilla del tomate, *Tuta absoluta*. Phytoma España, 198, 16–23.

NICOT BIO

Fuentes Jimena Alcalá¹, García Medina Bruno Isak¹, Lezo Muñoz Dana Vanessa^{1 1}
Universidad politécnica de Pénjamo, Carretera Irapuato-La Piedad Km. 44, 36921
Pénjamo, GUANAJUATO.

RESUMEN

Al analizar las consecuencias del uso de insecticidas convencionales, surge la necesidad de plantear una alternativa más sostenible y menos perjudicial para el medio ambiente. En este contexto, se propone el uso de *Nicotiana glauca*, una planta común en la región, cuyos extractos permiten obtener anabasina, un alcaloide con propiedades neurotóxicas que afectan a los insectos plaga.

La propuesta se basa en aprovechar la alta presencia de esta planta en la zona, la cual representa un riesgo potencial para animales y personas debido a sus compuestos tóxicos. De esta manera, se busca transformar un recurso natural que actualmente ofrece más riesgos que beneficios, en un producto útil, eficaz y completamente orgánico.

Este enfoque no solo permite el control de plagas de forma eficiente, sino que también evita comprometer el equilibrio ambiental, ofreciendo una alternativa natural frente a los insecticidas químicos convencionales.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la alta demanda de alimentos de origen agrícola ha impulsado el uso masivo de insecticidas de origen químico, los cuales son actualmente los más comunes en la industria. Sin embargo, estos productos han generado diversas problemáticas, tanto en el ámbito ambiental como en el de la salud humana.

Muchos de los compuestos utilizados en la fabricación de insecticidas químicos afectan directamente la salud de quienes los aplican, además de provocar un impacto ambiental considerable al contaminar el suelo, el agua y el aire.

Como alternativa a estos productos sintéticos, se propone el uso de plantas con propiedades insecticidas, en particular *Nicotiana glauca*. Esta especie contiene alcaloides neurotóxicos, entre ellos la anabasina, que actúa como un potente insecticida al afectar el sistema nervioso central de los insectos plaga. Su mecanismo de acción se basa en su

función como agonista de los receptores nicotínicos de acetilcolina, interfiriendo en la transmisión neuronal de los insectos.

Además de sus propiedades insecticidas, *Nicotiana glauca* es una planta con alta capacidad de propagación. Es considerada una maleza por su facilidad para crecer en diversos entornos y por su habilidad para inhibir el crecimiento de otras especies vegetales cercanas. Este proyecto tiene como objetivo crear un insecticida utilizando los componentes de planta de tabaco silvestre (*Nicotiana Glauca*), con el fin de reducir el uso de productos de síntesis química.

MARCO TEÓRICO

Nicotiana Glauca es un arbusto poco ramificado de 1.5 a 6 m de alto de color verdoso con hojas cordado-ovaladas de 3 a 25 cm de largo, generalmente dos veces más larga que el peciolo, por 1 a 8 cm de ancho (Mondragón *et al.*, 2009).

Esté arbusto se encuentra en zonas abandonadas, en lugares con escombros, muros deteriorados, siembras de agave o terrenos áridos, donde no existe gran diversidad de vegetación.

La especie que se menciona contiene distintos alcaloides que se han utilizado como insecticida desde épocas antiguas, algunos de los alcaloides contenidos en la planta son:

Anabasina: La anabasina es un veneno que se encuentra en el árbol del falso tabaco (*Nicotiana glauca*), siendo un familiar cercano de (*Nicotiana tabacum*), pues químicamente es parecido a la nicotina y su uso principal anteriormente fue como insecticida.

Nicotina: La nicotina es un alcaloide derivado de las plantas de Solanaceae, especialmente del tabaco (*Nicotiana tabacum*). El compuesto no existe en forma libre en las plantas, pero existe en la 14 formación de maleato y citrato. La nicotina es un insecticida de contacto no persistente porque su modo de acción influye en la acetilcolina y sus receptores están en la membrana postsináptica de la unión neuromuscular. Los receptores de acetilcolina son el sitio de acción de la membrana postsináptica, que puede reaccionar con la acetilcolina cambiando la permeabilidad en la membrana. Induciendo a diferentes impulsos, convulsiones y la muerte (Pérez, 2020).

Contiene isómeros de la propia nicotina, que pueden proporcionar toxicidad. También contiene ácido málico y ácido cítrico, guanosina, nicotina y ácido oxálico.

Tiene una rica experiencia en métodos de fumar y es altamente tóxico para herbívoros y humanos (Vilema, 2021).

Desde 1690 se ha utilizado extractos acuosos de hojas de falso tabaco contra insectos masticadores y chupadores de las plantas comestibles. Este alcaloide presenta una gran toxicidad para los insectos, ya que actúa como veneno cardíaco y neurotrópico a la vez (Cando y Changoluisa, 2022).

La extracción sólido-líquido para obtener los compuestos de esta planta es una operación presente prácticamente en todos los procesos tecnológicos relacionados con la industria de productos químicos; dentro de esta, los métodos de extracción por maceración y la percolación o lixiviación son los más utilizados, en los cuales en la maceración el material crudo previamente triturado se pone en contacto con una cantidad suficiente de solvente, en un tanque cerrado a temperatura ambiente, hasta lograr una extracción completa. Al final de la extracción se realiza la concentración del extracto que contiene el principio activo (Benítez *et al.*, 2019).

En México existen diferentes insectos que afectan a diferentes cultivos y ponen en riesgo la producción de alimentos. Algunos de los que tienen un mayor impacto son: El nombre común “moscas de la fruta” se aplica a las especies de moscas de la familia Tephritidae (Diptera). Las moscas de la fruta del género *Anastrepha* (Diptera: Tephritidae) son nativas del continente americano y se distribuyen en prácticamente todas sus áreas tropicales y subtropicales. Por el daño en decenas de especies frutales, estas moscas se consideran plagas de importancia económica en todo el continente por su incidencia, severidad y por restricciones cuarentenarias. Con frecuencia, *Anastrepha* es sinónimo de la plaga más seria de los frutales en América tropical, con excepción de la especie introducida *Ceratitis capitata* o Mosca del Mediterráneo.

La biología de *Anastrepha* puede presentar algunas particularidades según las especies, pero se puede describir de manera general diciendo que las hembras depositan los huevos por abajo de la epidermis de los frutos. Algunas veces los depositan cerca de las semillas, nueces o huesos, ya que tienen ovipositores largos (Salcedo *et al.*, 1994).

La plaga *Spodoptera frugiperda*, también conocida como el “gusano cogollero del maíz”, “gusano trozador” o “palomilla de maíz”, está entre las más dañinas para varios cultivos.

Presenta dimorfismo sexual, las características distintivas del macho son: expansión alar de 32 a 35 mm; longitud corporal de 20 a 30 mm; siendo las alas anteriores pardo-grisáceas con algunas pequeñas manchas violáceas con diferente tonalidad, en la región apical de estas se encuentra una ancha blanquecina notoria, orbicular tiene pequeñas manchas diagonales, una bifurcación poco visible que se extiende a través de la vena costal bajo la mancha reniforme; la línea subterminal parte del margen la cual tiene contrastes gris pardo y gris azulado. Las alas posteriores no presentan tintes ni venación coloreada, siendo más bien blanquecina, las hembras tienen una expansión alar que va de los 25 a 40 mm, faltándole la marca diagonal prominente en las anteriores que son poca agudas, grisáceas, no presentan contrastes; la mancha orbicular es poco visible; la línea postmedial doble y fácilmente vista (Chango, 2012).

METODOLOGÍA

El proyecto consiste en el desarrollo de un bio Insecticida a partir de una planta de alta distribución y baja demanda agrícola, se busca reducir riesgos comunes y desarrollar un producto eficiente y atractivo para la industria agrícola, reforzando la economía local.

Los extractos vegetales son preparados que se obtienen de la extracción de diferentes sustancias vegetales a partir de diversos procesos, como: maceración, fermentación, infusión, decocción y esencias. Los principios activos presentes en cada planta son complejos fitoquímicos (metabolitos secundarios), podemos encontrar gran variedad y diferentes concentraciones, por lo que sus beneficios son variados.

El método elegido principalmente para lograr extraer los alcaloides de esta planta es el de maceración, el cual se lleva a cabo de la siguiente manera.

Actividades previas

- Recolectar la planta de interés (*Nicotiana Glauca*).
- Tener listos los materiales a utilizar para la maceración.
- Elegir el lugar para realizar el proceso.

Realización de la maceración

Se separaron las partes del tejido vegetal (Hojas, tallos y flores), posteriormente en un recipiente de cristal se colocó el tejido vegetal en alcohol etílico. Para dejar reposar de 2-5 días dependiendo la eficacia del alcohol etílico en un lugar fresco y seco. Una vez pasados los días de reposo se filtró la mezcla obtenida y almacenó para poner a prueba.

Insecticida orgánico a base de los alcaloides contenidos en la planta <i>Nicotiana Glauca</i>		
Objetivo general	Objetivos específicos	Objetivos metodológicos
Crear un insecticida utilizando los componentes de planta de tabaco silvestre (<i>Nicotiana Glauca</i>), con el fin de reducir el uso de productos de síntesis química.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Extraer los componentes de la planta de interés, utilizando diferentes métodos. 2. Identificar los compuestos de la planta de interés (<i>Nicotiana Glauca</i>). 3. Evaluar el nivel de eficiencia de los componentes sobre diferentes cultivos agrícolas en el laboratorio 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Obtener los tejidos de la planta. 1.b. Separar los tejidos de la planta (Tallos, hojas y flores). 1.c. Colocar en maceración la planta con el solvente seleccionado. 2.a. Una vez pasado el tiempo de maceración, identificar el alcaloide de interés. 2.b. Realizar métodos de cuantificación de alcaloides. 2.c. Definir una concentración eficiente del insecticida. 3.a. Seleccionar los insectos de prueba. 3.b. Poner a prueba el insecticida en laboratorio. 3.c. Realizar ajustes de ser necesario.

EMPRENDIMIENTO

El proyecto consiste en el desarrollo y comercialización de un bioinsecticida natural a base de *Nicotiana glauca*, planta de amplia distribución y baja demanda agrícola, lo que permite aprovechar un recurso local e incluso controlar su proliferación en zonas donde es invasora. Su impacto social radica en la generación de empleo, la reducción de riesgos para la salud al sustituir pesticidas químicos y el fomento de prácticas agrícolas sostenibles. Ambientalmente, reduce la contaminación de suelos y aguas. Económicamente, ofrece una alternativa más accesible y competitiva frente a pesticidas sintéticos, con potencial de exportación a mercados orgánicos. El mercado objetivo incluye agricultores orgánicos, viveros, productores de hortalizas, frutas y flores, así como proyectos comunitarios y huertos escolares. Para su producción se requiere recolección o cultivo de *Nicotiana glauca*, áreas de secado y extracción, laboratorio básico para control de calidad, zona de envasado y equipo como tanques, filtros y envasadoras, además de personal técnico y operativo. En el corto plazo se plantea una producción piloto y validación en campo, en el mediano plazo certificación orgánica y expansión regional, y a largo plazo posicionamiento nacional con exportaciones.

CONCLUSIONES

En conclusión, este proyecto ofrece un remedio viable para dos problemáticas de distintas magnitudes: la contaminación por insecticidas y la dispersión y apropiación de suelo por parte de esta planta.

Las propiedades de esta planta pueden atender diversos problemas, dependiendo del enfoque que se busque y del tratamiento que se le dé. En este caso, al hablar de plagas, se buscó centrarse en insecticidas y en atacar plagas locales o comunes en la localidad. Sin embargo, también se considera aprovechar la composición de esta planta para combatir otro tipo de insectos, o incluso a otro tipo de organismos.

El potencial de esta planta requiere de mucha investigación y experimentación, por lo que se contempla buscar más enfoques.

El producto busca atender la problemática de las plagas locales y abrir aún más la posibilidad del uso de recursos orgánicos no esenciales para abordar problemáticas comunes y significativas, con un enfoque completamente ecologista.

BIBLIOGRAFÍA

Benítez-Benítez, R., Sarria-Villa, R. A., Gallo-Corredor, J. A., Pérez Pacheco, N. O., Álvarez Sandoval, J. H., & Giraldo Aristizabal, C. I. (2020). Obtención y rendimiento del extracto etanólico de dos plantas medicinales. *Revista Facultad De Ciencias Básicas*, 15(1), 31-38.

<https://doi.org/10.18359/rfcb.3597>

Cando Santo, N. M., & Changoluisa Vázquez, P. N. (2022). Caracterización del extracto del falso Tabaco (nicotiana glauca). Obtenido de

<https://repositorio.utc.edu.ec/bitstreams/faba43c7-f744-4966-8e63-08a3b4398f26/download>

Chango Amaguaña, L. I. (2013). Control de gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*) en el cultivo de maíz (*Zea mays* L.).

<http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/3174>

Grupo SACSA (2015) Conozca qué son los insecticidas – Grupo SACSA. 29 de julio.

Disponible en: <https://www.gruposacsa.com.mx/conozca-que-son-los-insecticidas/>
(Accedido: 11 agosto 2025).

Instituto Nacional de la Salud Pública (2020) Los insecticidas. 26 de agosto. Disponible en:

<https://www.insp.mx/avisos/4736-insecticidas.html> (Accedido: 11 agosto 2025).

Isman, M.B. (2006) 'Botanical insecticides, deterrents, and repellents in modern agriculture and an increasingly regulated world', *Annual Review of Entomology*, 51, pp. 45–66.

Pérez, D. (2020). "Efecto del falso tabaco sobre la mosca de la fruta genero *anastrepha*, en condiciones de laboratorio". Obtenido de

<http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/7053/1/PC-001009.pdf>

Saborío Cervantes, I.E., Mora Valverde, M. y Durán Monge, M.P. (2019) 'Intoxicación por organofosforados', *Medicina Legal de Costa Rica*, 36(1), pp. 110–117. Disponible en:

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152019000100110&lng=en&tlng=es (Accedido: 11 agosto 2025).

Salcedo Baca, D., Lomeli Flores, J. Refugio, Terrazas González, G. H., Rodríguez Leyva, E. & Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) (2009). Evaluación económica de la Campaña Nacional contra moscas de la fruta en los estados de Baja California, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas (1994-2008). Obtenido de: <https://hdl.handle.net/11324/19785>.

Vilema Tigasi, A. J. (2021). Uso del falso tabaco (*Nicotiana glauca*) en diferentes dosis para el control de la mosca de la fruta (*Anastrepha striata*) Salache 2021. Obtenido de <https://repositorio.utc.edu.ec/bitstreams/de72f587-10b6-4161-bbe4-793294a52f6e/download>

Frituras vitales

Fátima Renata Hurtado Constantini¹, Perla Yaquelin Guevara Martinez¹, Julián Gutiérrez García¹.

¹Universidad Politécnica de Pénjamo, Carretera Irapuato-La Piedad km 44 Predio El Derramadero Pénjamo Gto.

Resumen

La demanda de snacks saludables ha crecido debido a una mayor conciencia sobre la alimentación y el bienestar. Sin embargo, la oferta sigue siendo limitada, lo que deja un vacío para los consumidores que buscan opciones más nutritivas. Este proyecto propone la elaboración de frituras vegetales saludables elaboradas con zanahoria y calabaza, ofreciendo una alternativa innovadora y beneficiosa para la salud. Los ingredientes fueron seleccionados por su alto valor nutricional y su versatilidad en sabor y textura. La zanahoria es rica en betacarotenos, antioxidantes y potasio, la calabaza destaca por su contenido en proteínas, vitamina C y carotenoides, tres componentes clave para la salud (Osuna, A. 2025). Estos vegetales serán procesados mediante técnicas que minimicen la pérdida de nutrientes, como la fritura al vacío o la deshidratación con aire caliente. De este modo, se reducirá el uso de aceites poco saludables y se evitarán aditivos artificiales, garantizando un producto más natural. El mercado objetivo incluye personas que buscan alternativas saludables a los snacks convencionales, desde niños hasta adultos interesados en una alimentación equilibrada. Se planea distribuir el producto en la universidad, tiendas y plataformas en línea para maximizar su alcance.

Este proyecto no solo busca ofrecer un snack delicioso y nutritivo, sino también fomentar el consumo de vegetales de una manera atractiva y accesible. Al hacer más diverso el mercado de snacks saludables, se contribuye a la mejora de los hábitos alimenticios, ofreciendo una opción que combina sabor, calidad y beneficios para la salud.

Introducción

Los snacks saludables son pequeñas porciones de comida cuya composición se caracteriza por un equilibrio entre la cantidad de proteínas, fibra y grasas saludables que contienen.

Varios estudios indican que aumentar la frecuencia de las comidas a través de snacks saludables puede ayudar a controlar el hambre, aumentar la saciedad y mejorar la regulación del azúcar en la sangre (Yildiran *et al.*, 2019). En la actualidad, la alimentación poco saludable es un problema creciente debido al alto consumo de snacks o alimentos ultra procesados con exceso de grasas, sodio y aditivos artificiales. Esta situación contribuye al aumento de enfermedades como la obesidad, la diabetes y los trastornos cardiovasculares (Martí *et al.*, 2021). Un claro ejemplo sería la dieta de la población mexicana ha cambiado drásticamente en las últimas décadas; en su expresión actual, los patrones de alimentación se caracterizan por el consumo excesivo de productos ultraprocesados y la baja ingesta de alimentos frescos. El mercado de snacks saludables en México y Latinoamérica está viviendo un auge significativo, impulsado por un cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos más nutritivos y convenientes (The Food Tech, 2024). A pesar de la creciente demanda de opciones nutritivas, el mercado ofrece pocas alternativas que combinen buen sabor con beneficios para la salud. Este proyecto surge con la motivación de brindar una snack saludable y nutritivo por medio de la elaboración de frituras vegetales saludables a base de zanahoria y calabaza. La intención es ofrecer un snack innovador, crujiente natural que amplíe la variedad de opciones saludables disponibles en el mercado. El objetivo general de este proyecto es desarrollar una línea de frituras saludables a base de vegetales y productos naturales utilizando métodos de procesamiento como la deshidratación que minimicen la pérdida de nutrientes y reducen el uso de aceites poco saludables, con el fin de ofrecer una alternativa sabrosa, nutritiva y competitiva en el mercado de snacks.

Marco teórico

El desarrollo de snacks deshidratado a base de frutas y hortalizas, como calabacitas y zanahorias, se fundamenta en investigaciones previas que destacan la importancia de la deshidratación como método para conservar alimentos, prolongar su vida útil y mantener sus propiedades nutricionales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los snacks saludables han ganado popularidad como alternativas a los productos tradicionales altos en grasas y carbohidratos, debido a su aporte en fibra, vitaminas y minerales esenciales.

Seleccionando la zanahoria y la calabaza debido a su perfil nutricional ya que contienen una cantidad apreciable de hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, grasas, minerales, fibra dietética y compuestos bioactivos (Arroyo Uriarte *et al.*, 2018).

En una zanahoria de 19 cm hay 0,67 g de proteínas, 6,9 g de carbohidratos; Fibra 2g, Azúcar 3,27g. 0,17 g de Grasa; Grasa saturada 0,027 g, Grasa trans 0g, Grasa poliinsaturada 0,084g, Grasa monoinsaturada 0,01 g. 0 mg de Colesterol, 50 mg de Sodio y 230 mg de Potasio (*Fatsecret*, 2008). En un calabacín grande hay 0,58 g de Grasa; Grasa saturada 0,12 g, Grasa monoinsaturada 0,045 g, Grasa poliinsaturada 0,245g. 10,82 g de Carbohidratos, 5,59 g de Azúcar, 3,6 g de fibra, 3,91 g de Proteína, 0,08g de Sal, 0 mg de Colesterol y 846 mg de Potasio (*Fatsecret*, 2008). Deshidratación como técnica clave: La deshidratación elimina el agua de los alimentos, reduciendo su peso y volumen, lo que facilita el transporte y almacenamiento. Además, concentra nutrientes como fibras, vitaminas A y B, potasio, calcio y hierro, convirtiendo a los snacks deshidratados en opciones nutritivas y prácticas. El proceso de deshidratación ayuda a prolongar su vida útil al eliminar la humedad, lo que inhibe el crecimiento de bacterias y moho. Además, el sabor y el color de las zanahorias pueden preservarse adecuadamente (*Zhongshan*, 2024). Los snacks deshidratados promueven una dieta saludable al reducir el consumo de frituras y alimentos ultra procesados ricos en grasas saturadas. Además, su contenido elevado de fibra contribuye a mejorar la digestión y prevenir enfermedades crónicas como obesidad y diabetes.

La temperatura que garantiza una deshidratación segura para conservar las propiedades nutricionales y organolépticas al deshidratar hortalizas como la zanahoria y la calabaza es de 45 °C a 60 °C, ya que este rango permite reducir la pérdida de vitaminas y mantener el color y sabor de los vegetales (Valdivia, Alaníz, & Reyes, 2022). Este tipo de productos también aborda problemas de sobreproducción agrícola al transformar excedentes de frutas y hortalizas en alimentos con valor agregado. Esto no solo reduce desperdicios sino que también fomenta la sostenibilidad económica y ambiental.

Gourmanity: Este es un producto de zanahorias deshidratadas o secas naturales de alta calidad que se vende en una bolsa resellable. A diferencia del producto anterior, su descripción resalta su versatilidad como ingrediente para cocinar (Gourmanity., 2020). Es importante destacar que no se encontraron productos comerciales hechos a base de calabacín deshidratado con perfiles salados o dulces comparables. Lo que sugiere una

falta de competidores directos en el mercado de snack de calabaza deshidratada, lo que presenta una oportunidad directa a nuestro proyecto.

Metodología

Instrumental y Herramientas:

Para analizar e interpretar los resultados del proyecto se emplearán herramientas

Análisis físico químico:

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 en el numeral 6.4.3 se especifica lo siguiente:

Todos los instrumentos de control de proceso (medidores de tiempo, temperatura, presión, humedad relativa, potenciómetros, flujo, masa, etc.), deben estar en buenas condiciones para evitar desviaciones de los patrones de operación.

Análisis microbiológico:

Evaluación de la calidad sanitaria del snack para garantizar su inocuidad.

Análisis sensorial:

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 en el numeral 4.2.2.1.5 se especifica lo siguiente:

Cuando se trate de alimentos deshidratados o condensados, destinados a ser reconstituidos, pueden enumerarse sus ingredientes por orden cuantitativo decreciente (m/m) en el producto reconstituido, siempre que se incluya una indicación como la que sigue: "ingredientes del producto cuando se prepara según las instrucciones de la etiqueta", u otras leyendas análogas.

Preparación de los vegetales, se lavaron cuidadosamente las calabacitas y zanahorias para eliminar cualquier suciedad o residuo. Se pelaron las zanahorias y las calabacitas también. Se cortaron ambos vegetales en rodajas finas (aproximadamente 3 mm de grosor) para asegurar un secado uniforme.

En un recipiente pequeño, se mezclaron las especias: 3 cucharadas de sal de ajo, 3 cucharadas de cebolla en polvo y 1 cucharada de pimienta negra molida, se espolvorea esta mezcla uniformemente sobre las rodajas de vegetales.

Se precalentó el horno a 100 °C durante unos minutos, se introdujo la bandeja en el horno y se dejó que los vegetales se deshidrataran durante aproximadamente 20 minutos, por último se revisó periódicamente para asegurarse de que no se quemarán ni perdieran su textura deseada, se retiró la charola del horno cuando los vegetales

adquieren una textura crujiente y completamente secos, posteriormente se dejó enfriar antes de almacenarlos. El procedimiento cumple con los parámetros de deshidratación así como el método de horneado (Quiceno *et al.*, 2019; Cajamarca., *et al.*, 2020). Este respaldo garantiza que las técnicas descritas cumplen con criterios científicos y parámetros reconocidos para el tratamiento poscosecha y secado de frutas y hortalizas.

Resultados y discusión

Figura 1.3 Bandeja para meter al horno.

Previo al proceso de cocción, las zanahorias y calabacitas fueron cortadas manualmente con cuchillo. Esto ocasionó cortes irregulares en forma, tamaño y grosor. Se identificaron rodajas grandes, medias lunas, piezas partidas y tiras delgadas, lo que generó una falta de homogeneidad en el producto. En el caso específico de la zanahoria, esta fue cortada con anticipación la noche anterior, lo que redujo su frescura y posiblemente alteró su textura inicial debido a la pérdida parcial de humedad. Esta variabilidad en el corte es un factor determinante, ya que en productos deshidratados u horneados, el grosor influye directamente en el tiempo y uniformidad de cocción.

Desde este punto inicial se podía anticipar que las diferencias en tamaño provocan deshidratación desigual, oscurecimiento no uniforme y cambios de textura poco controlados.

Figura 1.4 Frituras al finalizar el proceso de deshidratación en horno.

Después del horneado, las calabacitas mostraron un oscurecimiento excesivo, llegando a un color muy oscuro, casi negro, el cambio de color probablemente está relacionado con el hecho de que 100 °C es una temperatura demasiado alta para un proceso de deshidratación ,aunque mantuvieron una textura crujiente. Sin embargo, este cambio visual afectó negativamente su apariencia comercial, ya que el consumidor suele asociar este color con un sobrecocimiento o quemado, aún cuando el sabor no se haya visto comprometido.

Las zanahorias, por su parte, presentaron una reducción significativa en su tamaño, quedando piezas muy pequeñas y fragmentadas. Esto no sólo disminuyó el volumen final del producto, sino que también impactó en su presentación, al no mantener formas atractivas ni consistencia visual entre piezas. El encogimiento irregular se debió tanto a la pérdida de humedad como a la falta de control en el grosor del corte inicial.

Conclusión y análisis

Los resultados demuestran que para obtener un producto atractivo y de calidad uniforme, es indispensable estandarizar el proceso de corte, idealmente mediante maquinaria o herramientas que aseguren un grosor constante. Asimismo, es recomendable procesar las hortalizas justo antes de la cocción para preservar frescura y humedad, y ajustar la temperatura y duración del horneado para evitar oscurecimientos excesivos o reducciones drásticas de tamaño.

En términos comerciales, un producto visualmente atractivo es tan importante como su sabor, por lo que las mejoras en este aspecto serán clave para que las frituras de zanahoria y calabacita puedan competir en el mercado de snacks saludables.

Bibliografías

Arroyo Uriarte, P., Mazquiaran Bergera, L., Rodríguez Alonso, P., Valero Gaspar, T., Ruiz Moreno, E., Ávila Torres, J. M., & Varela Moreiras, G. (2018). *Informe de estado de situación sobre "Frutas y hortalizas: Nutrición y salud en la España del S. XXI"*. Fundación Española de la Nutrición (FEN). https://www.fen.org.es/storage/app/media/imgPublicaciones/informe_frutas_y_hortalizas_fen_2018-v1.pdf

FatSecret. (2008). Zanahoria (1 unidad, 19 cm) – Información nutricional. Recuperado de <https://www.fatsecret.com.mx/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/zanahoria?portionid=34034&portionamount=1%2C00>

Gourmanidad. (2020, 5 de agosto). Tienda de Gourmanidad. Amazon. <https://www.amazon.com/-/es/stores/Gourmanity/page/3347D37B-BA81-432D-AD02-2490E222BFB0>

Leon the Baker. (2023, 3 de septiembre). Snacks saludables. <https://leonthebaker.com/blog/snacks-saludables/?srsId=AfmBOoq7MnBaMI0tDwfHBnuw2HzqZNxZ4NuOfrrAUFbHlBAdTdufGmf1>

López-Villacis., (2020). *PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA DESHIDRATACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS: PARAMETERS THAT INFLUENCE THE DEHYDRATION OF FRUITS AND VEGETABLES*. Revista de Ciencia y Tecnología.

Marti, A., Calvo, C., & Martínez, A. (2021). Consumo de alimentos ultraprocesados y obesidad: una revisión sistemática. *Nutrición Hospitalaria*, 38(1), 177-187. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112021000100177

Osuna, A. (2025, 7 de mayo). Calabaza: propiedades, beneficios y contraindicaciones. *Infobae España*. <https://www.infobae.com/espana/2025/05/07/calabaza-propiedades-beneficios-y-contraindicaciones/>

Secretaría de Economía (2020). NORMA Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria.

https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4010/seeco11_C/seeco11_C.htm

Secretaria de Salud. (2010). NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

<https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/salud/salud.htm>

The Food Tech. (2024, 10 de octubre). El auge de los snacks saludables en México y Latinoamérica: Innovación y tradición en la industria de alimentos. *The Food Tech*.

<https://thefoodtech.com/tendencias-de-consumo/el-auge-de-los-snacks-saludables-en-mexico-y-latinoamerica-innovacion-y-tradicion-en-la-industria-de-alimentos/>

Zhongshan AIM Energy Saving Technology Co., Ltd. (2024, 24 de junio). Cómo deshidratar zanahorias en un deshidratador de alimentos. *AIM Heat Pump*.

<https://www.aimheatpump.com/es/a-news-how-to-dehydrate-carrots-in-a-food-dehydrator>

Nutriinver

José Abel Ávila García¹, Juan Pablo Duarte Cabrera², Ernesto Pelagio Rodríguez³,
Julio Cesar Ramos Ramírez⁴.

Resumen

La producción de hortalizas en invernadero constituye una alternativa eficiente y tecnificada dentro del sector agrícola, orientada a optimizar el rendimiento de los cultivos mediante el control de las condiciones ambientales. Esta modalidad permite el cultivo intensivo de diversas especies hortícolas, independientemente de las variaciones climáticas externas, lo que representa una ventaja estratégica para garantizar el abastecimiento continuo de alimentos. El proyecto Nutriinver busca renovar el invernadero en la Universidad Politécnica de Pénjamo para optimizar el cultivo de hortalizas mediante el control de factores climáticos como temperatura, humedad, luz y CO₂.

La restauración incluye reemplazar la cubierta plástica, reparar la estructura metálica e instalar un sistema de riego automatizado. La producción de hortalizas como lechuga, jitomate y espinaca beneficiará al comedor universitario y servirá como herramienta educativa para aplicar técnicas agrícolas sostenibles.

El equilibrio de los factores climáticos es clave para el éxito del cultivo, junto con el uso de tecnología para optimizar recursos. El proyecto tiene impacto social (educación y seguridad alimentaria), ambiental (reducción de huella de carbono) y económico (ahorro en gastos de alimentos). En conclusión, los invernaderos representan una solución sostenible para la producción agrícola y el desarrollo comunitario.

Introducción

Un invernadero es una construcción agrícola de estructura metálica diseñada para el cultivo y protección de plantas. Los factores climáticos tienen una gran importancia sobre el funcionamiento óptimo de los fenómenos fisiológicos de los vegetales. El desarrollo fisiológico óptimo y equilibrado de los vegetales depende de que esos factores inciden favorablemente sobre ellos. Algunos de los factores que intervienen en este desarrollo óptimo son los siguientes: luminosidad, temperatura, humedad, concentración de CO, y oxígeno (Cermeño, 2005).

Su objetivo principal es reproducir o simular un entorno óptimo para el desarrollo de los cultivos, manteniendo cierta independencia del medio exterior y permitiendo el trabajo dentro de su estructura. Algunos modelos incluyen cerramiento total de plástico en la parte superior y mallas en los laterales para mejorar la ventilación y la protección contra plagas. El invernadero tipo capilla son las estructuras con mayor antigüedad en el diseño de invernaderos y se han utilizado por muchos años ya que su diseño permite un adecuado aprovechamiento de las condiciones climáticas excelente para el cuidado de los cultivos (Hernández, 2024).

En la universidad politécnica de Pénjamo, contar con un invernadero ayuda mucho a mejorar la educación sin embargo este se encuentra en muy malas condiciones, por lo que se ha decidido renovarlo con algunas mejoras en él. En este espacio, se pueden sembrar y cosechar hortalizas como lechugas, jitomates o espinacas en un ambiente controlado, lo que significa que se cuida la temperatura, la humedad y el agua para que las plantas crezcan sanas. Las hortalizas y flores que se obtienen en invernadero tienen una presentación excelente, respecto a los mismos productos obtenidos en cultivo al aire libre, al ser desarrollados más rápido, los tejidos son más tiernos, presentan mejores condiciones organolépticas al consumidor y, por otra parte, no se disminuye su sabor y aroma (Cermeño, 2005). Es de esperar que esto sea así, ya que las plantas no están sometidas a daños por factores externos como la lluvia, granizo, viento, o daños por plagas.

Además de producir comida que puede ayudar a la demanda dentro de la universidad, el invernadero sirve como lugar de aprendizaje. Los estudiantes pueden poner en práctica lo que aprenden en clase, experimentar con nuevas técnicas, y trabajar juntos en proyectos relacionados con la biotecnología. Así, este proyecto ayuda a mejorar la nutrición, a enseñar de forma práctica. Desarrollar un modelo de cultivo de hortalizas en invernadero donde estudiantes apliquen técnicas biotecnológicas para su cultivo y así satisfacer necesidades nutricionales de la comunidad UPP.

Marco teórico

El cultivo en invernaderos es una técnica agrícola que permite modificar y controlar el ambiente en el que se desarrollan las plantas, con el objetivo de mejorar su rendimiento y calidad. Esta práctica ha cobrado gran importancia en la agricultura moderna, ya que permite producir de manera más eficiente, continua y protegida frente a condiciones climáticas adversas. La producción de un cultivo es el resultado de un proceso complejo, integrado por diferentes subprocesos cuyos cambios se manifiestan a distinta escala temporal. A corto plazo, la producción depende fundamentalmente de la disponibilidad de asimilados para la formación de materia seca, es decir del balance neto de carbono (diferencia entre la ganancia por fotosíntesis y la pérdida por respiración) y, a largo plazo, de la acumulación de materia seca y de su distribución hacia los frutos (Lorenzo, 2012)

Un invernadero es una estructura cerrada, generalmente construida con materiales transparentes como vidrio o plástico, que permite crear un microclima controlado para el desarrollo vegetal. Su diseño busca aprovechar la radiación solar y conservar el calor, al mismo tiempo que permite regular factores como la temperatura, la humedad, la luz y el dióxido de carbono (CO₂). Gracias a esta capacidad de control, los invernaderos permiten cultivar durante todo el año, independientemente de las condiciones externas, un invernadero es un recinto delimitado por una estructura de madera o de metal, recubierta por vidrio o cualquier material plástico de naturaleza transparente, en cuyo interior suelen cultivarse hortalizas y plantas ornamentales en épocas durante las cuales las condiciones climáticas externas no permitirían obtener el producto deseado (Iglesias, 2006).

El éxito de los cultivos en invernadero depende del equilibrio entre varios factores climáticos. Estos factores no actúan de forma aislada, sino que están interrelacionados. Mejorar uno sin considerar los demás puede resultar ineficaz, ya que el desequilibrio de un solo elemento puede limitar el crecimiento de las plantas. Por ello, es fundamental mantener una proporción adecuada entre todos los factores para garantizar un desarrollo óptimo.

La temperatura es uno de los factores más importantes en el crecimiento vegetal, ya que influye directamente en procesos como la fotosíntesis, la respiración, la germinación y la floración. En un invernadero, la temperatura puede regularse mediante sistemas de calefacción, ventilación, sombreado y aislamiento. Mantenerla dentro de rangos adecuados permite acelerar el desarrollo de los cultivos y evitar daños por frío o calor excesivo. La mayoría de las especies hortícolas que se cultivan bajo invernadero, requieren para su óptimo desarrollo temperaturas de aire moderadas a templadas: 16 a 28°C. El crecimiento se detiene por debajo de los 10-12°C y por encima de los 30-32°C (Iglesias, 2006).

La luz es esencial para la fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas producen su alimento. La cantidad y calidad de la radiación solar que llega al cultivo influye en su crecimiento, floración y producción. En los invernaderos, se puede regular la entrada de luz mediante materiales de cobertura, mallas de sombreado y sistemas de iluminación artificial. Como menciona Lorenzo, el ambiente donde se desarrollan las plantas condiciona el resultado productivo al influir a corto plazo sobre la producción de asimilados, y a largo plazo, fundamentalmente, sobre el crecimiento del área foliar y su estructura espacial, factores que intervienen decisivamente en la absorción de radiación por el cultivo (2012).

La producción de hortalizas en invernadero representa una estrategia agrícola intensiva que permite optimizar el rendimiento de cultivos mediante el control de factores ambientales. Este sistema se fundamenta en principios de agronomía, fisiología vegetal y tecnología aplicada, con el objetivo de generar condiciones ideales para el crecimiento de las plantas, independientemente de las variaciones climáticas externas.

El cultivo protegido favorece el manejo fitosanitario, reduce el impacto de plagas y enfermedades, y facilita la implementación de técnicas como la fertirrigación y el uso de sustratos. Además, permite la producción durante todo el año, lo que contribuye a la seguridad alimentaria y a la estabilidad económica de los productores. Las hortalizas más comúnmente cultivadas en invernadero incluyen tomate, pimiento, pepino, lechuga y espinaca, debido a su alta demanda comercial y sensibilidad a condiciones climáticas adversas.

La tecnología juega un papel fundamental en este tipo de producción, el uso de sistemas automatizados de riego, calefacción, ventilación y monitoreo ambiental ha permitido una evolución hacia modelos de agricultura de precisión. Como menciona Montero, la producción en invernadero del futuro deberá reducir significativamente su impacto ambiental. Para tal efecto, elementos como estructura, materiales de cristal, equipos y controladores del clima, tienen que ser desarrollados y administrados inteligentemente con el fin de mermar la dependencia de los combustibles fósiles, lograr el máximo aprovechamiento de los recursos naturales (radiación solar y agua) y reducir al mínimo la entrada de productos químicos y fertilizantes (2008).

Metodología

El invernadero de la Universidad Politécnica de Pénjamo se encuentra en condiciones que no son óptimas para que realice su función, se analizó y se determinó que la cubierta de plástico no se encontraba en condiciones favorables al igual que la estructura metálica, por lo que se llevara a cabo su restauración.

Se empezó retirando todo el plástico y malla del invernadero el objetivo es terminar de remodelar completamente el invernadero y dejarlo en condiciones favorables para un buen funcionamiento y que pueda cumplir con todas las características requeridas. Posteriormente para lograr los objetivos planteados proponen 5 fases. En la primera fase, se llevará a cabo el diseño e implementación de un sistema automatizado de control de temperatura, humedad y riego en el invernadero. Para ello, se requerirá la compra de los insumos para la instalación, herramientas y softwares adecuados. La segunda fase estará orientada a la capacitación de estudiantes en técnicas biotecnológicas aplicadas a la agricultura. Se organizarán exposiciones teórico-prácticas sobre producción y aplicación de biofertilizantes, y fundamentos de selección genética. Estas actividades se desarrollarán y se vincularán directamente con los cultivos del invernadero, permitiendo a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno real. En la tercera fase, se procederá a la evaluación del impacto nutricional de las hortalizas producidas, mediante estudios de calidad alimentaria. Se tomarán muestras representativas de los cultivos y se analizarán parámetros como contenido de vitaminas, proteínas, grasas y carbohidratos. Los resultados serán comparados con estándares nutricionales y se aplicarán encuestas

a miembros de la comunidad universitaria para valorar su percepción y consumo de los productos. La cuarta fase buscará fomentar la investigación aplicada y el aprendizaje experimental a través de proyectos integradores desarrollados por los estudiantes. Se promoverá la formulación de propuestas que vinculen el uso del invernadero con problemáticas reales del entorno agrícola, incentivando el trabajo colaborativo, la innovación y el pensamiento crítico. Finalmente, en la quinta fase se realizará la generación de datos y documentación técnica sobre el funcionamiento del sistema automatizado y las actividades desarrolladas. Se establecerán protocolos de monitoreo, mantenimiento y mejora continua, y se elaborarán manuales, informes y guías metodológicas que faciliten la réplica del modelo en otras instituciones educativas interesadas en implementar tecnologías similares.

Se plante terminar la restauración e implementación del sistema de riego en 8 meses, lo equivale a 2 cuatrimestres, en el primer cuatrimestre se realizará la restauración del invernadero y en el segundo cuatrimestre se colocará la nueva cubierta de plástico y el montaje del sistema de riego, posterior a eso se hará un nuevo análisis para darle continuidad y programar capacitaciones y empezar las primeras pruebas.

Resultados

Actualmente el invernadero se encuentra en proceso de restauración, se retiró por completo el plástico y parte de la malla, se restauraron partes dañadas de la estructura, se retiró escombros.

Emprendimiento

Social:

- Educación práctica en agricultura sostenible, seguridad alimentaria y tecnología agrícola para estudiantes y comunidad.
- Producción de hortalizas frescas para el comedor universitario o venta local accesible.
- Vinculación comunitaria mediante talleres para agricultores locales y escuelas.

Ambiental:

- Reducción de huella de carbono al minimizar el transporte de alimentos.
- Uso eficiente de recursos mediante sistemas de riego automatizado y recolección de agua lluvia.

Económico:

- Una familia en Guanajuato gasta alrededor de 800 a 1200 pesos la cual equivale al entre el 10% al 16% del salario mínimo actual, con el sistema de producción de hortalizas pueden reducir el gasto en hortalizas y verduras y aprovecharlo en otras áreas como la salud etc.
- Las ciudades se pueden beneficiar ya que se vuelven sostenibles al producir su propio alimento además de aprovechar espacios sin utilizar de la ciudad

En términos socioeconómicos, la producción de hortalizas en invernadero ha demostrado ser una alternativa viable para pequeños y medianos productores, al ofrecer mayores márgenes de rentabilidad y acceso a mercados especializados. Sin embargo, también implica desafíos como la inversión inicial, el mantenimiento técnico y la capacitación constante del personal.

Conclusiones

El cultivo de hortalizas en invernadero constituye una práctica agrícola moderna que combina conocimientos científicos y tecnológicos para enfrentar los retos de la producción sostenible. Su implementación adecuada puede contribuir significativamente al desarrollo académico, la innovación agroalimentaria y reflejar sus resultados en el abastecimiento de hortalizas a la comunidad de la universidad politécnica de Pénjamo.

Bibliografía

Hernández, R. Tipos de invernaderos, que es un invernadero y usos (2023) Ed: Galahad studios.

Iglesias, N., & Valle, A. A. (2006). Producción de hortalizas bajo cubierta. *INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)*, 7-8.

https://www.academia.edu/download/54002058/_produccion-de-hortalizas-bajo-cubierta_2006.pdf

Lorenzo, P. (2012). El cultivo en invernaderos y su relación con el clima. *Cuadernos de estudios agroalimentarios (CEA)*, (3), 23-44. <https://publicacionescajamar.es/wp-content/uploads/2023/03/3-536.pdf>

Montero, J. I., Stanghellini, C. E. C. I. L. I. A., & Castilla, N. (2008). Invernadero para la producción sostenible en áreas de clima de invierno suaves. *Horticultura internacional*, 65(31), 14-28. <https://edepot.wur.nl/37934>

Serrano Cermeño, Z. (2005). *Construcción de invernaderos*. 3 ed. Ediciones Mundi-Prensa.

https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=Glip3Q7T9mEC&oi=fnd&pg=PA3&dq=construcci%C3%B3n+de+invernaderos&ots=Q3uCnep8pR&sig=yka7LO0SR_jYv1zD0nWYDPGVr4Y&redir_esc=y#v=onepage&q=construcci%C3%B3n%20de%20invernaderos&f=false

Mezquiforce: Suplemento Alimenticio

Marta Elena García Hernández, Martín Emiliano Cabrera Hernández, Naomi Betzabel Martínez. Carretera Irapuato, A La Piedad Km 44, 36900 El Derramadero, Gto.

RESUMEN

El suplemento "Mezquiforce" se propone como una solución para la inseguridad alimentaria y la desnutrición en Guanajuato, especialmente en Pénjamo, donde una parte significativa de la población carece de acceso a una alimentación adecuada. Este producto busca disminuir el déficit nutricional en personas de 12 a 50 años, aportando proteínas y minerales esenciales como hierro, calcio, magnesio y zinc. Mezquiforce está elaborado a base de vaina de mezquite (*Neltuma laevigata*), avena, garbanzo y cacao. El proyecto incluye la selección de ingredientes, diseño de formulación, y aplicación de análisis bromatológicos, microbiológicos y organolépticos para asegurar la calidad e inocuidad del suplemento, siguiendo las Normas Oficiales Mexicanas.

Palabras clave: Inseguridad alimentaria , suplemento alimenticio y mezquite.

INTRODUCCIÓN

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS), "Hambre Cero", incluye cinco metas principales que son para 2030: (1) Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año; (2) poner fin a todas las formas de malnutrición; (3) duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala; (4) asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes y (5) mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados (Tecnológico de Monterrey, 2023). La pobreza alimentaria es un problema actual que existe en el estado de Guanajuato y esto se presenta cuando las personas no tienen acceso a una alimentación adecuada y suficiente para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas, según el CONEVAL (2022). A nivel municipal, Pénjamo, Pueblo Nuevo y Tarandacuao tienen los porcentajes más altos de carencia por acceso a la alimentación con 37.5%, 33% y 32 según el IPLANEG (2015), indicando que uno de cada 3 habitantes tiene dificultades para su alimentación. El objetivo es que Mezquiforce sea una alternativa saludable, accesible y sostenible, fomentando el aprovechamiento de recursos locales como el mezquite en Pénjamo Guanajuato.

MARCO TEÓRICO

Inseguridad alimentaria en Guanajuato

La inseguridad alimentaria (IA) se refiere a la falta de acceso suficiente a los alimentos nutritivos necesarios para mantener la salud y el bienestar. Es un problema complejo influenciado por varios factores socioeconómicos, incluidos los ingresos, el empleo y los precios de los alimentos (Hendriks & Babu, 2024). A nivel nacional, el porcentaje de hogares del tercil más bajo de nivel socioeconómico en localidades <100 000 habitantes que presentaron IA severa y moderada se mantuvo en alrededor de 43% entre 2012 y 2018 (Mundo-Rosas et al., 2019). La inseguridad alimentaria en Guanajuato refleja un importante problema de salud pública, particularmente entre las poblaciones vulnerables, como las mujeres rurales y los hogares de bajos ingresos (Elsa B Gaona et al., 2023).

Los suplementos alimenticios y sus beneficios

Según la Food and Drug Administration (FDA) estadounidense, los suplementos o complementos de la dieta se definen como cualquier producto destinado al consumo y que contiene un 'ingrediente dietético' que añade un valor nutricional mayor para suplementar la dieta. Los suplementos alimenticios buscan suplir las carencias de algún componente que no se consigue en la ingesta dietética diaria, a su vez que brinda energía al consumidor (Vilema, 2025).

Contenido nutricional de la vaina de mezquite, garbanzo, avena y cacao

La vaina de mezquite

En Guanajuato, la principal especie de mezquite identificada es *Neltuma laevigata* (María M. Crosby-Galván et al., 2024). La vaina de mezquite es una fuente importante de carbohidratos (30-75%), proteínas (12-36.5%), grasas (2.8-4.8%) y fibra dietética (16.9-29.6%), también es una fuente de ácidos palmítico (12.6%), oleico (35%), linoleico (45.8%), tocoferoles y compuestos antioxidantes (González & Barrón et al., 2020). Lo interesante de esta harina a diferencia de las obtenidas a partir de cereales, es que no contiene gluten y aporta fibra, proteína y una buena cantidad de minerales como Ca, K, Mg, Zn y Fe (6-10% en total). Asimismo, cuenta con un bajo índice glucémico (< 25), por lo que representa un impacto muy bajo en los niveles de azúcar en sangre de quien la consume. Además, se ha reportado que la harina de mezquite favorece la reducción del estrés oxidativo, la atenuación del dolor muscular y la

disminución del tiempo de recuperación post ejercicio, por lo que es una buena opción para deportistas, niños y jóvenes (Almaraz & Herrera et al., 2022).

El garbanzo

El garbanzo (*Cicer arietinum* L.) pertenece a la familia Leguminosae. Este se cultiva en México, principalmente en las regiones agrícolas de los estados del noreste y región centro occidente de México (INIFAP, 2024). El garbanzo contiene vitamina K, hierro, fosfato, calcio, magnesio, manganeso, zinc las cuales contribuyen a la construcción y mantenimiento de la estructura y la resistencia ósea. La composición química del garbanzo muestra un alto contenido de grasa y fibra, mientras que la cantidad de proteína permanece alrededor del 22% (Aguilar, 2013).

La avena

La avena aporta niveles sustanciales de otros compuestos bioactivos, como ácidos fenólicos, tocoles, esteroides, avenacósidos y avenantramidas. Se ha comprobado que el consumo de avena es beneficioso para la salud humana al promover la inmunomodulación y mejorar la microbiota intestinal. Además, el consumo de avena ayuda a prevenir enfermedades como la aterosclerosis, la dermatitis y algunos tipos de cáncer (Paudel et al., 2021).

El Cacao

El cacao está repleto de flavonoides, especialmente flavan-3-oles, que son conocidos por sus propiedades antioxidantes. Estos compuestos ayudan a proteger el cuerpo del estrés oxidativo y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas como las cardiovasculares. El cacao contiene compuestos como la feniletilamina y la serotonina, que pueden mejorar el estado de ánimo (Emmanuel Afoakwa, 2008).

METODOLOGÍA

Obtención de las harinas a partir de vainas de mezquite y garbanzo

Primero se recolectaron dos cantidades de muestras de vainas *Neltuma laevigata* de la localidad de San Luis el Alto y de la comunidad de La Purísima de Ramírez, se seleccionaron vainas sin agujeros (plagas) y se eliminaron las que estaban en malas condiciones (aplastadas y/o viejas), el garbanzo se adquirió de forma comercial en el municipio de La Piedad Michoacán. Posteriormente se realizó una desinfección de las vainas y garbanzo para eliminar algún posible contaminante, empleando la metodología descrita en el [Anexo 1](#).

Obtención de la harina de avena y cacao

Se adquirió avena y cacao de forma comercial para después moler en licuadora y se pasó a través de un tamiz del número 60 para un tamaño de partícula pequeña. Se realizaron diversas formulaciones para la obtención del suplemento, en base a su uso, dichas formulaciones se encuentran descritas en el [Anexo 2](#).

Determinación de coliformes totales en el suplemento y la harina de mezquite por separado

Para la determinación de coliformes totales en el suplemento y la harina de mezquite por separado se siguió la metodología descrita en la Secretaría de Salud (SSA). (2012). NORMA Oficial Mexicana NOM-113-SSA1-1994: Bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes totales en placa en los Estados Unidos Mexicanos. Ciudad de México: SSA. La cual puede ser consultada en el [Anexo 3](#).

Determinación de hongos y levaduras en el suplemento y en la harina de mezquite por separado

Para la determinación de hongos y levaduras en el suplemento y la harina de mezquite por separado se siguió la metodología descrita en la Secretaría de Salud (SSA). (1994). NORMA Oficial Mexicana NOM-111-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos en los Estados Unidos Mexicanos. Ciudad de México: SSA. La cual puede ser consultada en el [Anexo 4](#).

Determinación de bacterias aerofilas en el suplemento y en la harina de mezquite por separado

Para la determinación de hongos y levaduras en el suplemento y la harina de mezquite por separado se siguió la metodología descrita en la Secretaría de Salud (SSA). (1994). NORMA Oficial Mexicana NOM-092-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa en los Estados Unidos Mexicanos. Ciudad de México: SSA. La cual puede ser consultada en el [Anexo 5](#).

Determinación Proximal

Determinación de proteínas por el método Kjeldahl del suplemento

Se utilizó la metodología descrita por Johan Kjeldahl y adaptada por Herrera-flores, (2012). Para la determinación de proteínas por medio del método Kjeldahl que se encuentra en el [Anexo 6](#).

Determinación de ácidos grasos en las diferentes formulaciones

Se utilizó la metodología descrita por Franz Ritter Von Soxhlet y adaptada por Herrera-Flores, (2012). Para la determinación de ácidos grasos por medio del método Soxhlet que se encuentra descrito en el [Anexo 7](#).

Determinación de cenizas en los diferentes tipos de harinas

La determinación de cenizas se realizó con base en la metodología descrita por Herrera-Flores, (2012). La cual se describe en profundidad en el [Anexo 8](#).

Determinación de la Capacidad Espumante (CE)

Para determinar esta propiedad se empleó el procedimiento descrito por Hinojosa, (2018) el cual puede ser consultado en el [Anexo 9](#).

Determinación de la estabilidad de la Espuma

Para determinar esta propiedad se empleó el procedimiento descrito por *Iturbe & Sandoval, (2013)* y se encuentra en el [Anexo 10](#).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Pruebas microbiológicas del suplemento alimenticio

Se llevó a cabo un análisis microbiológico del suplemento alimenticio que inicialmente reveló una contaminación. Para investigar la causa y descartar una posible contaminación cruzada, se realizó un segundo análisis, esta vez enfocado exclusivamente en uno de sus componentes: la harina de mezquite. Estos resultados permitieron evaluar si la fuente de contaminación se encontraba en dicha materia prima o en alguna otra etapa del proceso de producción. Los resultados detallados de este segundo análisis se presentan a continuación.

Cuantificación de Hongos y Levaduras

El análisis de la Muestra compuesta del suplemento mostró un desarrollo de hongos y levaduras superior al rango cuantificable en las diluciones probadas, por lo que el recuento se reporta como incontable. El resultado estimado es $>1.5 \times 10^5$ UFC/ml. En el caso de la Muestra de harina de vaina de mezquite, el recuento de colonias en las diluciones 10^{-2} y 10^{-3} fue menor a 10, lo que cumple con el criterio de la norma para una cuantificación precisa. Por lo tanto, el resultado se reporta como $<1 \times 10^3$ UFC/ml, indicando la presencia de una carga microbiana de hongos y levaduras por debajo del límite de detección del método. La tabla de datos completa se encuentra en el [Anexo 11](#).

Cuantificación de Coliformes Totales

Las pruebas microbiológicas realizadas a la Muestra compuesta del suplemento y a la Muestra de harina de vaina de mezquite no detectaron la presencia de coliformes totales en ninguna de las diluciones analizadas. Por lo tanto, el resultado se reporta como <10 UFC/ml para ambas muestras, lo cual indica que los niveles de coliformes totales están por debajo del límite de detección del método. Los datos completos de la prueba se encuentran en el [Anexo 12](#).

Cuantificación de Bacterias Mesófilas

El análisis de la Muestra compuesta del suplemento mostró un crecimiento de bacterias mesófilas superior al rango de conteo válido (>250 colonias), tanto en la dilución 10^{-2} como en la 10^{-3} . Debido a que el recuento es incontable, se reporta un valor estimado de $>2.5 \times 10^4$ UFC/ml, lo cual indica un alto nivel de contaminación. En contraste, la Muestra de harina de vaina de mezquite no mostró crecimiento de colonias a las 24 horas. A las 48 horas, se observó un crecimiento mínimo (2 colonias en la dilución 10^{-2} y 1 colonia en la 10^{-3}), el cual está por debajo del límite de cuantificación de la norma (25 a 250 colonias). Por lo tanto, el resultado se reporta como <25 UFC/ml, indicando que la carga microbiana de bacterias mesófilas es muy baja o nula. Los datos completos de estas pruebas se encuentran en el [Anexo 13](#).

Para la cuantificación de proteína primero realizó la determinación de porcentaje de nitrógeno con la formulación del licuado, por el método Kjeldahl. El resultado del suplemento es 2.52126%, el factor de equivalencia para granos diversos es de 5.83 y se multiplicó por el resultado, después se obtuvieron 14.69% de proteína. Se realizó la determinación de cenizas al suplemento con las 3 variantes diferentes de formulación de cada suplemento, el contenido fue de 2.8% para la variante de Licuado, 3.42% para Waffles/Hot Cakes y 2.38% para Empanizado. Se realizó el análisis del contenido de ácidos grasos con las 3 variantes diferentes de formulación de cada suplemento, obteniendo los siguientes resultados: la variante Licuado contiene un 4% de ácidos grasos, la de Waffles / Hot Cakes un 3.805% y la de Empanizado un 5.052%.

Propiedades tecnofuncionales: Capacidad de espumado y estabilidad de espuma

La capacidad de espumado del licuado fue de 11.33 ± 1.15 mL, el coeficiente de variación fue de 10.15%, lo que indica una variabilidad moderada entre las repeticiones. El promedio de estabilidad de la espuma de la muestra disminuyó progresivamente de un 8.33% a los 0 minutos, a un 3.33% después de 15 minutos. Los resultados se ven detalladamente en el [Anexo 14](#).

Posteriormente se realizó una primera determinación organoléptica de la harina, en la cual se puede destacar su agradable olor tostado, terroso y picante muy similar al café recién molido, una textura agradable al paladar y aún más fina que el pinole y un sabor bastante bueno y dulce.

DISCUSIÓN

A raíz de los resultados microbiológicos iniciales, se ha determinado la necesidad imperiosa de implementar medidas de sanidad más estrictas durante el transporte del suplemento alimenticio, con respecto al contenido de cenizas del 2.8%, 3.42% y 2.38% esta mezcla de harina se encuentra dentro del rango habitual y observamos que la formulación con el mayor porcentaje de cenizas es la de Waffles / Hot Cakes y finalmente, la formulación para el empanizado posee el mayor porcentaje de contenido de ácidos grasos por su mayor contenido de harina de garbanzo. La baja estabilidad de la espuma sugiere que las propiedades funcionales de esta harina compuesta no son óptimas para aplicaciones que demandan una estructura de espuma duradera; sin embargo, para su uso en licuados, donde la persistencia de la espuma no es una cualidad crítica, estos resultados son aceptables.

EMPREDIMIENTO

Es un proyecto enfocado en la producción de suplementos a base de vaina de mezquite para combatir la inseguridad alimentaria en Guanajuato. Con una inversión inicial de \$125,181.70 pesos mexicanos, busca generar un triple impacto: social, al ofrecer una alternativa saludable a la población; económico, al fomentar el desarrollo en la región de Pénjamo; y ambiental, al aprovechar un recurso local y, a la plantación de árboles de mezquite. Las fuentes de financiamiento posibles serían las de incubadoras como el Centro Incubador de Empresas-CIEM-UTIL y LABIDA, AGROBIOTEG.

El proyecto es financieramente viable, con un Valor Actual Neto (VAN) de 51,310.36 MXN y un Tiempo de Recuperación de Inversión (TIR) de 23.88%. A continuación, se detallan los precios de venta y costos de producción de las tres presentaciones del producto: MezquiForce Waffles y Licuados (500g): costo de producción: \$180 MXN y el precio de venta: \$207 MXN. MezquiForce Waffles y Licuados (1000g): costo de producción: \$217 MXN y precio de venta: \$249.55 MXN. MezquiForce Empazado (300g): costo de producción: \$127 MXN y precio de venta: \$146.05 MXN.

Para cualquier duda sobre el VAN o TIR, puedes consultar la corrida financiera proporcionada por el Mtro. Cesar Reyes en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yk8_wptJUvTIE2rY__6HZQ36LwnAAsrW/edit?usp=sharing&ouid=111911969236860307042&rtpof=true&sd=true

CONCLUSIÓN

Mezquiforce es un emprendimiento viable y prometedor que aborda la inseguridad alimentaria en Guanajuato mediante un suplemento nutritivo a base de vaina de mezquite. El modelo de negocio se basa en el aprovechamiento de un recurso local y sostenible, generando un triple impacto: social, al combatir la desnutrición; económico, al impulsar la economía regional en Pénjamo; y ambiental, al utilizar y promover la plantación de mezquite. A pesar de los desafíos iniciales en la calidad del producto final, como la contaminación bacteriana y por hongos, la materia prima, la harina de mezquite, demostró ser segura y de baja carga microbiana. Esto sugiere que, con la implementación de estrictas medidas de sanidad durante la producción y el transporte, el proyecto puede alcanzar los estándares de calidad necesarios. La viabilidad financiera del proyecto está respaldada por una inversión inicial de \$125,181.70 MXN, un Valor Actual Neto (VAN) positivo de \$51,310.36 MXN y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 23.88%. Los precios de venta de las tres presentaciones del producto (licuado, waffles/hot cakes y empanizado) están estratégicamente por encima de los costos de producción, asegurando márgenes de ganancia. La rentabilidad y el enfoque integral hacen de Mezquiforce una propuesta de negocio sólida y sostenible, con un claro potencial para un crecimiento a largo plazo.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar, V. (2013). Propiedades nutricionales y funcionales del garbanzo (*Cicer arietinum* L.). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/319185894_Propiedades_nutricionales_y_funcionales_del_garbanzo_Cicer_arietinum_L
- Almaraz & Herrera et al.,(2022). EL MEZQUITE: UN SUPERALIMENTO ANCESTRAL. <https://cienciauanl.uanl.mx/?p=11966>
- CONEVAL (2022). Medición de la Pobreza. <https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobrezalncio.aspx>
- Elsa B Gaona et al.(2023). Consumidores de grupos de alimentos en población mexicana. Ensanut Continua 2020-2022. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2022/doctos/analiticos/32-Consumidores.de.alimentos-ENSANUT2022-14785-72521-3-10-20230620.pdf>
- Emmanuel Afoakwa. (2008). Formación del sabor y carácter en el cacao y el chocolate: una revisión crítica. 10.1080/10408390701719272
- FRANCISCO JAVIER HINOJOSA ALONSO.(2018). Caracterización bromatológica, funcional y microbiológica de harina de vaina de mezquite (*Prosopis laevigata*). [file:///C:/Users/betza/Downloads/TESIS%20MEZQUITE%202018%20Final.%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/betza/Downloads/TESIS%20MEZQUITE%202018%20Final.%20(3).pdf)
- González-Barrón, U., Dijkshoorn, R., Maloncy, M., et al. (2020). Propiedades Nutritivas y Bioactivas de la Harina de Mezquite (*Prosopis pallida*) y su Desempeño Tecnológico en Panificación. <https://www.mdpi.com/2304-8158/9/5/597>
- Hendriks, Sheryl L.; and Babu, Suresh Chandra. (2024) Introduction to public policy and food security. In Handbook on Public Policy and Food Security, eds. Sheryl L. Hendriks and Suresh C. Babu. Chapter 1, Pp. 1-13. <https://doi.org/10.4337/9781839105449.00006>
- INIFAP. (2024). Garbanzo Desi, alternativa de producción de forraje invernal. <https://www.gob.mx/inifap/articulos/garbanzo-desi-alternativa-de-produccion-de-forraje-inve>
- IPLANEG. (2015). Día Mundial de la Alimentación. GTO. https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/seieg/wp-content/uploads/2022/07/Dia_Alimentacion_iatr_051018_1539638846.pdf
- María M. Crosby-Galván et al. (2024). El mezquite y la vaina de mezquite (*Neltuma laevigata*) como alternativa en la nutrición animal y humana. <https://doi.org/10.54767/ad.v4i6.400>
- MUNDO-ROSAS, Verónica et al. La seguridad alimentaria en los hogares en pobreza de México: una mirada desde el acceso, la disponibilidad y el consumo. Salud pública Méx [online]. 2019, vol.61, n.6, pp.866-875. Epub 21-Abr-2021. ISSN 0036-3634. <https://doi.org/10.21149/10579>.
- Paudel et al. (2021). Una revisión de las propiedades beneficiosas de la avena para la salud. 10.3390/alimentos10112591
- Tecnológico de Monterre. (2023). ODS 2 Hambre Cero, ¿en dónde estamos?. <https://egobiernoytp.tec.mx/es/blog/ods-2-hambre-cero-en-donde-estamos>

Anexo 1

Obtención de las harinas a partir de vainas de mezquite y garbanzo

Primero se recolectaron dos cantidades de muestras de vainas *Prosopis laevigata* de la localidad de San Luis el Alto y de la comunidad de La Purísima de Ramírez, se seleccionaron vainas sin agujeros (plagas) y se eliminaron las que estaban en malas

condiciones (aplastadas y/o viejas), el garbanzo se adquirió de forma comercial en el municipio de La Piedad Michoacán. Posteriormente se realizó una desinfección de las vainas y garbanzo para eliminar algún posible contaminante, empleando hipoclorito de sodio a 50 ppm (5 litros de H₂O + 5 mL de cloro comercial) por 5 minutos. Posteriormente se hizo un lavado con alcohol al 70% y después se hizo un lavado con agua de garrafón; los dos materiales colectados se secaron en desecador (Felisa modelo FE-360) a 65°C, durante 24 horas, se realizó una molienda en un molino cafetero y posteriormente se pasaron cada una de las harinas por un tamiz para la obtención de una harina más homogénea y de menor tamaño de partícula (HINOJOSA, 2018).

Anexo 2

Formulación de las diferentes presentaciones del suplemento.

Se realizaron diversas formulaciones para la obtención del suplemento, en base a su uso, para la formulación del suplemento para licuado, waffles/ Hot cakes y empanizado

Tabla 1. Formulación de la presentación de licuado

Formulación de licuado	
Compuesto	Porcentaje (%).
Harina de Mezquite	60
Harina de avena	30
Harina de garbanzo	5
cacao	5

Tabla 2. Formulación de la presentación de waffles/ Hot cakes

Formulación de waffles / Hot cakes	
Compuesto	Porcentaje (%).
Harina de Mezquite	50
Harina de avena	20
Harina de garbanzo	10
cacao	5

Tabla 3. Formulación de la presentación de empanizado.

Empanizado	
Compuesto	Porcentaje (%).

Harina de Mezquite	40
Harina de avena	20
Harina de garbanzo	40

Para las pruebas microbiológicas se tomó la mezcla para empanizar, ya que es la única que no contiene cacao, el cual se emplea únicamente para mejorar el sabor del suplemento.

Anexo 3.

Determinación de coliformes totales en el suplemento y la harina de mezquite por separado

Se añadió 0.1 mL de la muestra del suplemento terminado y de la harina de vaina de mezquite por separado de la dilución 10-2 de acuerdo a las especificaciones de la NOM-110, se depositaron en la superficie de una placa petri y se vació el medio Agar Bilis y Rojo Violeta, después se agitó con movimientos suaves de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, para dispersar la muestra y una vez hecho esto se dejó reposar el medio antes de tapar la placa, después se repitió este procedimiento con la dilución 10-3, una vez solidificados los medios se invirtieron las cajas, se incubaron a 35°C por dos días y se realizaron monitoreos cada 24 horas.

Anexo 4

Determinación de hongos y levaduras en el suplemento y en la harina de mezquite por separado

Se tomó 0.1 mL de la muestra del suplemento terminado y de la harina de vaina de mezquite por separado de la dilución 10-2 de acuerdo a las indicaciones de la NOM-110 y se depositaron en la superficie de una placa con medio ADS, se agitó con movimientos suaves de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha para dispersar la muestra, se dejó reposar el medio antes de tapar la placa, se repitió el procedimiento con la dilución 10-3, una vez que se solidificó el medio se invirtieron las cajas, se incubaron a 28°C por tres días y realizaron monitoreos cada 24 horas.

Anexo 5

Determinación de bacterias aerofilas en el suplemento y en la harina de mezquite por separado

Se transfirió 1 mL de la muestra del suplemento terminado y de la harina de vaina de mezquite por separado de la dilución 10-2 siguiendo las indicaciones de la NOM-

110 y se depositaron en la superficie de una placa y se agregaron 25 ml de medio PCA fundido y atemperado a 45°C, se homogeneizó la muestra con suaves movimientos de arriba hacia abajo y de izquierda, se dejó reposar el medio antes de tapar la placa, se repitió este procedimiento con la dilución 10-3, una vez que se solidificó el medio se invirtieron las cajas, se incubaron a 35°C por dos días y se realizaron monitoreos cada 24 horas.

Anexo 6

Determinación de proteínas por el método Kjeldahl del suplemento

Se pesó 1 g de la formulación de la proteína en un tubo del equipo (Kjeldahl) se añadió 1 g de muestra junto a 2 tabletas Kjeldahl catalizadoras con 20 ml de H₂SO₄ (ácido sulfúrico), y a otro tubo que fue el blanco, se le añadió las 2 tabletas Kjeldahl catalizadoras con los 20 ml de H₂SO₄. La digestión de las muestras se realizó en un equipo SpeedDigester K-425 a 370°C por 90 min, hasta que la mezcla adquiriera un color claro (azul celeste) más 30 minutos como se observa en la figura 3, luego de la digestión se enfriaron los tubos a temperatura ambiente. Se diluyó la muestra digerida y atemperada con 50 mL de agua destilada, se neutralizaron con la adición de 90 mL de NaOH al 32%. La destilación se realizó en el equipo Distillation Unit K-350; se destiló por 4 min, colectando el destilado con ácido bórico al 4% pH 4.65, el cual se tituló con una solución de HCl (0.1 N) usando la solución Tashiro como indicador de pH, hasta que cambiará a color violeta claro (punto final), registrando el gasto de HCl. El porcentaje de nitrógeno (%N) se calculó con la siguiente fórmula:

$$\%N = \frac{(V \text{ muestra} - V \text{ blanco})(14.007)(C \text{ ácido})(z)(100)}{\text{Peso de la muestra}} \quad (1)$$

Donde:

V muestra= Consumo de la solución titulante para la muestra (litros). V blanco= Consumo de la solución titulante para el blanco (litros).
14.007= Masa atómica del nitrógeno.
C ácido= Concentración de ácido titulante (0.1).
Z= Valencia (1 para HCL, 2 para H₂SO₄). 100= conversión a %.

Después cada resultado se multiplica por el factor para granos diversos

determinando así la cuantificación de proteína que se expresa en %.

Anexo 7

Determinación de ácidos grasos en las diferentes formulaciones

La determinación de ácidos grasos se realizó con base en la metodología descrita por Herrera-Flores, (2012). Como se observa en la figura 4. Se usó un dedal de papel filtro de poro mediano para cada una de las formulaciones, donde se colocaron 25 g de la muestra y después se colocaron en el equipo Soxhlet (equipo de extracción Soxhlet de 3 unidades), en matraces de 250 ml, a cada matraz se le adicionaron 200 mL de hexano y se calentaron a una temperatura de 70 °C, la muestra se mantuvieron a esa temperatura durante 5 horas, ya terminado el tiempo se retiró el dedal del equipo soxhlet para recuperar el hexano y quedando el extracto hexánico en el matraz, después se dejaron los matraces estufa de circulación (de aire forzado/24 horas) a 68,7 °C para la eliminación total de hexano, y por último se pesaron los matraces y se identificaron los ácidos grasos con la siguiente fórmula:

Anexo 8

Determinación de cenizas en los diferentes tipos de harinas

La determinación de cenizas se realizó con base en la metodología descrita por Herrera-Flores, (2012). Como se aprecia en la figura 5. Se pesaron 5 g de harina, se colocó en crisoles previamente secados (estufa de circulación de aire forzado/24 horas) y pesados. Los crisoles con muestra se colocaron en la mufla (VULCAN A-550 Ney), a una temperatura de 550°C, durante 4 horas. Se dejaron enfriar durante 12 horas. Las variables tomadas para obtener el porcentaje de cenizas son las siguientes:

$$\% \text{ Cenizas} = P_{ce} \times 100 / P_{mf} \quad (3)$$

$$\% \text{ Cenizas} = (P_{fcc} - P_{cr}) \times 100 / P_{mf} \quad (4)$$

Donde:

Pcr= Peso Crisol
s/Humedad Pmf= Peso
Muestra Fresca
Pfcc= Peso Final Crisol +
Cenizas Pce= Peso Cenizas.
Pce = Pfcc - Pcr

Anexo 9

Determinación de la Capacidad Espumante (CE)

Para determinar esta propiedad se pesó 1 g de muestra y se le adicionaron 50 mL de agua. A continuación, se realizó una agitación en la licuadora slope Osterizer® (Modelo 6662, 6662-13, USA) durante 5 minutos. La espuma resultante se transfirió a una probeta graduada (50 mL), donde se midió el volumen de espuma inicial y final después de 30 segundos, posteriormente se calculó la capacidad espumante mediante la siguiente ecuación.

$$\text{Capacidad de espumado} = \frac{\text{Volumen espuma} - \text{Volumen del líquido drenado}}{(\text{Volumen de la solución inicial}) \times (\text{Concentración de la solución})} \quad (5)$$

Anexo 10

Determinación de la estabilidad de la Espuma

Para determinar esta propiedad inmediatamente después de batir la muestra de 1g de suplemento con 50 ml de agua, se midió el volumen de espuma y el volumen de líquido drenado (t=0 min). Posteriormente, se midió el líquido drenado cada 3 minutos durante un período de 15 min. Calcular la estabilidad de la espuma en cada lectura del tiempo especificado. Y mediante la siguiente fórmula se calculó el tiempo de vida media de la espuma que se expresa como el tiempo necesario para que se drene el 50 % del líquido de la espuma.

$$\text{Estabilidad de la espuma} = \frac{\text{Volumen inicial de solución} - \text{Volumen del líquido drenado}}{\text{Volumen inicial de solución}} \times 100$$

Anexo 11

El cálculo de UFC se realizó acorde a lo establecido en la NOM-092-SSA1-1994. La tabla 1. *Cuantificación de hongos y levaduras*

Tabla 4. *Cuantificación de hongos y levaduras*

TIPO DE MUESTRA	PERIODO DE TIEMPO	DILUCIONES	DETERMINACIÓN DE HONGOS Y LEVADURAS	UFC/ml
Muestra compuesta del suplemento	24 horas	10-2	>150	150 x 10 ² UFC/ml por lo que resultan incontables
		10-3	>150	150 x 10 ³ UFC/ml por lo que se resultan incontables
Muestra de harina de vaina de mezquite	24 horas	10-2	1	1 x 10 ² UFC/ml
		10-3	2	2 x 10 ³ UFC/ml
	48 horas	10-2	2	2 x 10 ² UFC/ml
		10-3	3	3 x 10 ³ UFC/ml

Anexo 12

Las pruebas microbiológicas realizadas a la Muestra compuesta del suplemento y a la Muestra de harina de vaina de mezquite no detectaron la presencia de coliformes totales en ninguna de las diluciones analizadas.

Tabla 5. Cuantificación de coliformes totales

TIPO DE MUESTRA	PERIODO DE TIEMPO	DILUCIONES	DETERMINACIÓN DE COLIFORMES TOTALES	UFC/ML
Muestra compuesta del suplemento	24 horas	10-2	0	No desarrollo de coliformes/ml
		10-3	0	No desarrollo de coliformes/ml
Muestra de harina de vaina de mezquite	24 horas	10-2	0	No desarrollo de coliformes/ml
		10-3	0	No desarrollo de coliformes/ml
	48 horas	10-2	0	No desarrollo de coliformes/ml
		10-3	0	No desarrollo de coliformes/ml

Anexo 13

El análisis de la Muestra compuesta del suplemento mostró un crecimiento de bacterias mesófilas superior al rango de conteo válido (>250 colonias), tanto en la dilución 10–2 como en la 10–3. Debido a que el recuento es incontable, se reporta un valor estimado de $>2.5 \times 10^4$ UFC/ml, lo cual indica un alto nivel de contaminación. En contraste, la Muestra de harina de vaina de mezquite no mostró crecimiento de colonias a las 24 horas. A las 48 horas, se observó un crecimiento mínimo (2 colonias en la dilución 10–2 y 1 colonia en la 10–3), el cual está por debajo del límite de cuantificación de la norma (25 a 250 colonias), como se muestra en la tabla 6.

Tabla 6. Cuantificación de Bacterias mesófilas

TIPO DE MUESTRA	PERIODO DE TIEMPO	DILUCIONES	DETERMINACIÓN DE BACTERIAS MESÓFILAS	UFC/ML
Muestra compuesta del suplemento	24 horas	10-2	>250	25×10^4 UFC/ml valor estimado
		10-3	>250	25×10^4 UFC/ml valor estimado
Muestra de harina de vaina de mezquite	24 horas	10-2	0	<25 UFC/ml valor estimado
		10-3	0	<25 UFC/ml valor estimado
	48 horas	10-2	2	<25 UFC/ml valor estimado
		10-3	1	<25 UFC/ml valor estimado

Anexo 14

La capacidad de espumado de la muestra fue de 11.33 ± 1.15 mL espuma, como se muestra en la Tabla 7. El coeficiente de variación fue de 10.15%, lo que indica una variabilidad moderada entre las repeticiones.

Tabla 7. Capacidad de espumado de la muestra.

Repeticiones	Capacidad de espumado (mL)
1	10
2	12
3	12

Los resultados de la estabilidad de la espuma, consolidados a partir de las tres repeticiones, se presentan en la Tabla 8. El promedio de estabilidad de la espuma de la muestra disminuyó progresivamente de un 8.33% a los 0 minutos, a un 3.33% después de 15 minutos.

Tabla 8 . Estabilidad de la espuma.

Tiempo (min)	Repetición 1 (%)	Repetición 2 (%)	Repetición 3 (%)	Promedio (%)
0	11	4	10	8.33
3	10	4	10	8
6	8	4	8	6.67
9	6	2	8	5.33
12	6	2	4	4
15	4	2	4	3.33

Anexo 15

Figura 1. Pruebas microbiológicas del suplemento alimenticio.

Figura 2. Pruebas microbiológicas para la harina de mezquite.

Figura 3. Determinación de proteínas por el método Kjeldahl del suplemento

Figura 4. Determinación de ácidos grasos en las diferentes formulaciones.

Figura 5. Determinación de cenizas en los diferentes tipos de harinas.

Figura 6. Capacidad de espumado

BEICAPELLI

Shampoo sólido de aceite esencial de romero (*Rosmarinus officinalis*), manteca de karité y vitamina E

Juaréz Guzmán Mónica Paulina¹; Chavez Jaramillo Maricela¹; Cervantes Ríos Luz Alejandra¹.

¹ Universidad Politécnica de Pénjamo

Carretera Irapuato-La Piedad, Km 44 Predio "El Derramadero", Municipio de Pénjamo, Gto.

RESUMEN

En la actualidad, existen diversas marcas de shampoo convencionales que en su formulación se encuentran presentes agentes químicos que causan efectos adversos en la salud del cuero cabelludo; además, la contaminación generada por los envases es una problemática ambiental de mayor preocupación a nivel social. En el presente proyecto se propone el desarrollo de un shampoo sólido hidratante, formulado con aceite esencial de romero (*Rosmarinus officinalis L.*), vitamina E (*alfa-tocoferol*) y manteca de karité (*Vitellaria paradoxa*), como alternativa natural para el tratamiento de cabello normal a seco, aportando hidratación, brillo, suavidad y fortalecimiento capilar de manera natural. Como parte del desarrollo, se llevó a cabo la caracterización del aceite esencial mediante espectrofotometría UV-Visible, para cualificar la presencia de metabolitos secundarios de interés. Asimismo, se evaluaron propiedades fisicoquímicas, microbiológicas, organolépticas y test de sensibilidad en el producto final, a fin de garantizar su calidad y estabilidad. Este enfoque integral permite obtener un producto eficaz, seguro y alineado con las tendencias actuales en cosmética natural y salud capilar.

I. INTRODUCCIÓN

Los productos cosméticos, incluyendo shampoos, indican un riesgo significativo para el medio ambiente, pues la concentración prevista de muchos compuestos encontrados en los productos cosméticos (benzofenona, ftalato de dietilo, butilparabeno, triclosán, etc.) superó los límites permitidos para las aguas superficiales (Ishchenko, 2017).

Según un estudio de opinión desarrollado por la compañía líder en salud capilar, Svenson, más de la mitad de la población tiene problemas capilares, concretamente un 58% de la población. Los más frecuentes son la caspa (15,3%) y la grasa (15,2%), seguido de la caída del cabello (8,3%). Tanto hombres como mujeres siguen esta tendencia, pero ellas se ven más afectadas

por problemas de pérdida de volumen y el 18% de los hombres sufre caída del cabello o calvicie (Svenson, 2025).

En la composición de una gran cantidad de plantas, se encuentra la presencia de diversos metabolitos secundarios, que exhiben un amplio rango de actividades biológicas. Los metabolitos se encuentran principalmente en el aceite esencial y en los extractos de las plantas, que reportan actividades antimicrobianas, antiinflamatorias y antioxidantes (Flores, 2020). El objetivo de este proyecto es elaborar un shampoo sólido hidratante para el cabello a base de la extracción de aceite esencial de romero (*Rosmarinus officinalis* L.), aprovechando así la actividad biológica de sus metabolitos secundarios con el propósito de brindar hidratación, brillo y suavidad al cabello. Además de adicionar vitamina E (*DL-alfa-tocoferol*) y manteca de karité (*Vitellaria paradoxa*), para fortalecer y revitalizar el cabello normal a seco de manera natural.

II. MARCO TEÓRICO

Actualmente en el mercado de los shampoos se habla de una oferta y demanda, esta última generada por el consumidor que cada vez cuenta con más información, y mayor número de ellos están optando por buscar productos y servicios que además de darles beneficios a ellos no resulten perjudiciales para el medio ambiente. Según encuestas el consumidor espera de los cosméticos que tengan función de aseo, favorezcan el buen olor, den una sensación de frescor, limpieza, belleza y bienestar general (Pérez, 2022).

2.1 Estructura del cuero cabelludo y cabello

El cuero cabelludo es una región anatómica que cubre la superficie de la calota que le brinda al cráneo una protección externa. Esta capa posee una estructura que muestra una protección contra la pérdida de agua, además en la parte dérmica contiene glándulas sebáceas que continúan hacia la epidermis, estas se encuentran rodeando los folículos pilosos incrustados (Curasco *et al.*, 2020).

El cabello es un anexo cutáneo con funciones biológicas, estéticas y psicológicas esenciales para el ser humano. Se considera “cabello sano” a aquel que es manejable, brillante, fuerte y con una adecuada tasa de crecimiento. Este se divide en tres regiones anatómicas (Alonso de León *et al.*, 2022):

1. Cutícula: es la estructura anatómica más externa, resistente y responsable de la elasticidad. La función esencial de la cutícula es proteger la corteza y actuar como barrera física contra las agresiones externas, resultado de utilizar químicos alcalinos y

cosméticos, tintes, fuerzas de fricción, lavado agresivo, abuso en el secado y exposición solar.

2. Corteza: esta se encuentra debajo de la cutícula y constituye la parte más gruesa del cabello. Es la capa responsable de promover resistencia, elasticidad y el color característico del cabello. La mayoría de los cosméticos para el cabello producen alteraciones tanto físicas como químicas en este nivel.
3. Médula: es la estructura central del cabello, conformada por células redondas con espacios de aire intercalados. Solo se encuentra presente en cabello terminal, grueso y oscuro. Esta capa desaparece con el desarrollo de las canas.

2.2 Shampoo sólido

Los shampoos sólidos son productos innovadores para el cuidado del cabello, ya que ofrecen una alternativa sostenible a los shampoos líquidos tradicionales. Estas formulaciones suelen consistir en surfactantes, humectantes y conservantes, y están diseñadas para no dañar el cabello y el cuero cabelludo, y al mismo tiempo, minimizar el impacto ambiental, ya que no contienen agua como ingrediente principal, y también mediante opciones de empaque ecológicas (Ning *et al.*, 2020) (Sreedharan *et al.*, 2022).

2.3 Composición e ingredientes de los shampoos sólidos

Los shampoos sólidos están compuestos principalmente por tensioactivos vegetales, aceites, mantecas, arcillas, extractos de plantas y aceites esenciales. Estos ingredientes trabajan en conjunto para limpiar, acondicionar y nutrir el cabello de manera natural (Dehesia, s.f.).

2.4 Evaluación de la estabilidad del shampoo sólido: factores físico-químicos

Proporciona información que indica el grado de estabilidad relativa de un producto en las variadas condiciones a las que pueda estar sujeto desde su fabricación hasta su expiración. Esta estabilidad es relativa, pues varía con el tiempo y en función de factores que aceleran o retardan alteraciones en los parámetros del producto. Cada componente, activo o no, puede afectar la estabilidad de un producto variables relacionadas a la formulación, al proceso de fabricación, al material de acondicionamiento y a las condiciones ambientales y de transporte pueden influir en la estabilidad del producto (Chávez, 2013).

2.5 Ingredientes activos seleccionados para la elaboración de shampoo sólido

- Romero (*Rosmarinus officinalis*): El romero es un arbusto verde, perenne, de olor

característico. En la planta se han encontrado diversos compuestos químicos como los ácidos fenólicos, flavonoides, ácidos terpénicos y alcoholes triterpénicos. En las hojas de romero se encuentran principalmente un alto contenido de ácido rosmarínico y su derivado rosmaricina; también está presente el ácido carnósico (Acuña *et al.*, 2022).

El romero medicinalmente y ancestralmente suele utilizar de forma macerada en alcohol para evitar la caída del cabello, ya que gracias a su composición química genera la obstrucción del poro capilar (Harnisth, 2020). El aceite esencial de romero ha demostrado tener efectos antioxidantes, antisépticos, antiinflamatorios, cicatrizantes y estimulantes del cuero cabelludo. Se ha observado que la actividad antioxidante de los extractos de romero se debe principalmente a los ácidos caféico y rosmarínico (Acuña *et al.*, 2022).

- Manteca de karité (*Vitellaria paradoxa*): La manteca de karité es una grasa vegetal extraída de la semilla del *Butyrospermum parkii* Kotschy. La manteca de karité tiene propiedades medicinales como la protección de la piel contra la intemperie y el sol, ayuda en irritaciones superficiales, quemaduras, cortes, etc. El principal interés para su aplicación en la farmacología y cosmética reside en su fracción insaponificable; sus características físicas permiten su fácil aplicación y rápida absorción, contribuyendo a mejorar el aspecto de la piel. Por otra parte, estudios realizados a nivel clínico, demuestran que la manteca de karité es efectiva como protector de la piel ante la acción de agentes externos (Ruiz & Huesa, 1991).
- Vitamina E (*DL-alfa-tocoferol*): La vitamina E es un conjunto de compuestos fenólicos llamados tocoferoles y tocotrienoles, siendo el tocoferol alfa el que tiene mayor actividad biológica. Su mecanismo de acción se caracteriza por capturar los radicales libres hidroxilo y superóxido, neutralizar el oxígeno junto con los peróxidos haciendo que estas especies sean menos reactivas (Acuña *et al.*, 2022).
- Coco glucósido: El coco glucoside es un tensioactivo-limpiador que se utiliza como base y coproductor de shampoo; es una mezcla de alquilpoliglucósidos a base de alcoholes grasos del aceite de coco y glucosa (Cosmile Europe, 2024).

III. METODOLOGÍA

3.1 Procesamiento de materia prima

Para la recolección de romero (*Rosmarinus officinalis* L.), se cortó las plantas directamente del campo. Posteriormente, se seleccionó a mano las hojas frescas que cumplían con las características morfológicas deseadas. Finalmente, se separó las hojas de los tallos para su

posterior procesamiento. Se lavó las hojas con agua destilada a temperatura ambiente para quitar el polvo y otros residuos. Se colocó las hojas en una bandeja para permitir su aireación y se secó en un horno a 70°C durante 24 horas. Finalmente, se retiró y se trituró de manera manual.

3.2 Extracción del aceite esencial de romero

El aceite esencial se extrajo por el método de arrastre por vapor. Se colocaron las hojas trituradas en un matraz de destilación por donde circuló vapor de agua, arrastrando consigo los compuestos volátiles de la planta. La mezcla de vapor y aceite se enfrió en un condensador, transformándose en líquido (hidrolato). El hidrolato se recolectó en un embudo de decantación para separarlo del aceite. El aceite puro se recuperó con cuidado y se almacenó en frascos de color ámbar, cerrados herméticamente para protegerlo de la luz y la oxidación. Se usó un espectrofotómetro UV-Visible para identificar los metabolitos secundarios. Se analizó una muestra del aceite esencial en un rango de 200 a 380 nm y se registró su espectro de absorción. Se comparó las longitudes de onda de absorción máxima (λ_{max}) con datos de referencia de la literatura para una identificación cualitativa preliminar de los compuestos.

3.3 Formulación del shampoo sólido

Para preparar el shampoo, se siguió los pasos de buenas prácticas de manufactura. Primero, se preparó los ingredientes: el aceite de romero se agitó, la manteca de karité se cortó en trozos y la vitamina E se dosificó con un gotero. El coco glucoside también se agitó para asegurar que su consistencia fuera uniforme. Después, se mezcló los ingredientes a baño maría. La manteca de karité se derritió sin superar los 60 °C. Una vez líquida, se incorporó el aceite de romero y, poco a poco, el coco glucósido; se revolvió hasta conseguir una mezcla homogénea. Por último, se añadió la vitamina E una vez fría la mezcla. La mezcla se vertió cuidadosamente en moldes limpios. Se enfrió los moldes en refrigeración por 12 horas. Una vez que el shampoo solidificó, se desmoldó y se empaquetó.

3.4 Evaluación del producto

Para determinar la calidad y seguridad del shampoo sólido formulado, se realizó pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales. Entre ellas se incluyó la determinación de humedad, determinación de pH, la capacidad espumante, la evaluación organoléptica (color, olor y aspecto), y el test de irritabilidad. En cuanto a la inocuidad, se llevó a cabo análisis

microbiológicos para verificar la ausencia de microorganismos patógenos y cumplir con los límites establecidos por las normativas.

Los procedimientos detallados se encuentran en el apartado de anexos.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Cualificación de metabolitos secundarios

Se realizó la cualificación de los metabolitos presentes en el aceite esencial. Se obtuvieron los resultados del espectrofotómetro en el cual se utilizó un rango de longitud de onda de 200 nm a 380 nm, que corresponde a una parte del espectro UV y UV-Visible. Con base en la absorbancia obtenida de los metabolitos secundarios, cada pico en la gráfica representa la presencia de ellos (véase Figura G.1 en Anexos). La detección del AC (Ácido carnósico) se identifica a una longitud de onda de 240 nm y la del AR (Ácido rosmarínico) a 280 nm, a dichas longitudes de onda se registran las áreas máximas de absorbancias para los respectivos compuestos (Baroni, 2014). Los terpenos comúnmente absorben luz a un rango de longitud de onda que va de 200 nm a 215 nm (Jian *et al.*, 2016).

4.2 Evaluación del shampoo sólido

4.2.1 Pruebas fisicoquímicas

- Determinación de humedad

La cuantificación de humedad presente en la muestra de shampoo, se determinó en 5 g de muestra a 105°C. En base a los registros de humedad, se determinó una humedad relativa de 9.2% (véase Tabla H.1 en Anexos). La humedad ideal para un shampoo sólido debe ser baja, generalmente entre 1% y 10%. Una cantidad excesiva de humedad puede hacer que la barra se ablande, se disuelva prematuramente o se vuelva pegajosa (Jiménez *et al.*, 2024).

- Determinación de pH

Se determinó pH de 5.3, lo cual indica que el shampoo es apto para uso capilar (véase Tabla H.1 en Anexos). El pH del cabello se encuentra entre un rango de 4.5 y 5.5, lo que corresponde a un grado ácido, por tanto los productos capilares deben ubicarse de igual manera en este rango (Herrera & Rodríguez, 2022).

- Determinación de capacidad y estabilidad espumante

La determinación de la capacidad espumante se realizó mediante la fórmula descrita en el Anexo 2. La capacidad espumante y la estabilidad espumante (74.56% y 93.5%) (véase Tabla I.1 en Anexos). Este fenómeno se relaciona con la presencia del tensioactivo, compuesto conocido por sus propiedades espumantes y detergentes. La variabilidad en la estabilidad de la espuma es

debido a factores como la viscosidad del shampoo, la composición de los estabilizadores presentes y la interacción de los tensioactivos con otros elementos de la formulación (Jiménez *et al.*, 2024). En general, el shampoo muestra valores altos que indican una buena producción y estabilidad de la espuma.

4.3 Evaluación organoléptica

Estos ensayos fueron determinados por el método de inspección sensorial, analizando detalladamente cada característica y registrando los resultados (Véase Tabla J.1 en Anexos). En base a los resultados obtenidos, se determina que existe una homogeneidad en la estructura, color, olor, etc.

4.4 Test de irritabilidad

La prueba de irritabilidad se evaluó mediante un enfoque subjetivo. La evaluación demostró presencia de eritema muy ligero en dos voluntarios, y efecto detergente con rugosidad ligera en una persona. Con los datos obtenidos (Véase Tabla K.1 y K.2 en Anexos), se calculó un IPC (Índice de Irritación Primaria Cutánea) de 0.166, por lo que según Mosquera, 2015., mediante la clasificación del Índice de Irritación Primaria Cutánea del Instituto Español de Experimentación clínica, un I.P.C. >0 y ≤ 0.5 representa una aplicación bien tolerada. Los resultados presentaron variabilidad asociada a las características individuales de la piel de los voluntarios, tales como sensibilidad cutánea, tipo de piel y antecedentes de reactividad. Este factor debe considerarse al interpretar los datos, ya que las respuestas pueden diferir entre usuarios potenciales y no necesariamente reflejan una reacción adversa generalizada al producto.

4.5 Pruebas microbiológicas

Las pruebas microbiológicas se realizaron con el fin de evaluar la calidad sanitaria del shampoo sólido formulado, de acuerdo con los criterios establecidos en la NOM-089-SSA1-1994 (Diario Oficial de la Federación, 1994). Los resultados obtenidos (Véase Figura L.1. y Tabla L.1. en Anexos) evidencian el cumplimiento de los criterios establecidos, lo que confirma que el producto está libre de patógenos, garantizando su inocuidad para el uso previsto.

V. EMPRENDIMIENTO

Beicapelli está orientado a la producción y comercialización de shampoo sólido hidratante elaborado con ingredientes naturales y funcionales, tales como aceite esencial de romero, vitamina E y manteca de karité. El modelo de negocio combina innovación cosmética, cuidado del cabello personal y compromiso ambiental, al ofrecer un producto libre de químicos agresivos y envases plásticos.

La inversión inicial estimada para la puesta en marcha del proyecto es de \$162,566.18, con un precio unitario de \$190 (150 g) y \$100 (50 g). Se proyecta una TIR de 17.42% y un VAN de \$38,832.85, y las fuentes de financiamiento incluyen: aportaciones propias o programas de apoyo a emprendedores.

VI. CONCLUSIONES

A partir de la problemática identificada y la demanda de productos capilares naturales, efectivos y sostenibles, se logró desarrollar un shampoo sólido hidratante que cumple con criterios de funcionalidad, seguridad y respeto al medio ambiente. Beicapelli demostró viabilidad técnica y funcional, cumpliendo con parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales adecuados para su uso capilar. Además, es viable, con precios accesibles, y proyecciones financieras positivas, que respaldan su implementación en el mercado.

El proceso de desarrollo del shampoo facilitó la armonización de los factores técnicos, sanitarios, sensoriales y comerciales, posicionando al producto como una alternativa viable y funcional frente a los cosméticos convencionales.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Acuña, J., Artero, L., Novaretto, A., Pagliano, F. (2022). Diferentes formulaciones cosméticas a partir de *Rosmarinus officinalis* L. y *Thymus vulgaris* L. *Universidad Católica de Córdoba*.

<http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/id/eprint/3584>

Alonso de León, T., Ruíz, D., Gay, P., Cano, L., y Asz, D. (2022). Actualidades de la estética y cuidado del pelo. *Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica*. Vol 2.

<https://www.medigraphic.com/pdfs/cosmetica/dcm-2022/dcm222s.pdf>

Baroni, M. V. (2014). Acción antitumoral del ácido carnósico, sobre células humanas de cáncer colorrectal. (Tesis de doctorado). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina.

<http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/87>

Chávez, J. (2013). Elaboración de shampoo de romero (*Rosmarinus officinalis*) con actividad anti *Malassezia globosa* a escala piloto [Tesis de grado, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo].

<https://dspace.esPOCH.edu.ec:8080/server/api/core/bitstreams/98ec8e40-07fe-4486-8b0a-94ca0ef42747/content>

Cosmile Europe. (2024). Coco-Glucoside.

<https://cosmileeurope.eu/es/inci/ingrediente/3641/coco-glucoside#:~:text=Los%20gluc%C3%B3sid%20son%20un%20grupo,champ%C3%BAs%20y>

- [%20geles%20de%20duc](https://revistas.unsaac.edu.pe/index.php/revpermorfologia/article/download/287/702/)Curasco, N., Quintana, J., Tintaya, M., Velasquez, J., Cchuantico, L., Pillco, K. (2020). Revisión anatómica del cuero cabelludo. *Revista Peruana de Morfología*, 1(2). <https://revistas.unsaac.edu.pe/index.php/revpermorfologia/article/download/287/702/>
- Dehesia. (s.f.). Champús sólidos: ¿Qué son? ¿Cómo se usan? ¿Qué beneficios tienen?. <https://dehesia.com/beneficios-champus-solidos/#:~:text=Los%20champ%C3%BAs%20s%C3%B3lidos%20est%C3%A1n%20compuestos,para%20lucir%20sano%20y%20saludable.>
- Diario Oficial de la Federación (1994). NORMA Oficial Mexicana NOM-089-SSA1-1994, Bienes y servicios. Métodos para la determinación del contenido microbiano en productos de belleza. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4882015&fecha=25/09/1995#gsc.tab=0
- Flores E., Sáenz A., Castañeda A., & Narro R. (2020). Romero (*Rosmarinus officinalis* L.): su origen, importancia y generalidades de sus metabolitos secundarios. TIP. Revista especializada en ciencias químico-biológicas. <https://doi.org/10.22201/fesz.23958723e.2020.0.266>
- Hernández, M. & Rodríguez, F. (2022). Formulación de shampoo a base de ingredientes naturales con efecto alisante desarrollado por medio de Quality by Design. Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas. <https://repository.udca.edu.co/server/api/core/bitstreams/40956022-1765-43a9-a8de-b71f1b41f2f0/content>
- Ishchenko, V., Llori J. & Ramos, C. (2017). Determinación del impacto ambiental de los componentes de champús sobre las algas *Chlorella* por el método de bioindicación. *Tecnología y ciencias del agua*, 8(6), 37-46. <https://doi.org/10.24850/j-tyca-2017-06-03>
- Jiménez, F., Viinocunga, R., Gómez, S.(2024). Formulación de un champú sólido con aceite de *Oenocarpus bataua*, manteca de cacao y *Cinchona officinalis*. <https://doi.org/10.26423/rctu.v11i2.844>
- Jian, Z., Kempinski, C., Cheppell, J. (2016). Extracción y análisis de terpenos/terpenoides. *Curr Protoc Plant Biol*;1:345–358. <https://doi.org/10.1002/cppb.20024>
- Mosquera, T. (2015). La investigación en la cosmética natural. *Universidad Politécnica Salesiana*. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19015>
- Ning, C., Hemei, L., Kit Frankie, C. (2020). Solid shampoo and preparation method thereof. <https://www.freepatentsonline.com/y2020/0214946.html>
- Revista Científica y Tecnológica UPSE 11(2):26-35. <http://doi.org/10.26423/rctu.v11i2.844>
- Rodríguez-Almeida, N., Dahua-Gualinga, R., Rivera-Rojas, F., Rivera-Barreto, J. (2024). Propuesta de champú sólido sostenible con propiedades antioxidantes con extracto de hibiscus sabdariffa. DOI: <https://doi.org/10.35381/a.q.v6i11.4344>

Sreedharan, S., Andrews, A., Shaiha, M. (2022). Formulation and Evaluation of Anti Dandruff Solid Shampoo. *International Journal of Science and Research*, 11(5).

<https://doi.org/10.21275/sr22518160724>

Svenson. (2025). Problemas capilares. <https://www.svenson.es/blog/el-58-de-la-poblacion-tiene-problemas->

[capilares/#:~:text=El%2058%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n,cabello%20y%20ca%C3%ADDa%20del%20pelo](https://www.svenson.es/blog/el-58-de-la-poblacion-tiene-problemas-capilares/#:~:text=El%2058%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n,cabello%20y%20ca%C3%ADDa%20del%20pelo)

VIII. ANEXOS

Anexo A

Determinación de humedad

Se tomó 5 g a del producto previamente triturado, la cual fue colocada de forma uniforme sobre el plato de muestra de la termobalanza previamente tarado. El análisis se realizó a una temperatura constante de 105 °C. El procedimiento se repitió por triplicado para garantizar la reproducibilidad y confiabilidad de los resultados.

Anexo B

Determinación de pH

Se disolvió una porción representativa del shampoo sólido (1g) en 10.0 mL de agua destilada, agitando la mezcla hasta obtener una solución homogénea. La medición del pH se realizó mediante un potenciómetro previamente calibrado con soluciones buffer estándar a pH 4.0 y 7.0, registrando el valor una vez estabilizada la lectura.

Anexo C

Determinación de capacidad espumante

En una probeta se añadió 1 g de producto y se colocaron 10 mL de agua destilada. Se agitó por 30 segundos y se realizó la medición de espuma inicial, después de 5 minutos de reposo, se realizó la medición de espuma final.

Anexo D

Evaluación organoléptica

Estos ensayos fueron determinados por el método de inspección sensorial, analizando detalladamente cada característica y registrando los resultados:

- Color: Se realizó un análisis visual, donde se observó el color, la transparencia, la presencia de partículas y la separación de capas.
- Olor: Se percibió por medio de inhalación y se determinó si corresponde con las características del producto. El olor se clasificó en: agradable (placentero o fresco), ligeramente agradable, y desagradable.
- Aspecto: Se inspeccionó las características o cambios que pueden apreciarse a simple vista. El aspecto se clasificó en: homogéneo (normal o uniforme), ligeramente homogéneo, y heterogéneo (irregular o turbio).

Anexo E

Test de irritabilidad

Se seleccionó a 15 personas voluntariamente, en edades comprendidas entre 20 y 60 años, ya sea hombres o mujeres que no presenten enfermedades vulnerables ni dérmicas. Se limpió el área de aplicación con alcohol antiséptico. La zona que se eligió fue la parte detrás de la oreja, por estar más cerca al cuero cabelludo. Se tomó el shampoo y fue aplicado con movimientos circulares, y se dejó actuar 30 minutos. Se limpió la zona y se determinó el índice de irritabilidad primaria cutánea (IPC). Esta fórmula corresponde a las apreciaciones de reacciones eventualmente observadas de eritema (E), edema (O), presencia de pápulas, vesículas, pústulas (P), sequedad o descamación (S), efecto detergente (D) y reflectividad (R), sobre el número de voluntarios inspeccionados.

Los resultados se evalúan de acuerdo a las escalas utilizadas por el Instituto Español de Experimentación clínica (Mosquera, 2015).

Escala de evaluación de eritema (E):

- Ausencia de eritema = 0
- Eritema muy ligero (apenas visible) = 1
- Eritema bien visible = 2
- Eritema importante (rojo oscuro) = 3
- Eritema purpúrico = 4

Escala de evaluación de edema (O):

- Ausencia de edema = 0
- Edema muy ligero y palpable = 1
- Edema ligero (contornos netos bien definidos) = 1
- Edema importante (espeso de un mínimo de 1 mm) = 3

Evaluación de ampollas (P):

- Ausencia de pápulas, vesículas, ampollas pústulas = 0
- Pápulas o pequeñas vesículas = 1
- Vesículas de 1 a 2 mm de diámetro = 2

- Pústulas = 3
- Ampollas con líquido claro = 4

Evaluación de descamación (S):

- Ausencia de sequedad y descamación = 0
- Ligera sequedad (aspecto mate) = 1
- Sequedad neta (aspecto pulverulento) = 2
- Descamación moderada (aspecto de escamas) = 3
- Descamación importante (presencia de escamas espesas) = 4

Evaluación de detergente (D):

- Ausencia de rugosidad = 0
- Rugosidad ligera (aspecto ligeramente arrugado) = 1
- Rugosidad neta (aspecto neto de arrugado) = 2
- Rugosidad moderada (aspecto muy arrugado) = 3
- Rugosidad importante (presencia de arrugas profundas) = 4

Evaluación de reflectividad (R):

- Ausencia de reflectividad = 0
- Ligera reflectividad (aspecto ligeramente brillante) = 1
- Reflectiva neta (aspecto brillante) = 2
- Reflectividad moderada (aspecto barniz) = 3
- Reflectividad importante (aspecto fuertemente reluciente) = 4

Se utiliza la siguiente fórmula para evaluar el índice de Irritación Primaria Cutánea (IPC):

IPC

$$= \frac{1(\text{valoración } E) + 2(\text{valoración } O + P) + 0.5(\text{valoración } S + D + R)}{\text{Número de voluntarios}}$$

(E1)

Anexo F

Pruebas microbiológicas

Se realizaron análisis microbiológicos cualitativos y cuantitativos para la detección y recuento de microorganismos indicadores y patógenos potenciales, empleando medios de cultivo selectivos y diferenciales de acuerdo a la NOM-089-SSA1-1994.

Las muestras se manipularon bajo condiciones estandarizadas, se pesó 1 g de producto y se homogenizó en diluyente estéril (Tween 20). Para la detección de bacterias Gram negativas entéricas y fermentadoras de lactosa se utilizó agar MacConkey, se sembró por extensión en superficie e incubando a 37 °C durante 24–48 h; las colonias rosadas se interpretaron como fermentadoras de lactosa y las incoloras como no fermentadoras. El aislamiento de *Staphylococcus spp.* y diferenciación de *S. aureus* se realizó en agar sal y manitol, aplicando el mismo método de siembra e incubación, considerando fermentación positiva del manitol cuando el medio cambió a color amarillo. La detección de levaduras y mohos se efectuó en agar dextrosa Sabouraud, incubando a 25–28 °C durante 5–7 días y evaluando la morfología de las colonias. Finalmente, el recuento de bacterias mesófilas aerobias como indicador de la carga microbiana total se llevó a cabo en agar tripticasa de soya, incubando a 35–37 °C durante 24–48 h y contabilizando las placas con 25–250 unidades formadoras de colonias, expresando los resultados en UFC/g de muestra. La interpretación se realizó de acuerdo con los criterios microbiológicos establecidos en las normativas vigentes para el tipo de producto analizado.

Anexo G

Cualificación de metabolitos secundarios

Figura G.1. Barrido UV-Visible de absorción de los metabolitos secundarios en el aceite esencial de romero (*Rosmarinus officinalis*)

Anexo H

Evaluación fisicoquímica

Tabla H.1 Resultados de pruebas fisicoquímicas de Beicapelli

Características	Resultado	Límite
Humedad	9.2 %	1%-10%
pH	5.3	4.5 - 5.5

Anexo I

Evaluación tecnofuncional

Tabla I.1 Capacidad y estabilidad espumante

Repetición	Volumen total (mL)	Volumen inicial de espuma (mL)	Volumen final de espuma (mL)	Capacidad espumante (%)	Estabilidad espumante (%)
1	42	32	28	76.19	87.5
2	35	24	24	68.57	100
3	38	30	28	78.94	93
Promedio	-	-	-	74.56	93.5

Nota: valores altos indican una buena producción y estabilidad de espuma; valores bajos indican una espuma débil o inestable

Anexo J

Evaluación organoléptica

Tabla J.1

pruebas del shampoo

Evaluador	Color	Aroma	Aspecto
1	Blanco	Agradable	Homogéneo
2	Blanco	Ligeramente agradable	Homogéneo
3	Blanco	Agradable	Homogéneo
4	Blanco	Ligeramente agradable	Homogéneo
5	Blanco	Agradable	Homogéneo

Resultados de organolépticas sólido

Anexo K

Test de irritabilidad

Tabla K.1 Resultados de pruebas de irritabilidad cutánea en voluntarios

Voluntario	Reacciones	Valoración	Observaciones
1	Eritema (E)	1	Eritema muy ligero (apenas visible)
2	Ninguna	Ninguna	Ninguna
3	Ninguna	Ninguna	Ninguna
4	Ninguna	Ninguna	Ninguna
5	Ninguna	Ninguna	Ninguna
6	Efecto detergente (D)	1	Rugosidad ligera
7	Ninguna	Ninguna	Ninguna
8	Ninguna	Ninguna	Ninguna
9	Ninguna	Ninguna	Ninguna
10	Ninguna	Ninguna	Ninguna
11	Ninguna	Ninguna	Ninguna
12	Ninguna	Ninguna	Ninguna
13	Ninguna	Ninguna	Ninguna
14	Eritema (E)	1	Eritema muy ligero (apenas visible)
15	Ninguna	Ninguna	Ninguna

IPC

$$= \frac{1(\text{valoración } E) + 2(\text{valoración } O + P) + 0.5(\text{valoración } S + D + R)}{\text{Número de voluntarios}}$$

$$IPC = \frac{1(2) + 2(0 + 0) + 0.5(0 + 1 + 0)}{15}$$

$$IPC = \frac{2.5}{15}$$

$$IPC = 0.166$$

Tabla K.2 Reacciones cutáneas de los voluntarios e IPC

Reacción	Cantidad de afectados	Porcentaje	IPC
Eritema	2	13.30%	0.166
Efecto detergente	1	6.70%	
Sin reacción	12	80%	

Figura K.1 Gráfico representativo de la evaluación de irritabilidad cutánea

Anexo L

Pruebas microbiológicas

Figura L.1. Crecimiento microbiano en diferentes medios de cultivo (PDA, Trypticase de soya, Sal y manitol, Mac Conkey y ADS) con control negativo. A) Repetición 1. B) Repetición 2

Tabla L.1. Pruebas microbiológicas

Medio	Parámetro	Límites de aceptabilidad	Dilución	Número de colonias
PDA	Hongos y Levaduras	1×10^3 UFC/g	10^{-1}	3
Trypticase de soya (TSA)	Aerobios mesófilos	5×10^2 UFC/g	10^{-1}	0
TSA, MacConkey y ADS	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausencia de <i>Pseudomona</i>	10^{-1}	0

		<i>aeruginosa</i> en 1 g o ml		
Sal y manitol (MSA)	<i>Staphylococcus aureus</i>	Ausencia de <i>Staphylococcus aureus</i> (1g o ml)	10 ⁻¹	0
MacConkey y ADS	Coliformes totales	Ausencia de <i>Escherichia coli</i> (1 g o ml)	10 ⁻¹	0

Anexo O

Corrida Financiera Beicapelli

[Corrida financiera Beicapelli \(1\) \(1\).xlsx](#)

NUTRALET

Nutracéutico a base de lenteja y betabel como coadyuvante contra la anemia ferropénica

Martínez Reyes Janintzeran Sarai ¹, Aguilar Vargas Angel Abraham ¹, Mejía Hernández Beatriz Arely ¹.

¹ Universidad Politécnica de Pénjamo; Carretera Irapuato, A La Piedad Km 44, 36900 El Derramadero, Gto.

Resumen

Este proyecto presenta el desarrollo de un nutracéutico elaborado con lenteja y betabel, diseñado como apoyo en el tratamiento de la anemia ferropénica, una condición que afecta a millones de personas, especialmente mujeres y niños. A partir de ingredientes naturales y accesibles, se busca ofrecer una alternativa alimentaria que no solo aporte hierro, sino que también conserve sus beneficios nutricionales y pueda integrarse fácilmente en la dieta diaria. El betabel y la lenteja fueron seleccionados por su riqueza en compuestos funcionales y su potencial para mejorar los niveles de hierro en el organismo. Además, se proponen métodos para hacer más aprovechable el hierro que contienen. Este desarrollo representa una opción económica, saludable y sostenible que podría beneficiar a comunidades vulnerables y contribuir a una mejor calidad de vida.

I. Introducción

El déficit de hierro es el trastorno nutricional más frecuente a nivel mundial y representa un importante problema de salud pública, afectando hasta un 42% de la población, con picos de prevalencia entre el primer y tercer año de vida y durante la adolescencia (Fernández & Viver, 2021). En México, la ENSANUT 2023 reporta que la anemia afecta al 9.4% de los preescolares, 3.2% de los escolares y 12.4% de las mujeres de 12 a 49 años, siendo más común en zonas rurales y en mujeres con menor nivel educativo (Mejía *et al.*, 2024). Aunque las sales de hierro orales, como el sulfato ferroso, son eficaces y económicas, una alimentación adecuada rica en hierro sigue siendo clave para prevenir la anemia ferropénica (Fernández & Aguirrezabalaga, 2006).

En este contexto, los nutraceuticos se presentan como productos que complementan el tratamiento tradicional, ofreciendo efectos favorables para la salud a partir de componentes naturales presentes o adicionados en los alimentos (Pérez, 2006). Por ello, este trabajo tiene como propósito evaluar el proceso de desarrollo y producción de un nutraceutico elaborado con lenteja (*Lens culinaris*) y betabel (*Beta vulgaris*), con el fin de determinar su viabilidad como coadyuvante en el tratamiento de la anemia ferropénica en mujeres de edad reproductiva, considerando tanto sus propiedades nutricionales como sensoriales y su posible integración en la dieta diaria.

II. Marco teórico

Los nutraceuticos son productos derivados de fuentes alimenticias que ofrecen beneficios para la salud, incluyendo la prevención y tratamiento de enfermedades. El término fue acuñado por Stephen De-Felice, combinando “nutriente” y “farmaceutico” para enfatizar sus propiedades promotoras de la salud (Maurya *et al.*, 2021).

2.1 Importancia en la salud y prevención de enfermedades

El desarrollo de nutraceuticos es importante debido a varios factores. En las últimas décadas, la esperanza de vida ha aumentado significativamente, generando desafíos y oportunidades sociales y económicas. La malnutrición y los desequilibrios de nutrientes incrementan la incidencia de enfermedades no transmisibles (ENT), responsables de más del 70 % de las muertes a nivel mundial, incluyendo enfermedades cardiovasculares, oncológicas, respiratorias y diabetes tipo II. Desde la antigüedad se reconoce el uso terapéutico de alimentos naturales, tendencia que resurgió en los años 90 y se reforzó recientemente con la pandemia de COVID-19. Organizaciones como EFSA, OMS y FAO promueven políticas para una alimentación saludable y sostenible, mientras que la comunidad científica identifica a los alimentos como aliados en la prevención de la salud. Todo esto ha convertido al mercado de nutraceuticos en un sector creciente, con un valor mundial de 289,8 mil millones de dólares en 2021 y una proyección de 439 mil millones para 2026 (Rico & Martín, 2023).

2.2 Anemia ferropénica

La anemia se define como una concentración de hemoglobina inferior a dos desviaciones estándar de la media para la edad y el sexo, siendo el hierro un componente esencial de la hemoglobina. La causa más común es la ferropenia, que produce eritrocitos microcíticos e hipocrómicos. Las causas varían según edad, sexo y nivel socioeconómico, e incluyen ingesta insuficiente de hierro, disminución de su absorción o pérdida de sangre (Warner & Kamran, 2023).

2.2.1 Prevalencia y tratamiento

A nivel mundial, la anemia afecta a 40% de la población infantil (6-59 meses), 37% de las mujeres embarazadas y 30% de las mujeres no embarazadas (15 a 49 años). En México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022-2023, el 9.4% de los preescolares, 3.2% de los escolares y 12.4% de mujeres de 12-49 años presentaron anemia, con mayor prevalencia en localidades rurales (14.8% en preescolares y 13.1% en mujeres) frente a áreas urbanas (7.8% y 9.8%, respectivamente). El tratamiento de la anemia ferropénica incluye tratar la causa subyacente y administrar suplementos de hierro por vía oral; la suplementación debe continuar al menos tres meses y un mes adicional después de normalizar la hemoglobina. El sulfato ferroso es económico y eficaz, y el hierro intravenoso puede ser necesario en casos de intolerancia, malabsorción o pérdidas elevadas (Warner & Kamran, 2023; Mejía et al., 2024).

2.2.2 Prevención mediante alimentación

La dieta influye directamente en el estado de hierro de un individuo, ya que tanto el contenido como la naturaleza del hierro en los alimentos condicionan su absorción intestinal. El hierro hemo, presente en carnes rojas, pescados y aves, se absorbe fácilmente, mientras que el hierro no hemo, presente en huevos, granos, verduras y frutas, requiere un medio ácido. Una estrategia de prevención de la deficiencia de hierro es la fortificación de alimentos mediante la adición de compuestos de hierro que incrementen su ingesta (Hernández, 2010).

2.3 Materias primas del nutracéutico

2.1 Lenteja (*Lens culinaris*)

Las lentejas son leguminosas cultivadas por sus semillas para la alimentación humana, fácilmente digestibles y ricas en nutrientes como calcio y hierro, lo que contribuye a mantener niveles adecuados de hemoglobina en la sangre. Al igual que otras legumbres, las lentejas contienen fitoquímicos como polifenoles, saponinas y fitoesteroles, que aportan efectos positivos para la salud, incluyendo propiedades antiinflamatorias y beneficios en la prevención de enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas y trastornos degenerativos. Su consumo se ha asociado con dietas saludables que favorecen un estilo de vida antienviejamiento. Para su adecuada ingestión, es necesario procesarlas o cocerlas, ya que las crudas contienen antinutrientes como fitato, inhibidores de tripsina, taninos y oligosacáridos que afectan la digestión. La cocción permite mejorar la digestibilidad, eliminar antinutrientes y aprovechar mejor sus nutrientes, incluyendo hierro, vitaminas y minerales esenciales, contribuyendo a la nutrición y bienestar general de quienes las consumen (Dewan *et al.*, 2024; Alonso, 1980).

2.2 Betabel (*Beta vulgaris*)

El betabel es un tubérculo u hortaliza de raíz gruesa, perteneciente a la familia Amaranthaceae, de color púrpura intenso debido a la betacianina y con forma de bulbo. Aunque su origen es del Mediterráneo, en México se desarrolla en climas fríos y se produce todo el año, con mayor cosecha en otoño. Las partes comestibles son tanto la raíz como las hojas, que pueden emplearse en jugos, sopas o ensaladas, frescas o cocidas. En la industria alimenticia, se utiliza en forma de polvo o como pigmento para pastas, postres, salsas, mermeladas, helados, productos lácteos, galletas, cereales tipo hojuela, vino, cerveza y tortillas. El betabel es rico en vitaminas A y C, hierro, potasio, fósforo, zinc, magnesio, cobre, manganeso, fibra dietética y antioxidantes como polifenoles y betalaínas (Gómez *et al.*, 2022; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2022).

2.4 Evaluación bromatológica del nutraceutico

Las pruebas bromatológicas se encarga del estudio analítico de las diversas especies de alimentos desde varios enfoques, como valor nutritivo, producción, manipulación, conservación, elaboración, distribución así como aspectos higiénico sanitarios, toxicidad y otras alteraciones. La información obtenida a través de la bromatología es crítica para la asimilación de los factores que condicionan las propiedades de los alimentos y de la misma forma para que la elaboración de alimentos sea segura, nutritiva y agradable para el consumidor (Quispe & Argani, 2014).

III. Metodología

Se trata de un estudio experimental con enfoque cuantitativo, orientado al desarrollo y evaluación funcional de un nutraceutico en forma de harina, formulado a base de lenteja y betabel.

3.1 Evaluación bromatológica del betabel y la lenteja como materias primas para la formulación del nutraceutico.

Se realizó la caracterización bromatológica del betabel (*Beta vulgaris*) y la lenteja (*Lens culinaris*) como materias primas del nutraceutico. Este análisis permitió identificar el contenido de nutrientes clave, así como parámetros que influyen en su funcionalidad y estabilidad para la formulación óptima del producto.

Se recolectaron muestras crudas de betabel y lenteja, las cuales fueron seleccionadas por su calidad, lavadas, procesadas y acondicionadas para su análisis.

Se evaluaron los siguientes parámetros, cada uno de ellos utilizando la metodología correspondiente y adecuada con el uso de equipos, material y reactivos disponibles en el laboratorio de nuestra institución. Todas las pruebas se realizaron por triplicado y, posteriormente, se calculó el promedio.

3.1.1 Determinación de hierro

Utilizando espectrofotometría UV y O-fenantrolina se elaboró una curva de calibración (véase Figura A.1 en Anexos) para evaluar el contenido de hierro en la lenteja y betabel, utilizando sulfato de hierro y amonio (III) como estándar. Para cuantificar el contenido de hierro en ambas materias primas, se empleó la curva de calibración obtenida previamente. De los resultados obtenidos de la cantidad de hierro contenida en la lenteja y betabel se realizó la formulación del producto.

3.1.2 Humedad

Se determinó el porcentaje de humedad mediante el método de secado en termobalanza descrito en la NMX-F-428-1982. La cuantificación de la humedad se realizó con 5g de cada muestra a una temperatura de 105°C.

3.1.3 Cenizas totales

Se determinaron las cenizas totales por calcinación, siguiendo el método descrito en la NMX-F-066-S-1978. Para ello se calcinaron 3 g de cada muestra a una temperatura de 550 °C.

3.1.4 Grasas

Se determinó el porcentaje de grasas utilizando el método Soxhlet, conforme a la NMX-F-615-NORMEX-2018 y/o NMX-F-545-1992. Para el cálculo se consideraron los datos obtenidos mediante el método Soxhlet y se aplicó la fórmula correspondiente (véase Fórmula B.1 en Anexos).

3.1.5 Propiedades funcionales de las proteínas

Se evaluaron las propiedades funcionales de las proteínas, como la capacidad de espumado y la estabilidad de la espuma, aplicando las fórmulas señaladas (véase Fórmulas C.1 y D.1 en Anexos).

IV. Resultados y discusiones

4.1 Contenido de hierro en materia prima

El contenido de hierro promedio obtenido fue de 62.39 mg/mL para la lenteja y 37.23 mg/mL para el betabel. Con base en estos resultados, se determinó que la formulación óptima fue de 70% de lenteja y 30% de betabel.

4.2 Humedad

Se obtuvo un valor promedio de 4.32% lo que indica un contenido de humedad adecuado de acuerdo con la NOM-247-SSA1-2008, aplicable a harinas de cereales, sémolas o semolinas. Según esta normativa el contenido máximo de humedad aceptable es del 15% (Diario Oficial de la Federación, 2008).

4.3 Cenizas totales

Se obtuvo un porcentaje de cenizas de 2.33% El contenido de ceniza en la harina de lenteja varía según el método de procesamiento y el tipo específico de lenteja. Por lo general, la harina de lenteja cruda contiene aproximadamente un 2.7% de ceniza, mientras que la harina de lenteja tratada, que se somete a procesos como el remojo y la cocción, muestran un contenido reducido de aproximadamente el 1.8% (Carboni *et al*, 2024; Dhull *et al*, 2022).

4.4 Porcentaje de grasa

Se obtuvo un contenido lipídico correspondiente al 2.63%. Las harinas de lentejas presentan un bajo contenido de lípidos (0.7-3.5%), siendo en general grasas de buena calidad nutricional, ya que se encuentran conformadas por ácidos grasos insaturados, predominando los ácidos grasos oleico, linoleico y linolénico (Nambo, 2024).

4.5 Propiedades funcionales de las proteínas

Se obtuvo una capacidad espumante de 4.6%. La adsorción en la interfaz aire-agua influye en la capacidad de formación de espuma de las proteínas (Ramos & Ribeiro,

2022). Una baja capacidad espumante indica que las proteínas presentes en las harinas tienen limitaciones para formar y mantener espumas estables (Zar *et al.*, 2017).

Transcurridos los 15 minutos de medición, nuestro producto presentó una estabilidad de la espuma de 65.83%. La formación y la estabilidad de la espuma puede verse fuertemente afectada por la cinética de adsorción de proteínas y también están relacionadas con las propiedades mecánicas de las películas proteicas. La estabilidad está relacionada con las propiedades estructurales de la película proteica alrededor de las burbujas de aire (Ramos & Ribeiro, 2022).

Los subproductos de betabel muestran capacidades espumantes de 86.3 a 92% con estabilidades de 48.57 a 79.30% (Sedlar *et al.*, 2020). Las proteínas de lenteja pueden alcanzar capacidades espumantes de hasta 285% en condiciones óptimas (Shen, 2023).

V. Emprendimiento

El proyecto propone desarrollar un nutracéutico innovador a partir de betabel y lentejas para ayudar a combatir la anemia por deficiencia de hierro, especialmente en mujeres de edad reproductiva. Con un enfoque en la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico, promueve prácticas agrícolas limpias y genera empleo en zonas rurales, fortaleciendo la economía local. Está dirigido a mujeres con riesgo de anemia ferropénica y personas interesadas en nutrición funcional, utilizando materias primas accesibles y de bajo costo, y requiriendo una planta de producción mediana equipada para lavado, secado, molienda, mezcla y envasado, así como personal capacitado en producción y control de calidad. La inversión inicial del proyecto es de 108,752 MXN, financiada a través de programas gubernamentales de salud, y se espera recuperar la inversión en el primer año, con indicadores financieros favorables: VAN de 60,430.08 MXN, TIR de 38.63 % y B/C de 1.04. El proyecto se diferencia de otros productos existentes por el uso de ingredientes naturales locales, formulación enfocada en la prevención de anemia, integración de prácticas sostenibles y respaldo científico, ofreciendo un valor agregado tanto social como económico y ambiental.

VI. Conclusión

El desarrollo del nutracéutico NUTRALET demostró que la combinación de lenteja y betabel representa una alternativa viable, económica y sostenible como coadyuvante en la prevención y tratamiento de la anemia ferropénica. Los resultados bromatológicos confirmaron un adecuado contenido de hierro, baja humedad y propiedades nutricionales favorables, lo que respalda su potencial aplicación como un producto funcional con impacto positivo en la salud y en comunidades vulnerables.

VII. Bibliografía

- Alonso Ponga, F. J. (1980). *Cultivo de lentejas* (Hoja Divulgadora núm. 10180 HD). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/hojas/hd_1980_10.pdf
- Carboni, A., Martins, G., Castilho, P., Puppo, M., & Ferrero, C. (2024). *Influencia del tratamiento térmico y la granulometría en las propiedades fisicoquímicas, tecnofuncionales y nutricionales de las harinas de lentejas*. *Foods*, 13(17), 2744. <https://doi.org/10.3390/foods13172744>
- Diario Oficial de la Federación. (2008). NORMA Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5100356
- Dewan, M. F., Shams, S.-N.-U., & Haque, M. A. (2024). *Una revisión de los beneficios para la salud de las lentejas procesadas (Lens culinaris L.)*. *Legume Science*, 6(3), e232. <https://doi.org/10.1002/leg3.232>
- Dhull, S., Kinabo, J., & Uebersax, M. (2022). *Perfil nutricional y efecto de los métodos de procesamiento en la composición y las propiedades funcionales de las lentejas (Lens culinaris Medik): Una revisión*. *Legume Science*, 5(1). <https://doi.org/10.1002/leg3.156>
- Fernández García, N., & Aguirrezabalaga González, B. (2006). *Anemias en la infancia. Anemia ferropénica*. *Boletín de Pediatría*, 46(Supl. 2), 311–317. https://www.sccalp.org/documents/0000/0100/BoIPediatr2006_46_supl2_311-317.pdf

- Fernández-Plaza, S., & Viver Gómez, S. (2021). *Anemia ferropénica*. *Pediatría Integral*, XXV(5), 222–232. https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2021/xxv05/02/n5-222-232_SandraFdez.pdf
- Gómez-Cipriano, J., Zafra-Rojas, Q. Y., Cruz-Cansino, N. D. S., Martínez-Román, M. E., Ramírez-Moreno, E., & García-Rosales, R. U. (2022). *Uso del betabel (Beta vulgaris) como tratamiento alternativo en la anemia ferropénica*. *Educación y Salud Boletín Científico*, 10(20), 160–166. <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/ICSA/article/view/7743/8971>
- Hernández Ruiz de Eguílaz, M., Panizo Santos, C., Navas-Carretero, S., & Martínez Hernández, J. A. (2010). *Anemia ferropénica: Estrategias dietéticas para su prevención*. *Revista Española de Nutrición Humana y Dietética*, 14(2), 67–71. <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-nutricion-humana-dietetica-283-articulo-anemia-ferropenica-estrategias-dieteticas-su-X2173129210523373>
- Maurya, A. P., Chauhan, J. S., Yadav, D. K., Gangwar, R., & Maurya, V. K. (2021). *Nutraceuticals and their impact on human health* (pp. 229–254). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820284-5.00011-3>
- Mejía-Rodríguez, F., De la Cruz-Góngora, V., García-Guerra, A., Mundo-Rosas, V., Villalpando, S., Méndez-Gómez-Humarán, I., Duque, X., Neufeld, L. M., Lutter, C., & Shamah-Levy, T. (2024). *Anemia en población infantil y en mujeres en edad reproductiva*. *Salud Pública de México*, 66(4), 459–466. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2023/doctos/analiticos/15830-Texto%20del%20art%C3%ADculo-82501-2-10-20240821.pdf>
- Nambo, E. (2024). *Calidad alimentaria de lenteja (Lens culinaris M.) variedades verdes y rojas extruídas*. [Tesis de maestría, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo]. http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/DGB_UMICH/18667/1/FQFB-M-2024-0551.pdf
- Pérez Leonard, H. (2006). *Nutracéuticos: componente emergente para el beneficio de la salud*. *ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar*, 40(3), 20–28. <https://www.redalyc.org/pdf/2231/223120665003.pdf>

- Quispe Ramos, D., & Argani, O. (2014). Fundamentos de bromatología. *Revista de Actualización Clínica Médica*, 41, 2128–2132. http://www.revistasbolivianas.ciencia.bo/scielo.php?pid=S2304-37682014000200001&script=sci_arttext
- Ramos, L. & Ribeiro, M. (2022). Foam-Forming Properties of Alternative Vegetable Proteins. ISSN:2446-9416 <https://periodicos.ufv.br/jcec/article/view/14834/7568>
- Rico, D., & Martín Diana, A. B. (2023). *La importancia del desarrollo de ingredientes nutraceuticos y alimentos funcionales en la actualidad*. *Nutrición Clínica en Medicina*, XVII(2), 103–118. <https://nutricionclinicaenmedicina.com/wp-content/uploads/2023/07/1.-NUTRACEUTICOS.pdf>
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2022). *Betabel, fuente de vitaminas y minerales*. <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/betabel-fuente-de-vitaminas-y-minerales>
- Sedlar, T., Cakarevic, J., Tomic, J. y Popovic, L. (2020). Vegetable by-products as new sources of functional proteins. *Plant Foods for Human Nutrition*, 75(4), 1-8.
- Shen, P., Peng, J., Sagis, L. M. C., & Landman, J. (2023). Air-water interface properties and foam stabilization by mildly extracted lentil protein. *Food Hydrocolloids*, 145, 109342.
- Warner, M. J., & Kamran, M. T. (2023). *Anemia por deficiencia de hierro*. En *NCBI Bookshelf*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448065/>

VIII. Anexos

Anexo A

Curva de calibración, de la cual se obtuvo la ecuación ($y=0.0067x - 0.0122$) para realizar los cálculos necesarios para obtener la cantidad de hierro contenida en las muestras de lenteja y betabel.

Figura A.1. Curva de calibración obtenida de una muestra estándar a partir de Sulfato de hierro amoniacal (FAS).

Después de obtener la ecuación, se despejó la variable **X**, que proporciona el valor en mg/mL. Que se muestra a continuación:

$$x = (Y + 0.0122) \div 0.0067$$

Anexo B

Fórmula B.1. Cálculo para la determinación del porcentaje de lípidos

$$\% \text{ de lípidos} = (\text{peso de lípidos extraídos} / \text{peso de muestra inicial}) \times 100$$

$$\% \text{ de lípidos} = (0.562/20) \times 100$$

$$\% \text{ de lípidos} = (0.0263) \times 100$$

$$\% \text{ de lípidos} = 2.63 \%$$

Anexo C

Fórmula C.1. Cálculo de la capacidad de espumado

$$\% \text{ de aumento de volumen} = (\text{Vol. Espuma} - \text{Vol. líquido inicial} / \text{Vol. líquido inicial}) \times 100$$

Anexo D

Fórmula D.1. Cálculo de la estabilidad de la espuma

Estabilidad de la espuma

$$= (\text{Volumen de espuma después de tiempo} / \text{volumen inicial de espuma}) \times 100$$

ERMYAM; Biorremediación De Arsénico

Francisco Javier Chavez Delgado¹ Miriam Lizete Hurtado Frias¹, Jimmy Fernando Velazquez Velazquez¹.

¹ Universidad Politécnica De Pénjamo Carretera Irapuato - La Piedad Km. 44, Predio El Derramadero. Pénjamo, Guanajuato. C.P. 36921.

RESUMEN

El arsénico (As) es un contaminante común en el agua que representa un grave riesgo para la salud, ya que su alta toxicidad puede causar enfermedades como cáncer, problemas cardiovasculares y diabetes. Para abordar este problema, se realizó un estudio en el pozo de la comunidad "La Piedra Blanca", en Abasolo, Guanajuato. Se tomó una muestra del agua para cuantificar la presencia de arsénico mediante un análisis colorimétrico. Como parte de la solución, se implementó un sistema de fitorremediación, una técnica que utiliza plantas para reducir los niveles de arsénico en el agua. Este proyecto busca demostrar la viabilidad de la fitorremediación como una alternativa eficaz y natural para mejorar la calidad del agua y proteger la salud de la comunidad.

INTRODUCCIÓN

La contaminación de los recursos hídricos con metales pesados y metaloides representa una de las problemáticas ambientales más críticas a nivel global. El agua de pozo profundo, en particular, puede contener una variedad de contaminantes tóxicos que suponen un riesgo significativo para la salud humana (Nom-127-SSA1-2021). De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, elementos como el aluminio (Al), cadmio (Cd), arsénico (As), y mercurio (Hg), entre otros, están regulados debido a su potencial toxicidad.

El arsénico es un elemento natural de la corteza terrestre, distribuido en todo el medio ambiente y presente en el aire, el agua y la tierra; siendo también causal de contaminación por actividades antropogénicas (Medina-Pizzali *et. al* 2018). El arsénico representa una amenaza para la salud humana se traduce en el uso y consumo

directo de agua contaminada, ejemplos , alimentos preparados, riego de cultivos, para procesos industriales y todo a base de fuentes de esta sustancia. El As puede causar grandes malestares y enfermedades entre ellos los más característicos son cáncer o lesiones cutáneas (Luna *et. al* 2017).

OBJETIVOS

Objetivo General

Evaluar y mitigar la contaminación por arsénico en el agua del pozo de la comunidad "La Piedra Blanca", con el fin de proponer un tratamiento que reduzca los niveles de este metaloide a los límites máximos permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021.

Objetivos Específicos

1. Recopilar muestras de agua del pozo de la comunidad "La Piedra Blanca", siguiendo los protocolos de muestreo establecidos en la NOM-230-SSA1-2002.
2. Cuantificar la concentración de arsénico en las muestras de agua para determinar si supera el límite máximo permisible para consumo humano, evaluando así el riesgo potencial para la salud de la población.
3. Implementar un sistema de fitorremediación utilizando la especie vegetal *Elodea canadensis* para la remoción de arsénico del agua.
4. Monitorear el proceso de remoción de arsénico, midiendo la absorción y el crecimiento de la planta a intervalos de 48 y 72 horas para evaluar su eficiencia.
5. Demostrar la efectividad del tratamiento mediante la cuantificación final de arsénico en el agua, comparando los resultados iniciales y finales para validar la viabilidad de la fitorremediación.

MARCO TEÓRICO

En el caso de México, la exposición de As debido a sus altas concentraciones en aguas subterráneas se ha reportado en varios lugares del país, destacándose los

estados de Baja California, Durango, Aguascalientes, Zacatecas Guanajuato, Sonora, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Puebla (Hernández-González et al., 2024).

La fitorremediación se ha consolidado como una técnica ecológica y prometedora para remediar sitios contaminados con metales pesados en suelos y cuerpos de agua (Pedraza Guevara, 2021). Este enfoque utiliza la capacidad intrínseca de ciertas especies vegetales para absorber, degradar, o contener contaminantes ambientales, lo que lo convierte en una alternativa sostenible a los métodos tradicionales más agresivos. En esta área, la actividad microbiana se ve influenciada por la planta, ayudando a la absorción, el secuestro y el metabolismo de los contaminantes. Esta sinergia entre la planta y los microorganismos mejora significativamente la eficiencia del proceso de limpieza (Ali et al., 2013).

Uso de *Elodea canadensis* en la Remoción de Arsénico

Dentro de las técnicas de fitorremediación, la rizofiltración es particularmente efectiva para la limpieza de aguas contaminadas. Una de las especies acuáticas con un gran potencial para este fin es la *Elodea canadensis*, conocida por su alta capacidad de acumulación de arsénico.

Diversos estudios han demostrado la eficacia de esta planta para eliminar especies de arsénico inorgánico, como el arseniato (As V) y el arsenito (As III), así como compuestos orgánicos como el monometilarsinato (MMA) y el dimetilarsinato (DMA) del agua (Picco et al., 2019). Por ejemplo, en un estudio donde se expuso la planta a una concentración de 250 $\mu\text{g L}^{-1}$ de arsénico, se observó un aumento significativo de su concentración en los órganos de la planta en comparación con los controles.

La investigación de Picco et al. (2019) reportó que *E. canadensis* fue capaz de reducir la concentración de arsénico en el agua hasta en un 63.16%, con un factor de bioacumulación de 4.3. Es importante destacar que esta planta tiende a acumular el arseniato (As V) principalmente en sus raíces, con una transferencia limitada a los tallos y hojas. Estos hallazgos sugieren que *E. canadensis* puede ser una herramienta eficaz y

de bajo costo para la fitofiltración de arsénico en cuerpos de agua, incluso en áreas endémicas con niveles elevados de este contaminante.

METODOLOGÍA

La metodología del presente estudio se dividió en tres fases principales: la toma de muestra de agua, la determinación de la concentración de arsénico y la adaptación de la planta *Elodea canadensis* para el proceso de fitorremediación.

Toma de Muestra de Agua y Determinación de Arsénico

El muestreo de agua se realizó en la comunidad de La Piedra Blanca, Abasolo, Guanajuato, siguiendo los lineamientos establecidos en la NOM-230-SSA1-2002.

La cuantificación de la concentración de arsénico en la muestra de agua se llevó a cabo utilizando un kit de detección de arsénico y tiras HACH mediante un método colorimétrico. La metodología detallada para esta determinación se describe en el Anexo 1.

Adaptación de *Elodea canadensis*

Para evaluar la capacidad de fitorremediación, se prepararon tres soluciones experimentales con la muestra de agua del pozo y un control (blanco), siguiendo las normativas NOM-059-SEMARNAT-2010 y NOM-001-SEMARNAT-1996.

Las plantas de *Elodea canadensis* fueron distribuidas equitativamente en los diferentes recipientes, cada uno con una solución y una concentración específica del contaminante. Posteriormente, se realizó un monitoreo constante del crecimiento de las plantas durante un periodo de dos semanas. Los parámetros registrados incluyeron la longitud, biomasa, coloración y la aparición de síntomas de estrés como clorosis y necrosis, para evaluar su salud y adaptación al medio contaminado.

Finalmente, se realizó una nueva determinación de la concentración de arsénico en cada una de las soluciones al término del experimento. Estos resultados se compararon con los valores iniciales para evaluar la eficacia del proceso de fitorremediación y su impacto

en el crecimiento y salud de las plantas. Adicionalmente, se realizó un muestreo de control con una concentración de sustrato de 15 g/L para confirmar que este componente no interfiere con la detección de arsénico mediante las tiras reactivas HACH.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La prueba de determinación de arsénico por medio de la colorimetría de tiras HACH arrojó resultados donde el agua contenía 30 ppb, esto convirtiéndolo a mg/L obtenemos 0,03 mg/L, dando como resultado la concentración de arsénico presente en el agua, lo cual sobrepasa los límites permisibles que presenta la modificación del año 2000 a la NOM-127-SSA1-1994 la cual es de 0.025 mg/L.

Figura 5. Determinación de arsénico por colorimetría, se obtuvo una concentración de 30 ppb. se hizo una comparación entre una planta que fue criada en un ambiente sin nutrientes añadidos, con lo cual se pudo concluir que la planta requiere de nutrientes, ya que de lo contrario la planta comienza a morir por lo que es necesario suministrar un sustrato con contenido de nitrógeno de 10-20 mg/L.

Figura 6. Necrosis de *Elodea canadensis* por ausencia de nutrientes.

Figura 7. Adaptación de *Elodea canadensis* añadiendo sustrato con una concentración de nitrógeno de 15 g/L.

Tras comparar los resultados obtenidos antes y después de adicionar el sustrato y la planta en cuestión posterior a 48 hrs de la adicción de estas se observó que las tres repeticiones dieron un resultado negativo para la presencia de arsénico en agua después de estar en presencia de la planta.

Figura 8. Tiras HACH con resultados negativos para presencia de Arsénico en la muestra problema al estar expuesta a la planta.

Al momento de realizar una comprobación para saber si el sustrato utilizado para nutrir la planta no realizó alguna interferencia dentro de la prueba de medición de arsénico se hicieron 3 repeticiones usando el agua problema y la misma concentración de sustrato, donde los resultados nos dan a resaltar que el sustrato agregado causa interferencia en la prueba, ya que esta obtuvo un resultado de 0 ppb según los estándares colorimétricos de la prueba. Esto debido a como estipula la ficha técnica del kit de tiras HACH la presencia de ácido nítrico causa interferencia al momento de la medición.

Figura 9. se realizó Tiras HACH el estar expuestas la muestra problema y sustrato con una concentración de nitrógeno de 15 g/L.

DISCUSIÓN

La implementación de un sistema de fitorremediación con *Elodea canadensis* se basó en estudios previos que destacan la capacidad de esta planta para absorber arsénico (Picco et al., 2019).

A pesar de no poder cuantificar la remoción, el monitoreo visual de las plantas durante las dos semanas de experimentación no mostró signos de estrés, clorosis o necrosis. Este indicio sugiere que la *Elodea canadensis* se adaptó bien al medio contaminado con arsénico y, de acuerdo con la literatura científica, es probable que haya iniciado el proceso de absorción, lo que valida su potencial como agente de fitorremediación. La acumulación de arsénico en sus tejidos no afectó su salud aparente, lo que coincide con la capacidad de algunas especies hiperacumuladoras para tolerar altas concentraciones de metales pesados (Ali et al., 2013).

EMPRENDIMIENTO

- **Impacto del proyecto:** La fitorremediación con *Elodea canadensis* ofrece una solución social, ambiental y económica: mejora la salud de comunidades rurales al reducir la exposición al arsénico, es un método sostenible y ecológico que evita subproductos tóxicos, y resulta más accesible que tecnologías como la ósmosis inversa.
- **Mercado objetivo y estrategia:** Se dirige principalmente a comunidades rurales y agrícolas en zonas con alta presencia de arsénico (ej. Guanajuato, Coahuila,

Chihuahua). El modelo incluye análisis del agua, instalación del sistema, capacitación y monitoreo, diferenciándose como un servicio integral y de bajo costo.

Inversión y Financiación

- Inversión inicial estimada: \$7,341,942.00
- Recursos e infraestructura:
 - Equipos: Kits de análisis de arsénico, estanques de cultivo para la planta, bombas de agua y tuberías.
 - Recursos humanos: Un equipo técnico especializado en fitorremediación.
 - Infraestructura: Un pequeño laboratorio para análisis de control de calidad.
- Fijación de precios: El precio se fijaría en función del costo del servicio (análisis, instalación, capacitación y monitoreo), manteniendo un modelo socialmente accesible. Se podrían ofrecer planes de pago adaptados a las capacidades de las comunidades o buscar financiamiento a través de programas gubernamentales.
- Fuentes de financiamiento:
 - Subsidios gubernamentales: Programas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) o de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
 - Capital de riesgo social: Inversionistas que buscan un retorno no solo económico, sino también un impacto positivo.
 - Crowdfunding: Recaudación de fondos a través de plataformas en línea, apelando al impacto social del proyecto.
 - Organizaciones no gubernamentales (ONGs): Alianzas con fundaciones enfocadas en el acceso al agua potable.
- Tiempo de recuperación de la inversión (TIR): Dada la baja inversión inicial y la posibilidad de financiamiento externo, el tiempo de recuperación de la inversión podría ser relativamente rápido (aproximadamente 2-3 años), lo que lo convierte en un modelo financieramente sostenible.

Diferenciación y Perspectiva de Desarrollo

El proyecto se distingue por aplicar *Elodea canadensis* en la fitorremediación de arsénico, un enfoque poco explorado en el ámbito local. Aporta un servicio integral ;diseño, instalación, capacitación y monitoreo; que lo diferencia de las soluciones tecnológicas convencionales. Su carácter sostenible y de bajo costo lo hace accesible a comunidades con recursos limitados. A futuro, tiene potencial de expansión hacia sectores rurales y agrícolas, así como la posibilidad de establecer alianzas institucionales para su implementación a gran escala.

CONCLUSIONES

Los resultados de este proyecto, a pesar de las limitaciones metodológicas, permiten extraer conclusiones importantes sobre la problemática del arsénico y el potencial de la fitorremediación. La presencia de arsénico en el agua del pozo de la comunidad de La Piedra Blanca confirma la necesidad urgente de implementar soluciones para garantizar el acceso a agua potable segura, en línea con los límites establecidos por la NOM-127-SSA1-2021.

El estudio confirmó que *Elodea canadensis* puede crecer en agua contaminada con arsénico, lo que respalda su potencial para absorber este contaminante. Sin embargo, las tiras reactivas HACH y la interferencia del sustrato limitaron la precisión del análisis, impidiendo resultados concluyentes sobre la remoción.

BIBLIOGRAFÍA

- Ali, H., Khan, E., & Sajad, M. A. (2013). Phytoremediation of heavy metals— concepts and applications. *Chemosphere*, 91(7), 869-881.
- Hernández-González, G. R., Espinoza-Ortíz, M. V., Ramírez-Rosales, A. M., Araujo-Ortíz, A. G., Galván-Mejía, Z. N., Navarro-Pérez, E. J., & Zanol, G. A. (2024). Los geomateriales y su uso potencial como adsorbentes para remediar aguas contaminadas con arsénico. *Jóvenes en la Ciencia*, 28(1). <https://doi.org/10.15174/jc.2024.4320>

- Iliná, G. I., Viggiano, J. C., & Armienta, M. A. (2009). The origin of arsenic and fluorine in groundwater in the state of Guanajuato, Mexico. *Journal of Hydrology*, 367(3-4), 215–224.
- Luna, C. L. C., & Rosales, J. M. M. (2017). Síntesis Y Caracterización De Materiales Adsorbentes Para Remover Arsénico De Agua De Pozos En Guanajuato. *JÓVENES EN LA CIENCIA*, 3(2), 576-580. file:///C:/Users/miril/Downloads/helguera,+1835-6041-1-CE.pdf
- NOM-127-SSA1-2021. (2021). *Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua*. Diario Oficial de la Federación.
- Medina-Pizzali, M., Robles, P., Mendoza, M., & Torres, C. (2018). Ingesta de arsénico: el impacto en la alimentación y la salud humana. *Revista Peruana de medicina experimental y salud pública*, 35, 93-102 http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1726-46342018000100015
- Pedraza Guevara, G. C. (2021). *Fitorremediación de metales pesados del suelo y del agua: Una revisión*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Picco, P., Hasuoka, P., & Etcheverry, C. (2019). Phytoremediation of arsenic from water by *Elodea canadensis*. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(21), 21339–21348.
- Tsai, H. H., Chen, H. W., & Lin, C. F. (2009). A new method for the removal of arsenic from contaminated water using a novel adsorbent. *Journal of Hazardous Materials*, 167(1-3), 85-92.

ANEXOS

Anexo 1. Práctica de determinación de arsénico por medio de tiras HACH

1. Inserte la tira de ensayo de forma tal que la almohadilla cubra la abertura pequeña. Cierre la pestaña y presione para asegurar.
2. Llene el frasco de reacción con muestra hasta la línea de carga (50 ml).
3. Agregue un sobre de reactivo en polvo N° 1 a la muestra. Mezcle, haciendo girar la solución. La mayor parte del polvo se disolverá.
4. Agregue un sobre de reactivo en polvo N° 2 a la muestra. Mezcle, haciendo girar la solución. La mayor parte del polvo se disolverá. Es posible que la solución se vuelva turbia. Espere 3 minutos.
5. Agregue un sobre de reactivo en polvo N° 3 a la muestra. Mezcle, haciendo girar la solución. No todo el polvo se disolverá. Espere 2 minutos. Mezcle, haciendo girar

Nuevamente la Solución.

6. Agregue una cucharadita de Reactivo N° 4 a la muestra. Mezcle, haciendo girar la solución. La mayor parte del polvo se disolverá.

7. Agregue un sobre de reactivo en polvo N° 5 a la muestra.

8. Tape de inmediato el frasco de reacción. Mezcle, haciendo girar la solución. No sacuda ni invierta la muestra y evite que ésta toque la raíz.

9. Espere entre 30 y 35 minutos a que se produzca la reacción. Mezcle, haciendo girar la solución dos veces durante el período de reacción. Extraiga la raya de ensayo y compare inmediatamente el color desarrollado con el gráfico que se observa en el frasco de ras de ensayo. Interprete el resultado de las ras a la sombra.

10. Extraiga la tira de ensayo y compare inmediatamente el color desarrollado con el gráfico que se observa en el frasco de tiras de ensayo. Interprete el resultado de las tiras a la sombra.

Cómo detectar niveles inferiores de arsénico

Usando el frasco que forma parte de los Elementos opcionales como frasco de reacción, se pueden detectar niveles de arsénico de hasta 5 ppb. Aumente el tamaño de la muestra a 100 ml. Lleve a cabo el ensayo de acuerdo con las instrucciones pero agregue 2 de cada sobre de reactivos en polvo y 2 cucharaditas de ácido. Transcurrido un periodo de reacción de 30 minutos, utilice el gráfico para identificar el color adecuado y divida el resultado por 2.

Arsénico orgánico

Esta prueba de arsénico detecta arsénico inorgánico. Para cuantificar el arsénico inorgánico y el orgánico arsénico total) con este kit:

1. Recoja 50 ml de muestra en un vaso de precipitados de vidrio.

2. Agregue los dos primeros reactivos de acuerdo con las instrucciones.

3. Coloque el vaso de precipitados en baño de agua hirviendo durante 30 minutos.

4. Extraiga el vaso de precipitados del baño de agua y transfiera el contenido al frasco de reacción.

5. Deje que la muestra se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente. Complete el procedimiento, comenzando con el paso 5.

Interferencias

Consulte las Tablas 1 y Tablas 2 para obtener información sobre las interferencias. No es probable que se produzcan otras interferencias.

Tablas 1 Sustancias que interfieren	
Ión o sustancia	Concentración
Antimonio	>250 µg/L
Ácido nítrico	Interfiere con el paso de reducción. No use muestras conservadas con ácido nítrico porque se observarán resultados bajos. Si debe conservar las muestras, use HCl o ácido sulfámico para regular en 2 el pH de la muestra. Antes de realizar la prueba, regule el pH entre 5 y 7.
Selenio	>1 ppm
Sulfuro	>5 ppm
Telurio	Probablemente interfiera, pero no se ha probado.
Tablas 2 Sustancias que no interfieren a los niveles probados	
Ión o sustancia	Concentración
Alcalinidad	1000 ppm en forma de CaCO ₃
Dureza	1000 ppm en forma de CaCO ₃
Hierro	10 ppm
Temperatura	10 a 40° C (50 a 104° F)

Anexo 2. Tabla de inversión de Ermyam

Tabla 1. Inversión inicial.

CONCEPTO		Cantida	Precio por unidad (\$)	Total				
				Unidad	Recursos	%	Socios	%
Guantes	Insumos	5	200	1000	800	80	200	20
Botas de hule	Insumos	20	450	9000	7200	80	1800	20
Botas	Insumos	20	850	17000	13600	80	3400	20
Batas	Herra. de trabajo	20	200	4000	3200	80	800	20
Lentes de seguridad	herra. de trabajo	20	100	2000	1600	80	400	20
Espectrometro de masa	Equipo	1	5000000	5000000	4000000	80	1000000	20
cromatografo	Equipo	1	1500000	1500000	1200000	80	300000	20
Microscopio	Equipo	4	6366	25464	20371,2	80	5092,8	20
Porta objetos (500)	Herra. de trabajo	2	615	1230	984	80	246	20
Cubre objetos (1000)	herra. de trabajo	2	500	1000	800	80	200	20
Pinzas para tubos	Herra. de trabajo	6	65	390	312	80	78	20
Pinzas	Herra. de trabajo	6	250	1500	1200	80	300	20
kit de espetulas	Herra. de trabajo	6	125	750	600	80	150	20
Matraz 500ml	Herra. de trabajo	10	195	1950	1560	80	390	20
Matraz 250ml	Herra. de trabajo	10	140	1400	1120	80	280	20
Matraz 50mL	Herra. de trabajo	10	95	950	760	80	190	20

Matraz Erlenmeyer 1000mL	Herra. de trabajo	10	328	3280	2624	80	656	20
Matraz Erlenmeyer 100mL	Herra. de trabajo	10	170	1700	1360	80	340	20
Vasos de precipitado 500mL	Herra. de trabajo	10	190	1900	1520	80	380	20
Vasos de precipitado 250mL	Herra. de trabajo	10	128,25	1282,5	1026	80	256,5	20
Probeta plastico 250 mL	Herra. de trabajo	5	88	440	352	80	88	20
Escalpele	Herra. de trabajo	4	125	500	400	80	100	20
Autoclave 12l	Equipo	3	2737	8211	6568,8	80	1642,2	20
Microcentriguga	Equipo	4	7842	31368	25094,4	80	6273,6	20
Arsénico	insumo	5	7000	35000	28000	80	7000	20
kit de detección de As	Equipo	6	8018	48108	38486,4	80	9621,6	20
Potenciómetro	Equipo	3	1838	5514	4411,2	80	1102,8	20
Fertilizante (10L)	insumo	20	1490	29800	23840	80	5960	20
Vidrio de reloj	Herra. de trabajo	8	122	976	780,8	80	195,2	20
Pipetas 10 ml	Equipo	3	623	1869	1495,2	80	373,8	20
Micropipetas	Herra. de trabajo	4	1260	5040	4032	80	1008	20
Bureta	Herra. de trabajo	4	800	3200	2560	80	640	20
Puntas para micropipetas	Herra. de trabajo	4	350	1400	1120	80	280	20
Perillas	Herra. de trabajo	4	540	2160	1728	80	432	20
soporte universal	Equipo	4	688	2752	2201,6	80	550,4	20
Horno de secado	Equipo	2	15000	30000	24000	80	6000	20
Mufla	Equipo	1	16500	16500	13200	80	3300	20
Campana de extraccion	Equipo	1	100840	100840	80672	80	20168	20
Mesas	Mobiliario	4	6000	24000	19200	80	4800	20
Equipo de succion	Equipo	4	3100	12400	9920	80	2480	20
Bancos	Mobiliario	20	1089	21780	17424	80	4356	20
Computadora	Mobiliario	4	7799	31196	24956,8	80	6239,2	20
Escritorios	Moniliarios	6	2279	13674	10939,2	80	2734,8	20
Sillas de escritotio	Mobiliario	6	2070	12420	9936	80	2484	20
Sillas de escritotio	Mobiliario	20	1100	22000	17600	80	4400	20
Lamparas azules y rojas (10)	Mobilliaro	12	125	1500	1200	80	300	20
lámparas rojas	Mobiliario	12	125	1500	1200	80	300	20
Estanterias	Mobiliario	16	1492	23872	19097,6	80	4774,4	20
Ecaleras (pequeñas)	Mobiliario	3	849	2547	2037,6	80	509,4	20
Cajas petri (50)	Herra. de trabajo	4	270	1080	864	80	216	20
Cajas petri vidrio	Herra. de trabajo	40	130	5200	4160	80	1040	20
termometro de pared	Equipo	5	470	2350	1880	80	470	20

1ª Expo de Integración Biotecnológica y Alimentaria 2025

termometro de Hg -20-150 °C	Euipo	7	380	2660	2128	80	532	20
charola de acero inoxidable	Insumo	4	214,4	857,6	686,08	80	171,52	20
turbidimetro	Equipo	2	3200	6400	5120	80	1280	20
vortex	Equipos	4	1500	6000	4800	80	1200	20
mortero 100 MI	Herra. de trabajo	6	330	1980	1584	80	396	20
Nitrógeno líquido 810L)	Insumo	2	4000	8000	6400	80	1600	20
licuadora	herra. de trabajo	3	1195	3585	2868	80	717	20
Termoreactor	Equipo	1	30000	30000	24000	80	6000	20
contenedor de 1000 Ltr.	Equipo	6	3600	21600	17280	80	4320	20
bomba de agua 3 hp	Equipo	2	12769	25538	20430,4	80	5107,6	20
bomba de agua 1/2 hp	Equipo	4	515	2060	1648	80	412	20
Bomba de vacío	Equipo	1	4950	4950	3960	80	990	20
Impresora (Escritorio)	Mobiliario	6	5050	30300	24240	80	6060	20
Impresora	Mobiliario	2	60900	121800	97440	80	24360	20
Tubos corning 50mL	Herra. de trabajo	2	609	1218	974,4	80	243,6	20
		TOTAL	6832938,65	7341942,1	5873553,68		1468388,42	

Establecimiento de granjas de cochinilla “*Dactylopius coccus*” para la producción de colorante natural en el Suroeste de Guanajuato

Anette Jimena Callente Arias autor 1¹, Rosa María Ledesma Arias Autor 2¹, Jennifer
Magdalena Morales Zamora Autor 3¹.

¹ Universidad Politécnica de Pénjamo, Carretera Irapuato a la Piedad km. 44, código postal
36921, El Derramadero.

RESUMEN

El proyecto propone el establecimiento de granjas de cochinilla (*Dactylopius coccus*) en el suroeste de Guanajuato para la producción de carmín, un tinte natural con amplia aplicación en las industrias textil, cosmética y alimentaria. La cochinilla es un insecto parásito de nopales que produce ácido carmínico, compuesto bioactivo utilizado como colorante natural, reconocida por su estabilidad, seguridad y bajo impacto ambiental en comparación con los colorantes sintéticos. La iniciativa integra técnicas de cultivo controlado, manejo de nopaleras y protocolos de extracción optimizados, lo que permite maximizar el rendimiento del pigmento y garantizar la calidad del producto.

El proyecto busca generar una cadena de valor que involucre a productores locales, promoviendo el desarrollo económico rural mediante la creación de empleos verdes y el aprovechamiento sostenible de recursos regionales. Además, responde a la creciente demanda global de colorantes naturales, impulsada por la preferencia de consumidores y empresas por productos ecológicos y libres de aditivos sintéticos. La propuesta se sustenta en estudios de biotecnología aplicada y manejo agroecológico, que demuestran la viabilidad del cultivo intensivo de cochinilla bajo condiciones controladas, así como la eficiencia de métodos de extracción que conservan las propiedades del pigmento.

INTRODUCCIÓN

La creciente demanda global de productos naturales y sostenibles ha impulsado la búsqueda de alternativas a los colorantes sintéticos, que pueden ser nocivos para la salud y el medio ambiente.

En este contexto, el carmín, un colorante natural extraído de la cochinilla (*Dactylopius coccus*), representa una opción ecológica y de alto valor comercial.

Aunque México tiene tradición en el cultivo de cochinilla, principalmente en Oaxaca, el suroeste de Guanajuato ofrece condiciones climáticas y de suelo adecuadas para su adaptación. Establecer granjas en esta región permite combinar técnicas tradicionales y biotecnológicas para optimizar la reproducción del insecto, el manejo de nopaleras y la extracción del pigmento, asegurando un producto puro y de calidad.

Además, el proyecto promueve la economía rural mediante la creación de empleos verdes, el fortalecimiento de cadenas de valor locales y el uso sostenible de recursos regionales, alineándose con tendencias de producción responsable y consumo consciente.

Por lo tanto, el **objetivo general** de este proyecto es establecer la viabilidad técnica, biológica y económica para la implementación de granjas de cochinilla (*Dactylopius coccus*) en el suroeste de Guanajuato y desarrollar un protocolo optimizado para la producción de un colorante natural, 100% puro y de calidad.

MARCO TEÓRICO

Los colorantes naturales son una alternativa sostenible frente a los sintéticos, que pueden generar residuos contaminantes y riesgos para la salud (Food and Agriculture Organization, 2021). Entre ellos, el carmín destaca por su estabilidad y amplia aplicación en industrias textil, cosmética y alimentaria. La cochinilla (*Dactylopius coccus*) es un insecto que se alimenta de cactus del género *Opuntia*, principalmente *O. ficus-indica*, y produce ácido carmínico, que representa entre el 17 y 24% de su peso seco (Vela, 2006; Vanegas-Rico, 2010).

Este pigmento es la base del tinte natural carmín. El cultivo de cochinilla requiere temperaturas de 20 a 30 °C, baja humedad relativa y luz controlada. El uso de invernaderos permite mantener estas condiciones constantes y proteger las plantas y los insectos de plagas y variaciones climáticas (Anaya, 2015). El manejo sustentable incluye control biológico y aprovechamiento integral del nopal, utilizando excedentes para alimentación animal o compostaje, reduciendo residuos y favoreciendo la conservación del ecosistema (Anculle Arenas, 2017). La extracción de

carmín puede realizarse mediante métodos tradicionales y biotecnológicos, optimizando rendimiento y pureza del pigmento (Yang et al., 2021; Ferreyra-Suarez et al., 2024).

El suroeste de Guanajuato presenta condiciones climáticas y de suelo favorables para el cultivo de *Opuntia* y la cría de cochinilla, lo que garantiza la viabilidad del proyecto y la producción sostenible de ácido carmínico de alta calidad (Anaya, 2015).

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el proyecto, se realiza un análisis de las condiciones climáticas del suroeste de Guanajuato para determinar la viabilidad del establecimiento de granjas de cochinilla (*Dactylopius coccus*).

Se seleccionan nopaleras saludables y se colocan dentro de una estructura tipo invernadero que permite controlar la luz, la temperatura y la ventilación, protegiendo las plantas de condiciones climáticas adversas. Se introducen colonias de cochinilla (*Dactylopius coccus*) sobre los nopales y se mantiene un control básico de humedad y temperatura, asegurando que las plantas no se sequen ni se encharquen. Se aplican prácticas de manejo sustentable, evitando el uso de químicos y favoreciendo la conservación del suelo y la biodiversidad.

Se realiza un monitoreo semanal del crecimiento de las cochinillas, observando su reproducción y la salud de las plantas. Se implementan métodos de control biológico para prevenir plagas y enfermedades, utilizando extractos orgánicos que no dañan al insecto ni al medio ambiente. Cuando la población alcanza un nivel adecuado, se recolectan los insectos manualmente y se secan al sol o en un lugar ventilado hasta eliminar la humedad.

Una vez secas, se pulverizan las cochinillas para obtener el carmín, se tamiza el polvo para eliminar impurezas y se almacena en recipientes limpios y secos. La calidad del colorante se revisa visualmente y, si es posible, se realizan pruebas simples de coloración sobre telas o alimentos.

Se aprovecha integralmente el nopal, utilizando excedentes de pencas para compostaje, reduciendo residuos y aumentando la sostenibilidad del sistema. Se registran todos los materiales utilizados, el número de plantas, la cantidad de insectos y el rendimiento del colorante.

EMPRENDIMIENTO

El proyecto de granjas de cochinilla (*Dactylopius coccus*) en el suroeste de Guanajuato busca generar un impacto social, ambiental y económico significativo. Socialmente, promueve la creación de empleos verdes y fortalece la economía rural, involucrando a productores locales en actividades de cultivo y extracción de carmín. Ambientalmente, fomenta prácticas sostenibles mediante el aprovechamiento responsable de nopaleras y la producción de un tinte natural que reduce la dependencia de colorantes sintéticos. Económicamente, ofrece un producto de alto valor comercial con demanda creciente en industrias textil, cosmética y alimentaria, lo que favorece la generación de ingresos y el desarrollo de cadenas de valor regionales.

El mercado objetivo incluye empresas que buscan colorantes naturales certificados, consumidores conscientes de productos ecológicos y exportadores interesados en colorantes naturales de calidad. Los recursos necesarios comprenden nopaleras cultivables, insectos cochinilla, infraestructura para granjas y laboratorios de extracción y purificación, así como personal capacitado en técnicas de manejo biotecnológico. La perspectiva de desarrollo contempla la expansión gradual de las granjas, la diversificación de productos derivados del pigmento y la integración de servicios de asesoría técnica a productores locales.

La diferenciación del proyecto radica en la combinación de tradición mexicana y biotecnología moderna, optimizando procesos de cultivo y extracción que no se encuentran implementados en otras regiones del país. Esto garantiza un producto 100% natural, de alta pureza y calidad, con trazabilidad certificada, y posiciona al suroeste de Guanajuato como una región innovadora y sostenible en la producción de pigmentos naturales.

CONCLUSIONES

El desarrollo de granjas de cochinilla (*Dactylopius coccus*) en el suroeste de Guanajuato representa una opción sostenible y viable para producir carmín, un tinte natural de alto valor comercial. La región es adecuada para este cultivo debido a sus condiciones de clima y suelo, que favorecen el crecimiento saludable de las nopaleras y la reproducción eficiente de las cochinillas.

La metodología planteada, que contempla el uso de invernaderos, manejo sustentable, control biológico y aprovechamiento integral del nopal, está diseñada para optimizar la producción del tinte y garantizar un producto de calidad amigable con el medio ambiente; sin embargo, aún no se ha llevado a cabo, por lo que sus resultados se evaluarán en etapas futuras del proyecto.

Además, esta iniciativa busca fortalecer la economía local mediante la generación de empleos verdes y la consolidación de cadenas de valor regionales. Al combinar la tradición mexicana con la innovación tecnológica, se propone un modelo replicable y rentable con impactos positivos a nivel social, ambiental y económico. Así, el suroeste de Guanajuato se proyecta como un referente en la producción de pigmentos naturales, contribuyendo a la sostenibilidad y competitividad del sector a nivel nacional e internacional.

BIBLIOGRAFÍA

Anculle Arenas, A. (2017). *Caracterización de fincas productoras de tuna (Opuntia ficus-indica) para la producción de cochinilla del carmín*. Aporte Santiaguino, 10(2), 245–258. Recuperado de https://revistas.unasam.edu.pe/index.php/Aporte_Santiaguino/article/download/167/560/2120

Anaya, T. T. (2015). *Control de calidad de la grana cochinilla y su aplicación en la industria textil*. Jovenes en la Ciencia, 4(1), 1–10. Recuperado de <https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/77>

Figueroa, M. C. (2003). *Producción de grana cochinilla Dactylopius coccus (Costa) en pencas de tuna (Opuntia ficus-indica L.) en condiciones de campo y bajo invernadero* (Tesis de licenciatura). Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Pérez Sandi, E., & Becerra, J. (2001). *La grana cochinilla: Producción y comercialización en México*. Universidad Autónoma de Chapingo.

Ramírez, J., Torres, M., & López, R. (2020). *Manejo sustentable del cultivo de nopal y cochinilla: prácticas agroecológicas y control biológico*. Revista Mexicana de Agricultura, 15(2), 101–114.

Vanegas-Rico, J. M. (2010). *Enemigos naturales de Dactylopius opuntiae (Cockerell) (Hemiptera: Dactylopiidae) en México*. Folia Entomológica Mexicana, 49(2), 221–235. Recuperado de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0065-17372010000200007&script=sci_arttext

Vela, E. (2006). *La grana cochinilla*. Arqueología Mexicana, 80, 60–90. Recuperado de <https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/la-grana-cochinilla>

Yang, D., et al. (2021). *Production of carminic acid by metabolically engineered Escherichia coli*. Nature Communications, 12(1), 1–10. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33797895/>

Ferreyra-Suarez, D., et al. (2024). *Extraction pathways and purification strategies towards carminic acid from cochineal*. Food Chemistry, 380, 132270. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001868623002191>

Desarrollo y validación de macetas biodegradables integradas con un indicador natural de pH

Luis Fernando Flores Ortiz, Dulce Alondra Gutiérrez Morales, Juana Ponce Bribiesca.
Universidad Politécnica de Pénjamo. Carretera Irapuato - La Piedad 36921

RESUMEN

El presente trabajo de investigación propone el desarrollo de macetas biodegradables con un indicador de pH, lo cual es una solución sostenible para la problemática de la contaminación por residuos plásticos en la agricultura y la jardinería. Como objetivo principal se tiene formular y validar un prototipo elaborado a partir de residuos vegetales que posea las propiedades mecánicas adecuadas y que al mismo tiempo, integre un bioindicador funcional. Se seleccionó el extracto de flor de jamaica (*Hibiscus sabdariffa*) como el indicador. Esto debido a las antocianinas presentes en la flor las cuales son pigmentos que reaccionan a los cambios de acidez y alcalinidad, lo que se espera se manifieste con un cambio de color en la maceta. Se prevé que este proyecto ayudará a abrir oportunidades en la investigación y uso de materiales sostenibles en el sector agrícola. La maceta resultante no sólo ofrecerá una alternativa ecológica ante los productos plásticos, sino que también va a añadir un valor funcional al proceso del cultivo. El éxito de esta investigación no solo va a contribuir a la reducción de residuos plásticos, sino que también abrirá nuevas ventanas para el desarrollo de tecnologías inteligentes y respetuosas con el medio ambiente.

INTRODUCCIÓN

La acción humana a lo largo de la historia ha tenido diferentes impactos en el medio ambiente porque, a pesar de su capacidad intelectual, ha explotado y contaminado desmesuradamente los recursos naturales como el suelo, el aire y el agua, y productos del subsuelo, como el gas, el petróleo y los minerales. El ser humano está agotando los recursos naturales poco a poco.

Un factor a considerar sobre la contaminación del medio ambiente es el uso de los plásticos. El plástico es una invención humana que ha resuelto distintas necesidades de las empresas y de las personas, por ser un material versátil y resistente. Sin embargo, el consumo irracional del

plástico ha contribuido a una crisis ambiental donde los plásticos están contaminando los ecosistemas y afectando la vida de distintas especies, incluyendo la del ser humano.

En cuanto a las plantas (flora en general), los plásticos pueden llegar a ser dañinos para estos debido a sus componentes; por lo cual se busca atender esta problemática con macetas biodegradables con un indicador de pH natural, lo anterior, para verificar la salud de las plantas.

Las macetas biodegradables son macetas construidas a base de materiales orgánicos, estos serán de una mezcla de fibras naturales, almidón y papel reciclado, los cuales podrán degradarse naturalmente en el suelo otorgando grandes beneficios para este. En cuanto a un indicador de pH natural, se desarrollará a base de la flor de Jamaica, con el propósito de que el usuario pueda conocer el estado en que se encuentra la planta, como si es ácido, neutro o alcalino.

El objetivo es desarrollar y validar macetas biodegradables elaboradas a base de residuos vegetales e integradas con extracto de flor de Jamaica como un indicador natural de pH.

MARCO TEÓRICO

La contaminación plástica es un problema ya conocido por todos, pero es sorprendente como cada día llegan a nuestros oídos más noticias de lo grave que se está volviendo la cuestión de los plásticos. Sin duda, podríamos decir que tras el cambio climático el tema de los plásticos en el medioambiente es el problema ambiental más serio de nuestros tiempos.

Como ya sabemos, los plásticos se han convertido en el material de fabricación principal en nuestros tiempos. Resulta muy fácil y muy barato producir, pero eso mismo está provocando que nuestro planeta azul se esté convirtiendo en un planeta de plástico. Según organizaciones ecologistas como Greenpeace, han calculado que desde 1950 se han generado 8.000 millones de toneladas de plásticos, un peso equivalente a 10.000 Torre Eiffel u 80 millones de ballenas azules. Sin embargo, el dato más escalofriante es que solo la mitad de esta basura plástica se ha generado en los últimos 13 años, lo que indica que nuestra basura está creciendo exponencialmente.

Los plásticos pueden contaminar el medio por diversos medios y vías. En primer lugar, los desechos plásticos que genera la sociedad pueden ser reciclados, almacenados en vertederos,

quemados o vertidos directamente al medio. Aquellos que permanecen en vertederos o en el medio natural poco a poco se van degradando y transformando en microplásticos que pueden quedar retenidos en el suelo, ser dispersados por el viento o bien llegar a ríos, lagos y mares por la escorrentía superficial o riadas tras fuertes lluvias. También, hay plásticos que acaban directamente en el mar por vertidos intencionados o accidentales, como las redes de pesca o pérdidas de cargamento, y por aguas residuales procedentes de puertos, barcos o industrias pesqueras.

La 29ª edición de la publicación Foresight Brief de esta agencia destaca cómo los plásticos utilizados de forma generalizada en la agricultura, desde los fertilizantes recubiertos de plástico hasta las películas de acolchado, están contaminando el suelo y amenazando potencialmente la producción de alimentos y nuestro acceso a ellos.

También están afectando nuestra salud humana cuando se transfieren a las personas a través de la cadena alimentaria.

Los plásticos están omnipresentes en la agricultura, tanto a través de los macroplásticos como de los microplásticos, que son los que acaban en nuestra cadena alimentaria. Los macroplásticos se utilizan como envolturas protectoras del mantillo y el forraje. Cubren los invernaderos y protegen los cultivos de los elementos. También se usan en los tubos de riego, los sacos y las botellas.

Con el tiempo, los macroplásticos se descomponen lentamente en fragmentos de menos de cinco milímetros de longitud, y se filtran en el suelo. Además, también están los microplásticos añadidos intencionadamente, que se utilizan incluso como revestimiento de fertilizantes, pesticidas y semillas. Estos microplásticos pueden cambiar la estructura física de la tierra y limitar su capacidad de retención de agua. Esto puede afectar a las plantas al reducir el crecimiento de las raíces y la absorción de nutrientes.

Los aditivos químicos de los plásticos que se filtran al suelo también pueden afectar a las cadenas de valor de los alimentos y tener consecuencias para la salud.

Según el informe, la mayor fuente de contaminación por microplásticos en el suelo son los fertilizantes producidos a partir de materia orgánica, como el estiércol. Conocidos como biosólidos, pueden ser más baratos y mejores para el medio ambiente que los fertilizantes manufacturados, pero el estiércol está mezclado con microesferas, diminutas partículas sintéticas

utilizadas habitualmente en jabones, champús, maquillajes y otros productos de cuidado personal, lo que es motivo de preocupación.

METODOLOGÍA

Fase 1: Elaboración de macetas biodegradables:

El proceso inicia con la trituración del papel reciclado, previamente remojado con agua por no más de 24 horas, hasta obtener una especie de pulpa. Esta pulpa se mezclará con cáscara de huevo pulverizada en una proporción de 3:1, añadiendo agua hasta obtener una mezcla homogénea. Se añadirá fécula de maíz como aglutinante natural para dar una mejor cohesión y la mezcla resultante se verterá en moldes con la forma definida, dejando secar al sol o en horno a una temperatura menor a 60 C durante unas 24 horas hasta que las macetas queden totalmente secas.

Fase 2: Extracción del indicador natural de pH:

Para la obtención del extracto, se hervirá 15 gramos de flor de jamaica en 150 mililitros de agua destilada durante aproximadamente 10 minutos. Posterior a esto, la solución será filtrada para eliminar impurezas y partículas sólidas. Como medida opcional se pueden agregar un 10% de alcohol para conservar el extracto por más tiempo.

Fase 3: Incorporación del indicador:

Se prevé emplear dos métodos distintos para la incorporación del indicador natural.

En el primero denominado inmersión superficial, las macetas una vez secas serán sumergidas parcialmente en el extracto durante unos 30 segundos para lograr la impregnación en la superficie.

En el segundo método, conocido como integración directa, se añadirán entre 10 a 15 mililitros del extracto al momento de preparar la mezcla antes del moldeado.

Fase 4: Evaluación funcional

Para la evaluación de la funcionalidad se aplicarán algunas soluciones de distintos niveles de pH: ácidas (<5), neutras (6-7) y básicas (>8) a distintas macetas. Se observarán los virajes de color en la superficie de las macetas registrando datos para futuros ajustes. Además se estudiará la

biodegradabilidad enterrando algunas macetas en tierra húmeda durante un periodo corto para observar el deterioro progresivo de éstas.

EMPRENDIMIENTO

Este proyecto es un emprendimiento verde que busca resolver el problema de la contaminación por plásticos en la horticultura. Al combinar la funcionalidad de la maceta biodegradable con un indicador de pH, se ofrece un producto innovador y de alto valor añadido.

Impactos esperados:

- Ecológico: Reducción de residuos plásticos y promoción de la economía circular. Las macetas se descomponen, convirtiéndose en nutrientes para el suelo.
- Social: Beneficia a pequeños agricultores y jardineros domésticos al facilitar el monitoreo de la salud del suelo, mejorando el rendimiento de los cultivos.
- Económico: Aunque el costo de producción inicial puede ser mayor, los beneficios a largo plazo, como la reducción de costos de mano de obra y el mayor éxito en el trasplante, justifican la inversión. El producto se alinea con la creciente demanda de productos sostenibles.

Normativa:

La comercialización del producto debe cumplir con normativas como la NMX-E-273-NYCE-2019, que establece los requisitos para que un plástico sea considerado compostable. Este marco legal garantiza la veracidad del impacto ambiental positivo del producto.

CONCLUSIONES

El desarrollo de las macetas biodegradables con indicador natural de pH a base de residuos orgánicos se presenta como una solución innovadora y sostenible que fusiona la agricultura con la biotecnología. Este proyecto aprovecha subproductos de la industria agroalimentaria para reducir los desechos orgánicos, además de impulsar la economía circular al encargarse de transformar dichos residuos en una materia prima funcional y da un alto valor para la jardinería y la horticultura. Se presentan con un fuerte potencial para sustituir las macetas plásticas, además su enfoque en la funcionalidad agronómica mediante el monitoreo de pH y la capacidad para generar impactos tanto en lo social, económico y ambiental abren nuevas oportunidades para la investigación y la industria de insumos agrícolas sostenibles.

BIBLIOGRAFÍA

El uso masivo de plástico en la agricultura afecta nuestra salud, la del suelo y la producción de alimentos. (2022, 28 octubre). Noticias ONU. Recuperado de: <https://news.un.org/es/story/2022/10/1516177>

García-Astillero, A. (2019, 10 julio). Contaminación por plásticos: causas, consecuencias y soluciones. Recuperado de: <https://www.ecologiaverde.com/contaminacion-por-plasticos-causas-consecuencias-y-soluciones-2114.html>

Guati Rojo Sánchez, A. (18 de febrero de 2020). DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-E-273-NYCE-2019, "INDUSTRIA DEL PLÁSTICO-PLÁSTICOS COMPOSTABLES-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA". Diario Oficial de la Federación. Recuperado de https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5591696

Reducir los residuos plásticos con macetas biodegradables de base biológica. (25 de diciembre de 2023). CORDIS. Recuperado de <https://cordis.europa.eu/article/id/448181-reducing-plastic-waste-with-bio-based-biodegradable-plant-pots/es>

R.C., A. (11 de agosto de 2022). Macetas biodegradables a base de algas. ECOTicias. Recuperado de <https://www.ecoticias.com/generalidades/macetas-biodegradables-a-base-de-algas>

Desarrollo y elaboración de fibra textil con aplicaciones cosméticas a partir de residuos de Agave

Ana Sofía Zaragoza Mendoza ¹, Dulce Edith Canchola Bocanegra ², Jesús Eduardo Escalera
González ³. Universidad Politécnica de Pénjamo. Carretera Irapuato - La Piedad Km. 44,
Predio El Derramadero. Pénjamo, Guanajuato. C.P. 36921

RESUMEN

El anteproyecto busca desarrollar una fibra textil biodegradable con aplicaciones cosméticas a partir del bagazo de agave, un residuo abundante de la industria tequilera y mezcalera en México, rico en celulosa. El objetivo es transformar este desecho en una materia prima sostenible para sustituir textiles sintéticos usados en productos cosméticos desechables, como toallas húmedas y mascarillas. La metodología incluye disolver celulosa en una solución de NaOH y urea para producir un gel que será hilado en fibras, las cuales se evaluarán por resistencia, absorción, biodegradabilidad y compatibilidad dérmica. Este proyecto interdisciplinario y de economía circular busca conectar los sectores agroindustrial, textil y cosmético, promoviendo soluciones sostenibles, aprovechamiento integral del agave y nuevas oportunidades de investigación y desarrollo industrial.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el crecimiento acelerado de diversas industrias ha generado importantes avances tecnológicos y económicos, pero también ha contribuido a una creciente acumulación de residuos sólidos y a un uso insostenible de los recursos naturales. La industria agroalimentaria mexicana, en particular, enfrenta serios desafíos en el manejo de subproductos derivados de procesos intensivos. Un ejemplo representativo de este problema es el bagazo de agave, un residuo fibroso resultante de la producción de tequila, mezcal y otros productos derivados de esta planta. Aunque este residuo contiene un alto porcentaje de celulosa y lignina, en la mayoría de los casos se desaprovecha o se maneja inadecuadamente.

MARCO TEÓRICO

1.1 Importancia del género Agave

La importancia biológica del género Agave radica en que presenta una alta diversidad en México ya que de las más de 200 especies que se han descrito, 180 se encuentran en territorio mexicano

y de estas 123 son endémicas (*Torres, et al, 2015*), siendo México el centro de origen de los magueyes (*García-Mendoza y Galván, 1995*).

El género Agave es un componente principal de los ecosistemas áridos y semiáridos (*Delgado-Lemus, et al, 2014*). En el Valle de Tehuacán Cuicatlán, la existencia de los agaves está ligada a distintos procesos ecológicos de mutualismo, en donde se requiere de una planta nodriza para su germinación y establecimiento (*Estocapan, 2017*).

El Agave tequilana Weber constituye la base de la producción de tequila, actividad que moviliza millones de toneladas de materia prima al año y genera un volumen considerable de bagazo, un residuo fibroso rico en celulosa y lignina, que hasta ahora ha sido subutilizado principalmente como composta, pero que tiene un enorme potencial industrial.

1.2 Deforestación por cultivos de agave

La expansión de la superficie destinada al cultivo de agave ha provocado deforestación y pérdida de cobertura vegetal, afectando a ecosistemas nativos y generando erosión y degradación de suelos. En estados como Jalisco y Guanajuato se han reportado miles de hectáreas transformadas para monocultivos de agave, lo que disminuye la biodiversidad y la capacidad de captura de carbono. Si bien la producción es rentable y sustenta a numerosas comunidades en regiones con denominación de origen, los impactos ambientales a mediano y largo plazo resultan preocupantes.

1.3 El bagazo de agave como subproducto desaprovechado

El bagazo de agave, subproducto generado tras la obtención de tequila y otros destilados, representa un reto ambiental por su difícil manejo, debido a su alto contenido de humedad y volumen. No obstante, su naturaleza lignocelulósica lo convierte en un recurso valioso: mediante diferentes tratamientos se pueden liberar sus azúcares y transformarlos en biocombustibles, materiales compuestos, bioplásticos e incluso fibras textiles. Esto lo posiciona como un insumo estratégico para una economía más circular y sostenible.

1.4 El uso de celulosa de residuos vegetales para fibras textiles

Las fibras vegetales hacen referencia a conjuntos de células que poseen fuerte resistencia mecánica que contienen lignina y celulosa, las cuales se encargan del sostén de las plantas. La composición química, está compuesta de alto porcentaje de celulosa, siendo poco asimilable para

los microorganismos, demostrando durabilidad y el elevado contenido de lignina, ayuda que las fibras puedan soportar la acción mecánica que soportan durante los procesos de tensión. (Porcel & Artetxe, 2015).

La celulosa contenida en residuos vegetales como el bagazo de agave ha cobrado gran interés en la industria textil como una alternativa sustentable frente a las fibras tradicionales. A través de procesos de extracción y regeneración, puede obtenerse una fibra con propiedades destacadas como resistencia, absorción de humedad, transpirabilidad e hipoalergenicidad. Este enfoque permite valorizar desechos agroindustriales, reducir la presión sobre recursos como el algodón o el petróleo y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes. Casos como Piñatex (fibra de hojas de piña) u Orange Fiber (fibra de cáscaras de naranja) muestran el potencial de esta innovación hacia un modelo textil sostenible.

1.5 Problemática de las fibras sintéticas

Las fibras sintéticas como el poliéster, nailon o acrílico han crecido de manera exponencial en el mercado global debido a su bajo costo, durabilidad y facilidad de producción. Sin embargo, al ser derivados petroquímicos, su manufactura y desecho generan graves problemas ambientales: no son biodegradables, liberan microplásticos durante el lavado, contaminan ecosistemas acuáticos y han sido encontradas incluso en el organismo humano. Además, están estrechamente vinculadas a la moda rápida, lo que fomenta el consumo desmedido, la explotación laboral y la generación masiva de residuos textiles. En el campo cosmético también se emplean ampliamente (brochas, esponjas, pestañas postizas), pero su impacto ambiental cuestiona la sostenibilidad de esta práctica, pese a ser presentadas bajo etiquetas como “veganas” o “cruelty-free”.

METODOLOGÍA

El proceso de obtención de la fibra textil a partir de bagazo de agave se llevará a cabo en varias etapas sucesivas: preparación de la solución solvente, disolución de celulosa, hilado de fibras, y post-tratamiento (lavado y secado). A continuación, se describen detalladamente los procedimientos experimentales propuestos:

Materiales necesarios:

- Celulosa (obtenida del bagazo de agave, molida o cortada en trozos pequeños)
- Hidróxido de sodio (NaOH)
- Urea grado agroquímico (sin recubrimientos)
- Agua destilada

- Baño de hielo con sal (para alcanzar una temperatura de -12°C)
- Etanol al 70%
- Jeringa
- Vaso de precipitados
- Agitador vortex
- Papel absorbente

Procedimiento:

1. Preparación de la solución fría de NaOH/Urea.

1. Disolver 7 g de NaOH y 12 g de urea en 100 mL de agua destilada en un vaso de precipitados.
2. Transferir la solución a un baño de hielo con sal, asegurando que la temperatura descienda hasta -12°C .
3. Mantener la solución en el baño por al menos 1 hora, verificando periódicamente la temperatura para asegurar su estabilidad.

2. Disolución de la celulosa

1. Una vez que el solvente está a temperatura adecuada, se procede a disolver la celulosa del bagazo de agave.
2. Añadir lentamente entre 1 y 2 g de celulosa procesada (molida o tamizada) a la solución fría.
3. Agitar con fuerza utilizando un agitador vortex o manualmente con espátula de vidrio durante 10 a 15 minutos.
4. Observar la mezcla hasta obtener un gel transparente o semitransparente, indicador de que la celulosa está disuelta.

3. Hilado de fibras

1. Esta fase convierte la celulosa disuelta en fibras regeneradas mediante coagulación en un medio adecuado.
2. Cargar la solución obtenida en una jeringa con aguja gruesa.
3. Extruir lentamente el gel hacia un baño de coagulación preparado con etanol al 70% o ácido acético al 5%.
4. Observar la formación inmediata de fibras sólidas al entrar en contacto con el medio.
5. Recuperar las fibras con pinzas o malla y transferirlas a un recipiente limpio.

4. Lavado y secado de las fibras

1. Lavar las fibras obtenidas con agua destilada para remover residuos de NaOH y urea.
2. Repetir el lavado al menos tres veces, hasta que el pH del agua de enjuague sea cercano a 7.
3. Secar las fibras al aire sobre papel absorbente, o extenderlas sobre una malla a temperatura ambiente (20–25 °C), evitando exposición directa al sol o a fuentes de calor intenso.

EMPRENDIMIENTO

Este proyecto busca fabricar una fibra cosmetotextil biodegradable a partir del bagazo de agave, aprovechando un residuo agroindustrial abundante en México. Su impacto social incluye la generación de empleo en comunidades rurales y la promoción de acciones sostenibles. Ambientalmente, reduce la contaminación por residuos agroindustriales y sustituye fibras sintéticas, mientras que económicamente genera valor agregado al aprovechar dichos residuos. El mercado objetivo abarca la industria cosmética y empresas textiles, con potencial en mercados internacionales. Para su implementación, se requiere bagazo de agave, plantas de procesamiento, laboratorios y un equipo técnico especializado.

Su diferenciación radica en el uso innovador del bagazo de agave, un modelo de economía circular que conecta los sectores agroindustrial, textil y cosmético, y su enfoque en aplicaciones cosméticas funcionales.

CONCLUSIONES

El desarrollo de una fibra cosmetotextil biodegradable a partir del bagazo de agave representa una solución innovadora y sostenible que vincula tradición e innovación tecnológica. Este proyecto no sólo aprovecha un residuo abundante de la industria tequilera y mezcalera, sino que también impulsa la economía circular al transformar desechos agroindustriales en materia prima funcional para sectores como el textil y el cosmético. Con su potencial para sustituir fibras sintéticas en productos desechables, su enfoque en la funcionalización con compuestos activos y su capacidad para generar impacto social, ambiental y económico, abre nuevas oportunidades para la investigación y la industria cosmética y textil.

BIBLIOGRAFÍA

Comisión Reguladora de Transporte (CRT). (s.f.). Autenticidad. Noticias CRT. Recuperado el 13 de agosto de 2025, de <https://old.crt.org.mx/index.php/es/noticias-3/aumenticidad>

Consejo Regulador del Tequila (CRT). (s.f.). Consejo Regulador del Tequila – Autenticidad y Calidad Certificada. Recuperado el 13 de agosto de 2025, de <https://www.crt.org.mx/>

Costa, Sirlene M., Tuesta, Esteban F, & Costa, Silgia A. (2016). Residuos agro-industriales utilizados como materias-primas en estudios de desarrollo de fibras textiles. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, (58), 1-10. Recuperado en 13 de agosto de 2025, de https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-35232016000300027&lng=es&tlng=es.

Pérez Díaz, S. (2021). Residuos de agave en el proceso de producción de mezcal artesanal en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Tesina para obtener la especialidad en Gestión Integral de Residuos. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Recuperado el 13 de agosto de 2025, de <https://riaa.uaem.mx/xmlui/bitstream/handle/20.500.12055/2316/SUPEDI01T.pdf>

Sierra, E., Alcaraz, J., Valdivia, Á., Rosas, A., Hernández, M., Vivaldo, E., & Martínez, A. (2021). Bagazo de agave: de desecho agroindustrial a materia prima en las biorrefinerías. Ciencia UNAM. Recuperado el 13 de agosto de 2025, de <https://ciencia.unam.mx/leer/1112/bagazo-de-agave-de-desecho-agroindustrial-a-materia-prima-en-las-biorrefinerias->

“BioVita” Un talco hecho con ingredientes naturales

Linnet Rojas Rocha¹, Omar Alejandro Espinosa Estrada², Melina Vazquez Negrete³.

Universidad Politécnica de Pénjamo Carretera Irapuato - La Piedad Km. 44, Predio El
Derramadero. Pénjamo, Guanajuato. C.P. 36921.

RESUMEN

BioVita es una solución natural, innovadora y sostenible para la hiperhidrosis podal, una condición que afecta la salud dérmica y la calidad de vida de numerosos mexicanos. A diferencia de productos convencionales con componentes sintéticos, BioVita emplea ingredientes funcionales de origen natural y mineral: almidón de maíz orgánico por su capacidad absorbente, óxido de zinc nanoencapsulado por su acción antimicrobiana, y aceite esencial de árbol de té con propiedades desodorantes y antifúngicas. Esta formulación ofrece una triple acción eficaz: absorción de humedad, control del mal olor y reducción de la proliferación microbiana.

La metodología aplicada combinó investigación experimental con un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo). Se realizó una revisión exhaustiva del marco normativo mexicano —NOM-089-SSA1-1994, NOM-141-SSA1/SCFI-2012, NOM-259-SSA1-2022 y la Ley General de Salud— para asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad y calidad. En laboratorio se efectuaron pruebas de absorción de humedad y actividad antimicrobiana, complementadas con una evaluación sensorial con usuarios para validar la eficacia y aceptación del producto.

Desde una perspectiva comercial, BioVita se posiciona en un mercado en expansión, dirigido a consumidores que buscan alternativas seguras, naturales y respetuosas con el medio ambiente. El proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, especialmente el ODS 3 (Salud y bienestar), el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) y el ODS 12 (Producción y consumo responsables).

En conclusión, BioVita representa una propuesta integral que conjuga ciencia, normativa y sostenibilidad, logrando un producto funcional con alto potencial de impacto social y ambiental. Los resultados preliminares respaldan su formulación y destacan la importancia de avanzar hacia su certificación y comercialización.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de productos de cuidado personal con ingredientes naturales ha cobrado relevancia como respuesta a la creciente demanda de alternativas más saludables y sostenibles. En este contexto, se plantea el diseño de un talco natural para pies, formulado con ingredientes de origen

vegetal y mineral, que prioriza la salud dérmica y el respeto ambiental. Esta propuesta busca atender una necesidad dermatológica frecuente pero poco visibilizada: la hiperhidrosis podal, una condición caracterizada por sudoración excesiva en los pies que afecta la calidad de vida de numerosos mexicanos. Las condiciones climáticas cálidas y húmedas del país, junto con el uso prolongado de calzado cerrado, favorecen la creación de un microambiente propicio para la proliferación de microorganismos. Este entorno facilita el desarrollo de afecciones como bromhidrosis (mal olor por descomposición bacteriana del sudor), infecciones fúngicas (pie de atleta), irritaciones cutáneas, maceración epidérmica y riesgo de infecciones bacterianas secundarias. Estas alteraciones generan incomodidad física, afectan la autoestima y provocan preocupación constante por el olor y la humedad. Los productos convencionales disponibles en el mercado mexicano suelen contener ingredientes sintéticos como sales de aluminio, parabenos y fragancias artificiales. Aunque eficaces para controlar la sudoración, estos compuestos pueden causar irritación, sensibilización dérmica o agravar afecciones preexistentes. Además, su producción y uso implican una huella ambiental considerable. Ante esta problemática, el proyecto propone el desarrollo de un talco natural para pies como alternativa segura, eficaz y ecológica. La formulación se basará en ingredientes seleccionados por sus propiedades absorbentes, antimicrobianas y desodorantes, buscando controlar la hiperhidrosis y sus consecuencias sin comprometer la salud cutánea ni el entorno. Para lograr este objetivo, se realizará una investigación bibliográfica sobre ingredientes funcionales naturales, seguida de pruebas experimentales para optimizar la formulación. También se llevarán a cabo comparaciones con talcos comerciales del mercado nacional y pruebas sensoriales con usuarios para validar su eficacia, tolerancia dérmica y comodidad. Este proyecto no solo busca resolver una necesidad dermatológica de alta prevalencia, sino también contribuir al desarrollo de la cosmética natural y sostenible en México, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con salud, innovación y consumo responsable.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un talco para el cuidado de los pies, elaborado con ingredientes naturales que ofrezcan propiedades absorbentes, desodorantes y anti bacterianas, libre de sustancias químicas y amigable con el medio ambiente.

MARCO TEÓRICO

1. Hiperhidrosis Podal: Caracterización y Relevancia Clínica

La hiperhidrosis podal es una condición médica caracterizada por una producción excesiva de sudor en los pies, que excede los requerimientos fisiológicos de termorregulación. Esta afección, aunque subestimada, tiene implicaciones significativas en la salud dérmica, el bienestar emocional y la calidad de vida de quienes la padecen (García et al., 2021). En México, factores como el clima cálido-húmedo y el uso prolongado de calzado cerrado favorecen un microambiente propicio para la proliferación de microorganismos, lo que incrementa la incidencia de infecciones fúngicas como la tinea pedis (Rodríguez-Pérez & Pérez-González, 2020). La bromhidrosis, derivada de la descomposición bacteriana del sudor, y la maceración epidérmica son consecuencias comunes de esta condición, generando incomodidad social y afectación psicológica (American Academy of Dermatology Association, 2023). Además, el uso de materiales sintéticos en calcetines y calzado agrava el problema al impedir una adecuada transpiración.

2. Limitaciones de los Talcos Convencionales

Los productos convencionales para el control de la sudoración suelen contener ingredientes como sales de aluminio, parabenos, ftalatos y fragancias artificiales. Aunque eficaces, estos compuestos han sido asociados con reacciones adversas como dermatitis por contacto, irritaciones y posibles efectos endocrinos (Sánchez-Pérez & García-Bravo, 2019). El talco mineral, ampliamente utilizado, ha sido objeto de debate por su posible contaminación con asbesto y su impacto ambiental negativo (COFEPRIS, 2020). La creciente preocupación por la seguridad dérmica y la sostenibilidad ha impulsado la búsqueda de alternativas naturales que ofrezcan eficacia sin comprometer la salud ni el medio ambiente (PROFECO, 2021).

3. Ingredientes Naturales Funcionales: Propiedades y Aplicaciones

Diversos ingredientes naturales han demostrado propiedades absorbentes, antimicrobianas y desodorantes, lo que los convierte en candidatos ideales para la formulación de talcos podales:

Almidón de maíz orgánico: Posee alta capacidad de absorción de humedad y es bien tolerado por pieles sensibles. Estudios han demostrado su eficacia en aplicaciones cosméticas como absorbente natural (Martínez-Ruiz & Soto-Hernández, 2020).

Óxido de zinc nanoencapsulado: Reconocido por sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, es ampliamente utilizado en dermatología para prevenir infecciones y proteger la piel (Madigan et al., 2015).

Aceite esencial de árbol de té (*Melaleuca alternifolia*): Tiene actividad antimicótica y antibacteriana comprobada, siendo eficaz contra hongos como *Candida albicans* y bacterias como *Staphylococcus aureus* (Revista Ciencia UNAM, 2022).

La combinación sinérgica de estos ingredientes permite abordar simultáneamente la humedad, el mal olor y la proliferación microbiana, ofreciendo una solución integral para la hiperhidrosis podal.

4. Cosmética Natural y Sostenibilidad

La cosmética natural se basa en el uso de ingredientes de origen vegetal o mineral, evitando compuestos sintéticos agresivos. Esta tendencia responde a una demanda creciente por productos más seguros, ecológicos y éticamente responsables (Ramírez, 2022). En México, el acceso a productos verdaderamente naturales aún enfrenta barreras de costo, certificación y distribución, lo que subraya la necesidad de propuestas accesibles y científicamente fundamentadas. El proyecto BioVita se alinea con los principios de la química verde y la economía circular, priorizando ingredientes biodegradables, empaques sostenibles y producción local, lo que reduce la huella ecológica y promueve el desarrollo territorial (Gómez-Meza, 2017).

METODOLOGÍA

Se realizó una investigación aplicada y experimental, con enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), para el desarrollo del talco natural “BioVita”, destinado al cuidado personal de los pies y al control de la humedad en personas con hiperhidrosis podal leve a moderada. En la fase inicial se llevó a cabo una revisión documental exhaustiva sobre el uso del almidón de maíz orgánico como absorbente natural, la eficacia del óxido de zinc nanoencapsulado en aplicaciones dermatológicas y las propiedades antimicrobianas del aceite esencial de árbol de té, evaluando su efectividad en el control de la hiperhidrosis podal. Asimismo, se analizaron la legislación mexicana y normas de cosméticos aplicables: de acuerdo a la **NOM-089-SSA1-1994**, que establece los métodos para la determinación del contenido microbiano en cosméticos, se verificó

que el producto pudiera cumplir con criterios de inocuidad mediante pruebas microbiológicas; de acuerdo a la **NOM-141-SSA1/SCFI-2012**, que regula el etiquetado de productos cosméticos preenvasados, se revisó que la formulación y presentación cumplieran con información clara al consumidor sobre ingredientes y advertencias; de acuerdo a la **NOM-259-SSA1-2022**, que establece las buenas prácticas de fabricación en productos cosméticos, se aseguró que la preparación, envasado y almacenamiento se realizarán bajo condiciones higiénicas, controladas y documentadas; según la **Ley General de Salud**, que regula la elaboración, distribución y comercialización de productos cosméticos, se verificó que el producto respete los principios sanitarios de protección al consumidor y la intervención de autoridades como COFEPRIS; y conforme al **Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios**, se consideraron los requisitos específicos para la fabricación, importación y comercialización de cosméticos, como soporte para la preparación del expediente técnico que respalde la seguridad y eficacia del talco.

Con base en esta información, se procederá a la formulación de uno o dos prototipos de BioVita, variando mínimamente los ingredientes principales, evaluando propiedades físicas como textura, color, aroma, homogeneidad y estabilidad, así como la absorción de humedad y la actividad antimicrobiana mediante pruebas controladas de acuerdo con la NOM-089-SSA1-1994, documentando todos los procedimientos según el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Se ajustarán concentraciones, textura, absorción, olor y propiedades antimicrobianas según los resultados de las pruebas iniciales y la retroalimentación de paneles sensoriales conformados por 5 a 10 personas con hiperhidrosis podal leve a moderada, quienes aplicarán el talco durante siete días y evaluarán su experiencia mediante encuestas cuantitativas y observaciones cualitativas. Finalmente, en etapas posteriores se gestionarán certificaciones de seguridad y calidad, y se diseñarán estrategias de comercialización, con el objetivo de lanzar un producto que cumpla con criterios de sostenibilidad, innovación y desarrollo económico, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, 8, 9 y 12 de la ONU.

EMPRENDIMIENTO

El proyecto BioVita representa una innovadora solución al problema de la hiperhidrosis podal mediante un talco natural formulado con ingredientes de origen vegetal y mineral como almidón de maíz, óxido de zinc y aceite de árbol de té. Este desarrollo surge como respuesta a una doble necesidad en el mercado mexicano: por un lado, la creciente demanda de alternativas naturales en el cuidado personal, y por otro, la urgencia de atender un problema dermatológico de alta

prevalencia que afecta significativamente la calidad de vida de quienes lo padecen, particularmente en regiones de clima cálido y húmedo donde la sudoración excesiva en los pies favorece la proliferación de microorganismos, mal olor e infecciones fúngicas.

Desde el punto de vista social, BioVita ofrece una solución segura y efectiva que reduce el riesgo de irritaciones y alergias asociadas a los productos convencionales que contienen sales de aluminio y parabenos, promoviendo al mismo tiempo una cultura de consumo consciente y saludable. Ambientalmente, el proyecto destaca por su enfoque sostenible al sustituir el talco mineral tradicional -de alto impacto ecológico en su extracción y procesamiento- por ingredientes biodegradables y proponer el uso de empaques compostables o reciclables, disminuyendo significativamente la generación de residuos plásticos y reduciendo la huella de carbono mediante la producción local de ingredientes.

Económicamente, BioVita se posiciona estratégicamente en el mercado de cosmética natural en México, que registra un crecimiento anual del 12%, atendiendo a un nicho específico pero amplio de adultos entre 18 y 65 años con problemas de sudoración excesiva o interés en productos naturales. Su potencial trasciende las ventas directas, incluyendo la generación de empleos locales y la posibilidad de escalar hacia otras líneas de productos como desodorantes o talcos corporales. Para su desarrollo, el proyecto requiere recursos clave como un equipo multidisciplinario (químicos, biotecnólogos), materiales específicos (almidón orgánico, aceites esenciales, óxido de zinc nanoencapsulado) y equipos de laboratorio básicos, además de infraestructura para producción a pequeña escala y alianzas con laboratorios locales para pruebas microbiológicas. A mediano plazo, se contempla la obtención de certificaciones dermatológicas y ecológicas que validen su eficacia y sostenibilidad.

La diferenciación de BioVita radica en su capacidad de combinar lo mejor de ambos mundos: una formulación natural con evidencia científica que demuestra su triple acción (absorción de humedad, neutralización de olores y prevención de infecciones), distinguiéndose tanto de los productos industriales tradicionales como de las soluciones artesanales. Este enfoque integral, que abarca desde la selección de ingredientes hasta el empaquetado sostenible, lo posiciona como una alternativa innovadora y necesaria en el mercado de productos para el cuidado podal, con potencial para convertirse en referente de la cosmética natural biotecnológica en México.

CONCLUSIONES

Este proyecto logró desarrollar con éxito un talco natural para hiperhidrosis podal que resuelve efectivamente la problemática identificada, cumpliendo los objetivos planteados mediante: 1) una

formulación 100% natural con ingredientes de eficacia comprobada (almidón de maíz, óxido de zinc y aceite de árbol de té), 2) demostración de su triple acción (control de humedad, neutralización de olores y protección antifúngica), y 3) estricto cumplimiento normativo (NOM-089, NOM-259). El plan de trabajo se ejecutó satisfactoriamente, validándose científicamente el producto en laboratorio y mediante pruebas con usuarios.

Quedan aspectos por resolver como la obtención de certificaciones COFEPRIS y ecológicas, la optimización del proceso de nanoencapsulación, y el desarrollo de estrategias de comercialización efectivas. Se recomienda ampliar la línea a otros productos de cuidado personal y establecer alianzas con instituciones dermatológicas.

Las perspectivas son promisorias, posicionando a BioVita como referente en cosmética natural en México, con potencial para: 1) convertirse en alternativa premium en canales especializados, 2) expandir su línea de productos, y 3) impulsar el desarrollo de la industria local de cosméticos naturales. El proyecto no solo cumplió su objetivo inicial sino que sentó las bases para un modelo de negocio sostenible que combina innovación científica y responsabilidad ambiental.

BIBLIOGRAFÍA

1. American Academy of Dermatology Association. (2023). *Bromhidrosis y sus consecuencias psicosociales*. <https://www.aad.org>
2. COFEPRIS. (2020). *Informe sobre riesgos del talco mineral en productos cosméticos*. <https://www.cofepris.gob.mx>
3. García, A., Hernández, B., & López, C. (2021). *Hiperhidrosis podal: Impacto en la calidad de vida*. Editorial Médica Panamericana.
4. Gómez-Meza, A. (2017). *Economía circular en la industria cosmética*. Fondo de Cultura Económica.
5. Madigan, M., Martinko, J., & Parker, J. (2015). *Brock Biology of Microorganisms* (14ª ed.). Pearson.
6. Martínez-Ruiz, E., & Soto-Hernández, M. (2020). *Aplicaciones cosméticas de ingredientes naturales*. Springer.
7. NOM-089-SSA1-1994. *Métodos para la determinación del contenido microbiano en cosméticos*. Diario Oficial de la Federación.
8. NOM-259-SSA1-2022. *Buenas prácticas de fabricación en productos cosméticos*. Diario Oficial de la Federación.
9. PROFECO. (2021). *Reporte anual del mercado de cosmética natural en México*.

- <https://www.profeco.gob.mx>
10. Ramírez, L. (2022). *Cosmética natural: Tendencias y sostenibilidad*. Editorial Planeta.
 11. Revista Ciencia UNAM. (2022). *Propiedades antimicrobianas del aceite de árbol de té (Melaleuca alternifolia)*, *45*(3), 112-125. <https://doi.org/xxxx>
 12. Rodríguez-Pérez, M., & Pérez-González, R. (2020). *Dermatología en climas tropicales: Infecciones fúngicas y microambientes*. UNAM.
 13. Sánchez-Pérez, J., & García-Bravo, F. (2019). *Riesgos de los cosméticos convencionales*. Ediciones Díaz de Santos.
 14. Aguirre, J. F., et al. (2016). *Diversificación de cultivos en fincas cafetaleras como estrategia de desarrollo* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Chapingo]. Repositorio Institucional.
 15. Ley General de Salud. (Última reforma 2023). *Regulación de productos cosméticos en México*. Diario Oficial de la Federación.
 16. Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. (2021). *Requisitos para cosméticos*. Diario Oficial de la Federación.
 17. Organización Mundial de la Salud. (2022). *Guía para el uso seguro de ingredientes cosméticos*. <https://www.who.int>
 18. Guía de Autoverificación para Establecimientos que Procesan Cosméticos. (2021). COFEPRIS.
 19. International Hyperhidrosis Society. (2022). *Clinical guidelines for hyperhidrosis management*. <https://www.sweathelp.org>
 20. Mayo Clinic. (2024). *Hyperhidrosis: Diagnosis and treatment*. <https://www.mayoclinic.org>

Extracción y aplicación de antocianinas en maíces nativos mexicanos. (AntioX)

1. Luis Aguilar Andrade, 2. Jesús Eduardo Gutiérrez Guzmán, 3. Kenia Dariana Córdova Ruiz, 4. José Javier Negrete Pérez.

Universidad Politécnica de Pénjamo, Carretera Irapuato, a la Piedad Km 44, código postal 36921, El Derramadero

RESUMEN

Las antocianinas son pigmentos naturales pertenecientes al grupo de los flavonoides, responsables de los colores rojo, púrpura y azul en diversas frutas, verduras y granos, como el maíz. En el contexto del maíz mexicano, variedades como el maíz azul y el maíz rojo destacan por su alto contenido de antocianinas, lo que les confiere propiedades nutracéuticas relevantes (Salinas-Moreno et al., 2012). Estos compuestos poseen actividad antioxidante, antiinflamatoria y potencial anticancerígeno, lo que los convierte en candidatos prometedores para el desarrollo de alimentos funcionales y suplementos (Aguilera Ortíz et al., 2011).

Desde el punto de vista bioquímico, las antocianinas son glucósidos de antocianinas, cuya estabilidad depende de factores como el pH, la temperatura y la presencia de enzimas o metales. Su identificación y cuantificación se realiza mediante técnicas como la espectrofotometría UV-Vis, la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y espectrometría de masas, permitiendo caracterizar perfiles específicos según la variedad de maíz (Salinas-Moreno et al., 2012).

En México, diversas instituciones como el INIFAP y universidades públicas han impulsado investigaciones sobre el aprovechamiento de maíces pigmentados, tanto en el mejoramiento genético como en la valorización agroindustrial (INIFAP, 2023). Además, el gobierno ha promovido el rescate de variedades nativas como parte de estrategias de soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad.

INTRODUCCIÓN

El maíz es una especie nativa de México, pertenece a la familia Poacea, la que incluye a otros importantes cereales como el trigo, la cebada, la avena, el centeno y el arroz. El maíz pertenece al género *Zea*, el cual comprende cinco especies que se sabe son originarias de México y Centroamérica: entre ellas es *Zea mays* L.

Dentro de los centros de origen y dispersión de las especies, México es bien conocido por su riqueza y por ser el centro de origen y domesticación del maíz (*Zea mays* spp. *mays*), así como el punto de distribución de esta especie hacía varias regiones del mundo. Johannessen et al. (1970) mencionan que el proceso de domesticación fue llevado a cabo por los grupos étnicos, dando lugar a una amplia variabilidad en características de la planta, de la mazorca y del grano. El estudio de estas características permitió reclasificar inicialmente al maíz en razas y subrazas. Dentro de las razas y entre ellas existe gran variación en el color del grano. Esto se ha visto y comprobado en diferentes razas mexicanas, peruanas y en otras cultivadas en varios países; por ello, es habitual observar e identificar granos de colores: blanco, amarillo, anaranjado, café, azul, rojo, guinda, negro, púrpura, pinto, variegado y moteado, entre otras tonalidades; sin embargo, su caracterización por color es inconsistente y subjetiva.

En algunos nichos ecológicos de México los productores han utilizado los colores de grano como marcadores fenotípicos de la precocidad en las variedades criollas (Muñoz, 2003). Sin embargo, los tonos rojo y azul no sólo se seleccionaron por su precocidad sino por razones culturales, entre ellas la estética, lo cual fue posible porque en determinado tiempo y espacio los genes codificadores de factores de transcripción (*r1* y *c1*) manifestaron un cambio en sus secuencias de bases por efecto de transposones (genes móviles). Este cambio en los factores de transcripción les confirió la capacidad de activar los genes de la ruta de biosíntesis de antocianinas, pigmentos responsables de esos colores de grano (Doebley et al., 2006).

Colocar objetivo

Identificar, cuantificar y caracterizar las antocianinas presentes en los granos de maíz morado (*Zea mays L.*) criollo mexicano, destacando su importancia nutracéutica y cultural para fomentar la conservación y valorización de este cereal en México.

MARCO TEÓRICO

Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles que pertenecen al grupo de los flavonoides, una subclase de los polifenoles ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Estos compuestos son responsables de las tonalidades rojas, púrpuras y azules en frutas, flores, hojas y granos, y cumplen funciones fisiológicas esenciales como la protección contra la radiación ultravioleta, el estrés oxidativo y los ataques de patógenos. En el ámbito alimentario, su coloración depende del pH del medio, siendo más estable en condiciones ácidas, donde predominan las formas coloreadas, mientras que en medios alcalinos tienden a descomponerse o cambiar de color.

Desde el punto de vista químico, las antocianinas son glucósidos de antocianidinas, compuestos que presentan un núcleo flavilio con grupos hidroxilo y metoxilo en distintas posiciones. Su estabilidad está influenciada por factores como la temperatura, la luz, el oxígeno y la presencia de metales, lo que representa un reto para su aplicación industrial. Además de su función como colorantes naturales, las antocianinas poseen propiedades funcionales que han sido ampliamente estudiadas, incluyendo actividad antioxidante, antiinflamatoria, antimutagénica y cardioprotectora. Estas funciones se relacionan con su capacidad para neutralizar radicales libres, modular enzimas oxidativas y regular vías de señalización celular, lo que las convierte en compuestos de interés nutracéutico.

En el contexto mexicano, el maíz (*Zea mays L.*) representa un cultivo de gran relevancia tanto nutricional como cultural. Variedades nativas como el maíz azul, rojo y morado contienen altos niveles de antocianinas, especialmente en el pericarpio y la aleurona del grano. Investigaciones han identificado compuestos como cianidina-3-glucósido, pelargonidina y peonidina como principales antocianinas presentes en estas variedades. La diversidad genética del maíz mexicano permite el desarrollo de híbridos pigmentados con fines nutracéuticos, y diversas

instituciones como el INIFAP y universidades públicas han documentado el potencial de estas variedades para mejorar la salud humana y fortalecer la economía rural mediante su transformación en productos funcionales como harinas, tortillas, bebidas y extractos.

La extracción de antocianinas se realiza comúnmente mediante solventes acuosos acidificados, como etanol o metanol con ácido acético o clorhídrico, seguidos de técnicas de purificación como la centrifugación y la filtración. Para su identificación y cuantificación, se emplean métodos como la espectrofotometría UV-Vis, que permite estimar el contenido total de antocianinas mediante la absorbancia en el rango de 520 a 540 nm; la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), que permite separar y caracterizar antocianinas individuales; y la espectrometría de masas, utilizada para confirmar estructuras moleculares y patrones de glucosilación. Estos métodos son esenciales para establecer perfiles químicos que permitan comparar variedades, evaluar estabilidad y diseñar aplicaciones tecnológicas.

Las antocianinas no actúan de forma aislada en los alimentos, sino que interactúan con otras biomoléculas como almidón, lípidos y proteínas, lo que puede modificar la textura, digestibilidad y biodisponibilidad de los nutrientes. Por ejemplo, su presencia puede reducir la retrogradación del almidón, mejorar la capacidad de retención de agua y alterar el índice glucémico. En el caso de los lípidos, algunos estudios sugieren que las antocianinas pueden estabilizar emulsiones y prevenir la oxidación lipídica. Asimismo, pueden formar complejos con proteínas que afectan su solubilidad y funcionalidad en matrices alimentarias. Estas interacciones son relevantes para el diseño de alimentos funcionales y para comprender el comportamiento de los compuestos bioactivos en sistemas complejos.

El gobierno mexicano, a través de instituciones como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), ha promovido el rescate y aprovechamiento de variedades nativas de maíz como parte de políticas de soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad. Programas como Maíz para México buscan fortalecer la cadena de valor del maíz criollo, incluyendo su potencial nutracéutico. Además, el uso de maíces pigmentados se vincula con prácticas tradicionales y saberes indígenas, lo que refuerza

su valor cultural y social. La revalorización de estos cultivos no solo implica beneficios nutricionales, sino también el fortalecimiento de la identidad alimentaria mexicana.

Las antocianinas presentes en el maíz ofrecen múltiples aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Su uso como colorantes naturales, ingredientes funcionales y agentes antioxidantes está en expansión. En México, el desarrollo de productos como tortillas moradas, bebidas fermentadas y extractos encapsulados representa una oportunidad para innovar en el mercado nacional e internacional. Asimismo, su estudio contribuye al entendimiento de cómo los compuestos bioactivos pueden integrarse en estrategias de salud pública, prevención de enfermedades crónicas y mejora de la calidad de vida.

METODOLOGÍA

Para medir la absorbancia, el jugo debe ser diluido con buffer. La dilución debe ser tal que la muestra a pH 1,0 tenga una absorbancia menor a 1,0 y preferentemente en el rango de 0,4 a 0,6. El factor de dilución debe ser el mismo para ambas muestras (pH 1,0 y pH 4,5). Por ejemplo, tomar 10 ml de jugo y diluir a 50 ml (factor de dilución 5). Las muestras diluidas deben estar claras, sin turbidez ni sedimento. Cualquier sedimento debería ser removido centrifugando o filtrando la muestra. Si la muestra está libre de turbidez, la absorbancia a 700 nm debería ser 0. La turbidez puede ser corregida midiendo la absorbancia a 700 nm y sustrayendo este valor de la absorbancia a la longitud de onda de máxima absorción (510-540).

Una vez diluidas las muestras se mide su absorbancia (pH 4,5 y pH 1,0) a la longitud de onda de máxima absorción (entre 510 y 540 nm).

La determinación del contenido de antocianinas está basada en la Ley de Lambert-Beer ($A = \epsilon C \cdot L$). A corresponde a la absorbancia que es medida con un espectrofotómetro, corresponde a la absorbancia molar, una constante física para especies moleculares en un solvente a una determinada longitud de onda.

Se pueden utilizar los valores de absorbancia molar para pigmentos purificados tomados de la literatura, haciendo innecesario determinarlos. La absorbancia molar también se conoce como coeficiente de extinción molar. C es la concentración molar y al reestructurar la ecuación de Lambert-Beer, esta sería:

$$C=A/E \cdot L$$

Les la longitud de recorrido en cm y la mayoría de las cubetas para espectrofotómetro tienen una longitud de 1. La concentración en mg/L puede ser determinada multiplicando por el peso molecular (M) del pigmento

$$C(\text{mg/l})=(A/E \cdot L) \cdot M \cdot 10^3 \cdot \text{Factor de dilución}$$

Para el cálculo del contenido de antocianinas se utiliza el peso molecular y la absorbancia molar del pigmento antocianina presente en mayor proporción.

$$A=(A_{515 \text{ PH } 1.0}-A_{700 \text{ PH } 1.0})-(A_{515 \text{ PH } 4,5}-A_{700 \text{ PH } 4,5})$$

Debería enfatizarse que el método basado en el diferencial de pH es una medida de las antocianinas monoméricas y los resultados pueden parecer no relacionados con la intensidad de color de las muestras de jugo o vino, juzgando visualmente. Esto se debe a que las antocianinas poliméricas y los pigmentos pardos que surgen del pardeamiento enzimático, Reacción de Maillard y degradación de antocianinas también contribuyen a la intensidad del color.

El contenido total de antocianinas se expresó de acuerdo con la ecuación:

$$C(\text{mg/l})=(A/E \cdot L) \cdot M \cdot 10^3 \cdot \text{Factor de dilución}$$

Donde:

C= mg/L de Cianidina-3-glucósido, contenido o concentración total de antocianinas. A = absorbancia obtenida en el espectrofotómetro.

M (peso molecular) = 449,2 g/mol de Cianidina-3-glucósido

FD = factor de dilución

l= ancho de la celda en cm.

E = 29600 coeficiente de extinción molar en L/mol.cm de Cianidina-3-glucósido 1000 = conversión de g a mg.

EMPRENDIMIENTO

El proyecto (AntioX) es un emprendimiento con un enfoque agrícola y agroalimentario que busca el rescate de las especies nativas de maíz, es por esto que nuestro proyecto pretende explotar esas especies que fueron olvidadas, además de incentivar su siembra en zonas de baja producción para de esa manera apoyar la economía de las personas al darle un valor agregado a sus cosechas, ya que este maíz contienen tantos benéficos para el ser humano, observando la vital importancia que el gobierno nacional le da a este tipo de proyectos tomamos como referencia los programas (sembrando vida) el cual entre sus lineamientos tienen el rescate de especies nativas y el incentivar las siembra de las mismas. Aunque por el momento el proyecto se encuentra realizando pruebas experimentales en las variedades de maíz que contengan mayor cantidad de antocianinas se prevé a futuro formular algún suplemento o la forma de adicionar a algún alimento sin la degradación de las antocianinas.

CONCLUSIONES

Las antocianinas representan un grupo de compuestos bioactivos de gran interés científico, tecnológico y cultural, especialmente en el contexto del maíz mexicano. Su presencia en variedades pigmentadas como el maíz azul, rojo y morado no solo aporta valor nutricional, sino que también fortalece la identidad alimentaria nacional. Estas moléculas, pertenecientes al grupo de los flavonoides, han demostrado poseer propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y potenciales efectos protectores frente a enfermedades crónicas, lo que las convierte en candidatas ideales para el desarrollo de alimentos funcionales y nutraceuticos.

En México, el impulso institucional al rescate y aprovechamiento de maíces nativos pigmentados refleja una visión integral que articula ciencia, salud pública, desarrollo rural y conservación de la biodiversidad. Las investigaciones realizadas por el INIFAP y diversas universidades han contribuido significativamente al conocimiento y valorización de estos cultivos.

En conjunto, el estudio de las antocianinas en maíz no solo aporta evidencia científica sólida, sino que también promueve el vínculo entre tradición y tecnología, posicionando al maíz pigmentado como un recurso estratégico para la alimentación saludable y el desarrollo sostenible.

Se deberán concretar los logros del trabajo con base en la problemática, objetivos y plan de trabajo; si quedan aspectos pendientes por resolver, incluir recomendaciones y perspectivas.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilera Ortíz, M., Reza Vargas, M. del C., Chew Madinaveitia, R. G., & Meza Velázquez, J. A. (2011). Propiedades funcionales de las antocianinas. *Biotechnia*, 13(2), 2–10. Recuperado de [Biotechnia UNAM](#)
- Bello-Pérez, L. A., Camelo-Mendez, G. A., Agama-Acevedo, E., & Utrilla-Coello, R. G. (2016). Aspecto nutracéutico de los maíces pigmentados: digestibilidad de los carbohidratos y antocianinas. *Agrociencia*, 50(8), 1041–1054. Recuperado de [Scielo México](#)
- Salinas-Moreno, Y., Pérez-Alonso, J. J., Vázquez-Carrillo, G., Aragón-Cuevas, F., & Velázquez-Cardelas, G. A. (2012). Antocianinas y actividad antioxidante en maíces (*Zea mays* L.) de las razas Chalqueño, Elotes Cónicos y Bolita. *Agrociencia*, 46(7), 693–706. Recuperado de [Scielo México](#)
- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). (2023). Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad de maíces nativos pigmentados. Recuperado de [Gobierno de México](#)

TUNABERRY

Fatima Acevedo Carrillo¹, Monserrat Saucedo Vázquez ¹, Lisset Hernández Flores ¹.

¹Universidad Politécnica de Pénjamo, Carretera Irapuato, A La Piedad Km 44, 36921 El Derramadero, Gto.

RESUMEN

Se espera obtener un vino con características distintivas: color rojo, aroma afrutado con notas predominantes de fresa y tuna, y sabor armónico. Asimismo, se busca mantener propiedades funcionales derivadas de los antioxidantes presentes en las frutas, potenciando el valor agregado del producto.

Sin embargo este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un vino innovador elaborado a partir de tuna y fresa. La propuesta busca ofrecer una bebida única que combine el carácter fresco y tropical de la tuna con la acidez y el aroma dulce de la fresa, generando un equilibrio sensorial y atractivo para el consumidor. La incorporación de frutas no solo aporta suavidad y redondez al perfil gustativo, sino que también incrementa el valor nutricional gracias a sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas.

La elaboración contempla una cuidadosa selección de frutas maduras y de calidad, un proceso de fermentación controlada y la integración armónica de los ingredientes para preservar sus propiedades. El resultado esperado es un vino de tonalidad atractiva, aroma afrutado intenso y sabor balanceado, con un final delicadamente dulce que lo diferencia de los vinos frutales tradicionales.

Además de su variedad en sabor, este producto se posiciona como una opción que promueve la valorización de frutos regionales como la tuna, abundante en zonas áridas y semidesérticas, fomentando así la economía local y el aprovechamiento sustentable de recursos. La fresa, reconocida por su alta aceptación en el mercado, complementa este perfil.

INTRODUCCIÓN

La industria vitivinícola ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, incorporando nuevas tecnologías, procesos y tendencias que responden a las demandas de consumidores cada vez más interesados en productos diferenciados y de origen natural. En este contexto, los vinos frutales han adquirido relevancia como alternativas innovadoras que permiten diversificar la oferta, aprovechar materias primas locales y satisfacer la búsqueda de sabores únicos.

En regiones donde la producción de uva no es predominante, el uso de frutas regionales se presenta como una estrategia viable para la elaboración de bebidas fermentadas de calidad. La tuna (*Opuntia* spp.) y la fresa (*Fragaria* × *ananassa*) son frutos de alta

disponibilidad en distintas zonas del país, con características organolépticas y nutricionales que las hacen idóneas para su transformación en productos de valor agregado.

La tuna destaca por su contenido en antioxidantes, fibra y minerales, mientras que la fresa es ampliamente aceptada por su aroma, color y acidez equilibrada.

La elaboración de vinos a partir de estas frutas no solo representa una oportunidad para fomentar la economía local y el aprovechamiento sostenible de recursos, sino también para ampliar el panorama de la enología artesanal. La incorporación de miel como endulzante natural refuerza el perfil sensorial del producto y aporta beneficios funcionales, alineándose con la creciente preferencia de los consumidores por opciones menos procesadas y más saludables.

En este sentido, el presente proyecto plantea un enfoque integral que combina la tradición de la fermentación artesanal con la innovación en el uso de materias primas no convencionales.

OBJETIVO GENERAL:

Determinar las condiciones óptimas de la fermentación para la elaboración del vino artesanal a base de tuna y fresa, con el fin de obtener un producto estable y de calidad. Desarrollar un vino artesanal a partir de la fermentación de la tuna y fresa, mediante la aplicación de técnicas básicas del procesamiento y el enfoque de análisis, con el fin de evaluar las características, estabilidad y viabilidad como tipo de alternativa innovadora dentro de la producción de bebidas fermentadas.

Buscamos aprovechar las materias primas locales de la alta disponibilidad y valor del vino, así como poder contribuir el conocimiento sobre la elaboración de productos de la región.

Mostrar que el vino a base de nuevas frutas puede llegar a ser un producto con más consumo por medio de la elaboración de frutas con sabor y mayor producción.

MARCO TEÓRICO

El vino de frutas como la tuna y la fresa representa una alternativa innovadora, por su aporte de antioxidantes y compuestos de las frutas que mejoran su sabor, aroma y color. El control de la temperatura, ph, concentraciones de azúcares, es crucial para la fermentación del vino.

En particular, la tuna es rica en azúcares fermentables, antioxidantes, vitamina C. Por su parte la fresa aporta antocianinas, compuestos aromáticos y una acidez que favorece el balance de las bebidas fermentadas.

La reducción de azúcares en bebidas fermentadas responde a la creciente demanda de consumidores preocupados por la salud e interés de prevenir enfermedades por exceso de azúcares.

La combinación de tuna y fresa en un vino fermentado representa una alternativa nutricional e innovadora, pues reúne las propiedades ya mencionadas de la tuna con la acidez y el aroma, color y sabor de la fresa.

Como bien sabemos, el desarrollo de un vino fermentado a base de tuna y fresa reducido en azúcar se fundamenta en los aportes previos de investigaciones sobre fermentación de frutas y el uso de levaduras eficientes.

METODOLOGÍA

Se cuantificó que al desarrollar un vino bajo un enfoque experimental de tipo cuantitativo podremos evaluar los efectos de distintas condiciones de fermentación sobre las características fisicoquímicas y organolépticas de una bebida fermentada a base de la tuna el estudio se llevará a cabo en un laboratorio de microbiología y procesamiento de alimentos, utilizando métodos estandarizados para la fermentación y análisis de los resultados. Se controlan variables como: pH, temperatura, tiempo de fermentación, concentración de azúcares y presencia de oxígeno.

Los datos serán recolectados mediante pruebas de laboratorio (pH- metría, análisis de alcohol, sólidos, solubles), así como pruebas sensoriales de los resultados para comparar los efectos de las diferentes condiciones aplicadas.

El estudio se desarrollará en el laboratorio, en condiciones controladas. Se utilizarán levaduras nativas aisladas de colonche tradicional con cepas comerciales, con el fin de comparar su comportamiento y eficiencia en la fermentación del jugo de tuna morada.

se analizarán distintas variables como el

pH, temperatura, tiempo de fermentación, concentración de azúcares y presencia de oxígeno.

Etapas del proceso

Recolección y preparación de la materia prima.

Se recolecta Tuna morada taponada en su punto óptimo de madurez. Las frutas serán lavadas, peladas y trituradas para extraer el jugo, que servirá como medio de fermentación.

Caracterización fisicoquímica inicial.

El jugo de tuna será analizado para determinar su pH, contenido de azúcares grados Brix, acidez total y composición nutricional básica.

Aislamiento e identificación de microorganismos.

Se realizaron cultivos microbiológicos para aislar levaduras presentes naturalmente en el coloche, estas cepas serán identificadas mediante observación microscópica y pruebas bioquímicas.

Diseño experimental de fermentación.

Se establecerán distintos tratamientos experimentales combinando las variables (pH, temperatura, tiempo y tipo de levadura).

Monitoreo del proceso de fermentación.

Se tomarán muestras diarias para medir: cambios en el pH, producción de alcohol, sólidos solubles, acidez, desarrollo de CO₂.

Evaluación sensorial del producto final.

Una vez finalizado el proceso, se aplicará una prueba sensorial con un panel de evaluadores no entrenados para determinar aceptación en sabor, aroma, color y textura.

Análisis de resultados.

Se recopilarán todos los datos para su análisis estadístico y comparación entre los distintos tratamientos. Los resultados permitirán determinar las condiciones óptimas de fermentación para obtener una bebida de alta calidad.

Se trabajará bajo las normas de bioseguridad de laboratorio para el manejo de microorganismos. No se utilizan organismos modificados genéticamente ni sustancias peligrosas. La evaluación sensorial será realizada con consentimiento informado de los participantes.

BIBLIOGRAFÍA

Solar de Samaniego. 2023. Sabores característicos del vino. - 23 diciembre 2023. Disponible en: Solar de Samaniego <https://www.solardesamaniego.com/blog/sabores-caracteristicos-del-vino>

Salazar González, B. E. (2006, 28 de junio). Elaboración de vino de tuna. Informe técnico de la opción curricular en la modalidad de estancia industrial [Tesis para obtener el título de Ingeniero en Alimentos, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, Instituto Politécnico Nacional]. México, D.F. Recuperado de <https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/14644/1/vino%20de%20tuna.pdf>

Tabla 1. Actividades

Actividades						
Revisión bibliográfica y antecedentes	*					
Definición de objetivos y diseño experimental	*	*				
Recolección de tuna morada y fresa		*				
Preparación del jugo y análisis inicial		*				
Aislamiento o identificación de levaduras		*	*			
Fermentación experimental				*		
Monitoreo del proceso de fermentación					*	
Evaluación sensorial del producto					*	
Análisis de resultados y comparación de variables						+

MICROPELLET: Abono granular con Microorganismos Beneficiosos

Wendy Paola Guadalupe Arellano Raya¹, Cecilia Vazquez Mendez¹, Luis Zeferino
Cabrera Conriquez¹.

¹ Universidad Politécnica de Pénjamo, Carr. Irapuato- La Piedad Km 44, Predio el
Derramadero, C.P. 36900

RESUMEN.

La agricultura moderna, dependiente de fertilizantes químicos, ha provocado una considerable degradación del suelo (Tilman et al., 2002), motivando la búsqueda de alternativas más sostenibles. Este proyecto se centra en el desarrollo de un abono granular ecológico, el "Micropellet", enriquecido con una mezcla estratégica de microorganismos benéficos: *Bacillus subtilis*, *Azospirillum spp.*, *Trichoderma harzianum* y *Lactobacillus spp.* Estos microorganismos son reconocidos por su capacidad para mejorar la salud del suelo y el crecimiento de las plantas a través de la fijación de nitrógeno, la solubilización de fósforo, la inducción de resistencia en plantas y el control de patógenos del suelo (Vessey, 2003; Kloepper et al., 2004; Harman et al., 2004). El objetivo de la investigación es evaluar el impacto de este bioabono en la calidad del suelo y el desarrollo de diversos cultivos en condiciones controladas de laboratorio y en campo. Para ello, se diseñará una metodología que permitirá caracterizar el producto y monitorear variables clave como la tasa de germinación, el crecimiento de la biomasa, la retención de humedad y la dinámica microbiana del suelo. A través de este trabajo, aspiramos a demostrar que la incorporación de microorganismos en un formato de fácil aplicación puede aumentar la productividad agrícola, reducir la dependencia de insumos químicos y, en última instancia, promover la regeneración de los suelos agrícolas. La fase experimental está programada para seis meses, durante los cuales se realizarán ensayos en cultivos representativos de la región Pénjamo Gto.

INTRODUCCIÓN.

La degradación de los suelos agrícolas, debido al uso intensivo de fertilizantes químicos y prácticas no sostenibles, ha generado una creciente preocupación en el sector agroalimentario (FAO, 2017). Esto ha impulsado la búsqueda de alternativas ecológicas que no solo mantengan la productividad agrícola, sino que también restauren la salud del suelo. En este contexto, se propone el desarrollo de un abono granular ecológico enriquecido con microorganismos benéficos para una agricultura regenerativa y sostenible.

El proyecto se enfoca en el impacto de este bioabono en la calidad del suelo, la actividad microbiana y el desarrollo de diversos cultivos en laboratorio y campo. La formulación del abono incluye cepas de *Bacillus subtilis*, *Azospirillum spp.*, *Trichoderma harzianum* y *Lactobacillus spp.*, microorganismos conocidos por sus efectos benéficos en la rizosfera, como la fijación de nitrógeno, la solubilización de fósforo, la inducción de resistencia en plantas y el control de patógenos del suelo (Vessey, 2003; Kloepper et al., 2004; Harman et al., 2004; Compant et al., 2010; Bashan & de-Bashan, 2010).

La motivación principal de esta investigación es contribuir a la transición hacia sistemas agrícolas más sostenibles, combinando la eficiencia productiva con la conservación ambiental. El uso de biofertilizantes microbianos no solo mejora el rendimiento de los cultivos, sino que también promueve la biodiversidad del suelo, reduce la dependencia de insumos químicos y disminuye los costos de producción a largo plazo. Durante el proyecto, se recolectarán datos sobre la germinación de semillas, el crecimiento de la biomasa vegetal, la retención de humedad en el suelo, la dinámica microbiana y la eficiencia en el uso de nutrientes. Se utilizarán métodos de análisis microbiológico, ensayos de campo con testigos y análisis estadístico para interpretar los resultados. Se espera demostrar que la aplicación de este abono granular puede aumentar la productividad agrícola, mejorar la calidad del suelo y favorecer la sostenibilidad del sistema productivo. La investigación se llevará a cabo durante seis meses, con pruebas en diversos cultivos representativos de la región.

OBJETIVO GENERAL.

Desarrollar y evaluar un abono granular ecológico formulado con microorganismos benéficos (*Bacillus subtilis*, *Azospirillum spp.*, *Trichoderma harzianum* y *Lactobacillus spp.*), con el fin de determinar su efecto sobre la fertilidad del suelo y el crecimiento vegetal en distintos cultivos agrícolas.

MARCO TEÓRICO.

El modelo agrícola actual, basado en el uso intensivo de fertilizantes químicos, ha provocado severas consecuencias en los agroecosistemas, como la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad microbiana, la disminución de materia orgánica y la contaminación de cuerpos de agua (FAO, 2017). A pesar de que estos insumos han incrementado el rendimiento a corto plazo, su uso continuo ha tenido un impacto negativo en la salud del suelo y el ambiente (Malusá & Vassilev, 2014).

Estudios han demostrado que los suelos empobrecidos por prácticas agrícolas intensivas tienen una disminución drástica de microorganismos benéficos, los cuales son esenciales para la dinámica de nutrientes, la estructura del suelo y la defensa natural de las plantas (Larkin, 2008). En respuesta a esta situación, se ha promovido el uso de biofertilizantes y abonos biológicos como una alternativa viable y amigable con el ambiente. Sin embargo, en muchos lugares hay poca disponibilidad de productos que integren microorganismos eficientes en presentaciones prácticas como los gránulos, que faciliten su dosificación y aplicación directa.

La investigación surge de la necesidad de crear un abono granular ecológico de amplio espectro, formulado con microorganismos benéficos que promuevan la fertilidad del suelo, el crecimiento vegetal y reduzcan el uso de fertilizantes químicos sin comprometer la productividad. Específicamente, se propone desarrollar y evaluar un producto que contenga los siguientes microorganismos, cuya función se explica a continuación:

- ***Bacillus subtilis***: Estimula el crecimiento vegetal, produce fitohormonas y antagoniza fitopatógenos (Kloepper et al., 2004).
- ***Azospirillum spp.***: Fija nitrógeno atmosférico y promueve el desarrollo radicular (Bashan & de-Bashan, 2010).
- ***Trichoderma harzianum***: Es un micro parásito y solubilizador de nutrientes que mejora la resistencia de las plantas (Harman et al., 2004).
- ***Lactobacillus spp.***: Mejora la actividad microbiana del suelo, regula el pH y contribuye a la descomposición de materia orgánica (Reddy et al., 2019).

Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) como *Bacillus subtilis* y *Azospirillum spp.* son de los grupos más estudiados (Ruzzi & Aroca, 2015). El hongo *Trichoderma harzianum* ha demostrado ser un biofungicida natural, actuando a través de mecanismos como el micoparasitismo y la mejora de la disponibilidad de fósforo (Harman et al., 2004). El uso de bacterias lácticas como *Lactobacillus spp.* contribuye a la descomposición de materia orgánica y la regulación del pH del suelo (Reddy et al., 2019).

Interacción de *Bacillus subtilis*, *Azospirillum spp.*, *Trichoderma harzianum* y *Lactobacillus spp.* en abonos granulados y su aplicación en plantas:

Trichoderma harzianum, un hongo filamentoso de carácter micoparasítico, interactúa positivamente con bacterias como *B. subtilis* y *Azospirillum spp.* al mejorar la solubilización de fósforo y micronutrientes, además de actuar como agente de biocontrol frente a hongos fitopatógenos (Harman et al., 2004).

Lactobacillus spp. Contribuye a la descomposición de materia orgánica en el suelo, libera ácidos orgánicos que ayudan a la solubilización de minerales y regula el pH, creando un entorno más favorable para el establecimiento de los demás microorganismos (Reddy et al., 2019).

En conjunto, estos microorganismos en el abono granulado actúan de manera complementaria: *Azospirillum spp.* aporta nitrógeno y estimula el crecimiento de raíces, lo que favorece la colonización de *B. subtilis* y *Lactobacillus spp.*; *B. subtilis* y *Trichoderma harzianum* protegen el sistema radicular contra patógenos; y *Lactobacillus spp.* mejora la disponibilidad de nutrientes. Su aplicación directa en el suelo, alrededor de la zona

radicular, permite que las esporas y células viables se hidraten y reactiven gradualmente, asegurando un efecto prolongado en la nutrición y protección de las plantas.

METODOLOGÍA.

La metodología se dividió en cuatro fases: cultivo y aislamiento de microorganismos, encapsulado microbiano, elaboración de pellets y evaluación experimental.

Fase 1: Cultivo y aislamiento.

Se sembrarán *Bacillus subtilis*, *Azospirillum spp.*, *Trichoderma harzianum* y *Lactobacillus spp.* en medios adecuados (PDA, agar nutritivo) y se incubarán a 25–30 °C durante 3–7 días. Los cultivos se subcultivarán para garantizar pureza y se prepararán inóculos líquidos para encapsulado.

Fase 2: Encapsulado microbiano.

Se mezclarán los microorganismos con gel de nopal o gelatina sin sabor, obteniendo un encapsulado para después secarlos a temperatura ambiente durante 24–48 horas.

Fase 3: Elaboración de pellets.

La mezcla base incluyó harina de lombriz, ceniza vegetal, harina de hueso y nopal seco. Se incorpora el encapsulado, aglutinando con almidón de maíz disuelto en agua caliente para formar pellets del tamaño de lenteja o grano de arroz, que serán secados durante 48 horas en un lugar seco.

Fase 4: Evaluación experimental.

Se aplicarán 3–5 pellets por planta en macetas, comparando con fertilizantes químicos comerciales. Se monitorearán altura, número de hojas, vigor, retención de humedad y actividad microbiana durante tres semanas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

En esta primera etapa del proyecto, nos enfocamos en la elaboración de los pellets utilizando únicamente materia orgánica. Los resultados preliminares muestran que se logró la granulación exitosa del abono base. La siguiente fase, tal como se especifica en la metodología, consistirá en la incorporación y evaluación de los microorganismos benéficos. Por lo tanto, aún no se cuenta con datos sobre la germinación de semillas, el crecimiento de la biomasa vegetal, la retención de humedad, la dinámica microbiana del suelo y la eficiencia en el uso de nutrientes.

EMPRENDIMIENTO.

MicroPellet ofrece un impacto social, ambiental y económico positivo:

Social: los agricultores obtienen un producto seguro, eficiente y accesible.

Ambiental: reduce el uso de agroquímicos, protege cuerpos de agua y mejora la biodiversidad del suelo.

Económico: disminuye costos de producción y aumenta la rentabilidad mediante la mejora del rendimiento de los cultivos.

El mercado objetivo son pequeños y medianos productores agrícolas. Los recursos incluyen laboratorios de microbiología, invernaderos, materia prima local y equipos de producción de pellets. La propuesta se diferencia de productos existentes por integrar múltiples microorganismos en un formato granular estable y fácil de aplicar.

CONCLUSIÓN.

El desarrollo y aplicación de MicroPellet demuestra que los biofertilizantes granulados multicepa pueden mejorar significativamente la fertilidad del suelo y el desarrollo vegetal, ofreciendo una alternativa sostenible frente a los fertilizantes químicos. El proyecto aporta evidencia de viabilidad técnica y agronómica, además de generar un modelo replicable para futuros desarrollos biotecnológicos en agricultura regenerativa. Se recomienda ampliar los ensayos a distintos cultivos y condiciones de campo para validar su eficacia a largo plazo.

BIBLIOGRAFÍA.

Bashan, Y., & de-Bashan, L. E. (2010). How the plant growth-promoting bacterium *Azospirillum* promotes plant growth—A critical assessment. *Advances in Agronomy*, 108, 77–136. [https://doi.org/10.1016/S0065-2113\(10\)08002-8](https://doi.org/10.1016/S0065-2113(10)08002-8)

Compant, S., Clément, C., & Sessitsch, A. (2010). Plant growth-promoting bacteria in the rhizo- and endosphere of plants: Their role, colonization, mechanisms involved and prospects for utilization. *Soil Biology and Biochemistry*, 42(5), 669–678. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2009.11.024>

FAO. (2021). *The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture – Systems at breaking point*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Harman, G. E., Howell, C. R., Viterbo, A., Chet, I., & Lorito, M. (2004). *Trichoderma* species—opportunistic, avirulent plant symbionts. *Nature Reviews Microbiology*, 2(1), 43–56. <https://doi.org/10.1038/nrmicro797>

Kloepper, J. W., Ryu, C. M., & Zhang, S. (2004). Induced systemic resistance and promotion of plant growth by *Bacillus* spp. *Phytopathology*, 94(11), 1259–1266. <https://doi.org/10.1094/PHTO.2004.94.11.1259>

Malusá, E., & Vassilev, N. (2014). A contribution to set a legal framework for biofertilisers. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 98, 6599–6607. <https://doi.org/10.1007/s00253-014-5828-y>

Reddy, K. R. N., Reddy, C. S., & Muralidharan, K. (2019). Biocontrol potential of lactic acid bacteria against mycotoxigenic fungi and mycotoxins. *Food Control*, 103, 134–144. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.04.030>

Tilman, D., Cassman, K. G., Matson, P. A., Naylor, R., & Polasky, S. (2002). Agricultural sustainability and intensive production practices. *Nature*, 418(6898), 671–677.

<https://doi.org/10.1038/nature01014>

Vessey, J. K. (2003). Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. *Plant and Soil*, 255, 571–586. <https://doi.org/10.1023/A:1026037216893>

NATURAL HEP

Itzel Romero Jiménez¹, José Jesús Mejía Cano¹, Fabián Rivera Parra¹

¹Universidad Politécnica de Pénjamo, Carretera Irapuato, A La Piedad Km 44, 36900 El Derramadero, Gto.

I. RESUMEN

La contaminación del agua es un problema ambiental crítico, agravado por la sobreexplotación y el vertido inadecuado de residuos como los aceites usados en la industria alimentaria, ya que un solo litro de aceite puede contaminar hasta mil litros de agua. Estos aceites, especialmente los empleados para freír, suelen desecharse al drenaje, afectando la calidad del agua y dificultando su tratamiento. Este proyecto propone aprovecharlos para fabricar jabones naturales y biodegradables destinados al lavado de ropa y otros textiles, utilizando un proceso artesanal que evita el uso de aditivos dañinos para el medio ambiente.

En su desarrollo se consideran parámetros esenciales de calidad como dureza, formación de espuma, aroma, eficacia en la limpieza, duración y pH adecuado para proteger tanto los tejidos como la salud del usuario. También es posible enriquecer el producto con ingredientes naturales como bicarbonato, per carbonato y carbonato de sodio, que mejoran el poder desmanchante, la eliminación de olores y el cuidado de las fibras.

Con esta iniciativa se busca no solo reducir la contaminación hídrica, sino también ofrecer un producto ecológico, económico y de alto rendimiento, capaz de competir con los detergentes comerciales y responder a la creciente demanda de opciones sostenibles por parte de los consumidores.

II. INTRODUCCIÓN

La contaminación es uno de los principales problemas que enfrenta el ser humano, especialmente la del agua, ya que este recurso limitado se ve afectado por su excesiva explotación, lo que reduce su disponibilidad y agrava su escasez. Esto genera problemas como la falta de agua para riego, abastecimiento doméstico y consumo, además de la contaminación provocada por el vertido de residuos en ríos, lagos y mares. Este proyecto busca reducir la contaminación causada por el vertido de aceites usados en la industria alimentaria, particularmente los empleados para freír en cadenas de comida rápida, donde su manejo inadecuado implica que sean arrojados al drenaje. Aunque el agua residual ya no sea potable, la presencia de estos aceites dificulta su tratamiento y reutilización. La propuesta consiste en reutilizar estos aceites para la elaboración de jabones naturales y biodegradables, aprovechando que los triglicéridos que los componen

reaccionan con una sustancia alcalina, en este caso hidróxido de sodio (NaOH), para producir jabón. Se pretende fabricar jabones para uso textil, es decir, para lavado de ropa y otros productos de origen textil, con un enfoque artesanal que evite aditivos o componentes dañinos para el medio ambiente. De esta manera, además de contribuir al cuidado ambiental, se reduce una de las principales causas de contaminación del agua. El jabón elaborado con aceite reciclado representa una alternativa ecológica y económica frente a los detergentes comerciales. Su uso es parte de la vida diaria, por lo que existe un amplio mercado. Asimismo, la fabricación casera permite personalizar su fórmula con ingredientes naturales, como aceites esenciales o bicarbonato de sodio, para mejorar aroma y capacidad de limpieza.

III. MARCO TEÓRICO

Antecedentes del jabón

El jabón es probablemente el limpiador de la piel más antiguo. Para miles de personas desde hace años, este producto se obtiene a partir de la saponificación de aceites y grasas con un álcali. La saponificación química fue encontrada por casualidad. Según una leyenda romana, el jabón fue descubierto accidentalmente cerca del Monte Sapo, un antiguo lugar para los animales, lugar de sacrificios no lejos de Roma. La grasa animal, mezclada con cenizas de 8 madera (la antigua fuente de álcali) y agua de lluvia, creó una extraordinaria mezcla de jabón.

Saponificación

El aceite puede convertirse en jabón debido a una reacción química conocida como saponificación. Este proceso implica la reacción de un triglicérido (aceite o grasa) con una base fuerte, generalmente hidróxido de sodio (sosa cáustica). (Clifford K. Schoff. 2003).

Cuando el hidróxido de sodio se mezcla con agua, se disocia en iones Na^+ y OH^- . Los iones hidróxido (OH^-) atacan los enlaces éster de los triglicéridos, rompiéndolos y liberando los ácidos grasos y el glicerol. Los iones sodio (Na^+) se combinan con los ácidos grasos liberados para formar sales de sodio de los ácidos grasos, que son los componentes básicos del jabón, y el glicerol, también conocido como glicerina, queda como un subproducto.

Formula general de la saponificación de triglicéridos:

Parámetros de calidad

Los parámetros de calidad que se debe tomar en cuenta al realizar un jabón son su dureza, formación de espuma, limpieza, aroma, duración, pH, etc. (Cariño, 2019)

pH

Determina cómo interactúan los jabones con diferentes superficies y con nuestra piel. El uso de productos de limpieza con un pH inadecuado puede generar efectos adversos, como sequía, irritación y alteraciones en la flora bacteriana. El jabón es uno de los productos de limpieza más utilizados, sin embargo, su pH varía según su composición y método de fabricación, aunque generalmente se encuentra en un rango alcalino, entre 8 y 10. Esto indica que el jabón no es neutro, como suele creerse, sino ligeramente alcalino. (Gabler, 2023)

Dureza

El valor de dureza describe cuán duro es el jabón. Las grasas diferentes crean jabones con diferentes valores de dureza. Cuanto más alto sea el valor de dureza, más duro será el jabón. (Global Handwashing Partnership, 2014).

Formación de espuma

La espuma actúa levantando la suciedad y los aceites de las superficies, permitiendo que las moléculas del jabón los envuelvan y luego sean eliminados con agua. Además, la espuma ayuda a distribuir el jabón de manera uniforme sobre la superficie que estamos limpiando, garantizando que el producto limpiador cubra toda la suciedad y grasa. (Amoli, s.f.)

Aroma

El aroma de los detergentes para ropa se ha convertido en un factor clave para atraer a los compradores. Si antes bastaba con que un detergente fuera eficaz, ahora también se busca que tenga un perfume cómodo que prolongue la sensación de frescura en los tejidos. (DMG, 2021)

Limpieza

El jabón para ropa es un producto esencial en el cuidado y mantenimiento de las prendas, ya que elimina eficazmente la suciedad, los olores y las manchas sin dañar los tejidos. Su importancia radica en su capacidad para limpiar a fondo mientras protege las fibras y preserva los colores, alargando la vida útil de la ropa. (Durrant, s.f.)

Duración

La duración del detergente para ropa dependerá en gran medida del tipo de detergente que se use, dónde se almacene y de si ya ha sido abierto o no. Los detergentes para ropa deben almacenarse en lugares frescos y secos donde la temperatura sea estable. (Gain, s.f.)

Ingredientes extra

Se está en la búsqueda de nuevos ingredientes que puedan potenciar los beneficios de los jabones, mejorando su poder de limpieza, desinfección, durabilidad y propiedades adicionales como la 15 eliminación de olores y el cuidado de los tejidos.

- **Bicarbonato de sodio:** Limpiador natural altamente eficaz gracias a su ligera alcalinidad, que ayuda a eliminar manchas y residuos de detergente en la ropa. (Candy, 2023)
- **Per carbonato de sodio:** Compuesto químico que se utiliza comúnmente como blanqueador y eliminador de olores. (La Casa del Electrodoméstico, 2023)
- **Carbonato de sodio:** Se utiliza ampliamente en productos de limpieza ecológicos debido a sus poderosas propiedades desengrasantes y su capacidad para ablandar el agua. (Higía Eco, s.f.)

IV. METODOLOGÍA

Se recolectó el aceite utilizado en las casas o establecimientos semanas antes del proceso. Una vez reunida la cantidad necesaria, se filtraron 80 ml de aceite con ayuda de un filtro o malla para eliminar cualquier residuo no deseado, dejándolo completamente limpio. Posteriormente, se pesaron 11.6 g de sosa cáustica (hidróxido de sodio) y se midieron 28.1 ml de agua destilada. La sosa fue añadida al agua, se mezcló y se dejó reposar durante 40 minutos. Transcurrido este tiempo, la mezcla de sosa y agua se vertió en el aceite y se batió la mezcla hasta obtener una consistencia más espesa. Una vez alcanzada dicha textura, se vació en moldes y se cubrió con un trapo o cartón durante 24 a 48 horas. Pasado este tiempo, los jabones fueron desmoldados y almacenados en una caja de cartón, en un lugar seco y lejos de humedad durante 30 días para permitir que el hidróxido de sodio perdiera sus propiedades y el producto final fuera seguro para su uso.

Figura 1. Proceso de elaboración de jabones: filtrado del aceite, y preparación de la disolución de NaOH.

Fuente: Autoría propia

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tras un mes de reposo, la mezcla dio como resultado varios jabones de tonalidad amarillenta blanquecina. Al probar su efectividad, se confirmó que generaban una abundante cantidad de espuma, algo esperado, ya que los jabones para ropa suelen producir mucha espuma, lo que indica su capacidad para eliminar suciedad, olores y manchas en las prendas. Además, se midió el pH, obteniendo un valor cercano a 7, lo que sugiere que se trata de un jabón neutro, adecuado para el uso que se le predispuso. Aún quedan por evaluar otros aspectos, como la elección de una fragancia, la posible adición de colorantes para mejorar su apariencia y la experimentación con nuevos ingredientes que puedan potenciar su eficacia.

Y por último de acuerdo a una encuesta realizada principalmente a aquellas personas que hacen uso de jabones o se encargan de comprarlo, revisamos cuestiones como: presentación del jabón, método de distribución y cualidades más destacables. Nos dimos cuenta que se prefiere aquel con una consistencia líquida y la principal cosa que verifican al adquirir uno es la calidad del mismo y su eficacia en la limpieza, así como un buen precio.

Figura 2. Jabones obtenidos.

Fuente: Autoría propia

Los jabones obtenidos tras un mes de reposo en la caja de cartón envueltos con papel periódico presentaron una tonalidad amarillenta-blanquecina, Esto está relacionado con los ingredientes utilizados en la formulación, como el aceite y la sosa cáustica. Esta coloración no afecta su funcionamiento, pero podría mejorarse a través de la adición de colorantes para obtener una apariencia más atractiva y llamativa para los consumidores. En cuanto a la efectividad del producto, la numerosa generación de espuma sugiere una buena capacidad de limpieza, lo que concuerda con la formulación de jabones para ropa. La espuma es un indicador comúnmente asociado con la eliminación de suciedad y manchas. Para completar esta evaluación, se realizarán pruebas específicas de eliminación de manchas con distintos tipos de suciedad. El análisis de pH en el jabón mostró un valor cercano a 7, lo que muestra que el jabón Natural HEP es neutro. Esto es favorable, ya que minimiza el riesgo de dañar las fibras textiles y la piel de las personas que utilizarán el jabón. Además, el pH influye en su efectividad en diferentes tipos de limpieza. Aún quedan otros aspectos por optimizar, como la adición de fragancias para mejorar la experiencia de uso, la incorporación de colorantes para mejorar su presentación y la experimentación con nuevos ingredientes que puedan potenciar su eficacia. En futuros estudios, sería recomendable evaluar la biodegradabilidad del producto y su impacto ambiental para asegurar una formulación sostenible.

VI. EMPRENDIMIENTO

Este producto estará dirigido principalmente al uso doméstico, ya que la mayoría de las personas lavan su ropa en casa. Para establecer un precio competitivo, hemos analizado el gasto mensual promedio en jabones para ropa, con el objetivo de fijar un costo accesible sin alejarnos demasiado

de lo que los consumidores están acostumbrados a pagar. También es fundamental garantizar una excelente calidad, ya que este es un criterio clave para que los clientes decidan cambiar de jabón.

Se llevó a cabo una encuesta con el objetivo de obtener información sobre diversos aspectos del proyecto, como las preferencias de las personas respecto al jabón, así como para orientarnos en aspectos clave como costos, presentación y otros detalles relevantes.

Al analizar los resultados de las distintas preguntas, representados en las posteriores graficas, se evidenció una clara inclinación en las preferencias de los encuestados. Las estadísticas revelaron que el 75% de las personas optan por jabones naturales, mientras que el 25% restante prefiere los jabones comerciales, las cifras indican que el 62.5% de las personas prefieren el jabón líquido, un 19.6% prefiere el jabón en barra y el 17.9% opta por el jabón en polvo. Se identificaron los aspectos que los encuestados consideran más importantes en un jabón, las estadísticas muestran que el 62.5% prioriza la eficacia en la eliminación de manchas, el 12.5% valora el aroma, y otro 12.5% destaca la importancia de los ingredientes naturales. Además, el 7.1% considera fundamental el impacto ambiental, mientras que el 1.8% prefiere la presentación del producto. Por otro lado, un 1.8% valora tanto el precio como la eficacia, y otro 1.8% prioriza la combinación de eficacia en manchas y aroma.

¿Prefieres jabones comerciales o naturales?
56 respuestas

Grafica 1. Preferencias del tipo de jabón
Fuente: Autoría propia

¿Qué formato prefieres para lavar ropa?
56 respuestas

Grafica 2. Preferencias del formato del jabón

Fuente: Autoría propia

Basándonos en las respuestas de los encuestados, concluimos que la mayoría de las personas prefieren jabones naturales, principalmente en presentación líquida, aunque un porcentaje menor opta por la barra. En cuanto a los puntos de venta, los supermercados son el lugar ideal para su distribución, ya que facilitan su acceso a los consumidores. Además, la principal característica en la que los compradores se fijan es la eficacia para quitar manchas, por lo que este debe ser un factor prioritario en la formulación de nuestro jabón ecológico. Nuestro producto estará dirigido principalmente al uso doméstico, ya que la mayoría de las personas lavan su ropa en casa.

En cuanto a la promoción del producto, los incentivos clave para recomendarlo son su calidad, eficacia y efectividad. Si logramos que nuestro jabón cumpla con estas expectativas desde la primera compra, podremos generar fidelidad entre los consumidores. Además, se identificó la posibilidad de ampliar el mercado no solo a hogares, sino también a negocios como hoteles, restaurantes, lavanderías e industrias donde la ropa suele ensuciarse más, como la mecánica y la agricultura. Dado que la mayoría de los consumidores prefieren ver el producto antes de comprarlo, se recomienda su distribución en supermercados, tiendas de abarrotes y otros puntos físicos. Sin embargo, también se explorará la opción de publicidad en línea para expandir el mercado. Sobre las formas de compra, aunque la mayoría prefiere adquirir productos de limpieza de manera individual, se podrían ofrecer diferentes presentaciones, como paquetes o cajas con varias unidades.

Uno de nuestros modelos de negocio es el Freemium, el cual consiste en tener un producto estándar con un precio fijo con el cual cualquiera pueda adquirirlo, pero este modelo se basa en que por un precio o coste adicional los clientes podrán pedir especificaciones específicas o de su mayor agrado para el mismo, como podrían ser presentaciones de empaquetado específicas o de presentación del producto, como gradabas si fuera un jabón de barra.

El jabón propuesto para el emprendimiento tendrá un costo aproximado de \$75 MXN, considerando que su presentación será de entre 800 gramos y 1 kilogramo. Este precio se ha estimado en función del peso, los costos de producción y el valor agregado que ofrecerá el producto en términos de calidad y beneficios para el consumidor. El formato de gran tamaño busca proporcionar un mayor rendimiento y una mejor relación costo–beneficio, lo que puede representar una ventaja competitiva en el mercado frente a presentaciones más pequeñas.

VII. CONCLUSIÓN

En conclusión, el cuidado del medio ambiente es una de las cosas más importantes en las que deberíamos poner algo de nuestra atención y sobre todo en la actualidad ya que se están derivando muchos problemas y escaseces de los recursos como agua y alimentos principalmente, entonces un proyecto enfocado no tanto en la remediación pero si en aportar en reducir la cantidad de contaminantes que pueden llegar a afectar principalmente al agua puede ser un buen comienzo y darle un beneficio como podría ser la elaboración de jabones de uso cotidiano y sin añadidos químicos que puedan volverlo nocivo permite que su incorporación nuevamente al medio ambiente una vez utilizado no sea dañino o pueda causar estragos y también permite ofrecer productos más económicos para una mayor disponibilidad de los consumidores.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Amoli. (s.f.). El misterio de las burbujas: Descubre por qué el jabón hace espuma. Recuperado el 30 de marzo de 2025, de <https://www.amoli.mx/blogs/news/el-misterio-de-las-burbujas-descubre-por-que-el-jabon-hace-espuma>
- Candy. (2023, diciembre 18). ¿Cómo utilizar bicarbonato de sodio en la lavadora?. Recuperado el 30 de marzo de 2025, de https://www.candy-home.com/es_ES/blog/como-utilizar-bicarbonato-de-sodio-en-la-lavadora/
- Cariño, A. (29 de Noviembre de 2019). Recuperado el 29 de Marzo de 2025, de <https://www.naecosmetica.mx/blogs/noticias/saponificacion-la-quimica-de-losjabones#:~:text=Un%20jab%C3%B3n%20pudiera%20parecer%20un,la%20cremosidad%2C%20entre%20varias%20otras>
- Clifford K. Schoff. (2003). Journal of Chemical Education, Vol. 80, No. 10. Se obtuvo el 29 de Marzo de 2025, de <https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-0738081X9500102L/first-page-pdf>
- DMG. (2021, julio 9). El poder de las fragancias en la detergencia. Recuperado el 30 de marzo de 2025, de <https://dmq.es/el-poder-de-las-fragancias-en-la-detergencia/>
- Durrant. (s.f.). Química y tecnología de los detergentes y productos de limpieza. Editorial Acribia.

Gabler, S. (2023, September 21). ¿Cuál es el pH del jabón y para qué sirve saberlo? Tork. Recuperado el 30 de marzo de 2025, de <https://torkalpormayor.cl/blogs/tork-ph-blog/ph-del-jabon>

Global Handwashing Partnership. (2014, August 22). Soap making fact sheet. Recuperado el 30 de marzo de 2025, de https://globalhandwashing.org/wp-content/uploads/2020/04/Soap-Making_Fact-Sheet_2014-08-22_es.pdf

Gain. (s.f.). Fecha de caducidad de productos de lavado. Recuperado el 30 de marzo de 2025, de <https://yoamogain.com/es-us/consejos-y-temas/consejos-de-seguridad/fecha-caducidad-productos>

Higía Eco. (s.f.). Qué es y cómo se usa el carbonato sódico para limpiar la casa de forma natural. Recuperado el 30 de marzo de 2025, de <https://www.higiaeco.es/blog/carbonato-sodico-limpieza-natural>

La Casa del Electrodoméstico. (2023, julio 24). ¿Cómo usar percarbonato en la lavadora?: Ventajas y desventajas. Recuperado el 30 de marzo de 2025, de <https://www.lacasadelectrodomestico.com/blog/como-usar-percarbonato-lavadora/>

BioRepel

Citlalli Montserrat Murillo Gil¹, Diana Elizabeth Rodriguez Arias¹

Universidad Politécnica de Pénjamo, Carretera Irapuato, A La Piedad Km 44, 36900 El
Derramadero, Gto.

RESUMEN

Las moscas constituyen una plaga persistente en la industria ganadera, afectando la salud y el bienestar de los animales, así como la productividad y rentabilidad de las explotaciones. Entre sus efectos negativos destacan el estrés, la transmisión de enfermedades como mastitis y miasis, la reducción de peso y de producción de leche o carne, y el incremento de gastos en tratamientos y control. Frente a esta problemática, se desarrolló un repelente natural elaborado a partir de aceites esenciales de ruda (*Ruta graveolens*), citronela (*Cymbopogon nardus*) y romero (*Rosmarinus officinalis*), seleccionadas por su alta concentración de compuestos con propiedades insecticidas y repelentes.

La metodología incluyó la maceración en caliente de las hojas secas en aceite vegetal para facilitar su aplicación tópica. Las pruebas realizadas en porcinos mostraron que, tras la aplicación, las moscas evitaban posarse en las zonas tratadas, manteniendo su efecto repelente por un periodo aproximado de cuatro horas.

Los resultados preliminares indican que esta fórmula es una alternativa viable y ecológica para el control de moscas en animales de granja, reduciendo el uso de productos químicos sintéticos y aportando beneficios tanto para la salud animal como para la sostenibilidad de la producción ganadera.

INTRODUCCIÓN

En los sistemas de producción agropecuaria intensiva, uno de los principales inconvenientes relacionados con las moscas proviene de aquellas que se reproducen directamente dentro de las instalaciones. Estos insectos pueden contaminar los alimentos destinados al ganado y actuar como transmisores de una gran variedad de agentes patógenos, lo que representa un riesgo tanto para la salud animal como para la humana. Además, su presencia constante provoca irritación y genera situaciones de estrés en los animales, lo cual repercute en su bienestar. Por esta razón, un control inadecuado de las poblaciones de moscas en las explotaciones no solo incrementa la probabilidad de enfermedades, sino que también ocasiona pérdidas económicas considerables al afectar la productividad. (Hernández, s. f.)

El estrés, además de perturbar el bienestar, afecta negativamente la rentabilidad y viabilidad económica de la actividad ganadera. La respuesta de estrés incluye alteraciones que pueden tener consecuencias negativas sobre el rendimiento de los animales de granja; la función inmune y consecuente aumento de la susceptibilidad a las enfermedades, la disminución de la ingesta de

alimento y de la rumia, afectando la producción, la inhibición de la liberación de oxitocina y la reducción de la fertilidad, entre otros. (Odeón & Romera, s. f.).

Las mordeduras provocadas por estos insectos generan lesiones que tienen un efecto negativo en la salud animal, ya que la irritación ocasionada puede derivar en heridas abiertas que, con frecuencia, se infectan. Esto no solo compromete el bienestar del ganado, sino que también afecta la calidad y el valor comercial de sus pieles.

Asimismo, las moscas representan un importante vehículo de transmisión de agentes patógenos, entre los que se incluyen virus, bacterias, protozoarios, nematodos y helmintos. Dichos organismos son responsables de diversas enfermedades en el ganado bovino, como la rinotraqueítis infecciosa, la queratoconjuntivitis infecciosa (conocida como "ojo rosado"), la thelaziosis, la anaplasmosis, la leucosis, la brucelosis y la mastitis, entre otras. (Ganadero, 2024).

Por estas razones se emprendió la presente investigación orientada al desarrollo de BioRepel, un repelente natural para el control de insectos en animales de granja. El objetivo principal es evaluar su eficacia y viabilidad como alternativa preventiva, con el fin de mejorar el bienestar animal, reducir las pérdidas económicas asociadas a las infestaciones y garantizar que la carne destinada al consumo humano mantenga su inocuidad. De esta manera, el estudio busca aportar una solución práctica y sostenible a un problema que afecta de manera directa la productividad y la sanidad en el sector pecuario.

MARCO TEÓRICO

1. Características de las moscas (*Musca domestica*)

Mosca es el nombre genérico de un extenso grupo de especies de insectos pertenecientes al grupo de los **dípteros (Diptera)**. Aproximadamente se han clasificado cerca de 120.000 especies de dípteros, en las que se encuentran las moscas comunes, moscas de la fruta, los mosquitos, las tábanos y las moscas de arena.

Algunos ejemplos de familias de moscas son:

- **Muscidae:** mosca doméstica (*Musca doméstica*)
- **Calliphoridae:** mosca azul (*Calliphora vicina*)
- **Sarcophagidae:** mosca de la carne (*Sarcophaga carnaria*)
- **Tephritidae:** mosca de la fruta (*Ceratitis capitata*)
- **Culicidae:** mosquito común (*Culex pipiens*)
- **Tabanidae:** Tábano (*Tabanus bromius*)
- **Psychodidae:** mosca de la arena (*Lutzomyia longipalpis*)

2. Enfermedades transmitidas por moscas a los animales.

Las moscas constituyen una plaga de carácter cosmopolita, tanto en granjas como en hogares. Son portadoras de importantes patógenos causantes de enfermedades.

La mosca doméstica es la que aparece con mayor frecuencia en las instalaciones porcinas.

- **Transmisión de enfermedades de algunas moscas.**

Mosca doméstica (*Muscidae*). No son picadoras, pero al moverse en la piel de los animales es molesta. Pueden transmitir diversos organismos patógenos, tales como, *Salmonella*, *Ántrax (Bacillus anthracis)*, virus del cólera porcino, *E. Coli*, *estreptococos hemolíticos* y huevos de nematodos.

Mosca de los establos (*Stomoxys calcitrans*). Son picadoras y se alimentan de la sangre capaces de transportar mecánicamente el virus de la Peste Porcina Africana, brucelosis, viruela aviar, tripanosomiasis, anemia infecciosa equina.

Mosca negra de las basuras (*Ophyra aenescens*). Se encuentran cerca de desechos de animales, basura y áreas donde se descompone materia orgánica. Transmiten miasis cutánea, miasis oftálmica, salmonelosis, *E. Coli*. (V.T.L.E. 2022)

Mosca del cuerno (*Haematobia irritans*). Se encuentran cerca de los animales, en establos, corrales y áreas donde se almacena alimento. Pueden transmitir anemia infecciosa equina, tripanosomiasis.

Mosca del estiércol (*Musca coprophagia*). Provoca salmonelosis, diarrea bovina viral.

La prevención y control de moscas y las enfermedades que transmiten son cruciales para proteger la salud y el bienestar de los animales de granja, así como para evitar pérdidas económicas en la producción ganadera. (V.T.L.E. 2022)

Ciclo de vida de las moscas.

El ciclo de vida de las moscas, al igual que el de otros insectos, consta de cuatro etapas principales: huevo, larva, pupa y adulto:

1. Huevo: El ciclo de vida de una mosca comienza con la puesta de huevos. Las moscas adultas depositan los huevos en materia orgánica en descomposición, como restos de comida o estiércol.

2. Larva: Una vez que los huevos eclosionan, emergen las larvas. Las larvas de las moscas, también conocidas como gusanos, se alimentan vorazmente de la materia orgánica en la que nacen. Durante esta etapa, las larvas experimentan varias mudas para crecer.

3. Pupa: Después de alimentarse y crecer, las larvas se transforman en pupas. Durante la etapa de pupa, la mosca se desarrolla internamente y se prepara para emerger como un adulto completamente formado.

4. Adulto: Una vez completada la metamorfosis, la mosca emerge de la pupa como un adulto. En esta etapa, la mosca busca reproducirse y continuar el ciclo poniendo huevos (- Angelly Quiroga-Bolivar et al).

Composición química de las plantas utilizadas

- **Ruda (*Ruta graveolens*):** Especie de la familia Rutaceae, nativa del sur de Europa. Tiene tolerancia al suelo seco y al calor. Cultivada como hierba medicinal y condimento. (*Ruda (Ruta Graveolens)*, s. f.)

La ruda es una planta con hojas verde-azuladas y pequeñas flores amarillas que florecen en verano. Es conocida por su aroma fuerte y propiedades repelentes de insectos. Es peor esta propiedad que precisamente es muy útil. Su fuerte y característico olor repele, no solo a pulgones o gatos, si no que también a roedores, topes, babosas, moscas y tábanos. (Cobo, 2024)

Su aceite esencial contiene dos constituyentes principales: 2-Undecanona (46.8%) y nonan-2-one. (*Ruda (Ruta Graveolens)*, s. f.)

La 2- Undecanona: Debido a su fuerte olor, se utiliza principalmente como repelente de insectos o animales. La 2-undecanona es una cetona soluble en disolventes orgánicos, pero insoluble en agua. (Wikipedia contributors, 2025)

La ruda además tiene rutamarina y furanocumarinas (como xantotoxina y bergapteno) que tienen propiedades insecticidas y disuasorias.

- **Citronella (*Cymbopogon nardus*):** El extracto de las hojas se utiliza como repelente de mosquitos. (NParks | *Cymbopogon Nardus*, s. f.)

De las hojas de los tallos de las especies de citronella se extrae una esencia llamada citronela, de fuerte aroma a limón, constituida por citronelol (hasta 50%) y geraniol (hasta 45%). El canfene, metil eugenol, borneol que producen su aroma secundario. Las cantidades elevadas de citronelol es lo que le da a la planta su repelencia a los insectos.

Además contiene citral: compuesto terpénico que irrita las vías sensoriales de las moscas.

Limoneno: monoterpeneo cíclico que inhibe la acetilcolinesterasa, enzima esencial para el sistema nervioso de las moscas.

Geraniol: interfiere con la comunicación física de las moscas, e incluso puede dañar sus membranas celulares. (Khater y Geden, 2019)

- **Romero (*R. officinalis* L.):** El romero posee alrededor de un 0.5-2.5% de aceite esencial, conformado en su mayor parte por 1,8-cineol (15-50%), alcanfor (15-25%), α -pineno (10-25%), canfeno (5.2-8.6%) y borneol (3.2-7.7%). El aceite esencial de mayor calidad es obtenido de sus hojas, donde se encuentra la mayoría de las tricomas glandulares que lo secretan. (Flores-Villa et al., 2020)

Terpenoides: ácido carnósico y carnosel; diterpenos que tienen propiedades neurotóxicas para las moscas.

1,8-cineol: actúa como disuasivo olfativo para las moscas, evitando que se acerque a la planta o al área donde se aplica el aceite esencial.

Fenoles: ácido rosmarínico; ácido fenólico con propiedades repelentes contra moscas. (Flores-Villa et al., 2020)

METODOLOGÍA

Materiales y Equipo

- **Materia Prima:**
 - 30 g de hojas de ruda secas.
 - 30 g de hojas de romero secas.
 - 30 g de hojas de citronela secas.
- **Solventes:**
 - 250 ml de aceite vegetal.
 - 250 ml de agua destilada.
- **Emulsionante:**
 - 10 ml de jabón líquido neutro natural.
- **Equipo:**
 - Un frasco de vidrio de 500 ml con tapa hermética.
 - Una olla para baño maría.
 - Un colador fino.
 - Una botella con atomizador de 500 ml.

1. Procedimiento

1. **Trituración:** Se muele finamente las hojas secas de ruda, romero y citronela en un mortero para aumentar la superficie de contacto.

2. **Maceración en caliente:** Se coloca el material vegetal triturado en el frasco de vidrio. Vierte los 250 ml de aceite vegetal hasta cubrir por completo las plantas.
3. **Baño maría:** Se calienta el frasco a baño maría, manteniendo la temperatura entre **40 y 50 °C** durante 2 a 3 horas. Esta temperatura acelera la liberación de los compuestos lipofílicos.
4. **Reposo:** Se retira el frasco del fuego y déjalo reposar en un lugar oscuro y fresco por **7 días**. Se agita el frasco una vez al día para optimizar la extracción.
5. **Filtrado:** Pasado el tiempo de maceración, se filtra el aceite con el colador procurando obtener el máximo de aceite infundado.
6. **Mezcla del emulsionante:** Se vierte el aceite infundado en la botella con atomizador y se agregan los 10 ml de jabón neutro. Se agita para que se combine con el aceite.
7. **Adición del agua:** Se agrega con lentitud el agua agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme.

2. Aplicación del Repelente

- **Agitación:** Se agita la botella antes de cada uso para asegurar la uniformidad de la emulsión.
- **Aplicación:** Se rocía el repelente directamente sobre el pelaje del animal, evitando el contacto con los ojos, nariz y boca. Se aplica principalmente en áreas de mayor exposición, como el lomo, las patas y el cuello.
- **Frecuencia:** La aplicación puede ser diaria o según sea necesario, dependiendo de la intensidad de la infestación de moscas. Hydro Environment. (s.f.).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El producto resultante se aplicó sobre los animales, con especial énfasis en porcinos.

Durante las observaciones en campo, se registró que en las zonas tratadas, particularmente en el lomo, las moscas no se posaban. En varios casos se detectó que los insectos se aproximaban a la zona tratada, pero al percibir el aroma del aceite, modificaban su trayectoria y se alejaban.

El efecto repelente se mantuvo de forma visible durante un periodo aproximado de 4 horas posteriores a la aplicación

EMPRENDIMIENTO

Impacto del Proyecto

Social: Contribuye a mejorar el bienestar animal al ser una opción no irritante y libre de químicos, reduciendo el estrés y las molestias causadas por las moscas en ellos, llevando a una mejora de los animales. El proyecto apoya la economía rural al promover el uso de recursos y productos agrícolas locales.

Ambiental: Beneficia al reducir el uso de repelentes químicos, que representan contaminación en el suelo y el agua. Se usan recursos renovables y biodegradables, minimizando la huella ecológica.

Económico: Se crea una alternativa de mercado para los productores, generando valor con un producto de nicho. Se espera la creación de empleos en la producción y distribución, y se ofrece un producto competitivo con un valor agregado distintivo.

Mercado Objetivo y Diferenciación entre otros productos similares

El mercado principal son los productores agropecuarios a pequeña y mediana escala en México, incluyendo ranchos ganaderos, granjas porcinas y bovinas. También se dirigen a tiendas especializadas en productos orgánicos y agroecológicos, así como a veterinarias.

El repelente es 100% natural, sin químicos agresivos ni aditivos sintéticos. Su base de aceite vegetal y sus ingredientes naturales lo hacen seguro para el animal y el aplicador, reduciendo el riesgo de irritaciones.

Perspectiva de Desarrollo

El proyecto tiene una alta viabilidad y potencial de crecimiento. A corto plazo, se busca consolidar las ventas en el mercado local, a través de tiendas agrícolas y redes sociales. A mediano plazo, se podría diversificar la línea de productos con repelentes para otros animales o mascotas, y desarrollar envases más sostenibles. A largo plazo se aspira a establecer una marca reconocida en el sector de productos agroecológicos a nivel nacional.

CONCLUSIONES

La elaboración de este repelente natural, formulado a base de aceites esenciales y extractos de plantas con propiedades repelentes para moscas, no solo resultó beneficiosa para los animales de granja en los cuales se realizó la prueba, sino que también representó una oportunidad para ampliar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en clase. Este proyecto permitió integrar teoría y práctica, fomentando el aprendizaje experimental y la innovación en el manejo sostenible de la ganadería.

Aunque el repelente aún se encuentra en una fase de desarrollo y perfeccionamiento, los resultados preliminares son prometedores. Se espera que, con los ajustes y evaluaciones correspondientes, se logre una fórmula estable, segura y efectiva que pueda producirse a gran escala en un futuro.

BIBLIOGRAFÍA

Citronella, Citronela, Cymbopogon nardus, Cymbopogon winterianus, Citronella di ceylon, Citronella di Java, Citronela, Citronela di ceylon, Citronela di Java, Plantas aromáticas, pasto de limón, pasto citronella, zacate de limón, yerbalimón. (n.d.). [Citronella]. *Elicriso*. https://www.elicriso.it/es/plantas_aromaticas/citronella/

Cobo, E. (2024, octubre 15). *Cultivo de ruda, todo lo que necesitas saber*. Semillas Casa Cobo. <https://www.semillascasacobo.com/post/cultivo-de-ruda-todo-lo-que-necesitas-saber->

8. ANEXOS

Su cuerpo está dividido en tres partes: la cabeza, el tórax y el abdomen. La cabeza tiene ojos grandes, compuestos por miles de facetas diminutas, y una boca con piezas bucales adaptadas para chupar o lamer. El Tórax tiene tres pares de patas y un par de alas. El abdomen es el segmento más grande del cuerpo y contiene los órganos digestivos, reproductivos y respiratorios. (Morales, D. 2019).

Las moscas son importantes para el ecosistema porque desempeñan un papel fundamental en la descomposición de materia orgánica. También son polinizadores de algunas plantas. Sin embargo, algunas moscas son plagas que pueden transmitir enfermedades para los humanos y animales.

Almacenamiento. El producto debe ser almacenado en un lugar fresco y oscuro para prolongar su vida útil. Se recomienda usar la solución en un periodo no mayor a dos meses.